

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Das Dilemma der Autonomieförderung:
Die Rolle von pädagogischen Fachkräften in
Empowerment-Prozessen am Beispiel des
Forschungsprojektes «Empower Peers 4
Careers»**

eingereicht von: Nina Schäfer

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

18. November 2022

Abstract

Das Forschungsprojekt «Empower Peers 4 Careers» basiert auf dem Ansatz «Positive Peer Culture» (PPC). Innerhalb des Projekts unterstützen sich Jugendliche während des Unterrichts in Gesprächsrunden bei Berufswahlproblemen. Die Lehrperson ist hierbei in der zurückhaltenden Moderationsfunktion: Ein Balanceakt zwischen Kontrolle und Autonomieförderung, den es zu meistern gilt. Innerhalb der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Moderationsrolle im Projekt von den Fachkräften umgesetzt wird und welche Folgen dies für den Einsatz des Projekts im Unterricht hat. Dazu wurden zwei beobachtete PPC-Lektionen mittels Zeitstichprobe ausgewertet und Interviews von Fachkräften und Jugendlichen durch inhaltliche Strukturierung analysiert. Die qualitative Studie zeigt eine Diskrepanz zwischen PPC-Methodik und Praxis auf. Unter anderem intervenierten die Fachkräfte mehr als vom Manual vorgegeben und weichten vom Ablauf ab. Daraus konnten methodische und praktische Implikationen abgeleitet werden.

Abkürzungsverzeichnis

BfS	Bundesamt für Statistik
HarmoS-Konkordat	Internationale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
PPC	Positive Peer Culture
SHP	Schulische Heilpädagogin
SSA	Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterin
SSAV	Schulsozialarbeitsverband
SuS	Schülerinnen und Schüler
ZHAW	Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Begründung der Themenwahl	2
1.3 Zielsetzung der Arbeit	4
1.4 Gliederung der Arbeit	4
2 Theoretischer Bezugsrahmen	4
2.1 Empowerment	5
2.2 Positive Peer Culture.....	5
2.2.1 Methodik und Ziele	6
2.2.2 Positive Psychologie.....	7
2.2.3 Resilienz und Resilienzförderung	8
2.2.4 Bereitschaft und Grundbedürfnisse	8
2.3 Schulische Einbettung.....	9
2.3.1 Resilienzförderung im schulischen Kontext.....	9
2.3.2 Bildungsauftrag und Lehrplanbezug	10
2.3.3 Berufswahl auf der Sekundarstufe	10
2.4 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft	11
2.4.1 Bezug zu Kompetenzstandards und Qualitätsrichtlinien	11
2.4.2 Antinomien: Widersprüche und Spannungsfelder im Lehrberuf	13
2.5 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in Empowerment-Prozessen	16
2.6 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in Berufswahlprozessen	17
2.7 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in PPC-Ansätzen.....	18
2.8 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Projekt «Empower Peers 4 Careers»: Moderation	19
2.9 Forschungsstand Positive Peer Culture	21
2.9.1 Forschungsergebnisse Studie «Starke Jugendliche machen Schule».....	22
2.10 Theoretisches Fazit: Autonomieförderung als Herausforderung	23
3 Präzisierte Fragestellung	25
4 Methodisches Vorgehen	26
4.1 Einordnung: Qualitative Sozialforschung	26
4.2 Argumentation für eine qualitative Forschungsmethodik	27
4.3 Grenzen der Methodik.....	27
4.4 Gütekriterien.....	27
4.4.1 Reliabilität	27
4.4.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit	28
4.4.3 Triangulation.....	28
4.4.4 Regel- und theoriegeleitetes Vorgehen	28

4.4.5	Quantitative Analyseschritte	29
4.5	Datenerhebung.....	29
4.5.1	Überblick der befragten und beobachteten Personen	29
4.5.2	Beobachtung	29
4.5.3	Leitfadeninterviews.....	32
4.6	Datenaufbereitung.....	33
4.6.1	Transkriptionsregeln für die Interviews und die Beobachtungen.....	33
4.6.2	Protokollierung der Beobachtungen: Zeitstichprobenprotokoll	34
4.7	Datenanalyse	34
4.7.1	Interviewauswertung: Inhaltlich strukturierende Analyse.....	34
4.7.2	Auswertung der Beobachtungssituation: Zeitstichprobenprotokoll.....	35
5	Ergebnisdarstellung	35
5.1	Beobachtungsergebnisse.....	36
5.1.1	Beobachtungssituation A.....	36
5.1.2	Beobachtungssituation Klasse B.....	38
5.1.3	Vergleich der Verhaltenssummen Situationen A und B.....	40
5.2	Ergebnisse der Leitfadeninterviews	41
5.2.1	Ablauf und Struktur.....	41
5.2.2	Manualgemässe Ausführung der Moderationsrolle	43
5.2.3	Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle	45
5.2.4	Partizipieren der Jugendlichen	47
5.2.5	Einschätzung der Umsetzbarkeit.....	50
5.2.6	Auswirkungen und Chancen von PPC	54
6	Diskussion	56
6.1	Umsetzung und Wahrnehmung der Moderationsrolle in der Praxis.....	56
6.2	Folgen für die Rolle der Fachkraft im Regelunterricht.....	66
6.3	Implikationen für die Theorie	68
6.4	Implikationen für Lehrpersonen im Regelunterricht.....	69
6.5	Reflexion, Grenzen und Anknüpfungspunkte	69
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	71
	Tabellen.....	71
	Abbildungen.....	71
	Literaturverzeichnis	72

1 Einleitung

Jugendliche im Berufswahlprozess sind vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. So führen sich schnell verändernde Berufe zu Instabilität und Unsicherheit (Schreiber, 2020, S. 28). Mittlerweile kommt es laut dem Bundesamt für Statistik bei 21% aller Jugendlichen, welche nach der Sekundarschule eine berufliche Grundbildung bestreiten, zu Lehrvertragsauflösungen – das betrifft demnach mehr als jede_n fünfte_n Jugendliche_n (BfS, 2021, S. 5). Gleichzeitig fordert der Lehrplan 21 die Förderung sozio-emotionaler¹ und personaler Kompetenzen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 13), um Jugendliche in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Bürger_innen zu unterstützen. Trotzdem sind innerhalb der Literatur wenig konkrete Umsetzungsmöglichkeiten aufzufinden, wenn es darum geht, die Förderung sozialer Kompetenzen bei Berufswahlaktivitäten zu berücksichtigen (Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 325).

Das Projekt «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg, Steinebach & Krauss, 2022) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ist ein Schweizer Pilotprojekt mit Innovationscharakter und Potenzial, Jugendliche nicht nur im Berufswahlprozess, sondern auch im Aufbau sozio-emotionaler Kompetenzen zu unterstützen. Durch das Projekt «Empower Peers 4 Careers» soll im Regelunterricht ein Partizipationsrahmen geschaffen werden, in welchem sich Jugendliche gegenseitig bei Berufswahlproblemen unterstützen können. In Gruppengesprächen sollen Empowerment-Prozesse initiiert werden, indem die Jugendlichen lernen, ihre Schwierigkeiten bei der Berufswahl anzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen und dadurch Verantwortung zu übernehmen. Die Gesprächsrunden sollen nicht nur auf die Entwicklung einer/s jede/n teilnehmenden Jugendlichen, sondern auch auf die Gruppenkultur sowie die Berufswahlbereitschaft positiven Einfluss haben und den sozio-emotionalen Kompetenzaufbau fördern (Schellenberg et al., 2022, S. 7–8).

Überdies bietet der im Projekt «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) integrierte Ansatz «Positive Peer Culture» (PPC) (C. Steinebach, Schrenk, U. Steinebach & Brendtro, 2018) für Lehrpersonen die Möglichkeit, während der Gruppengespräche eine zurückhaltende, aber dennoch einflussnehmende Moderationsrolle einzunehmen (Steinebach et al., 2018, S. 80). Durch die Zurückhaltung der Lehrperson soll die Verantwortungsübernahme der Jugendlichen gestärkt werden und damit zu deren Autonomieförderung beitragen. Kontrolle abzugeben und diese gleichzeitig zu bewahren, ist für Lehrpersonen beim Initiieren von Empowerment-Prozessen eine Herausforderung (Steinebach et al., 2018, S. 80; Schlummer, 2011, S. 33).

1.1 Ausgangslage

Die vorliegende Arbeit ist in das Forschungsprojekt «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) der HfH eingebettet. Innerhalb des Projektes wird das methodische Konzept «Positive Peer Culture» (Steinebach et al., 2018) im Rahmen einer Intervention in den Berufswahlunterricht von Sekundarschulklassen implementiert.

¹ In der vorliegenden Arbeit wird die Definition von Saarni (1999) verwendet. Sozial-emotionale Kompetenzen werden demnach wie folgt definiert: «Heranwachsende lernen, sich selbst durch Erfahrungen in sozialen Interaktionen und Beziehungen als wirksam zu erleben» (Saarni, 1999, zitiert nach Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S. 11).

Das Projekt wird folgendermassen umgesetzt: Nach einer Fragebogenerhebung zu Berufswahlbereitschaft und Klassenklima werden mit den teilnehmenden Sekundarschulklassen seit Mitte Oktober 2021 alle zwei Wochen Gruppengespräche à 45 Minuten durchgeführt. Innerhalb der Gruppengespräche können die Jugendlichen individuelle Probleme bei der Berufswahlfindung ansprechen und gemeinsam Lösungsansätze dafür suchen. Diese Gespräche werden während des 2. und 3. Schuljahres der Sekundarschule durchgeführt und finden während des Regelunterrichts statt.

Die Moderation der Gesprächsrunden erfolgt durch eine Lehrperson oder eine andere pädagogische Fachkraft. Zur Moderation gehört es, Gesprächsstrukturen vorzugeben und dafür zu sorgen, dass ebendiese während der Treffen eingehalten werden. Ansonsten nimmt die moderierende Fachkraft während der Gespräche eine Hintergrundrolle ein. Sie liefert selbst keine Lösungsvorschläge, sondern beobachtet das Geschehen und appelliert an die Verantwortung der Gruppe. Am Ende jeder Sitzung reflektiert die moderierende Person mit den Jugendlichen die Zielerreichung in den Bereichen Problemlösung, Gesprächsführung und Einhaltung der Gesprächsregeln (Steinebach et al., 2018, S. 10).

Im Vorfeld des Projektes absolvierten die teilnehmenden Fachkräfte eine zweitägige Moderations-Schulung. An den Weiterbildungstagen wurden die wichtigsten Inhalte bezüglich Methodik und Prinzipien von PPC vermittelt und vor allem die Moderationsrolle geübt. Innerhalb der Schulung wurden antizipierte, realitätsnahe Gesprächssituationen durch die Teilnehmenden nachgestellt, indem eine Fachkraft die Moderation übernahm und die anderen Teilnehmenden die Rolle von Jugendlichen spielten.

Dabei zeigte sich, dass die Moderation der Gruppen für die geschulten Fachkräfte eine Herausforderung darstellen wird. Eine Schwierigkeit besteht darin, eine Moderationsrolle einzunehmen, welche nicht der konventionellen Lehrer_innenrolle entspricht. Während die Lehrperson im Schulalltag mehrheitlich eine Vordergrundrolle einnimmt, interveniert und Anweisungen erteilt, übernimmt die Fachkraft innerhalb der PPC-Gesprächsrunden eine zurückhaltende Rolle, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Dies ist für viele Lehrpersonen ungewohnt (Steinebach et al., 2018, S. 53). Die Zurückhaltung gilt bis auf folgende Ausnahme: Falls es während der PPC-Sitzungen zu einem wiederholten Nichteinhalten der Gesprächsregeln durch die Teilnehmenden kommen sollte, darf die Fachkraft die moderierende Rolle verlassen und die Position einer dominierenden Lehrperson einnehmen. Unter Anbetracht dieser Rollenwechsel zeigt sich eine weitere Herausforderung darin, dass die Grenzen zwischen «Sozialromantik und Invasivität» (A. Schrenk, persönliche Kommunikation, 2. Oktober 2021) oder «Selbstermächtigung und Selbstbemächtigung [Herv. im Original.]» (Schlummer, 2011, S. 34) für die moderierende Fachkraft manchmal unklar und fließend sind. Die Unklarheit zwischen den beiden Polen der Fremd- und Selbstführung wird in dieser Forschungsarbeit genauer aufgezeigt und untersucht.

1.2 Begründung der Themenwahl

Gedanken im Zusammenhang mit Autonomieförderung und Ressourcenstärkung von Kindern wurden bereits vor mehreren hundert Jahren formuliert. So erwähnt Immanuel Kant (1803/1977, S. 743–744) beispielsweise, dass das Anwenden von Zwang und Fremdbestimmung durch Erwachsene für die optimale Entwicklung eines Kindes wenig Erfolg bringe.

Ähnliche Überlegungen lassen sich im pädagogischen Stärkenansatz des Empowerments (Theunissen & Plaute, 1995; s. Punkt 2.1) wiederfinden. Das Verhalten von pädagogischen Fachkräften bei Empowerment-Prozessen ist bis zum heutigen Zeitpunkt Diskussionsgegenstand der Lern- und

Sozialforschung. Heutzutage wird die Selbst- und Fremdführung in diesem Kontext als Spannungsfeld beschrieben (Schlummer, 2011, S. 34).

Wie die Schulungstage des Projektes «Empower Peers 4 Careers» gezeigt haben, muss die Herausforderung der Selbst- und Fremdführung während der PPC-Gesprächsrunden von den moderierenden Fachkräften bewältigt werden. Unter Anbetracht der ungewohnten Zurückhaltung, welche während der Gruppengespräche gewahrt werden soll, ist die Moderation der PPC-Runden für pädagogische Fachkräfte mit hohen Anforderungen verbunden. Somit könnten während der Projektdurchführung Schwierigkeiten auftreten, welche die Umsetzbarkeit des Projekts beeinflussen (vgl. Krauss & Schellenberg, 2021). Die Umsetzbarkeit zählt nebst den Aspekten der Wirkung, der Eignung und der Zufriedenheit als wichtiges Evaluationskriterium des Projektes (Schellenberg & Krauss, 2021, Folie 8). Eine Studie, welche die herausfordernde Moderationsrolle der Lehrperson in den Fokus nimmt, könnte deshalb einen Erkenntnisgewinn für die Umsetzbarkeit des Projektes erbringen.

Auch im Schulalltag sind Lehrkräfte vermehrt durch offene Lehr-Lernformen und selbstgesteuertes Lernen gefordert, sich in Zurückhaltung zu üben und Verantwortung schrittweise an die Lernenden abzugeben. Somit zeigt sich das innerhalb der Literatur beschriebene Spannungsfeld der Selbst- und Fremdführung (Schlummer, 2011, S. 34) nicht nur bei der Moderation von PPC-Gesprächsrunden, sondern auch im Schulalltag. Im professionellen Alltag von Lehrkräften ist es ein Balanceakt, selbstständiges Lernen einerseits zu fördern und gleichzeitig – unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes des Kindes – die Kontrolle zu übernehmen. Gerade bei der inklusionsorientierten Arbeit mit Schüler_innen (SuS) mit besonderem Unterstützungsbedarf ist es für Schulische Heilpädagog_innen (SHP) eine Herausforderung, das optimale Ausmass an Fremdunterstützung zu leisten, damit Schüler_innen selbstständig zum Lernerfolg kommen und diesen als selbstverantwortet erfahren (vgl. Schumann, 2014, S. 301). Da eine selbstbestimmte Lebensführung und damit verbundene Verantwortungsübernahme eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe ist (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2018, S. 2), ist ein gezielter Aufbau dieser Lebenskompetenzen im Bildungsauftrag festgelegt (ebd.) und für Lehrpersonen von zentraler Wichtigkeit.

Durch eine Analyse der ungewohnten Moderationsrolle der PPC-Sitzungen, welche innerhalb des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stattfinden, könnten allfällige Auswirkungen und die Übertragbarkeit ebendieser Rolle auf den Regelunterricht untersucht werden. Somit könnten nicht nur Implikationen für die Projektentwicklung, sondern auch für die Lehrpersonenrolle im Regelunterricht abgeleitet werden. Da Schüler_innen individuelle Förderbedürfnisse besitzen, müssen Schulische Heilpädagog_innen (SHP) die Offenheit für kreative Ansätze wahren (HfH, 2016, S. 19). Die vertiefte Auseinandersetzung mit der ungewohnten Moderationsperspektive der PPC-Runden bietet zugleich Beurteilungsmöglichkeit und Inspiration, die erlernte Berufsrolle zu verlassen.

Nebst dem Forschungsinteresse ist der Kompetenzausbau der Autorin dieser Arbeit weiterführende Motivation für die Themenwahl. Die Kompetenz zur Analyse und Beurteilung bestehender Förderkonzepte – in der vorliegenden Arbeit der Ansatz «Positive Peer Culture» – und die Ableitung für praktisches Handeln gehört zu den erwarteten Kompetenzen von Schulischen Heilpädagog_innen (HfH, 2020, S. 10). Darüber hinaus gehört die Analyse von «Rollen und Aufgaben im Hinblick auf förderliche Lern- und Entwicklungsbedingungen» (HfH, 2020, S. 10) zu einer weiteren Schlüsselkompetenz von Schulischen Heilpädagog_innen, welche entlang der vorliegenden Arbeit ausgebaut werden soll.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es darzulegen, inwiefern sich das Spannungsfeld der Selbstbemächtigung und Selbstermächtigung bei der Umsetzung von «Empower Peers 4 Careers» in der Praxis zeigt, beziehungsweise zu erfassen, wo praktische Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Projektvorgaben auftreten. Dabei soll nicht nur die Lehrpersonenperspektive, sondern auch die Schüler_innensicht beachtet werden. Durch die Analyse ebendieses Spannungsfeldes sollen Chancen und Grenzen der Moderationsrolle für die Lehrpersonenrolle im Regelunterricht abgeleitet werden.

Ausserdem soll mit der vorliegenden Arbeit ein Evaluationsbeitrag zur Weiterentwicklung des Projektes «Empower Peers 4 Careers» geleistet werden. Um Implikationen für die Umsetzbarkeit des Projektes und dessen Einsatz im Regelunterricht abzuleiten, soll untersucht werden, wie pädagogische Fachkräfte die PPC-Sitzungen moderieren. Auf der Basis der intensiven Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zur Methodik «Positive Peer Culture» (Steinebach et al., 2018) soll anhand qualitativer Datenerhebung ein Einblick in die Praxis gewonnen werden. Die Datenerhebung geschieht anhand von strukturierten Beobachtungen von PPC-Gesprächsrunden und Leitfadenterviews.

1.4 Gliederung der Arbeit

Innerhalb der Einleitung wird im ersten Kapitel in die Thematik eingeführt und das Forschungsinteresse erläutert. In einem weiteren Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen abgesteckt, indem die Methodik von «Positive Peer Culture» (Steinebach et al., 2018) in ihren Grundzügen erläutert wird und in Bezug zur Berufswahl von Jugendlichen gesetzt wird. Ausserdem werden in diesem ersten Teil rollentheoretische Konzepte im Zusammenhang mit pädagogischen Fachkräften ausgeführt. Um den theoretischen Teil abzuschliessen, werden daraus mögliche Spannungsfelder für die Umsetzung der Moderationsrolle innerhalb «Empower Peers 4 Careers» abgeleitet und die Forschungsfragen dargelegt.

Der darauffolgende methodische Teil beinhaltet die Beschreibung der qualitativen Datenerhebungsmethoden. Die Wahl der Methodik wird sorgfältig begründet und relevante Gütekriterien im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit werden reflektiert.

Im Anschluss daran wird eine Auswahl der wichtigen Ergebnisse der Datenanalyse dargelegt. Im letzten Kapitel werden die Analyseergebnisse diskutiert und die Fragestellungen der Arbeit beantwortet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Empfehlungen für zukünftige Projektergänzungen abgeleitet. Darüber hinaus werden Implikationen für die Lehrpersonenrolle im Zusammenhang mit der Einbettung von Empowerment-Prozessen im Regelunterricht dargelegt. In einem abschliessenden Schritt werden die Grenzen der Arbeit aufgezeigt und Anknüpfungspunkte für die mögliche Weiterentwicklung und nachhaltigen Etablierung des PPC-Ansatzes im Regelunterricht erläutert.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dargelegt, indem in einem ersten Schritt Grundlagen im Zusammenhang mit Empowerment, Positive Peer Culture und Berufswahl auf der Sekundarstufe erläutert werden. Da die pädagogische Fachkraft in allen genannten Themenbereichen eine wichtige Rolle spielt, werden in weiteren Abschnitten die Rolle der pädagogischen Fachkraft geklärt und berufsspezifische Spannungsfelder beleuchtet. Darauffolgend wird der aktuelle Forschungsstand im

Zusammenhang mit Positive Peer Culture zusammengefasst. Daraus wird in einem letzten Kapitelabschnitt zur Herleitung der Forschungsfragen ein theoretisches Fazit gezogen.

2.1 Empowerment

Innerhalb des Forschungsprojektes «Empower Peers 4 Careers» soll Verantwortungsübergabe an die Jugendlichen Selbstwirksamkeitserleben ermöglichen, indem an den Empowerment-Ansatz angeknüpft wird.

Laut Kulig und Theunissen (2016) wurde der Begriff «Empowerment» 1950 in den USA im Zusammenhang mit der «'Selbstbefähigung' oder 'Selbstermächtigung'» (Kulig & Theunissen, 2016, S. 113) einer afroamerikanischen Bevölkerungsbewegung und deren Forderung nach sozialer Gleichberechtigung verwendet. Rund fünfzig Jahre später wurde «Empowerment» innerhalb der Literatur als zentraler Begriff der Pädagogik (vgl. Theunissen & Plaute, 1995) etabliert.

«Empowerment steht für einen Prozess, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen» (Rappaport 1985; 1987; Stark 1989, zitiert nach Theunissen & Plaute, 1995, S. 12). Dieser Prozess bezieht sich laut Theunissen und Plaute (1995) auf den sozialen Kontext. Empowerment steht im Zusammenhang mit einem Kompetenzzuwachs im Bereich der sozialen Fähigkeiten, insbesondere wenn es darum geht, für persönliche und soziale Forderungen einzustehen (Theunissen & Plaute, 1995, S. 62). Laut Kulig und Theunissen (2016) muss Empowerment als transitiver Begriff verstanden werden (Kulig & Theunissen, 2016, S. 114). Dies bedeutet, «dass einzelne Personen ... in die Lage versetzt werden, Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Das kann ... durch andere Betroffene geschehen» (Kulig & Theunissen, 2016, S. 114), wobei er auf «*peer support; peer counseling* [Herv. im Original]» (ebd.) verweist. Darüber hinaus können es auch qualifizierte Fachkräfte sein, welche den Individuen zur Selbstermächtigung verhelfen. Indem durch diese transitive Begriffsauslegung die Unterstützung durch Fachkräfte in Betracht gezogen wird, lässt sich der Empowerment-Ansatz mit pädagogischer Praxis verbinden (ebd.).

Ein praktisches Umsetzungsbeispiel von Empowerment-Prozessen ist laut Brosch und Opp (2011) der Ansatz der Positive Peer Culture (PPC) (Brosch & Opp, 2011, S. 119).

2.2 Positive Peer Culture

In der Literatur sind mittlerweile mehrere PPC-Konzepte auffindbar, welche in der Praxis leicht voneinander abweichen (vgl. Opp & Unger, 2006; Steinebach et al., 2018). Im folgenden Abschnitt wird der Ansatz nach Steinebach et al. (2018) beschrieben.

Das PPC-Konzept nach C. Steinebach, Schrenk, U. Steinebach und Brendtro (2018) bildet den methodischen Grundstein des Forschungsprojektes «Empower Peers 4 Careers». Steinebach et al. (2018) beschreiben Positive Peer Culture als «einen bedürfnis- und ressourcenfokussierten Ansatz, der Achtsamkeit und Empathie von 'Peers' ... fördern kann» (Steinebach et al., 2018, S. 8). Peers sind «Gleichrangige» (Teichmann & Opp, 2008, S. 176), welche für ihre Situation Expertenstatus besitzen (ebd.). Im Jugendalter wächst die Bedeutung der Peers, welche deshalb für Gleichaltrige zu beeinflussenden Vorbildern werden und massgeblich zur positiven Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen beitragen können (Steinebach et al., 2018, S. 22).

PPC wurde vor über vierzig Jahren in den USA im Zusammenhang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen konzipiert (Vorrath & Brendtro, 1974). Ursprünglich stammt der Ansatz aus der «Heimpädagogik» (Steinebach et al., 2018, S. 74). Aufgrund des nachhaltigen Therapie- und Präventionserfolgs wurde das Konzept für den deutschen Sprachraum adaptiert (Steinebach et al., 2018, S. 7). Laut Steinebach et al. (2018) sind die Möglichkeiten von PPC aber noch nicht vollumfänglich ausgenutzt (Steinebach et al., 2018, S. 8), weshalb konstante Evaluation zur Weiterentwicklung des Ansatzes notwendig ist (Steinebach et al., 2018, S. 137). Die wichtigsten Eckpunkte zur praktischen Durchführung sowie die Kernziele von PPC nach Steinebach et al. (2018) werden im nächsten Abschnitt erläutert.

2.2.1 Methodik und Ziele

Kernelement der PPC-Praxis sind regelmässige Gruppentreffen, welche von pädagogischen Fachkräften moderiert werden. Diese nehmen eine aktiv-beobachtende, unterstützende Funktion ein (s. Punkte 2.7 & 2.8).

Die Gruppentreffen folgen einer schematischen Abfolge von acht Schritten. Nachdem alle Jugendlichen ein Problem benannt haben, wird ein Problem unter Einverständnis aller Jugendlichen gewählt. Nach der Wahl des Problems wird dieses von der problemgebenden Person genauer geschildert, gefolgt von Klärungsfragen der Gruppe. Danach ergründet die Gruppe Gefühle oder Verhaltensalternativen im Zusammenhang mit dem Problem. In einem sechsten Schritt schlagen die Gruppenmitglieder Lösungsmöglichkeiten vor. Abschliessend erteilt die Gruppe unter Berücksichtigung der Problemlösung allfällige Hausaufgaben. Zuletzt erfolgt eine Rückmeldung durch die moderierende Fachkraft. Sie fasst darin die Sitzung zusammen und gibt ein Feedback zum Gesprächsverlauf (Steinebach et al., 2018, S. 10). Eine Zusammenfassung der Gesprächsschritte ist der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1 Phasen im PPC-Gesprächsverlauf (in Anlehnung an Steinebach et al., 2018, S. 10)

Phase im Gesprächsverlauf	Aufgabe
1. Problembenennung	Jeder benennt kurz ein Problem.
2. Problemfindung	Die Jugendlichen einigen sich auf ein Problem.
3. Problemschilderung	Problemgeber_in schildert das Problem.
4. Nachfragen zum Geschehen	W-Fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.
5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen	Erkennen von problematischem Verhalten, von Gefühlen und Mustern.
6. Neue Lösungen erarbeiten	Alternativen entwickeln und Chancen aufzeigen.
7. Hausaufgaben	Gibt es Aufgaben ausserhalb des Treffens, die von den Mitgliedern übernommen werden?
8. Rückmeldung	Moderator_in schildert der Gruppe Eindrücke zum Gespräch.

Kernelemente und Ziele der Gespräche sind folgende Aspekte: Gegenseitiges Helfen, zu welchem die Jugendlichen angeleitet und aufgefordert werden (Steinebach et al., 2018, S. 74), die Entwicklung des Selbstwerts und die Ausbildung der Identität (Steinebach et al., 2018, S. 77). Laut Vorrath und Brendtro (2011) trägt genau diese Helferkultur zur positiven Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen bei: «The central position ... is that young people can develop self-worth, significance, dignity, and responsibility only as they become committed to the positive values of helping and caring for others» (Vorrath & Brendtro, 2011, S. xi). In der Praxis ist es nicht einfach, eine Peerkultur zu fördern, welche sich positiv

entfaltet. «Careful planning and organization are necessary, with attention given to many different variables» (Vorrath & Brendtro, 2011, S. xxiii). Es bedarf nicht nur einer gezielten Angebotsplanung seitens der Fachkräfte, sondern benötigt auch ein theoretisches Grundlagenverständnis und die damit verbundene Bereitschaft, die Potenziale der Jugendlichen ausschöpfen zu wollen (Vorrath & Brendtro, 2011, S. xxiii). Im Forschungsprojekt «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) wird die Methodik von PPC in den Berufswahlunterricht eingebettet, indem die Jugendlichen mit der PPC-Methode Probleme bei der Berufswahl besprechen. Ziele dabei sind eine Verbesserung von sozio-emotionaler und personaler Kompetenzen, der Berufswahlbereitschaft und des Klassenklimas (Schellenberg & Krauss, 2021, Folie 8).

2.2.2 Positive Psychologie

Laut Steinebach et al. (2018) basiert deren Weiterentwicklung des PPC-Ansatzes auf Grundsätzen der Positiven Psychologie (Steinebach et al., 2018, S. 29). Gable und Haidt (2005) definieren Positive Psychologie folgendermassen: «Positive psychology is the study of the conditions and processes that contribute to the flourishing or optimal functioning of people, groups, and institutions» (Gable & Haidt, 2005, S. 103). Demnach ist Positive Psychologie das Erforschen derjenigen Faktoren, welche eine bestmögliche Entwicklung von Individuen, Gruppen oder Institutionen fördern. Folgende Aspekte tragen laut Brendtro und Steinebach (2012) zu einer optimalen Funktionalität bei: Personelle Ressourcen, stärkende und entwicklungsfördernde Umweltfaktoren sowie persönliche oder externe Hindernisse und Belastungen (Brendtro & Steinebach, 2012, S. 22). Hierbei betonen die Autoren, dass auch die aktive Auseinandersetzung mit Erschwernissen einen optimalen Entwicklungsprozess unterstützt (Brendtro & Steinebach, 2012, S. 22). Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Entwicklungsfaktoren und deren Wechselwirkung: Alle abgebildeten Faktoren der Bereiche Umwelt, Person und Belastungen haben Einfluss auf die positive Entwicklung einer Person.

Abbildung 1. Wichtige Entwicklungsbedingungen aus Sicht der Positiven Psychologie (in Anlehnung an Brendtro & Steinebach, 2012, S. 22)

Innerhalb der Literatur lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen der Positiven Psychologie und Resilienz finden (Steinebach, 2012, S. 96). Da PPC innerhalb der Literatur als Ansatz zur Resilienzförderung betrachtet wird (Steinebach et al., 2018, S. 33), wird dieses fundamentale Begriffsfeld im folgenden Abschnitt erläutert.

2.2.3 Resilienz und Resilienzförderung

Resilienz wird von Luthar und Cicchetti (2000) als Entwicklungsprozess beschrieben, bei welchem sich Individuen positiv entfalten, obwohl sie starken Belastungssituationen ausgesetzt waren (Luthar & Cicchetti, 2000, S. 858). Im Unterschied zur Positiven Psychologie wird immer von Individuen ausgegangen, welche Belastungssituationen ausgesetzt sind. Während die Positive Psychologie vor allem auf eine positive Entwicklung fokussiert ist, wird in der Resilienz auch «die Möglichkeit des Scheiterns» (Steinebach, 2012, S. 97) einbezogen. Von Resilienz ist aber immer dann die Rede, «wenn wir eine Entwicklung beobachten, die besser ist, als wir dies unter den gegebenen Bedingungen erwartet hätten» (Steinebach, 2012, S. 98).

PPC fördert Resilienz, indem das Angebot an Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen appelliert, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und diese zu lösen (Steinebach et al., 2018, S. 28).

Nebst einem gezielten Risikogruppen-Fokus (ebd.) müssen resilienzfördernde Angebote laut Steinebach (2012) auch «Risiko- und Schutzfaktoren» (Steinebach, 2012, S. 97) berücksichtigen.

Risikofaktoren sind Faktoren, welche die Entwicklung eines Individuums erschweren oder in eine negative Richtung lenken (Epp, 2017, S. 89). «Schutzfaktoren dagegen äussern sich in Form von Ressourcen, Kräften und Kompetenzen» (Epp, 2017, S. 89), welche für die positive Entwicklung mobilisiert werden können (ebd.). Beide Faktoren können «internal» (ebd.) oder «external» (ebd.) sein. Dies bedeutet, dass die Faktoren entweder am Individuum festzumachen sind (bspw. Persönlichkeit, Gesundheit) oder von der Umwelt (bspw. familiäre Belastung) vorgegeben wurden (Steinebach, 2012, S. 97). Einen Mechanismus, der hierbei gilt, beschreibt Epp (2017) folgendermassen: «Je weniger Risikofaktoren bzw. je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist der Verlauf einer positiven Entwicklung» (Epp, 2017, S. 89). So gilt es also, durch Angebote der Resilienzförderung die Schutzfaktoren zu stärken. PPC orientiert sich an den individuellen Ressourcen der Jugendlichen und an den Schutzfaktoren ihres Umfelds (Steinebach et al., 2018, S. 55). Diese Stärken werden genutzt, um sich mit schwierigen Situationen auseinanderzusetzen.

2.2.4 Bereitschaft und Grundbedürfnisse

Steinebach et al. (2018) gehen davon aus, dass Jugendliche Gelegenheiten der Resilienzförderung nur dann wahrnehmen, wenn dabei «ihre Anliegen und Bedürfnisse berücksichtig[t] [werden]» (Steinebach et al., 2018, S. 32). Durch die Bedürfnisorientierung soll die Angebotsbereitschaft der Jugendlichen erhöht werden (Steinebach et al., 2018, S. 29). Folgende vier zentrale Grundbedürfnisse sollen durch PPC angesprochen werden und werden als «Circle of Courage» (Brendtro, Brokenleg & van Bockern, 2002, S. 137–138) benannt: Belonging (Zugehörigkeit), Mastery (Können), Generosity (Grosszügigkeit) und Independence (Unabhängigkeit) (ebd.) (s. Abbildung 2).

Abbildung 2. Circle of Courage nach Brendtro, Brokenleg und van Bockern (2002) (in Anlehnung an Steinebach et al., 2018, S. 33)

Hinzu kommt, dass im Jugendalter Gleichaltrige einflussnehmender als Erwachsene sind (s. Punkt 2.2). So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendlichen dazu motiviert sind, sich am PPC-Angebot zu beteiligen (Steinebach et al., 2018, S. 29). Wie das Angebot von PPC in den schulischen Kontext passt, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

2.3 Schulische Einbettung

2.3.1 Resilienzförderung im schulischen Kontext

Hövel, Hennemann und Casale (2014) zeigen im Zusammenhang mit der Prävention von Verhaltens- und Gefühlsstörungen bei Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Resilienzförderung auf. Dabei ist das Stärken von Ressourcen und Schutzfaktoren zentral (Hövel et al., 2014, S. 46). Hövel et al. (2014) benennen einige konkrete Beispiele für Schutzfaktoren im schulischen Rahmen: «So wirken ein Klima genereller sozialer Unterstützung, positive Freundschaften mit Gleichaltrigen ... sowie der Lehrer als positives Modell als protektive Faktoren» (Hövel et al., 2014, S. 46). Gerade die Schule bietet wegen des Schulobligatoriums einen bedeutenden Präventionsrahmen für Kinder und Jugendliche (Reicher & Jauk, 2012, S. 29; Hövel et al., 2014, S. 52; Beermann, 2008, S. 442), indem der Aufbau von Sozialkompetenzen zur Resilienzförderung zum Bildungsauftrag gehört (s. Punkt 2.3.2) und dessen Effektivität «in Peergroups, wie sie [in der Schule vorkommen,]» (Hövel et al., 2014, S. 52) besonders hoch ist. Hövel et al. (2014) betonten, dass Präventionsangebote zur Resilienzförderung enorm wichtig sind, wobei aber «eher psychologisch orientierte ... Präventionsmassnahmen nicht direkt auf die (sonder)pädagogischen Arbeitsfelder übertragbar erscheinen» (Hennemann, Hövel & Casale, 2014, S. 130). Deshalb werden (präventive) Fördermassnahmen gefordert, die «insbesondere in den sonderpädagogisch relevanten Kontexten ... ein hohes Mass an Zielgruppenspezifität und an didaktisch-methodischer Passung an die individuellen Ausgangslagen der Lerngruppen aufweisen, um auch bei sehr grosser Heterogenität wirksam zu sein» (ebd.). Die bildungsgesetzliche Verankerung von wichtigen Aspekten der Resilienzförderung wie dem Stärkenansatz wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.3.2 Bildungsauftrag und Lehrplanbezug

Im Grundlagenpapier des Lehrplans 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) werden viele Aspekte der Bildungsabsicht erwähnt, welche mit der Stärkenorientierung, der Helferkultur und der positiven Persönlichkeitsentwicklung von PPC vereinbar sind: «Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer ... [und] beruflicher ... Hinsicht führt» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2). Was den Bildungsauftrag betrifft, lässt sich der dritte Punkt des HarmoS-Konkordates (Artikel 3, Grundbildung) mit den Zielen von PPC vereinbaren: «*Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt* [Herv. im Original]» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2). Neben Persönlichkeitsentwicklung und Verantwortungsübernahme werden hier die sozialen Kompetenzen erwähnt. Mit der Absicht, Helfen zu ermöglichen und zu erfahren, fördert PPC eine zentrale soziale Kompetenz. Dieser Kompetenzbereich wird im Lehrplan 21 im Bereich der überfachlichen Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 13) verortet.

Die überfachlichen Kompetenzen werden in drei Teilkompetenzen unterteilt: Die personalen, die sozialen und die methodischen Kompetenzen. All diese drei Kompetenzen sind laut Lehrplan 21 «für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 13). Die Schule ist verpflichtet, den Kompetenzaufbau dieser drei Teilkompetenzen in den Unterricht zu integrieren und zu fördern (ebd.). Das PPC-Konzept fördert eine Vielzahl an überfachlichen Kompetenzen der Teilbereiche personale und soziale Kompetenzen (vgl. ebd.).

Da das Projekt «Empower Peers 4 Careers» die PPC-Methodik in den Berufswahlunterricht der Sekundarstufe einbettet, soll nachfolgend verständlich gemacht werden, weshalb die Berufswahl und PPC verknüpft werden.

2.3.3 Berufswahl auf der Sekundarstufe

In der zweiten Sekundarstufe beginnt für 66% aller Jugendlichen, welche sich für eine berufliche Grundbildung entscheiden (von Wyl, Sabatella, Zollinger & Berweger, 2018, S. 3), ein wichtiger Prozess: Die Berufswahl. Laut von Wyl et al. (2018) ist die Berufsausbildung eine wichtige Grundlage für erfolgreiche soziale Partizipation und psychische Gesundheit (ebd.).

Der Berufswahlprozess ist gleichzeitig mit vielen Herausforderungen verbunden: Dazu gehören Zeitdruck, die strengen Auswahlverfahren der Betriebe und das Verabschieden von unrealistischen Berufswünschen (Eckhart, Blanc & Sahli, 2010, S. 19). Nach dem Abschluss der Sekundarschule ist «die berufliche Sozialisation... eine Herausforderung, deren erfolgreiche Bewältigung von den Ressourcen und Risikofaktoren der Jugendliche [sic] beeinflusst wird» (Singer, Gerber & Neuenschwander, 2014, S. 165). Die berufliche Sozialisation ist hierbei ein prozesshaftes Erwerben von nötigen «Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen, Werte[n] und Verhaltensweisen ..., um als integrierte Mitglieder eines Betriebs arbeiten und lernen zu können» (Feji, 1998, zitiert nach Singer et al., 2014, S. 166). Dazu zählt beispielsweise die Verantwortungsübernahme für betriebliche Aufgaben und ein pünktliches und ordnungsgemässes Erscheinen am Arbeitsort (Kühnis, 2018, S. 99).

Zu den internalen Schutzfaktoren für eine erfolgreiche berufliche Sozialisation gehört unter anderem die emotionale Kompetenz (von Wyl et al., 2018, S. 5). Diese zeigt sich in der Fähigkeit, sich selber zu

steuern und zu regulieren, um sich damit auf die eigenen Ziele zu konzentrieren und diese erreichen zu können (ebd.). Ein weiterer personaler Schutzfaktor ist berufliche Selbstwirksamkeit, welche innerhalb der Literatur als „subjektive Überzeugung [,] zukünftige berufliche Herausforderungen meistern zu können« (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001, zitiert nach Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 326) bezeichnet wird. Externale Schutzfaktoren sind unterstützende Mitmenschen, wie es beispielsweise Lehrpersonen oder Peers sein können (Steinebach, 2012, S. 22).

Als externale Risikofaktoren zählen schwierige familiäre, sozioökonomische oder soziale Verhältnisse, und internale Risikofaktoren sind Verhaltensauffälligkeiten oder Krankheiten psychischer oder physischer Natur (von Wyl et al., 2018, S. 7).

Wenn im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe nötige Kompetenzen aufgebaut werden, sind die Jugendlichen mit den relevanten Fähigkeiten ausgerüstet, um sich später erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzugliedern (Singer et al., 2014, S. 180–181). Gerade deshalb ist eine gezielte Resilienzförderung im Bereich der Berufswahl heutzutage zentral (Barth & Angst, 2018, S. 87). Obwohl die Notwendigkeit für solche schulische Angebote besteht, zeigen Neuenschwander und Hofmann (2021) auf, dass «empirisch überprüfte Konzepte zur Berufsvorbereitung der Schule ... sehr selten [sind]» (Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 325).

2.4 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft

Laut Nave-Herz (1977) sind Rollen Verhaltensmassstäbe, indem Rollen Erwartungen vorgeben und Sicherheit im Zusammenhang mit Interaktionen bieten (Nave-Herz, 1977, S. 22–23). Ein umfassendes Verständnis der Rolle von Lehrkräften beinhaltet die Veränderung, welche die Lehrer_innenrolle in den letzten sieben Jahren durchlaufen hat (Gudjons, 2006, S. 167). Früher war Unterricht durch klassischen Frontalunterricht der Lehrperson mit Expertenstatus gekennzeichnet. Heute sind Lehrpersonen nicht nur direktive Expert_innen, da sie in offenen Lehr-Lernformen nun auch eine beratende Position einnehmen (Gudjons, 2006, S. 167). Grundsätzlich kann unter Berücksichtigung der Theorie des Modelllernens (Bandura, 1976) – gekennzeichnet durch Lernprozesse aufgrund Verhaltensbeobachtungen anderer Personen (Helmke, 2012, S. 57–58) – gesagt werden, dass Lehrpersonen Vorbilder sind, die als Modell einen «direkten [Herv. im Original] Einfluss auf Lernen und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler [haben]» (Helmke, 2012, S. 109).

Das gegenwärtige Rollenverständnis von pädagogischen Fachkräften orientiert sich stark an richtungsweisenden Kompetenzen. Mittlerweile existieren für die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften institutionell und bildungspolitisch vorgegebene Professionsstandards, welche «erwartete Kompetenzen» (Helmke, 2012, S. 111) zusammentragen. In den folgenden Abschnitten werden entlang der Standards der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, sowie den Qualitätsrichtlinien für Schulsozialarbeitende die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Punkte herausgehoben.

2.4.1 Bezug zu Kompetenzstandards und Qualitätsrichtlinien

Das Kompetenzstrukturmodell der Pädagogischen Hochschule Zürich gibt 12 Standard-Kategorien vor (vgl. PHZH, 2018). Der Kompetenzstandard für Schulische Heilpädagog_innen beinhaltet neun übergeordnete Kompetenzen (vgl. HfH, 2020). Für jeden Standard werden umfassende Teilkompetenzen aufgelistet. Auch die Empfehlungen zur Einführung von Schulsozialarbeit, basierend auf den

Qualitätsrichtlinien des Berufsverbandes AvenirSocial und dem Schulsozialarbeitsverband (SSAV) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011) sind umfangreich. Im Folgenden werden diejenigen Aspekte herausgehoben, welche für die Rolle der Fachkraft im PPC-Ansatz relevant sind.

Ressourcenorientierung

Von Lehrpersonen wird gefordert, durch entwicklungspsychologisches Expertenwissen die «Stärken der Schülerinnen und Schüler» anzuvisieren (PHZH, 2018, S. 5). Auch Schulische Heilpädagog_innen sollen «entwicklungs- und ressourcenorientiert» fördern (HfH, 2020, S. 7). Schulsozialarbeitende orientieren sich an «Stärken und Fähigkeiten des Einzelnen oder der Gruppe» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 6).

Methodische Kompetenzen im Bereich der Problemlösung

Laut der PHZH sollen Lehrkräfte «Methoden der Konfliktlösung» (PHZH, 2018, S. 10) kennen. Von Schulischen Heilpädagog_innen wird erwartet, Kommunikationsmittel «zur Problemlösung» zu verwenden (HfH, 2020, S. 12). Sie sollen auf «Methoden der professionellen Gesprächsführung [zurückgreifen]» (HfH, 2020, S. 8). Schulsozialarbeitende bieten methodisch «Hilfe zur Selbsthilfe [und]...soziale Gruppenarbeit» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 6).

Schüler_innenpartizipation

Lehrpersonen haben die Aufgabe, «Schülerinnen und Schüler in die Übernahme von Verpflichtungen und Verantwortungen ein[zubinden] und ... sie an Entscheidungsprozessen» (PHZH, 2018, S. 11) zu beteiligen. Heilpädagog_innen sollen «soziale Lernprozesse unter partizipativer Perspektive» (HfH, 2020, S. 7) in Gang bringen. Von Schulsozialarbeitenden wird erwartet, «Präventive Angebote und Projekte zu ... Partizipation» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 7) zu etablieren.

Wertschätzendes Schul- und Klassenklima

Lehrpersonen sollen «ein unterstützendes soziales Umfeld ... schaffen, in dem eine von Vertrauen, gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägte Arbeits-, Lern- und Lebenskultur entstehen kann» (PHZH, 2018, S. 10). Dies gilt auch für Schulsozialarbeitende (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 6). Heilpädagog_innen haben die Aufgabe, durch gezielte Reflexionsarbeit «Dilemmata in sozialen Systemen sowie implizite Werte und Normen» (HfH, 2020, S. 12) zu erkennen und anzusprechen – und dadurch indirekt einen wertschätzenden Umgang zu fördern.

Es zeigt sich, dass sich eine Vielzahl an politisch und institutionell festgelegten Aufgabenbereichen mit den Grundsätzen von Positive Peer Culture deckt (s. Punkt 2.2). Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen besitzen zudem noch eine Diagnostik-, Beurteilungs- und Selektionsfunktion (PHZH, 2018, S. 16; HfH, S. 6). Ausserdem muss die Lehrperson «Führungsfunktionen in pädagogischer Verantwortung» (PHZH, 2018, S. 11) wahrnehmen.

Wie Hainschink und Zahra-Ecker (2018) herausheben, sind Lehrpersonen in ihrem alltäglichen Berufshandeln mit «Widersprüche[n] bzw. Antinomien [konfrontiert], die nicht aufgehoben werden können, sondern denen nur reflexiv begegnet werden kann» (Hainschink & Zahra-Ecker, 2018, S. 179). Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, welche Probleme und Herausforderungen für Lehrpersonen unter diesem Rollenverständnis aufkommen können.

2.4.2 Antinomien: Widersprüche und Spannungsfelder im Lehrberuf

Antinomien werden im pädagogischen Kontext als «widersprüchliche Erwartungen der Gesellschaft, der Eltern, der Kinder, der Schule oder des Schulsystems, die sich als Spannungen pädagogischen Handelns äussern» (Helsper, 2004, S. 55), definiert. Um Widersprüche und Dilemmata der Rolle von pädagogischen Fachkräften zu verstehen, gilt es auch, den Blick von der «isolierte[n] Interaktionsbeziehung» (Nave-Herz, 1977, S. V) zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen zu öffnen und die gesellschaftlichen Erwartungen an pädagogische Fachkräfte miteinzubeziehen (ebd.).

Die Rollenerwartungen, oder auch gesellschaftlichen Funktionen, die Lehrpersonen haben, können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. In Bezug auf die Forschungsfrage sind folgende Funktionen relevant: Die Integration, die Selektion und Qualifikation (Graf & Lamprecht, 1991, S. 74). So besteht die Aufgabe der Integration darin, als Lehrpersonen eine soziale Gemeinschaft herzustellen und alle Kinder oder Jugendlichen einzubinden (Graf & Lamprecht, 1991, S. 77). Die Selektionsfunktion gibt vor, dass die Lehrperson Schüler_innen in verschiedene Leistungsstufen einteilen muss (Graf & Lamprecht, 1991, S. 88). Die Funktion der Qualifikation bezieht sich darauf, dass Lehrpersonen durch ihren Bildungsauftrag Wissen und erwünschte Verhaltensweisen vermitteln, damit sich Kinder zu gesellschaftsfähigen Individuen entwickeln können (Graf & Lamprecht, 1991, S. 78).

Die nachfolgenden Beispiele beschreiben mögliche Spannungszustände, welche für Lehrpersonen in der alltäglichen Interaktion mit Schüler_innen unter Berücksichtigung der soziologischen Perspektive auftreten können.

Qualifikation und Integration

Die Lehrperson soll den Lernzuwachs der Kinder fördern und gleichzeitig alle Schüler_innen integrieren und gleichermassen behandeln. Wenn eine Lehrperson einem Kind Wissen vermitteln und auf dessen individuellen Bedürfnisse eingehen möchte, dann werden dabei möglicherweise nicht alle Kinder integriert und gleich behandelt. Somit könnte die Lehrperson dem Anspruch der Integration nicht gerecht werden (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94).

Nähe und Distanz

Laut Hainschink und Zahra-Ecker (2018) müssen Lehrpersonen in herausfordernden Situationen auf Schüler_innen und deren Gefühle eingehen und eine vertraute Anlaufstelle bieten. Bezüglich Bewertung und Selektion sollen Lehrpersonen dagegen Distanz wahren, um sowohl eine «objektive Haltung einzunehmen» (Hainschink & Zahra-Ecker, 2018, S. 185), als auch «Grenzen zu setzen [sowie] deren Nicht-Überschreitung konsequent einzufordern» (Hainschink & Zahra-Ecker, 2018, S. 189). Dies kann für Schüler_innen problematisch sein, denn «selbst wenn kognitiv unterschieden werden kann, dass ... die Kritik an einem Verhalten nicht der ganzen Person gilt, kann dies ... als erneute 'Entwertung' und Beschämung empfunden werden und damit emotional auf die ganze Person ausstrahlen» (Helsper, 2016, S. 56). Lehrpersonen sind gefordert, das Verhältnis von Nähe und Distanz auszubalancieren (Helsper, 2016, S. 56).

Instruktion und Konstruktion

Neuartige didaktische Konzepte wie das Projektlernen, der offene Unterricht oder Wochenplanarbeit führen dazu, dass Lehrpersonen anders arbeiten müssen als früher (Gudjons, 2006, S. 166). Der Fokus wird stärker auf das Individuum und selbstgesteuertes Lernen gelegt (ebd.). Obwohl Frontalunterricht,

geprägt von Autorität und Direktion, somit an Gewicht verliert, sind Aspekte der Instruktion dennoch relevant (Gudjons, 2006, S. 167).

Instruktion und Konstruktion werden innerhalb der Literatur als Grundmechanismen der Didaktik verstanden (Helmke, 2012, S. 47). Wie Abbildung 3 zeigt, ist Instruktion das Lehren, also das direkte Vermitteln der Lerninhalte durch die Lehrperson, indem die Lehrkraft eine aktive, darbietende Rolle einnimmt. Die Konstruktion hingegen ist das aktive Lernen der Schüler_innen (Giest, 2012, S. 15; Möller, 2012, S. 39), während die Lehrperson eine impulsgebende, beratenden Funktion besitzt und die Schüler_innen tendenziell selbstgesteuert lernen (Möller, 2012, S. 39) (s. Abbildung 3).

Abbildung 3. Instruktion versus Konstruktion: Kennzeichnung gegensätzlicher Unterrichtsformen nach Reinmann & Mandl (2001) (in Anlehnung an Möller, 2012, S. 39)

Innerhalb der Literatur zur modernen Didaktik wird dafür plädiert, das selbstgesteuerte Lernen zu fördern (Helmke, 2012, S. 48). Helmke (2012) weist darauf hin, dass das Prinzip der Instruktion teilweise als veraltet angesehen wird und deshalb die Empfehlung geäußert wird, Instruktion weitgehend zu vermeiden (Helmke, 2012, S. 47). Gudjons (2007) betont, Instruktion werde innerhalb der Literatur teilweise als «Horrorbegriff mit ... leicht autoritäre[m] Beigeschmack» (Gudjons, 2007, S. 6) bezeichnet. Instruktion sollte laut Gudjons (2006) aber keinesfalls aus dem Unterricht ausgeschlossen werden (Gudjons, 2006, S. 167). Trotz «Veränderungen des Unterrichtes in Richtung Offenheit, Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Lernenden» (Gudjons, 2006, S. 167), welche die Rolle der Lehrperson verändern, sei es wichtig, sowohl konstruktive, als auch instruktive Unterrichtsphasen einzubetten (ebd.). «Neue Rollenanteile werden wichtig, obwohl diese keineswegs die traditionellen Merkmale des Lehrerberufes einfach vom Tisch fegen» (ebd.). Instruktion sei unvermeidlich, wenn es darum gehe, konstruktives Lernen zu initiieren: «Die Schüler müssen instruiert werden, damit sie selbstständig arbeiten können; nur wenn die Schüler selbständiges Arbeiten gelernt haben, kann sich die Lehrkraft auf die Lernberatung beschränken» (Gudjons, 2006, S. 167). Damit sind Elemente der Instruktion und Konstruktion eng miteinander verbunden.

Die Rollenveränderung zeigt sich nicht nur in didaktischen Bereichen, sondern auch im Aspekt der Klassenführung.

Prävention und Intervention: Klassenführung

Früher haben Lehrpersonen mit strengen Sanktionen und autoritären Mitteln Disziplin eingefordert und Ruhe hergestellt (Kindler, 2016, S. 102). Dies hat sich mittlerweile geändert: «Klassenführung soll nun auch dazu beitragen, den Schülern Selbstständigkeit und Selbstregulation beim Lernen zu ermöglichen und Konflikte eigenständig zu lösen» (Kindler, 2016, S. 102). Aktuell wird Klassenführung durch die Bezeichnung «Classroom Management» (Helmke, 2012, S. 173) präzisiert. Classroom Management ist laut Helmke (2012) ein Lehrer_innenhandeln, welches im Zusammenhang mit dem Führen einer Klasse «präventive, proaktive und reaktive Elemente umfasst, wobei die *Vorbeugung* [Hervorh. im Original] (Prophylaxe) klar im Mittelpunkt steht» (Helmke, 2012, S. 173). Die Vorbeugung besteht beispielsweise darin, den Unterricht sorgfältig und ansprechend zu gestalten. Ausserdem ist das gemeinsame Etablieren von Regeln und Grundsätzen wichtig. Dabei wird ein Rahmen geschaffen, in welchem störungsfrei gelernt werden kann.

Die Abkehr vom veralteten Disziplinierungsbegriff hat laut Hofmann dazu geführt, dass Lehrpersonen den Begriff *Macht* im Zusammenhang mit professionellem Handeln eher ablehnen (Hofmann, 2020, S. 147). Dabei kann ein engeres Lenken während des Unterrichts laut Rüedi (2013) auch Vorteile haben, indem sich Schüler_innen besser auf das Gelernte konzentrieren können (Rüedi, 2013, S. 68). Hofmann erwähnt hier insbesondere die Jugendlichen: «Sie [die Jugendlichen] brauchen insbesondere in der Entwicklungsphase der Frühadolescenz einen stabilen Widerpart, an dem sie sich auch einmal kräftig reiben können, ohne dass es ihnen ihr Gegenüber übelnimmt und sie einen Beziehungsrückzug und/oder ungerechte Beurteilungen befürchten müssen» (Hofmann, 2020, S. 147). Lehrpersonen müssen demzufolge auch situativ lenken können. Die Anforderung besteht darin, «lenken zu können und zugleich zu wissen, wann zurückzutreten, wann zu beobachten, wann höchstens eine Anregung zu geben angebracht ist» (Rüedi, 2013, S. 69).

Symmetrie und Macht

Raufelder beschreibt das Lehrer_innen-Schüler_innenverhältnis als «antagonistisch» (Raufelder, 2008, S. 154). Helsper (2016) verdeutlicht dies, indem er die Asymmetrie zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen als «*Symmetrieantinomie* [Herv. im Original]» (Helsper, 2016, S. 55) definiert. Lehrpersonen besitzen strukturell bedingt mehr Macht als Schüler_innen (Helsper, 2016, S. 55). Helsper (2016) beschreibt eine Schwierigkeit, Ziele wie professionelle Integrität oder Bildung durch ausgeprägte Dominanz von Macht erreichen zu können, indem Schüler_innen den Lehrpersonen zwangsweise unterworfen werden (Helsper, 2016, S. 55). Raufelder (2008) zeigt in einer empirischen Studie auf, dass Lehrpersonen im Unterrichtsgeschehen «Produktionsleiter, [und] Schüler ... – oft unwillige – Konsumenten» (Raufelder, 2008, S. 157) sind. Lehrpersonen seien dann «'Alleinunterhalter'» (ebd.), wobei die Schüler_innen eine passive Konsumhaltung einnehmen. Dies sind Rollen, in welche die Schüler_innen und die Lehrperson aufgrund der strukturellen Bedingungen gezwängt werden (Raufelder, 2008, S. 158). «Diese festen Rollen verhindern eine wechselseitige, kreative Interaktion und gemeinsame Gestaltung des Unterrichts» (Raufelder, 2008, S. 157). Trotz gegebener struktureller Macht würden Schüler_innen immer mitbestimmen, da sie der Lehrperson rein zahlenmässig überlegen sind. Die Lehrperson muss hier an eine gewisse Solidarität der Schüler_innen appellieren: Damit kann erlangt werden, dass die Schüler_innen die

Lehrperson als «'faire[n] Gegner'» (Raufelder, 2008, S. 155) anerkennen. Deshalb ist es umso wichtiger, die vorherrschenden Machtstrukturen auch teilweise aufzulösen, «immer wieder Dominanz [zu] suspendieren und kontrafaktisch Symmetrie [zu] eröffnen» (Helsper, 2016, S. 55).

Heteronomie und Autonomie: Schüler_innenpartizipation

Meyer (2001) verdeutlicht die passive Grundhaltung von Schüler_innen: «Die Schüler haben ... gelernt, dass sie in der Schule zu warten haben, bis die Lehrer aktiv werden» (Meyer, 2001, S. 56). Wie im Lehrplan 21 und in den Professionsstandards (s. Punkte 2.3.2 & 2.4.1) verankert, gehört es allerdings zum modernen Professionsverständnis von Lehrpersonen dazu, die Schüler_innen bei Entscheidungsprozessen miteinzubeziehen und ihnen dadurch Verantwortung zu übergeben.

Schüler_innen haben laut Meyer (2001) ein «Bedürfnis ... nach Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und didaktischer Autonomie» (Meyer, 2001, S. 57). Mit dem Etablieren von Schüler_innenpartizipation versucht man, auf dieses Bedürfnis einzugehen und Schüler_innen dadurch zu selbstbestimmten Bürger_innen auszubilden (Meyer, 2001, S. 49). Laut Wenzel (2001) sind die Lehrpersonen nebst Schulleitungen vor allem die Verantwortungstragenden, wenn es darum geht, die Schüler_innenpartizipation auf der Unterrichtsebene zu ermöglichen (Wenzel, 2001, S. 17). Meyer betont hierbei, dass Schüler_innenpartizipation im Unterricht erst dann gelingen kann, wenn «Lehrer und Schüler ... sich der eingeschliffenen Strukturen bewusst werden, die die Schüler zu rezeptiven Akteuren machen» (Meyer, 2001, S. 57). Ausserdem ist die Bereitschaft beider Parteien, ihre Rollen zu verändern, eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Schüler_innenpartizipation (ebd.).

Trotzdem kann eine erzwungene, vorgeschriebene Partizipation dazu führen, dass Schüler_innen in eine «scheinhafte ... Simulationspartizipation» verwickelt werden (Helsper, 2001, S. 46). Dabei werden «die Schüler auf Partizipation verpflichtet ... und genau diese Partizipationsverpflichtung [wird] als Realisierung ihrer Autonomie stellvertretend gedeutet» (Helsper, 2001, S. 46). Die Schüler_innen würden ein verpflichtendes Partizipationsangebot aber ablehnen und dieses distanziert und skeptisch betrachten (ebd.). Ausserdem ist es das Verhältnis von Autonomie und Kontrolle, welches stimmen muss. Dieser Balanceakt beschreibt Helsper als «*Autonomieantinomie* [Herv. im Original]» (Helsper, 2016, S. 57): Durch das intervenierende Fördern von Autonomie «geht damit immer die Möglichkeit einher, dass dadurch auch Abhängigkeit gestärkt, noch oder schon vorhandene Autonomie negiert und damit Heteronomie erzeugt wird» (Helsper, 2016, S. 57). Andererseits können Lehrpersonen auch dazu tendieren, Schüler_innen «Autonomie und Selbstständigkeit [zu]zuschreiben, wo diese gerade der Stützung und des Haltes bedürfen» (Helsper, 2016, S. 57).

2.5 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in Empowerment-Prozessen

Im Zusammenhang mit Lehrer_innenhandeln und Empowerment von Schüler_innen sprechen Theunissen und Plaute (1995) von einer «Neubestimmung des Aufgabenfeldes [für pädagogische Fachkräfte] ..., die professionelles Handeln nicht absolut setzt und erhöht, sondern die lebensweltlichen Zusammenhänge berücksichtigt und sich selbst als ressourcenorientierte Assistenz begreift» (Theunissen & Plaute, 1995, S. 13). Im Vergleich dazu folgt das konservative Professionsverständnis der pädagogischen Fachkraft einem «alten Paradigma administrativ-bevormundender und kontrollierender Fürsorglichkeit» (ebd., 1995, S. 11). Die Empowerment-Methodik hingegen ist provokant, «weil sie die Expertenposition nicht mehr den helfenden Sozialberufen, sondern ihren Adressaten zuspricht» (ebd., S. 11).

Weiter wird die sensible Rolle, welche eine Lehrperson während Empowerment-Prozessen einnimmt, erwähnt. Laut Jochim und Schimpf (2010) hat erzwungene Autonomieförderung unbeabsichtigte Folgen für das Gegenüber: «Der Versuch, die Autonomie eines Anderen nach der eigenen Vorstellung zu fördern, könnte ins Gegenteil umschlagen und subjektive Autonomie einschränken» (Jochim & Schimpf, 2010, S. 236). Lemke (2003) beschreibt dieses Phänomen als «Imperativ des Heils» (Lemke, 2003, S. 154).

Es geht bei Empowerment-Prozessen also nicht um «Selbstbemächtigung [Hervorh. im Original]» (Schlummer, 2011, S. 34), sondern um «Selbstermächtigung [Hervorh. im Original]» (ebd.). Selbstermächtigung wird als auferlegte, verordnete Selbstbestimmung verstanden, indem professionelle Helfer_innen Empowerment herbeiführen (Schlummer, 2011, S. 35). Von Selbstermächtigung wird gesprochen, wenn eine Person eigene Kräfte und die eigene Handlungsfähigkeit erkennt und diese einsetzt (Schlummer, 2011, S. 34). Unter dem transitiven Begriffsverständnis, dass Fachkräfte im Empowerment-Prozess eine unterstützende, begleitende Funktion einnehmen, kann der Aspekt der Selbstbemächtigung nicht vermieden werden (Schlummer, 2011, S. 35). Ausserdem wäre der Empowerment-Ansatz ohne Einwirkungen der Helfer_innen für pädagogische Kontexte nicht anschlussfähig (ebd.). Wegen diesem Begriffswiderspruch von Selbstbemächtigung und Selbstermächtigung spricht Schlummer (2011) in diesem Zusammenhang von einem «Spannungsfeld» (Schlummer, 2011, S. 34) und definiert dieses gleichzeitig als «Dilemma des Empowerment-Konzeptes» (ebd.). Arnold et al. (2011) beschreiben die Rolle der Fachkräfte im Empowerment-Prozess unter Berücksichtigung dieses Spannungsfeldes treffend: «Die Lehrenden schaffen ... die Bedingungen, damit die Lernenden selbstverantwortlich Empowerment entwickeln können» (Arnold et al., 2011, S. 141). Das Spannungsfeld äussert sich dadurch, dass sich «zwischen Selbst- und Fremdbestimmung ... keine eindeutigen Grenzen ziehen [lassen]» (Jochim & Schimpf, 2010, S. 237). Dabei sind Fachkräfte gefordert, gleichzeitig zu führen und dabei die Schüler_innen wachsen zu lassen (Brosch & Opp, 2011, S. 121)

Um Schüler_innen im Empowerment-Prozess erfolgreich unterstützen zu können, bedarf es fachlich-methodischen Wissens und kritischen Bewusstseins des Spannungsfeldes bezüglich Bemächtigung und Ermächtigung (Schlummer, 2011, S. 41). Das Bereitstellen eines selbstermächtigenden Gefässes oder Rahmens ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Empowerment-Prozesse in Gang gebracht werden können (Schlummer, 2011, S. 43).

Auch innerhalb der Literatur des Forschungsfeldes der Berufswahl werden Empowerment-Ansätze erwähnt. In Bezug auf die Funktion der Lehrperson sind in diesem Kontext Ähnlichkeiten und Differenzen zu finden, welche im Folgenden aufgezeigt werden.

2.6 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in Berufswahlprozessen

Wie im Lehrplan 21 gesetzlich verankert, gehört es zum Auftrag von Lehrpersonen, Jugendliche bei der Lehrstellensuche und in der Berufswahl zu unterstützen und zu begleiten (Bildungsdirektion Zürich, 2017, S. 4). In Bezug auf Lehrer_innenhandeln lassen sich Empfehlungen mit Empowerment-Ansätzen finden: «Jugendliche bei ihrer Berufswahl zu unterstützen bedeutet, diese zwar zu begleiten, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass sie ihre Entwicklung selbstgesteuert durchlaufen können» (von Wyl et al. 2018, S. 18).

Lehrpersonen beeinflussen laut Neuenschwander (2021) mit ihren Vorstellungen bezüglich der Laufbahn der Schüler_innen deren Berufswahlprozess (Neuenschwander, 2021, S. 13). Ein gefestigtes

Selbstkonzept stellt eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufsausbildung dar (s. Punkt 2.3.3). Lehrpersonen sind für den Aufbau des Selbstkonzepts der Schüler_innen mitverantwortlich. Ausserdem können laut Neuenschwander und Hoffmann (2021) die Lehrpersonen durch das Ingangsetzen von geeigneter Berufswahlaktivitäten die Karrierewahl ihrer Schüler_innen beeinflussen und leisten dadurch soziale Unterstützung (Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 327). Dabei wird innerhalb der Literatur das Einnehmen einer «Coaching-Rolle, kombiniert mit individueller Beratung» (Neuenschwander, 2021, S. 13) angeregt. Lehrpersonen, welche den Jugendlichen Unterstützung beim Verfassen der Bewerbungsunterlagen oder der Lehrstellensuche bieten, wurden von den Jugendlichen als hilfreich beurteilt (ebd.).

Aber nicht nur das Umsetzen von Berufswahlaktivitäten und die Hilfestellungen der Lehrperson in der Schule tragen zu einer erfolgreichen beruflichen Sozialisation bei. Es sind laut Neuenschwander und Hofmann (2021) auch «Unterrichtsstörungen und soziale Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Lernenden sowie zwischen den Schülerinnen und Schülern untereinander» (Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 333), welche die erfolgreiche Eingliederung in die Arbeitswelt beeinflussen. Unterrichtsstörungen zählen deshalb zu den einflussnehmenden Faktoren, da Jugendliche, welche den Unterricht in der Regelschule stören, später grössere Schwierigkeiten in der beruflichen Sozialisation haben als Schüler_innen, welche den Unterricht nicht stören (Singer et al., 2014, S. 180). «Ein vielversprechendes zukünftiges Konzept der schulischen Berufsorientierung in der Sekundarstufe I sollte daher neben berufswahlbezogenen Lehrpersonenaktivitäten auch soziale Prozesse in der Schulklasse berücksichtigen» (Neuenschwander & Hoffmann, 2021, S. 333). Lehrpersonen sollten Unterrichtsstörungen im Hinblick auf die berufliche Sozialisation aktiv angehen (Singer et al., 2014, S. 181).

Der Ansatz von PPC, eingebettet in die Berufswahl, könnte durch den sozialen Aspekt ein solches Angebot sein, wie Neuenschwander & Hoffmann (2021, S. 333) beschreiben. Wie im Abschnitt zu den Kompetenzstandards (s. Punkt 2.4.1) und im Kapitel zur Klassenführung (s. Punkt 2.4.2) aufgezeigt, sind Lehrpersonen für die Bereiche Unterrichtsstörungen und Klassenklima mitverantwortlich, und beeinflussen also auch in diesen Aspekten den Berufswahlprozess. Gleichzeitig wird betont, dass Lehrpersonen in Berufswahlprozessen die Rolle eines Türöffners – ein so genannter «Gatekeeper» (Behrens & Rabe-Kleberg, 2000, S. 110) – besitzen. Im Gegensatz dazu haben jedoch qualitative Studien (Beierle, 2013) gezeigt, dass die Rolle der Lehrpersonen von Jugendlichen «eindeutig als invasiv wahrgenommen wird» (Beierle, 2013, S. 40) und «diskursive und spielerische Herangehensweisen, die für die Jugendlichen in ihrer diffusen Phase ermöglichten, eigenständig zu agieren, ... nicht berichtet [werden]» (ebd., S. 40). Da der PPC-Ansatz eigenständiges Handeln fördert, besitzt PPC in Verbindung mit der Berufswahl Innovationscharakter. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, inwiefern Lehrpersonen im Forschungsprojekt «Empower Peers 4 Careers» eine normabweichende Rolle einnehmen.

2.7 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in PPC-Ansätzen

Die Aufgabe der Fachkräfte in PPC-Ansätzen ist es laut Brosch und Opp (2011), den Gesprächsrahmen zu gestalten und sicher zu stellen, dass strukturgebende Abmachungen eingehalten werden (Brosch & Opp, 2011, S. 121). Nebst der Gestaltung und Moderation der Gesprächsrunden helfen die Fachkräfte den Jugendlichen bei «der Artikulierung und Aushandlung ihrer Wünsche und Bedürfnisse» (Brosch & Opp, 2011, S. 121).

Innerhalb der Literatur wird der Moderationsrolle in PCC-Konzepten einen zweipoligen Charakter zugeschrieben. Krappmann betont das asymmetrische Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen und fordert Erwachsene gleichzeitig dazu auf, den Jugendlichen während Gruppengesprächen auf Augenhöhe zu begegnen (Krappmann, 2006, S. 202). «Die Frage drängt sich auf, ob nicht der erwachsene Helfer, der die Gruppe der Gleichaltrigen einrichtet und unterstützt, der Idee einer sich selbst organisierenden, aus eigener Kompetenz schöpfender Peergruppe widerspricht» (Krappmann, 2006, S. 205). Einerseits soll die Moderation die Gruppe nicht völlig allein agieren lassen, andererseits ist eine Lösungsvorgabe oder starke Führung durch die Fachkraft nicht angemessen (Steinebach et al., 2018, S. 76). Hier verweisen Steinebach et al. (2018) darauf, dass Jugendliche in der Entwicklungsphase der Adoleszenz nicht immer dazu fähig sind, ihre Emotionen mit rationalen Gedanken zu bändigen. Deshalb würden Erwachsene im Umgang mit Jugendlichen dazu neigen, «den Teil der kognitiven Kontrolle durch Aussenkontrolle zu ersetzen» (Steinebach et al., 2018, S. 42).

Das Spannungsfeld von Nähe und Distanz (s. Punkt 2.4.2) zeigt sich in den PPC-Theorien und Handreichungen von Steinebach et al. (2018) sowie Opp und Teichmann (2008). Teichmann und Opp (2008, S. 181) beschreiben die Lehrperson in einem Spannungsfeld einer konstanten Bewertungsposition, die sich im Kontext von PPC in einer plötzlichen Beratungssituation wiederfinden muss. Unger (2006) betont, Lehrpersonen würden ihrer eigenen Klasse wegen der übergeordneten Selektionsfunktion vermutlich nicht in dieser Beratungssituation entgegentreten können – auch die Kinder würden sich nicht vollkommen öffnen können (Unger, 2006, S. 171). Steinebach et al. (2018, S. 109) sehen hierin keinen Widerspruch und schliessen eine Lehrperson, die ihre Klasse in anderen schulischen Kontexten bewerten muss, als Moderation nicht aus.

Wie die Rolle der moderierenden Person im Projekt «Empower Peers 4 Careers» auf der Grundlage des PPC-Ansatzes von Steinebach et al. (2018) verstanden wird, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

2.8 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Projekt «Empower Peers 4 Careers»: Moderation

Die Moderation wird im Projekt «Empower Peers 4 Careers» entweder von Klassenlehrpersonen (KLP), Schulischen Heilpädagog_innen (SHP) oder Schulsozialarbeiter_innen (SSA) übernommen, welche während einer zweitägigen Ausbildung über die Grundhaltung und Funktion der moderierenden Person aufgeklärt werden.

Grundhaltung

Der PPC-Handreichung von Steinebach et al. (2018) folgend, orientiert sich die moderierende Fachkraft am Potenzial der Schüler_innen, indem sie dieses wahrnimmt und fördert (Steinebach et al., 2018, S. 22). Dabei appelliert die Fachkraft an die Stärken der Jugendlichen (ebd.). Die moderierende Person ist darum bemüht, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und dabei den Erfolg den Jugendlichen zuschreiben (Steinebach et al., 2018, S. 80). Ausserdem tragen Fachkräfte zum Aufbau einer «prosozialen Peerkultur» (Steinebach et al., 2018, S. 22) bei. Hierbei vermitteln moderierende Personen die für PPC wichtigsten Werte der «Ehrlichkeit ... und Hilfsbereitschaft» (Steinebach et al., 2018, S. 80) und schaffen so ein Vertrauensklima. Dabei ist die Wertschätzung der Gruppenmitglieder prioritär (Steinebach et al., 2018, S. 63). Die Grundbedürfnisse der Jugendlichen (s. Punkt 2.2.4) sollten von der moderierenden Person so aufgenommen werden, dass die Bereitschaft zu helfen aktiviert wird. In einem

weiterführenden Sinne bedeutet dies, dass die Fachkraft dabei mitwirkt, ein «Klima gegenseitiger Hilfe und damit eine Kultur helfender Unterstützung» (Steinebach et al., 2018, S. 36) entstehen zu lassen.

Funktion der Moderation

Die Aufgaben der Moderation werden im PPC-Manual (Steinebach et al., 2018) dezidiert beschrieben. «Die Erwachsenen ermöglichen den Jugendlichen die Beratungsarbeit, ohne selbst zu beraten» (Steinebach et al., 2018, S. 52). Dabei übergibt die Moderation den Jugendlichen die Verantwortung.

Die moderierende Fachkraft nimmt eine impulsgebende statt reaktive Funktion ein (Steinebach et al., 2018, S. 74). Dabei ist es wichtig, dass die Fachkraft die Gruppengespräche nicht dominiert, indem sie selbst eigene Lösungen vorgibt. Vielmehr soll die moderierende Person nur notwendige Hilfestellung geben (Steinebach et al., 2018, S. 60), damit die Jugendlichen das selbstständige Entwerfen von Lösungen, welche ihren Peers weiterhelfen, erfahren. Moderierende Fachkräfte sind dabei «eher Beobachter als Akteure» (Steinebach et al., 2018, S. 73). Ein weiterer Punkt in Bezug auf die Moderationsfunktion ist das Einfordern von «Grösse statt Gehorsam» (Steinebach et al., 2018, S. 62). Dabei ist es nicht zentral, dass Jugendliche dazu gebracht werden, disziplinarische Regeln zu befolgen – vielmehr steht das Vermitteln von Werten (s. Punkt 2.8) im Zentrum (Steinebach et al., 2018, S. 80–81).

Hierzu betonen Steinebach et al. (2018), dass diese Rolle durchaus etwas ungewohnt erscheinen mag, da Erwachsene in der Interaktion mit Jugendlichen häufig eine «aktive und dominante Rolle [besitzen]» (Steinebach et al., 2018, S. 53). Auch für Jugendliche ist es nicht leicht, eine proaktive Rolle einzunehmen, da die aktive und dominante Rolle von Erwachsenen dazu «führt ... , dass die Jugendlichen auf der Suche nach Lösungen für ihre Probleme die Verantwortung gerne abgeben, oder beginnen, sich zu verteidigen» (ebd.). «Konfrontation und Blossstellung» (Steinebach et al., 2018, S. 63) sollte vermieden werden.

Obwohl die Jugendlichen das Gruppengeschehen weitgehend bestimmen, «[bedeutet] Autonomie ... nicht, die Entscheidungsfindung alleine den Jugendlichen zu überlassen, sondern hohe Erwartungen an reife und verantwortungsvolle Entscheidungen zu stellen» (Steinebach et al., 2018, S. 17).

Schlussendlich soll die Moderation darum bemüht sein, «die Gruppe so zu begleiten, dass sie insgesamt zu einem guten Erfolg kommt» (Steinebach et al., 2018, S. 80). Dies beinhaltet beispielsweise das Bereitstellen von Visualisierungen der einzelnen Schritte oder der Gesprächsregeln (Steinebach et al., 2018, S. 99). Die Begleitung darf aber nur in solchem Ausmass erfolgen, in welchem die Gruppe die Hauptverantwortung für den Erfolg trägt. Die Moderation kontrolliert, ohne das Geschehen zu stark zu kontrollieren. Dadurch ist die Moderation «eine Autorität, ohne autoritär zu sein» (S. 81). Dies erfordert ein hohes Ausmass an Geduld, an Einfühlungsvermögen und an Zuversicht (Steinebach et al., 2018, S. 81). Grundsätzlich gilt folgender Leitsatz: «Je mehr Verantwortung und Kontrolle bei den Jugendlichen ... sind, desto weniger Kontrolle muss der/die Erwachsene ausüben» (Steinebach et al., 2018, S. 81).

Konkret geben Steinebach et al. (2018) folgende Moderationsaufgaben vor:

Die Moderation bzw. der Moderator...

- nutzt Fragen als Hauptkommunikationsmittel,
- sorgt für Einhaltung der Struktur, Umgangs- und Kommunikationsformen,
- ist kein Teil der Gruppe, kann aber jederzeit Einfluss nehmen,
- analysiert nicht selbst,
- erarbeitet keine Lösungen, leitet die Gruppe zum lösungsorientierten Arbeiten an,
- benutzt keine direkte Anrede ('du', 'ihr') zur Vermeidung eines direkten Dialogs (Bsp.: 'Was meint die Gruppe?')
- verzichtet auf Äusserungen in der 'Wir'-Form, vermeidet 'Ich'-Botschaften,

- ist zurückhaltend ohne teilnahmslos/desinteressiert zu wirken,
- hält Kommunikationsfluss in Gang,
- macht Notizen für eine Zusammenfassung,
- formuliert Zusammenfassung,
- hebt positives/hilfreiches Verhalten hervor,
- sensibilisiert für Erkennen/Unterscheiden von positivem/negativem Verhalten,
- reagiert auf Entwicklungsstand der Gruppe,
- übergibt Verantwortung. (Steinebach et al., 2018. S 81)

Steinebach et al. (2018) betonen, dass «die Anforderungen an die Moderatorinnen und Moderatoren ...vielfältig und schwierig [seien]» (ebd., S. 99). Die Zurückhaltung der Moderation kann laut Steinebach et al. (2018) aufgrund der Ungewohntheit zu Rollenkonflikten führen, weshalb das Moderieren der Runden als Herausforderung bezeichnet wird (Steinebach et al., 2018, S. 109). Ausserdem entspricht es nicht dem alltäglichen Unterrichten, sich durch das Vermeiden von «Wir»-Adressierungen oder «Ich»-Botschaften selbst von der Gruppe auszuschliessen (vgl. Steinebach et al., 2018, S. 82).

Die moderierende Fachkraft sitzt nicht im Sitzkreis, sondern beobachtet das Geschehen so, dass sie alle Jugendlichen aus einer kleinen Distanz sehen kann (Steinebach et al., 2018, S. 134). Nur, wenn es wirklich nötig ist, schaltet sich die Fachkraft ein. Dies ist A. Schrenk zufolge (persönliche Kommunikation, 2. Oktober 2021) dann der Fall, wenn Jugendliche die Kommunikations- und Gesprächsregeln nicht selbstständig einhalten können, wenn die Jugendlichen gänzlich vom Thema abkommen oder negative Gruppendynamiken entstehen. Dies soll laut A. Schrenk (persönliche Kommunikation, 2. Oktober 2021) nicht in der Form einer direkten Intervention, sondern durch impulsgebende Fragestellungen geschehen. Wenn niemand der Jugendlichen etwas sagt, dann gilt es, diese Stille so lange wie möglich auszuhalten, um dann den Kommunikationsfluss durch Fragen in Gang zu halten (A. Schrenk, persönliche Kommunikation, 2. Oktober 2021).

Teichmann und Opp (2008) heben heraus, dass PPC «in Zeiten einer allseits gefühlten pädagogischen Überforderung der Professionellen wie auch der Institutionen ... [als] optimistischer Ansatz für eine Neuorientierung der pädagogischen Arbeit mit Gruppen» (Teichmann & Opp, 2008, S. 192) angesehen werden kann. Im PPC-Manual wird darauf verwiesen, dass gewisse Aspekte von PPC angepasst werden können, wenn es darum geht, PPC in der Schule zu etablieren (Steinebach et al, 2018, S. 109). Mögliche Anpassungen sind beispielsweise die Sitzordnung, die Gruppengrösse oder das vorbereitende Sammeln von Problemen (ebd.).

Unter Anbetracht der hohen Moderationsanforderungen wurden zur besseren Unterstützung der moderierenden Fachkräfte regelmässige Supervisionssitzungen aufgegleist. Diese Sitzungen bieten einen wichtigen Unterstützungsrahmen, wo sich PPC-Moderierende über Durchführungsprobleme austauschen können und Ratschläge von den PPC-Schulungsleitern erhalten.

2.9 Forschungsstand Positive Peer Culture

Steinebach et al. (2018) haben ihre weiterentwickelte Methodik der Positive Peer Culture in der Praxis erprobt und durch standardisierte Fragebogen mit quantitativen und qualitativen Fragen evaluiert. Dabei wurden sowohl Jugendliche als auch Moderator_innen befragt. Die Befragungen fokussierten die subjektive Einschätzung des PPC-Ansatzes und die Auswirkungen der Gruppengespräche. Wie von Steinebach et al. (2018) erwartet, trägt PPC dazu bei, durch Hilfe und Wertschätzung den Selbstwert zu

stabilisieren und sich selbst als positiv zu bewerten (Steinebach et al., 2018, S. 143). Ausserdem konnten weitere positive Veränderungen in den Bereichen Familie, Schulleistungen oder Kommunikationsfähigkeit festgestellt werden (Steinebach et al., 2018, S. 143). PPC ist besonders dann erfolgreich, wenn denselben Zielen und Werten auch im Regelunterricht oder in der Schule Bedeutung beigemessen wird (ebd.).

Studien (C. Steinebach, U. Steinebach & Brendtro, 2012) haben gezeigt, dass Lehrpersonen Mühe haben, sich bei in der Moderation zurückzuhalten (Steinebach et al., 2018, S. 143). Trotzdem sei dies erfolgsentscheidend, wenn Jugendliche sich ihre Erfolge selbst beimessen sollen (ebd.).

Im Zusammenhang mit der Evaluation von PPC-Angeboten wird betont, dass bereits «vielfältige Praxisberichte, Vorstudien und Instrumente ...[vorliegen]» (C. Steinebach & U. Steinebach, 2008, S. 171). Trotzdem mangelt es an «systematischen Studien, seien es experimentelle oder quasiexperimentelle Evaluationen» (C. Steinebach & U. Steinebach, 2008, S. 172). Dabei fordern die Autoren Evaluationen, welche «wissenschaftliche Theorien und subjektive Begründungen zur Praxis von PPC» (ebd.) untersuchen. Diese Evaluationen sollen dazu beitragen, dass sich das Konzept stets entwickeln und optimieren kann (ebd.). Die Weiterentwicklung der Methodik wird auch von den PPC-Gründern Vorrath und Brendtro (2011) unterstützt: «PPC is a synthesis of several long-known but seldom utilized principles. While PPC can be related to theories of learning and group processes, it grows not from theory but from practice» (Vorrath & Brendtro, 2011, S. xxiii).

2.9.1 Forschungsergebnisse Studie «Starke Jugendliche machen Schule»

Im Rahmen des Schweizer Pilotprojektes «Starke Jugendliche machen Schule» (Sonderegger, Steinebach & Otterli, 2018a, 2018b) wurde das PPC-Konzept in den Jahren 2016 und 2017 an Sekundarschulklassen des Kantons Luzern umgesetzt und evaluiert. Dabei lag der Fokus auf dem Besprechen allgemeiner Probleme der Jugendlichen. Innerhalb der Studie wurde untersucht, ob Lehrkräfte oder Schulsozialarbeitende als moderierende Personen vorgezogen wurden, wobei keine signifikanten Vorlieben geäussert wurden (Sonderegger, Steinebach & Oetterli, 2018b, S. 31). Schüler_innen äusserten dabei, dass sie sich gegenüber den Lehrkräften immer auch in einer Bewertungssituation befänden und sich deshalb weniger gut öffnen konnten (Sonderegger, Steinebach & Oetterli, 2018a, S. 15). Die Moderator_innen gaben an, dass sie sich von den Schüler_innen in der Moderationsrolle akzeptiert fühlten (Sonderegger et al., 2018b S. 34).

Weitere Themen, die geäussert wurden, waren folgende: Es bestand eine gewisse Angst, dass die Schweigepflicht nicht eingehalten werden könnte, weswegen die Jugendlichen keine Probleme äusseren (ebd.). Manche Gespräche gerieten ausser Kontrolle, da diese zu wenig zielgerichtet und strukturiert moderiert wurden (ebd.). Die Problemfindung erwies sich als schwierig. Hilfreich war, dass die Jugendlichen die Probleme im Vorfeld der Sitzungen notierten. Hinsichtlich «Ingangsetzung der Gespräche und ... Einhaltung der Regeln» wurde deutlich, dass die PPC-Umsetzung nicht immer den Vorgaben entsprechen konnte (Sonderegger et al., 2018a, S. 24). In Bezug auf die Supervisionssitzungen der Moderator_innen wurde gefordert, «konkrete Fallbeispiele beispielsweise mit Videoaufnahmen zu diskutieren», was für zukünftige PPC-Projektdurchführungen empfohlen wurde (ebd., S. 24–26).

2.10 Theoretisches Fazit: Autonomieförderung als Herausforderung

Die bisherigen Kapitel haben aufgezeigt, dass Autonomie ein wichtiges Element ist, wenn es darum geht, eine positive Entwicklung und Resilienz zu fördern. Autonomie ist ein Grundbedürfnis von Kindern und Jugendlichen (Meyer, 2001, S. 57; Steinebach et al., 2018, S. 33). Im pädagogischen Kontext zeigt sich Schüler_innenautonomie durch selbstbestimmte Lernprozesse, Partizipation und Eigenverantwortung (vgl. Meyer, 2001, S. 57). Innerhalb der erwähnten Felder wie Empowerment-Prozesse im Regelunterricht (Theunissen & Plaute, 1995, S. 12), Berufswahlaktivitäten (Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 326), Konstruktion bei selbstgesteuertem Lernen (Möller, 2012, S. 39) und Positive Peer Culture (Steinebach et al., 2018, S. 33) wird einerseits versucht, auf dieses Grundbedürfnis einzugehen. Andererseits haben diese Konzepte auch das Ziel, die Autonomie durch sorgfältige Verantwortungsübergabe zu fördern.

Wie im Bildungsauftrag verankert (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2), sollen Schüler_innen dabei unterstützt werden, zu selbstbestimmten Bürger_innen heranzuwachsen. Autonomieförderung beinhaltet die Ausbildung von überfachlichen Kompetenzen. Diese Kompetenzen zählen zu zentralen internalen Schutzfaktoren, wenn Resilienz gefördert werden soll. Gerade im Jugendalter besteht im Hinblick auf die berufliche Sozialisation eine hohe Notwendigkeit zur Resilienz- und damit einhergehenden Autonomieförderung. Durch die Berufswahl nimmt die Schüler_innenverantwortung wegen des Übernehmens von beruflichen Aufgaben und des ordnungsgemässen Wahrnehmens von berufsrelevanten Terminen zu (Kühnis, 2018, S. 99). Deshalb müssen Jugendliche auch lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Innerhalb der Literatur im Zusammenhang mit pädagogischer Resilienzförderung werden methodisch klare, didaktisch umsetzbare Konzepte für die Volksschule gefordert, welche den individuellen Bedürfnissen von Jugendlichen angepasst werden können (Hövel, Hennemann & Casale, 2014). Das Projekt «Empower Peers 4 Careers», basierend auf dem PPC-Ansatz, könnte ein passendes Unterrichtsangebot sein, welches soziale Beziehungsdynamiken einer Klasse in Berufswahlaktivitäten einbezieht (vgl. Neuenschwander & Hoffmann, 2021, S. 333). Primäre Ziele wie die Entwicklung eines stabilen Selbstkonzeptes, das Etablieren einer Helferkultur und das Ausbilden von sozio-emotionalen Kompetenzen tragen zur Autonomieförderung bei und decken vieles ab, was eine erfolgreiche berufliche Sozialisation unterstützt.

Es konnte gezeigt werden, dass pädagogische Fachkräfte und Peers, sowie geeignete Berufswahlaktivitäten zentrale externale Schutzfaktoren für Jugendliche darstellen. Deshalb trägt die pädagogische Fachkraft in dieser Hinsicht eine wichtige Mitverantwortung, wenn es um die positive Entwicklung und die Autonomieförderung eines Jugendlichen geht (Brendtro & Steinebach, 2012, S. 22; Hennemann, Hövel & Casale, 2014, S. 130; Neuenschwander & Hofmann, 2021, S. 327).

Unter Punkt 2.4.2 wurde aufgezeigt, dass Autonomieförderung in der Praxis von Spannungsfeldern geprägt ist, welchen pädagogische Fachkräfte im Alltag ausgesetzt sind. Es ist nicht einfach, alle Jugendlichen zu integrieren, aber gleichzeitig auf Individuen einzugehen. Weiter ist es eine Herausforderung, trotz Selektionsfunktion ein Vertrauensverhältnis zu Schüler_innen aufzubauen.

Änderungen der Unterrichtsmethoden, wie die Einführung von offenem Unterricht und Wochenplänen, erfordern eine Abkehr vom klassischen Instruktionsverständnis einer Lehrperson. Konstruktion aber ist nur dann lern- und entwicklungsfördernd, wenn die Schüler_innen zuerst instruiert und genügend dazu

ausgebildet werden, selbstständig zu arbeiten.

Obwohl gerade Jugendliche auch einen direktiven Konterpart brauchen, müssen Lehrpersonen wissen, wann sie sich zurückzunehmen haben. Feste Rollen, in welchen die Schüler_innen unfreiwillige Konsumenten und die Lehrkräfte Alleinunterhalter (Raufelder, 2008, S. 157) sind, sollen gelegentlich aufgelöst werden.

Autonomie angemessen zu fördern, ist eine Schwierigkeit. Erzwungene Partizipationsangebote zur Förderung der Autonomie können bei Schüler_innen auf Ablehnung stossen. Wenn von Schüler_innen zu viel Autonomie gefordert wird, kann deren Unterstützungsbedarf missachtet werden (Helsper, 2016, S. 57). Bei der Initiierung von Empowerment-Prozessen zeigt sich die Autonomieantinomie (ebd.), wenn Grenzen zwischen Ermächtigen und Bemächtigen nicht klar gezogen werden können. Die beschriebenen Spannungszustände können sich auch in Berufswahlprozessen zeigen: Einerseits muss die Lehrperson eine unterstützende Haltung einnehmen, andererseits kann die Unterstützung aber auch als invasiv wahrgenommen werden (Beierle, 2013, S. 40; s. auch Punkt 2.6).

Positive Peer Culture provoziert durch die herausfordernden Aufgaben der moderierenden Fachkraft viele dieser Spannungszustände: So könnten Individuen möglicherweise vernachlässigt werden, wenn nur die Gruppe adressiert werden darf. Für eine Klassenlehrperson könnte es wegen ihrer Selektionsfunktion ein Problem sein, die für PPC erforderliche Vertrauensbasis herzustellen.

Eine autonome Arbeitsweise von Schüler_innen kann nur gelingen, wenn zuerst angemessen instruiert wurde. Bei der Umsetzung von PPC besteht die Gefahr, dass die Schüler_innen noch nicht bereit für eine solch hohe Verantwortungsübernahme sind, wie es das Konzept vorgibt.

Lehrpersonen sind es gewohnt, eine Gruppe zu lenken, statt sich zurückzunehmen. Somit stellt PPC einen ungewohnten Führungsanspruch an Lehrpersonen, welcher deshalb eine Hürde sein kann. Damit einher geht das Üben von Zurückhaltung trotz Machtposition, welche Lehrpersonen besitzen.

Ausserdem könnte die innerhalb des Projekts «Empower Peers 4 Careers» verpflichtende Partizipation zu einem Zwang und einer damit einhergehenden Angebotsablehnung durch die Jugendlichen führen (vgl. Helsper, 2001, S. 46).

Überdies könnte durch die Autonomiezuschreibung die erhöhten Unterstützungsbedürfnisse vernachlässigt werden. Wie die Studienergebnisse des Pilotprojektes in Luzern (s. Punkt 2.9.1) gezeigt haben, wurde von den Jugendlichen für die Problemfindung mehr professionelle Unterstützung benötigt, als vom Manual vorgesehen (Sonderegger et al., 2018a, S. 18). Eine weitere Gefahr wäre dann wiederum, dass eine gewisse Unselbstständigkeit der Schüler_innen entstehen könnte, wenn ihre Autonomie von der Anwesenheit einer Lehrperson abhängig gemacht wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Spannungsfeld der Selbstbemächtigung und der Selbstermächtigung (Schlummer, 2011, S. 34; s. auch Punkt 2.5) durch PPC zum Ausdruck kommt. Autonomieförderung ist auch im Zusammenhang mit PPC eine Herausforderung. Trotzdem sind Pädagogische Fachkräfte für die erfolgreiche Etablierung des Angebots der Positive Peer Culture entscheidend (Steinebach et al., 2018, S. 143). Durch die theoretischen Überlegungen konnten für das Handeln der moderierenden Fachkräfte in folgenden Aspekten Schwierigkeiten abgeleitet werden: Individuumsberücksichtigung, Vertrauensherstellung, Instruktions- und Unterstützungsbedürfnisse, ungewohnte Rollenverteilungen und Partizipation. Deshalb richtet sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit an die Ausführung der PPC- Moderationsrolle in der Praxis.

3 Präzisierte Fragestellung

Unter Berücksichtigung der Forderung nach weiteren PPC-Evaluationen (Steinebach & Steinebach, 2008, S. 172) und dem Appell zur Praxisentwicklung (Vorrath & Brendtro, 2011, S. xxiii) ist es Ziel der vorliegenden Arbeit, die Praxis durch Feldforschung zu erfassen und damit die Weiterentwicklung des Konzeptes zu unterstützen. Die theoretischen Überlegungen ermöglichen es, im folgenden Abschnitt konkrete Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit abzuleiten.

Der Forschungsstand zum PPC-Ansatz hat aufgezeigt, dass der Erfolg des Angebots mitunter von der Ausführung der Moderationsrolle abhängig ist (Steinebach et al., 2018, S. 143). Wie unter Punkt 2.7 und Punkt 2.9 beschrieben, lassen sich in der Theorie und in PPC-Evaluationsergebnissen für die Moderation der PPC-Gesprächsrunden zahlreiche mögliche Herausforderungen finden.

In der Tabelle 2 werden die verschiedenen Spannungsfelder im Zusammenhang mit potenziellen Schwierigkeiten für die moderierende Fachkraft zusammengefasst. Damit soll die Komplexität der potenziellen Einwirkung verschiedener Spannungsfelder auf die Moderation der PPC-Gesprächsrunden verdeutlicht werden (s. Tabelle 2).

Tabelle 2 Spannungsfelder und potenzielle Schwierigkeiten für die moderierende Fachkraft bei PPC-Runden

Spannungsfeld	Potenzielle Schwierigkeit für die moderierende Fachkraft während PPC-Runden
Integration und Qualifikation (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94)	– Möglicher Unterstützungsbedarf von Individuen (Qualifikation) → potenzielle Vernachlässigung bei Adressierung der Gruppe während PPC-Gesprächsrunden
Nähe und Distanz (Helsper, 2016, S. 56)	– Herstellen eines Vertrauensklimas → wegen Selektionsfunktion der Fachkraft potenziell erschwert
Instruktion und Konstruktion (Helmke, 2012, S. 48; Gudjons, 2006, S. 167)	– Erhöhter Instruktionsbedarf der Gruppe möglich → Verantwortungsübernahme der Jugendlichen bei vorgegriffener Konstruktionserwartung potenziell erschwert
Intervention und Prävention: Klassenführung (Rüedi, 2013, S. 69)	– Balanceakt des Führens und Beobachtens → Intervenierendes Führen bei Missachten der Kommunikations- und Gesprächsregeln verhindern möglicherweise Verantwortungsübernahme der Jugendlichen
Symmetrie und Macht (Raufelder, 2008, S. 154; Helsper, 2016, S. 55)	– Ungewohnte Rollenverteilung (Zurückhaltung der Fachkraft, Initiative der Jugendlichen) → potenzielle Rollenkonflikte → Zurückhaltung aufgrund struktureller Machtposition und Ungewohntheit potenziell erschwert
Heteronomie und Autonomie: Schüler_innenpartizipation (Meyer, 2001, S. 57; Helsper, 2001, S. 46)	– Vorgegriffene Autonomiezuschreibung → potenzielle Überforderung der Jugendlichen – Schüler_innenautonomie ermöglicht durch Fachkraft → potenzielle Abhängigkeit von Fachkraft für Autonomieerleben – Verpflichtende Teilnahme → potenzielle Zwangspartizipation, Ablehnung des Angebots durch die Jugendlichen

Wie innerhalb der Luzerner Studie (Sonderegger et al., 2018a, 2018b) aufgezeigt wurde, benötigten die Jugendlichen mehr Unterstützung bei der Problemfindung und der Regeleinhaltung als laut Manual vorgesehen (Sonderegger et al., 2018a, S. 18). Das Ausmass an Fremdsteuerung wurde in diesem Zusammenhang von den moderierenden Fachkräften erhöht. Da im PPC-Manual ein kurzer Verweis auf Anpassungsmöglichkeiten für den Einsatz des PPC-Konzeptes an Schulen gemacht wird (Steinebach

et al, 2018, S. 109), sollen innerhalb dieser Arbeit praktische Adaptionen durch die moderierende Fachkraft untersucht werden.

Darüber hinaus soll der theoretische PPC-Ansatz mit der PPC-Umsetzung in der Praxis verglichen werden, indem der Fokus auf die Umsetzung der Moderationsrolle und deren Wahrnehmung von Fachkräften und Schüler_innen gelegt wird. Am Beispiel von PPC werden in der vorliegenden Arbeit insbesondere die Autonomieförderung unter Berücksichtigung der prognostizierten Spannungsfelder in den Fokus genommen.

Weiter soll der Einfluss der Moderationsrolle der PPC-Runden auf den Regelunterricht untersucht werden, da laut Steinebach et al. (2018) Werte von PPC nachhaltiger im Schulalltag Einzug finden, wenn diese auch im Regelunterricht vertreten werden (Steinebach et al., 2018, S. 143). Obwohl Teichmann und Opp (2008) durch PPC ein gewisses Entlastungspotenzial für Lehrpersonen sehen (Teichmann & Opp, 2008, S. 192), zweifeln Lehrpersonen laut der Luzerner PPC-Studie an der Auswirkung auf den Regelunterricht (Sonderegger et al., 2018a, S. 18). Diese unterschiedlichen Einschätzungen sollen für das Projekt «Empower Peers 4 Careers» überprüft werden.

Die übergeordnete Fragestellung ist gefolgt von einer Unterfragestellung und lautet wie folgt:

1. Wie wird die Rolle des Coaches im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von pädagogischen Fachkräften umgesetzt und von Schüler_innen wahrgenommen?

Die Unterfragestellung, welche daraus abgeleitet wird, lautet folgendermassen:

1.a) Welche Chancen und Grenzen können daraus in Bezug auf die Rolle der Lehrperson im Regelunterricht abgeleitet werden?

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Zunächst wird die methodische Ausrichtung der Arbeit beleuchtet und die Wahl des Forschungsdesigns begründet. Des Weiteren werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Gütekriterien angeführt und beurteilt, sowie Grenzen des Forschungsdesigns aufgezeigt. In einem weiteren Schritt werden die Methoden der Datenerhebung beschrieben und vorgenommene Techniken zur Datenaufbereitung erläutert.

4.1 Einordnung: Qualitative Sozialforschung

Die vorliegende Arbeit ist dem Bereich der qualitativen Sozialforschung einzuordnen. Die qualitative Sozialforschung befasst sich mit der «Untersuchung sozialer Zusammenhänge» (Flick, 2006, S. 12) und ermöglicht, direkt in die Lebenswelt der Akteure einzutauchen (ebd.). Ziel dieses Forschungsfeldes ist die Beschreibung und die wissenschaftliche Analyse des Alltagserlebens von Menschen (Cropley, 2019, S. 9). Die qualitative Sozialforschung basiert immer auf der Subjektivität und der Interpretation der Akteure und der Forscherin (ebd.). Deshalb ist während des Forschungsprozesses die Reflexion der eigenen Subjektivität erforderlich (Steinke, 2015, S. 330). Die qualitative Datenerhebung beruht auf nicht-standardisierten Verfahren. Für die vorliegende Arbeit wurden zwei von Flick (2006) empfohlene Methoden zur empirischen Datenerhebung gewählt: Das Leitfadenterview (Flick, 2006, S. 117) und die strukturierte Beobachtung (Flick, 2006, S. 200).

4.2 Argumentation für eine qualitative Forschungsmethodik

Laut Flick (2006) ermöglichen qualitative Verfahren im Gegensatz zu quantitativen Methoden einen näheren Zugang zum Alltagserleben von Akteur_innen. Lebenswelten können durch qualitative Methoden im Vergleich zu quantitativen Vorgehensweisen besser erforscht werden (Flick, 2006, S. 15). Flick, v. Kardorff und Steinke (2015) empfehlen den Einsatz von qualitativer Forschung immer dann, wenn «es um die Erschließung eines bislang wenig erforschten Wirklichkeitsbereichs ... geht» (Flick et al., 2015, S. 25). Für die vorliegende Arbeit erscheint ein qualitatives Forschungsdesign als geeignet, da die Erfassung des Wirklichkeitsbereiches der praktischen PPC-Umsetzung von drei untersuchten Fällen im Zentrum steht. Ausserdem ist bisher unerforscht, wie die Moderationsrolle innerhalb der fokussierten Fälle umgesetzt und wahrgenommen wird. Durch das qualitative Vorgehen lassen sich Interaktionen zwischen den Schüler_innen und der Lehrperson während PPC-Gesprächsrunden untersuchen und subjektive Einschätzungen von Fachkräften und Jugendlichen analysieren. Das qualitative Erfassen von subjektiven Einschätzungen ist deshalb wertvoll, weil Fachkräfte und Jugendliche in Bezug auf das Schildern der eigenen Situation Expertenstatus besitzen. Um die Dichte der Interpretationen zu erhöhen, ist eine «Nähe zum Objekt, ein sich Einlassen auf Fälle oder Felder» (Kelle, 2013, S. 101) gefordert. In dieser Arbeit werden qualitative Datenerhebungsmethoden verwendet, da diese Objektnähe und ein intensives Einlassen auf das Alltagsgeschehen erlauben.

4.3 Grenzen der Methodik

Die qualitative Forschungsmethodik ist immer subjektiv, was bedeutet, dass die erforschten Wirklichkeiten nicht objektiv dargestellt werden können (Flick, 2006, S. 15). Die Perspektive und Interpretation der erforschten und forschenden Personen nehmen somit direkten Einfluss auf die Ergebnisse (Flick, 2006, S. 15). Vorerfahrungen prägen laut Raufelder (2008) Ergebnisse qualitativer Forschung (Raufelder, 2008, S. 148). Dies trifft auf die vorliegende Arbeit insofern zu, als dass die Verfasserin Vorerfahrungen im Schulfeld besitzt und selbst Moderatorin einer PPC-Gruppe war. Da die qualitativen Forschungsmethoden fallspezifisch sind, besitzen deren Ergebnisse keinen Allgemeingültigkeitsanspruch. Eine einzige Sicht kann jedoch schon dazu beitragen, neue Perspektiven zu eröffnen (ebd.). Um «die Gefahr der Beliebigkeit und Willkürlichkeit» (Steinke, 2015, S. 321) zu vermeiden, orientiert sich die qualitative Forschung an Gütekriterien, welche im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

4.4 Gütekriterien

In diesem Kapitel werden fünf Kriterien nach Mayring (2015) und Steinke (2015) genauer beschrieben und deren Einhaltung für die vorliegende Arbeit beurteilt. Die «interne Validität» (Steinke, 2015, S. 320) wird wegen mangelnder Beachtung nicht erwähnt. Dieses Kriterium besagt nämlich, dass sich die Befragten in den Ergebnissen wiederfinden würden. Die Ergebnisse der Datenaufbereitung wurden den Befragten aus Zeitgründen allerdings nicht vorgelegt.

4.4.1 Reliabilität

Die Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit der Daten. Eine andere Person würde zuverlässig zu denselben Ergebnissen kommen, wenn sie dieselben Personen befragen würde (Mayring, 2015, S. 123). Laut Steinke (2015) ist ein exaktes Nachstellen einer Untersuchung jedoch gar nicht möglich, da qualitative Untersuchungsmethoden nur begrenzte Elemente der Standardisierung beinhalten

(Steinke, 2015, S. 324). In der vorliegenden Arbeit bezieht sich die Reliabilität nur auf die Leitfadeninterviews, da die Beobachtungssituationen einmaligen Charakter besitzen. Die Reliabilität kann nicht überprüft werden, da die vorliegende Studie nur von einer Person durchgeführt wurde.

4.4.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit

Steinke (2015) beschreibt die intersubjektive Nachvollziehbarkeit als Möglichkeit, den Forschungsprozess nachvollziehen zu können (Steinke, 2015, S. 324). Dies geschieht dadurch, indem Erhebungsmethoden geschildert und begründet werden (Steinke, 2015, S. 325). In der vorliegenden Arbeit geschieht dies durch die Ausführungen dieses Methodenkapitels.

Überdies stellt eine sorgfältige Dokumentation des Forschungsprozesses die Nachvollziehbarkeit sicher (ebd.). Dies wird erreicht, indem die Interviewtranskripte und die Beobachtungsprotokolle im Anhang (s. Anhang 1 & 2) Transparenz gewährleisten. Darüber hinaus wird durch den Theoriebezug und die Erläuterungen zur Methodik verständlich, wie der Forschungsprozess vollzogen wurde und nach welchen Regeln und Verfahren vorgegangen wurde. Ein weiterer Punkt ist das Reflektieren der «*Relevanz* [Hervorh. im Original]» (Steinke, 2015, S. 330), womit die Nutzbarkeit der Erkenntnisse für die Forschung beurteilt werden. Die Relevanz wird in Kapitel 1 und 6 aufgegriffen.

4.4.3 Triangulation

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Formen der Triangulation eingehalten: Einerseits ist dies die «*Daten-Triangulation* [Hervorh. im Original]» (Flick, 2015, S. 310), welche Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander kombiniert. Dies sind in der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Interviewpartner_innen und Beobachtungssituationen.

Ausserdem wurde die «*Between-Method-Triangulation* [Hervorh. im Original]» (Flick, 2015, S. 313) angewandt. Dieses Verfahren ergänzt Untersuchungsmethoden mit anderen Verfahren zur Datenerhebung. In der vorliegenden Arbeit wird die Methode der Leitfadeninterviews explizit mit dem Beobachtungsverfahren verknüpft. Die Triangulation ist hiermit eine «Strategie der Validierung» (Flick, 2015, S. 310) für die vorliegende Arbeit. Dadurch kann geprüft werden, ob die ergänzenden Perspektiven (Fachkräfte, Jugendliche und Beobachtung) ungefähr übereinstimmen oder voneinander abweichen.

4.4.4 Regel- und theoriegeleitetes Vorgehen

Trotz des Offenheitscharakters ist ein systematisches Vorgehen zentral, wenn es um die qualitative Datenanalyse geht (Mayring, 2015, S. 13). Dies zeigt sich in der vorliegenden Arbeit sowohl durch das regelgeleitete Vorgehen der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98) als auch durch die strukturierte Beobachtung mittels Zeitstichprobe (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 37). Zudem erfolgt die Analyse theoriegeleitet, indem bei der Erstellung des Kategoriensystems, des Beobachtungsprotokolls sowie bei dem Beantworten der Fragestellungen immer wieder Bezug zu den theoretischen Bezügen hergestellt wird (Mayring, 2015, S. 52). Die Kategorien des Interviews, sowie die Indikatoren für das Beobachtungsprotokoll wurden primär deduktiv erzeugt. Um den Offenheitsgrad zu wahren und die Komplexität der Situationen zu erfassen, wurde der Kategorienraster für die Interviewanalyse durch induktiv erzeugte Kategorien ergänzt (vgl. Reinhoffer, 2008, S. 125).

4.4.5 Quantitative Analyseschritte

Auch qualitative Vorgehensweisen können quantitative Elemente aufweisen, indem sich Elemente beider Verfahren gegenseitig ergänzen (Cropley, 2019, S. 27). Quantitative Elemente dieser Arbeit sind die Verhaltenshäufigkeiten, welche durch die Zeitstichprobenprotokolle ermittelt wurden.

4.5 Datenerhebung

4.5.1 Überblick der befragten und beobachteten Personen

Klasse A

Bei der interviewten Lehrperson der Klasse A handelt es sich um eine Schulische Heilpädagogin (Heilpädagogin A), welche an den PPC-Schulungstagen im Oktober 2021 teilgenommen hat. Die Heilpädagogin führt die PPC-Gesprächsrunden mit je zwei Sekundarschulklassen (zum Erhebungszeitpunkt 2. Sekundarschule, Niveau C) durch. Alle Schüler_innen der Klasse sind in der Abteilung C eingeteilt. Zusätzlich zur Heilpädagogin wurden eine Schülerin (SA_01) und ein Schüler (SA_02) befragt. Die Forscherin beobachtete eine PPC-Gesprächsrunde im Rahmen des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers». Zwölf Schüler_innen waren während der Gesprächsrunde anwesend, die Moderation wurde von der Schulischen Heilpädagogin durchgeführt. Die Befragungen erfolgten im direkten Anschluss an die beobachtete Sitzung vom Juni 2022 vor Ort.

Klasse B

Die befragte Lehrperson der Klasse B (Lehrperson B) ist die Klassenlehrerin einer Sekundarschulklasse (zum Erhebungszeitpunkt 2. Sekundarschule, Niveau C). Die Klassenlehrerin hat ebenfalls an der PPC-Schulung im Oktober 2021 teilgenommen und führt die PPC-Gesprächsrunden mit der eigenen Klasse durch. Aus dieser Klasse wurden zwei Schülerinnen (SB_01; SB_02) und zwei Schüler (SB_03; SB_04) interviewt. Ausserdem wurde eine PPC-Gesprächsrunde im Rahmen des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers» von der Forscherin vor Ort beobachtet. Dabei war die Klassenlehrperson in der Moderationsrolle, zwölf Schüler_innen nahmen an der Gesprächsrunde teil. Die Schüler_innen-Interviews erfolgten anschliessend an die Beobachtungen. Das Interview mit der Lehrperson fand drei Tage später via Teams im Juni 2022 statt.

Klasse C

Die Interviewpartnerin der Klasse C ist Schulsozialarbeiterin (Schulsozialarbeiterin C). Diese führt PPC-Gesprächsrunden im Rahmen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» in einer 2. Sekundarschule, Abteilung A, in einem Abstand von vierzehn Tagen durch. Auch die Schulsozialarbeiterin hat an den Weiterbildungstagen im Oktober 2021 teilgenommen. Es wurden keine Schüler_innen dieser Klasse befragt. Ausserdem wurde keine PPC-Gesprächsrunde von der Forscherin beobachtet. Die Befragung mit der Schulsozialarbeiterin erfolgte im Juli 2022 via Teams.

4.5.2 Beobachtung

Um dem Prinzip der Triangulation zu folgen, wurde die Methode der Beobachtung als erstes Erhebungsverfahren gewählt. Laut Lüders (2015) kann die Beobachtung als «flexible, methodenplurale kontextbezogene Strategie [Hervorh. im Original]» (Lüders, 2015, S. 389) individuell ausgelegt werden. Die Beobachtung wird im Rahmen dieser Arbeit als eine «nicht dem Zufall überlassene, methodisch

kontrollierte Wahrnehmung einer oder mehrerer Personen» (Martin & Wawrinowski, 2006, S.31) verstanden.

Dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche Beobachtung, für welche ein standardisiertes Instrument entworfen wurde, was die strukturierte Erfassung des zu untersuchenden Verhaltens ermöglicht. Innerhalb des Beobachtungsprotokolls werden alle Verhaltensweisen erfasst, welche im direkten Zusammenhang mit der Umsetzung und Wahrnehmung der Moderator_innen-Rolle stehen.

Durch das Führen eines vorstrukturierten Beobachtungsprotokolls sollen Objektivität und Reliabilität erhöht werden (van Ophuysen, Bloh & Gehrau, 2017, S.41).

Die gewählte Art der Beobachtung orientiert sich an einer Forschungs-Systematik, wie sie in der aktuellen Literatur erwähnt wird (Atteslander, 2003, S. 104; Lamnek & Krell, 2016, S. 515; van Ophuysen et al., 2017, S. 23). Die Technik soll im Folgenden genauer beschrieben werden.

Beobachtungsform

Bei der gewählten Beobachtungsform handelt es sich um eine Feldbeobachtung, innerhalb derer das Geschehen direkt und unvermittelt beobachtet wird. Die Beobachtung ist strukturiert, offen und passiv-teilnehmend ausgelegt. Dabei wird für die beobachtete Situation eine Zeitstichprobe gewählt. Dies bedeutet, dass beobachtete Verhaltensweisen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes protokolliert werden (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 37).

Strukturiertheit

Im Vorfeld wird auf der Basis von Indikatoren ein Zeitstichprobenprotokoll (s. Punkt 4.6.2) erarbeitet, welches später zur Auswertung der beobachteten Situation verwendet wird. Innerhalb der Beobachtung werden Indikatoren und Unterindikatoren, die im Vorfeld festgelegt wurden, fokussiert (s. Anhang 1.1). Diese (Sub-)Indikatoren beziehen sich auf ein bestimmtes Kategoriensystem (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 32; Lamnek & Krell, 2016, S. 526). Das Kategoriensystem der durchgeführten Beobachtung basiert auf den im PPC-Manual beschriebenen Vorgaben, die den moderierenden Fachkräften auch während der Schulungen weitergegeben wurden (Steinebach et al., 2018, S. 81; s. auch Punkt 2.8). Ausserdem wurden Unterindikatoren auf der Basis des «PPC-Fragebogen[s] zur Konzepttreue» (Steinebach & Schrenk, 2022), welche zur quantitativen Evaluation des Projekts «Empower Peers 4 Careers» verwendet werden wird, formuliert. Zu den Indikatoren zählen folgende: Manualgetreue Ausführung der Moderationsrolle, vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle, Partizipieren der Jugendlichen und Rückmeldungen der Fachkraft (s. Anhang 1.1). Nebst den Indikatoren werden weitere Beobachtungen notiert, welche das Einhalten der 8 Schritte betreffen oder Aussagen, die Mimik oder die Gestik von der Lehrperson und den Jugendlichen erfassen. Um den Grad der Offenheit zu wahren, können auch von der Beschreibung abweichende, aber ähnliche und deshalb trotzdem zutreffende Verhalten als Indikatoren protokolliert werden.

Offenheit

Die Akteure der Beobachtungssituation wissen, dass sie beobachtet werden. Dies erzeugt eine gewisse Reaktivität auf die Beobachterin, indem die beobachteten Personen in diesem Kontext anders reagieren, als wenn sie nicht beobachtet würden (van Ophuysen et al., 2017, S. 47). Um die Reaktivität so gering wie möglich zu halten, wurde auf Filmaufnahmen verzichtet. Die beobachteten

Unterrichtssequenzen wurden auf Tonband aufgenommen, damit die Äusserungen verlässlich festgehalten werden und im Nachhinein besser rekonstruiert werden können.

Teilnahme

Die Beobachterin nimmt selbst nicht am Geschehen teil. Den Empfehlungen von van Ophuysen et al. (2017) folgend, erfolgt aber ein Mindestmass an Partizipation. Indem sich die Forscherin vorstellt und bei Fragen mit den Beobachteten interagiert, soll Vertrauen zur Gruppe geschaffen werden und die Forscherin als nicht störend wahrgenommen werden (ebd., S. 32).

Forschungsziel

Die durchgeführte Beobachtung soll dazu dienen, Verhalten und Reaktionen zu untersuchen (van Ophuysen et al., 2017, S. 17) und schlussendlich eine soziale Wirklichkeit vor dem Hintergrund der Forschungsfrage zu rekonstruieren (Atteslander, 2003, S. 104). So wird «die Einbeziehung der gesamten Bandbreite des lebensweltlichen und pädagogischen Geschehens ... möglich» (Raufelder, 2008, S. 147). In Bezug auf die Effektivität des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers» sollen durch die strukturierte Beobachtung vor allem die Aspekte der Umsetzbarkeit und Eignung in der Praxis untersucht werden.

Die Beobachtung der Gesprächssituation zählt nebst den durchgeführten Befragungen zu den Basisverfahren der Datenerhebung (van Ophuysen et al., 2017, S. 13) und dient somit als Ergänzung zu den ebenfalls geführten Leitfadeninterviews (s. Punkt 4.5.3).

Laut van Ophuysen et al. (2017) kann die Komplexität eines Geschehens durch Befragungen nicht in gleichem Ausmass erfasst werden wie durch den Einsatz von Beobachtungsmethoden (ebd., S. 13).

Auf den Forschungskontext bezogen ist die strukturierte Beobachtung als zusätzliche Datenerhebungsmethode notwendig, da die Lehrpersonen während der Unterrichtssituationen nur eingeschränkt dazu in der Lage sind, den eigenen Unterricht einzuschätzen. Aufgrund der hohen Dichte an Bewegungen und Reaktionen kann nicht alles erfasst werden und dann in einer Befragung berichtet werden (vgl. ebd.). Darüber hinaus können die gemachten Beobachtungen in die anschliessende Befragung einfließen und Diskussionsgegenstand für ebendiese Interviews bieten.

Ziel ist es, die Beobachtungsergebnisse mit den Daten der Interviews zu vergleichen (Lüders, 2015). So soll eine komplettere, dichtere Darstellung der Moderator_innenrolle erfasst werden (Lüders, 2015, S. 400). Ein weiteres Ziel ist es, durch die Beobachtungen ergänzende Erkenntnisse für die Projektevaluation von «Empower Peers 4 Careers» zu bieten. Die Evaluation des Forschungsprojektes «Empower Peers 4 Careers» erfolgt durch standardisierte Fragebogen und qualitative Interviews. Unterrichtsbesuche, welche die praktische Umsetzung der PPC-Runden untersuchen, wurden bislang noch nicht vorgenommen. Durch die Beobachtungen könnten unbemerkte Aspekte aufgezeigt werden.

Stichprobe und Durchführung

Bei den beobachteten Gruppen handelt es sich um Schüler_innen und Lehrkräfte der Klassen A und B (s. Punkt 4.5.1). Diese wurden zur Beobachtung ausgewählt, da sie innerhalb aller angefragten Gruppen ihr Einverständnis zur Teilnahme gegeben hatten.

Das Protokoll wird anonym gehalten. Die beobachteten Personen wurden im Vorfeld grob über den Forschungszweck informiert. Um die Reaktivität so gering wie möglich zu halten, wurden weder Hinweise auf die spezifische Forschungsfrage gemacht, noch Indikatoren genannt.

Den Beobachteten wurde die Möglichkeit gegeben, mit einem «Stopp»-Signal anzugeben, wenn die Beobachtung unterbrochen werden sollte, um damit deren Privatsphäre zu wahren. Die Beobachterin ist zugleich die Autorin dieser Arbeit. Somit ist sie eine interne Beobachterin, welche die Studie selbst konzipiert hat und ein Gespür dafür hat, was protokolliert werden sollte (vgl. van Ophuysen et al., 2017, S. 26). Da die Forscherin in einer anderen Gruppe selbst als Moderatorin tätig ist und die Moderatorenschulung absolviert hat, sind Subjektivität und Selektivität unvermeidbar. Nebst den Erfahrungen als PPC-Moderatorin fliessen weitere persönliche Prägungen in die Beobachtungen ein. Die Beobachterin ist Schweizerin mittleren Alters, welche auch als Lehrperson und Schulische Heilpädagogin tätig ist. Um Selektivität zu verhindern, müsste ein weiteres Gruppengespräch durch andere interne und auch externe Personen beobachtet werden (van Ophuysen et al., 2017, S. 26). Zusätzlich wäre eine systematische Selbstbeobachtung der Lehrperson ergänzend hilfreich (ebd., S. 30). Hierauf wurde im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit jedoch verzichtet.

4.5.3 Leitfadeninterviews

Konstruktion des Interviews

Die Interviews werden in der Form eines Leitfadeninterviews (Friebertshäuser & Langer, 2013, S. 439) gehalten, wobei der Leitfaden als Orientierungsstütze dient und von den Fragen abgewichen werden kann. Durch den Leitfaden wird das Antworten-Spektrum eingegrenzt, was einen besseren Vergleich der Einzelgespräche ermöglicht (ebd.). Die Fragen basieren auf dem theoretischen Wissensstand, der von der Forscherin im Rahmen dieser Arbeit vor der Interviewdurchführung erarbeitet wurde.

Einige Fragen wurden vom Leitfadeninterview der bereits durchgeführten PPC-Studie im Kanton Luzern (Sonderegger et al., 2018a, S. 7–9) adaptiert. Ausserdem stützt sich der Fragenkatalog – wie das Beobachtungsprotokoll – auf den von Steinebach und Schrenk entworfene «Fragebogen zur PPC-Konzepttreue: Wie gut war es möglich, PPC umzusetzen?» (Schrenk & Steinebach, 2022). Die Leitfragen der Interviews sind eng mit den (Sub-)Indikatoren der parallel geführten Beobachtungsstudie verknüpft, um zwischen Interviewaussagen und Beobachtungen Vergleiche ziehen zu können.

Die Leitfragen sind in zwei Teilbereiche unterteilt. Der erste Teilbereich stützt sich, wie bereits erwähnt, auf die Indikatoren des Beobachtungsprotokolls. So sind Impulsgeben und Intervenieren der Moderation, aber auch das Partizipieren der Jugendlichen zentral. Der zweite Teilbereich fokussiert die persönliche Einschätzung bezüglich Zufriedenheit mit der Moderationsrolle.

Beschreibung der interviewten Personen

Aus Datenschutzgründen werden alle Daten und Namen der Befragten vollständig anonymisiert, indem weder Namen der Interviewpartner_innen noch Namen von Schulen genannt werden. Die Befragten sowie die Situationen werden mit Buchstaben und Nummern versehen. Wie bereits in Punkt 4.5.1 beschrieben, handelt es sich bei den befragten Personen einerseits um drei pädagogische Fachkräfte, welche das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit ihren Sekundarschulklassen in Zürcher Bezirken umsetzen. Die befragte Fachkraft der Klasse A ist Schulische Heilpädagogin (LA), die befragte Fachkraft der Klasse B ist Klassenlehrerin (LB), die dritte befragte Fachkraft ist Schulsozialarbeiterin (LC). Andererseits wurden insgesamt sechs Jugendliche befragt. Dabei handelt es sich um zwei Schüler_innen der Klasse A (Situation A) und um vier Schüler_innen der PPC-Gruppe, welche von der

Klassenlehrerin moderiert wird (Situation B). Innerhalb der Gesprächsrunden, welche von der Schulsozialarbeiterin moderiert werden (Situation C), wurden keine Schüler_innen befragt.

Auswahl des Samples

Die Bereitschaft, sich während des Unterrichts beobachten zu lassen, bedarf ein hohes Mass an Offenheit. Deshalb erwies sich die Rücklaufquote auf Interview- und Beobachtungsanfragen als verhältnismässig tief und die Rekrutierung demnach als schwierig. Da die zeitlichen Ressourcen sowie die personelle Verfügbarkeit begrenzt waren, wurde die Auswahl aufgrund der «Annehmlichkeit» (Flick, 2006, S. 110) getroffen. Durch das so genannten «convenience sampling» (ebd.) wurden die zugänglichsten Fälle ausgewählt. Von den angestrebten drei Fällen konnten zwei Fälle für Beobachtungen und Interviews gewonnen werden. Für den dritten Fall konnte nur die Schulsozialarbeiterin für ein Gespräch befragt werden.

Ziel

Die Befragungen haben zum Ziel, die Erfahrungen und Sichtweisen der Befragten zu erfassen. Diese Perspektiven sollen in einem späteren Schritt den Vergleich zu den Beobachtungsergebnissen erlauben. Sowohl die pädagogischen Fachkräfte, als auch die Jugendlichen wurden befragt, um beide Perspektiven zu berücksichtigen.

Durchführung

Die Durchführung der Interviews stützt sich auf die technischen Empfehlungen von Hopf (2015): Die Gesprächsführerin sollte die Konversation nicht dominieren und den Befragten genug Raum und Offenheit gewähren. Ausserdem wird trotz des Wissenstands der Forscherin und der subjektiven Projekt-Involviertheit versucht, suggestive Fragen zu vermeiden (Hopf, 2015, S. 359).

4.6 Datenaufbereitung

Die Interviews sowie die beobachteten Gesprächsrunden wurden mit dem Transkriptionsprogramm f4 transkribiert. Die Transkription folgte dabei bestimmten Regeln, welche nachfolgend genauer beschrieben werden und im Anhang (s. Anhang 2.3) detailliert aufgelistet werden.

4.6.1 Transkriptionsregeln für die Interviews und die Beobachtungen

Die Transkriptionsregeln wurden «in Abhängigkeit zum Auswertungsfokus» (Fuss & Karbach, 2019, S. 61) festgelegt. Der Analyseschwerpunkt der für die vorliegende Arbeit erhobenen Daten liegt auf dem Inhalt. Für das Fertigen der Transkripte wurde deshalb der Empfehlung von Kuckartz (2014) und Fuss und Karbach (2019) gefolgt und für die Einzelinterviews auf Zeitmarken, Überlappungskennzeichnungen und Angaben zum Sprechtempo verzichtet (Kuckartz, 2014, S. 136 –137; Fuss & Karbach, 2019, S. 31). Die Transkripte wurden in diesem Format gehalten, da «ein detaillierteres Transkript ... hier nicht zwangsläufig zu einem grösseren Erkenntnisgewinn führen [würde]» (Fuss & Karbach, 2019, S. 31). Redepausen, Auslassungen und Betonungen wurden gekennzeichnet. Die Befragungen und Beobachtungssituationen wurden vom Schweizerdeutschen in leicht geglättete Standardsprache übersetzt und entsprechend transkribiert.

4.6.2 Protokollierung der Beobachtungen: Zeitstichprobenprotokoll

Martin und Wawrinowski schlagen die Methode der «*Zeit-Stichprobe* [Hervorh. im Original]» (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 61) vor, wenn es darum geht, «die Häufigkeit von Verhalten grob zu bestimmen» (ebd.). Mittels theoriebasierter Indikatoren (s. Punkt 4.5.2, s. auch Anhang 1.1) wurde hierbei festgehalten, wie oft und wann ein bestimmtes Verhalten oder Ereignis während der Gesprächsrunde auftrat und welche Personen dies betraf (Moderator_in, individuelle Schüler_innen oder die Gruppe). Ein solches Vorgehen wird innerhalb der Literatur auch als «'time-sampling'» (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 61) bezeichnet. Es wird dann errechnet, wie oft das Verhalten im Verhältnis zu den Zeitintervallen auftritt. Dies ergibt für jeden Indikator einen Rohwert (ebd.), welcher Klasse A mit Klasse B vergleichbar macht. Darüber hinaus werden der jeweilige Kontext beziehungsweise die Aktivität (Gestik, Mimik oder Äußerungen), sowie weitere unstrukturierte Beobachtungen festgehalten. Da während der Beobachtungssituation nicht alle Beobachtungen gleichzeitig festgehalten werden können, wurden die Gesprächsrunden aufgezeichnet und transkribiert. Während der Durchführung wurden erste wichtige Beobachtungen in einem strukturierten Beobachtungsprotokoll (s. Anhang 1.2 & 1.3) festgehalten. In einem zweiten Schritt wurde das Protokoll mithilfe der transkribierten Unterrichtssequenz vervollständigt und das Eintreffen der theoriebasierten Indikatoren beurteilt.

Mit einem «X» wird im Protokoll für jedes Zeitintervall markiert, ob eine der aufgeführten Verhaltensweisen aufgetreten ist. Der Unterindikator des beobachteten Verhaltens wird mit der entsprechenden Zahl angegeben. Falls im betreffenden Zeitraum keine der Verhaltensweisen aufgetreten ist, wird dies im Protokoll mit einem «O» vermerkt.

4.7 Datenanalyse

4.7.1 Interviewauswertung: Inhaltlich strukturierende Analyse

Der Interviewleitfaden und das Beobachtungsprotokoll stützen sich auf die Ausführungen des PPC-Manuals nach Steinebach et al. (2018). Laut Mayring (2015) eignet sich für eine Kategorienbildung, die primär deduktiv erfolgt ist, eine «Strukturierung» (Mayring, 2015, S. 97) des Datenmaterials am besten, um eine spezifische Struktur herauszufiltern (ebd.). Die Interviewanalyse basiert auf der Methode der «inhaltlichen Strukturierung» (Mayring, 2015, S. 103), da hier Interview-Aspekte nicht nur extrahiert, sondern auch zusammenfasst werden (ebd.). Die Analyse wurde mithilfe des computerbasierten Programms MAXQDA vorgenommen.

Für die inhaltliche Strukturierung wird ein Ablaufmodell mit zehn Schritten vorgegeben (Mayring, 2015, S. 104). Um den Analyseprozess rekonstruieren zu können, werden die Analyseschritte im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.

Schritt 1: Festlegung der Analyseeinheit

In dieser Arbeit beschränkt sich die Analyseeinheit auf die transkribierten, relevanten Interviewaussagen der drei pädagogischen Fachkräfte sowie der sechs Schüler_innen. Eine Aussage wird als solche definiert, wenn mindestens ein Wort genannt wird.

Schritte 2 und 3: Theoriegeleitete Kategorienbildung

Im zweiten Schritt werden die Strukturierungsdimensionen festgelegt und in Form von Haupt- und Subkategorien formuliert. Die Kategorien basieren auf theoretischen Grundlagen, welche für die

Beantwortung der Forschungsfrage sinnvoll erscheinen (Mayring, 2015, S. 97). Die theoretische Grundlage dieser Analyse bietet hierbei das Manual der Positive Peer Culture von Steinebach et al. (2018) und bezieht sich vorwiegend auf die vorgegebenen Strukturen, den Ablauf und die Moderationsaufgaben von PPC.

Schritte 4–7: Kodierleitfaden, Probedurchlauf und Anpassung des Kategoriensystems

Um festzulegen, welche Interviewabschnitte welcher Kategorie zugeordnet werden, wird ein Kodierleitfaden erstellt. Dieser definiert die Kategorien sowie dazugehörige Regeln, um einzelne Kategorien voneinander abzugrenzen (Mayring, 2015, S. 97). Zudem wird im Kodierleitfaden jede Kategorie mit einem Ankerbeispiel, also einer passenden Aussage aus dem Interviewmaterial versehen. Im Verlauf der Analyse werden der Kodierleitfaden sowie das Kategoriensystem nach einem ersten Probedurchlauf immer wieder angepasst und überarbeitet, um mehr Klarheit zu schaffen (Mayring, 2015, S. 99). Der Schritt der Überarbeitung ist als fortwährender, permanenter Schritt zu verstehen (Mayring, 2015, S. 98). Der Kategorienraster sowie der Kodierleitfaden sind im Anhang (s. Anhang 2.1 & 2.2) zu finden.

Schritte 8, 9 und 10

In einem nächsten Schritt erfolgt die Ergebnisaufbereitung: Schritt 8 der inhaltlichen Strukturierung wäre das Paraphrasieren der Textstellen. Darauf wurde in der vorliegenden Analyse verzichtet, da die Aussagen als solche bereits prägnant sind. In den Schritten 9 und 10 werden die wichtigsten Aspekte der Haupt- und Subkategorien zusammengefasst.

4.7.2 Auswertung der Beobachtungssituation: Zeitstichprobenprotokoll

Um die Beobachtungssituation auszuwerten, werden die Unterrichtssequenzen zunächst grob verschriftlicht. Das Beobachtungsprotokoll selbst ist bereits ein wichtiger Bestandteil der Analyse, da es durch Indikatoren und Verhältnis-Zahlen sehr strukturiert ist (Lamnek & Krell, 2016, S. 581). Eingetretene Verhaltensweisen werden zusammengezählt, in Bezug zum Gesamtzeitrahmen gesetzt und prozentual zum Gesamtzeitrahmen berechnet (Martin & Wawrinowski, 2006, S. 61). In einem letzten Schritt werden die Ergebnisse der beiden beobachteten Unterrichtssequenzen miteinander verglichen.

5 Ergebnisdarstellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenanalyse dargestellt, indem das Datenmaterial in Form von deduktiv und induktiv gebildeter Kategorien zusammengefasst wird. Die herausgefilterten Sequenzen beschränken sich auf eine sorgfältige Auswahl der relevanten Resultate. Sämtliche Beobachtungsprotokolle und Interviewtranskripte sowie die Indikatorenbeschreibung und der Kategorienraster sind im Anhang zu finden (s. Anhang 1, 2.1 & 2.4). Die Transkripte der Beobachtungsstationen umfassen über 60 Seiten und wurden dieser Arbeit in Absprache mit der Betreuung nicht angehängt.

Unter Punkt 5.1 werden die Ergebnisse der Beobachtungssituationen dargestellt, indem für jede Beobachtungssituation zuerst eine Beschreibung der Situation gegeben wird. Daraufhin werden die Indikatoren-Häufigkeiten sowie der Vergleich zwischen der Situation A und B tabellarisch dargelegt.

In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews kategoriengeleitet zusammengefasst (s. Punkt 5.2). Dies erfolgt nach dem Prinzip der inhaltlichen Strukturierung (Mayring, 2015, S. 103), indem für jede Kategorie die wichtigsten Resultate dargestellt und zusammengefasst werden

(s. Punkt 4.7.1). Einige Aussagen der Kategorie «Einschätzung Umsetzbarkeit» wurden als beabsichtigte Reduktion anderen Hauptkategorien zugeordnet. Um die Resultate jeder Kategorie zu veranschaulichen, werden relevante Aspekte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch das Zitieren von Ankerbeispielen verdeutlicht. Im Sinne einer übersichtlichen Komprimierung werden die bedeutendsten Ergebnisse am Schluss einer Hauptkategorie tabellarisch dargestellt.

Die Interviewzitate wurden mit der Angabe der interviewten Person und der Zeilennummer versehen. Überdies wurden die Zitate sprachlich leicht geglättet. Auslassungen wurden mit ... markiert und Ergänzungen mit dem Zeichen [] versehen.

An dieser Stelle soll abschliessend erwähnt werden, dass die Selektion der relevanten Aspekte für die Beobachtungen und die Leitfadeninterviews von der Interpretation der Forscherin beeinflusst sind. Ausserdem widerspiegeln die nachfolgenden Beobachtungen und Aussagen die subjektive Perspektive der pädagogischen Fachkräfte, der Schüler_innen und der Forscherin.

5.1 Beobachtungsergebnisse

Nachfolgend werden die Resultate der Beobachtungssituationen von Klasse A und Klasse B geschildert. Zuerst erfolgt eine grobe Beschreibung der beobachteten Lektionen. In einem zweiten Schritt wird die Anzahl der eingetroffenen Verhaltensweisen für jeden Indikator tabellarisch dargestellt. Die ausführlichen Beobachtungsprotokolle sind im Anhang zu finden (s. Anhang 1.2 & 1.3).

5.1.1 Beobachtungssituation A

Beschreibung Situation A

Anwesend sind zwölf Schüler_innen, welche in der beobachteten Lektion von der Schulischen Heilpädagogin unterrichtet werden. Für die Gesprächsrunde wechselt die Gruppe vom Klassenzimmer in den Singsaal. Auf Anweisung der Heilpädagogin bilden die Jugendlichen im Singsaal einen Stuhlkreis. Die Heilpädagogin sitzt ebenfalls in diesem Kreis und startet die Sitzung. Während die Jugendlichen murmeln, spricht die Heilpädagogin in direktem Tonfall. Als sie in die Runde fragt, wer das Dossier mit dem Ablauf sichten möchte, wird dies einstimmig verneint, gefolgt von Lachen und Murmeln. Ein erstes Mal weist die Heilpädagogin nun mit erhobener Stimme an, ruhig zu sein. Nach Rückfragen zu den Hausaufgaben der letzten Sitzung ernennt die Heilpädagogin einen Schüler zum Co-Moderatoren und übergibt ihm das Wort. Dieser leitet sogleich die Gruppe an, ein Problem zu benennen (Schritt 1). Dabei fällt ihm die Heilpädagogin ins Wort und gibt dieselbe Anweisung mit lauterer Stimme. Darüber hinaus erteilt die Heilpädagogin der Gruppe den Auftrag, die Probleme mit Filzstift auf ein Blatt zu schreiben. Während einige Jugendliche diese bereits aufschreiben, suchen andere noch nach einem Stift. Der Anweisung der Heilpädagogin folgend, halten die Jugendlichen das Geschriebene hoch. Die Heilpädagogin notiert sich, wer welches Problem notiert hat. Dazwischen wird gelacht, gemurmelt und mit Stiften gespielt. Während die Heilpädagogin einzelne Rückfragen stellt, wird der Lärmpegel immer höher. Daraufhin fordert die Heilpädagogin zwei Jugendlichen dazu auf, Platz zu tauschen. Der Co-Moderator bittet einzelne Personen, von ihren Problemen zu erzählen. Während die Jugendlichen von ihrem Problem erzählen, wird gemurmelt. Währenddessen erinnert die Heilpädagogin die Gruppe oder einzelne Jugendliche immer wieder an die Gesprächsregeln. Meist werden die Aufforderungen der Heilpädagogin vom Co-Moderatoren nochmals wiederholt. Die Heilpädagogin leitet darauf zum nächsten Schritt,

der Problemfindung, über. Die Gruppe argumentiert kurz und entscheidet sich dann in einem zweiten Wahlgang für das Problem des Jungen, welcher schon das vergangene Mal ausgewählt wurde. Die Heilpädagogin verkündet, die Gruppe hätte dieses Problem mit 9 zu 2 Stimmen gewählt. Trotzdem wendet sie ein, der Junge sei schon letzte Woche an die Reihe gekommen, und stellt die Frage, ob sich die erneute Wahl lohne. Die Gruppe beantwortet dies mit einem lautstarken «Ja». Die Heilpädagogin instruiert den jugendlichen Moderatoren leise bezüglich des nächsten Schrittes. Währenddessen wird gemurmelt. Als die Gruppe W-Fragen stellt, kommt es immer wieder zu Verständnisproblemen. Der ausgewählte Junge spricht nur gebrochenes Deutsch. Deshalb übersetzt der Moderator die Fragen immer wieder in die Muttersprache des Problemgebenden. Während des Wortwechsels in der Fremdsprache lacht und murmelt die Gruppe. Die Heilpädagogin bittet einen Jugendlichen, die Klassenlehrperson in den Raum zu holen. Das Ziel sei es, dass die Klassenlehrperson aufgrund der Verhalten der Jugendlichen entscheiden kann, wer nach dieser Runde nachsitzen muss. Kurz darauf kommt der Junge mit der Klassenlehrperson zurück, welche sich stillschweigend ausserhalb des Kreises hinsetzt. Die Heilpädagogin fordert alle Jugendlichen der Gruppe auf, eine W-Frage zu stellen. Teilweise wiederholt sie die Fragen für den problemgebenden Jungen noch einmal. Dieser gibt teilweise erst dann eine Antwort, wenn die Frage direkt von der Heilpädagogin kommt. Einem Mädchen gibt die Heilpädagogin die Anweisung, ihren Kaugummi auszuspucken. Immer wieder fragen die Jugendlichen nach, was genau sie machen müssen. Die Heilpädagogin wiederholt, bei welchem Schritt sich die Gruppe befindet. Wiederholte Male wenden sich Jugendliche an die Heilpädagogin, mit dem Bedenken, der ausgewählte Junge verstehe die Frage nicht. Darauf übersetzt der Moderator in die Fremdsprache, wiederholt folgen darauf Gelächter und Murmeln. Die Heilpädagogin gibt währenddessen erneut die Anweisung, Deutsch zu sprechen und entscheidet, dass sie beim Schritt der Lösungsmöglichkeiten angelangt seien. Sie fordert alle dazu auf, eine Lösung zu nennen. Die Jugendlichen nennen einige Lösungsvorschläge, welche die Heilpädagogin notiert. Bei einem Lösungsvorschlag äussert sie, dass sie diesen gut finde. Als die Klingel ertönt, wird die Gruppe unruhig und lauter. Die Heilpädagogin bittet die Gruppe, noch zu warten, da noch keine Hausaufgaben erteilt wurden. Zwei Schüler nennen einen Hausaufgabenvorschlag. Zum Abschluss fordert die Heilpädagogin eine kurze Rückmelderrunde ein. Alle nennen mit einem Adjektiv, wie sie die Sitzung empfunden haben. Es fallen viele positive Äusserungen wie «gut» oder «lustig». Die Heilpädagogin betont, dass der Spass nicht das Ziel der Sitzung sei. Vielmehr sei es das Ziel, jemandem zu helfen. Sie selbst meldet zurück, dass sie die Runde als zu laut empfunden hätte. Als der Moderator zum Abschluss noch aufgerufen wird, um seine Einschätzung abzugeben, ergänzt er: «Ihr wart einfach ein bisschen zu laut, sonst war es super.»

Tabellarische Darstellung der Verhaltenssummen der Situation A

Tabelle 3 bildet die Summe der vorgekommenen Verhaltensweisen und eingehaltenen Schritten im Verhältnis zu allen gemessenen Zeitintervallen der Klasse A ab. Der prozentuale Anteil vorgekommener Verhaltensweisen und eingehaltener Schritte im Verhältnis zum Gesamtzeitrahmen wird ebenfalls aufgeführt.

Tabelle 3 Verhaltenssummen nach Indikatoren, Klasse A

	Indikator 1: Moderation: Manual-gemässe Ausführung	Indikator 2: Moderation: Vom Manual abwei- chende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7
Total vorgekom- men / Total Zeitintervalle	41/82	70/82	65/82	3/82	63/82
Anteil vorgekom- mene Verhalten im Gesamtzeit- rahmen	50%	85%	79%	4%	77%

Innerhalb der gemessenen 82 Zeitintervalle à 30 Sekunden konnten bei der Schulischen Heilpädagogin 41 Verhaltensweisen beobachtet werden, welche dem PPC-Manual entsprechen. Demnach zeigte die moderierende Lehrperson in der Hälfte der beobachteten Zeitintervalle manualgetreue Verhaltensweisen. Dies zeigte sich 13 Mal durch Unterindikator 4.2 (s. Anhang 1.1) (31.7%), «Aufrechterhalten des Kommunikationsflusses» und 14 Mal durch Unterindikator 4.3 (s. Anhang 1.1) (34.1%), «Moderationsfunktion beibehalten, ohne zu dominieren». Vom Manual abweichende Verhaltensweisen der Heilpädagogin wurden in 85 % der beobachteten Zeitintervalle festgehalten. Diese äusserten sich 37 Mal durch die Adressierung der Gruppe mit «du» oder «ihr» (52.9%). Eine Aufforderung an die Schüler_innen, etwas zu sagen, wurde in 34 der 70 aufgetretenen Verhaltensweisen beobachtet (48.6%). Auch Interventionen, welche das Einhalten der Kommunikations- und Gesprächsregeln betrafen, wurden in dieser Indikatoren-Kategorie protokolliert (24.3%). Die Partizipation der Jugendlichen konnte in 79% aller beobachteten Intervalle verzeichnet werden. Diese zeigte sich innerhalb der 65 beobachteten partizipierenden Verhaltensweisen vorwiegend darin, dass mindestens einer/eine der Jugendlichen über das Problem oder die Schritte sprach (67.7%). Weniger häufig führten die Jugendlichen das Gespräch oder sorgten für das Einhalten der Kommunikations- und Gesprächsregeln (33.8%). Rückmeldungen der Moderation wurden in vier Prozent der Zeitintervalle beobachtet, die Schritte konnten in 77% aller gemessenen Intervalle eingehalten werden.

5.1.2 Beobachtungssituation Klasse B

Beschreibung Situation B

Als die Lektion beginnt, sitzen alle Jugendlichen an ihren Pulten im Klassenzimmer. Die Pulte sind hufeisenförmig so angeordnet, dass alle sich sehen können. Die Klassenlehrperson sitzt am Lehrerpult, ausgerüstet mit Notizunterlagen. Dabei zeigt das Pulthufeisen direkt in Richtung der Lehrperson, so dass die Lehrperson die Gesichter der Jugendlichen sieht. Der PPC-Ablauf ist an eine Leinwand projiziert, auf welche alle blicken können. Die Gesprächsrunde beginnt, indem ein Jugendlicher die Runde eröffnet. Er nennt den ersten Schritt, wobei alle der Reihe nach etwas sagen. Drei Jugendliche sagen, sie hätten kein Problem, der Rest nennt je ein Problem. Das Problem einer Jugendlichen wird einstimmig gewählt. Die Problemgeberin schildert ihr Problem. Währenddessen ist es, wie seit Beginn der Lektion, sehr ruhig im Raum. Alle hören zu. Der Lärmpegel ist während der gesamten Sitzung sehr tief. Unter Anleitung des moderierenden Jugendlichen werden W-Fragen gestellt. Immer wieder holt er das Einverständnis der Gruppe ein, ob zum jeweiligen Schritt gewechselt werden könne. Nachdem der moderierende Jugendliche zu den Gefühlsfragen wechseln möchte, greift die Klassenlehrperson ein erstes

Mal ein. Nebst der einzelnen Aufforderung an eine Schülerin, lauter zu sprechen, fragt die Lehrperson nach, ob wirklich schon alle W-Fragen gestellt wurden. Alle nicken. Daraufhin fordert eine Schülerin ihren Banknachbarn dazu auf, Quietschgeräusche zu unterlassen. Die Lehrperson schliesst sich dieser Aussage an und gibt ihm ebenfalls zu verstehen, mit dem Quietschen aufzuhören. Ausserdem fordert sie die Problemgeberin dazu auf, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Die Jugendlichen nennen einige Lösungsmöglichkeiten. Danach folgt eine sehr positive Rückmeldung der Lehrperson, die aber betont, dass die Runde etwas zu schnell voranging. Deshalb schlägt sie der Gruppe vor, ein weiteres Problem zu besprechen. Dabei bittet die Lehrperson den moderierenden Jungen erneut, die Gesprächsleitung zu übernehmen. Alle bereits genannten Probleme werden nochmals geäussert. Das Problem einer Jugendlichen wird mit Einverständnis der Gruppe gewählt. Der moderierende Jugendliche leitet zum Schritt der W-Fragen über. Als niemand eine W-Frage stellt, erteilt der moderierende Jugendliche zur Überlegung einer W-Frage der Gruppe zehn Sekunden Bedenkzeit. Alle Jugendlichen sitzen währenddessen still an ihren Plätzen. Nach der Denkpause werden einige W-Fragen für ein genaueres Problemverständnis gestellt und von der Problemgeberin beantwortet. Als die Gruppe zu den Gefühlsfragen übergehen möchte, schaltet sich die Klassenlehrperson mit der Frage ein, ob wirklich schon alle W-Fragen gestellt wurden. Ausserdem antwortet sie der Gruppe auf eine fachliche Verständnisfrage zum Thema Kauffrau/Kaufmann. Überdies ruft die Klassenlehrperson zwei Mal den Namen des Schülers, den sie schon einmal ermahnt hatte. Auch seine Banknachbarin weist ihn darauf hin, dass er sehr unruhig sei und fragt ihn, ob er den Raum lieber verlassen möchte. Weitere W-Fragen werden gestellt, wobei der ermahnte Junge immer wieder einwirft, endlich zu den Lösungsvorschlägen übergehen zu wollen. Zwei Schüler bringen ermutigende Lösungsvorschläge ein. Danach fordert die Problemgeberin auch die anderen Jugendlichen dazu auf, ihr einen Lösungsvorschlag zu machen. Der moderierende Jugendliche beendet die Runde. Danach erfolgt eine erneut positive Rückmeldung der Lehrperson, während drei Jugendliche etwas ungeduldig werden und bereits in die Pause möchten. Die Lehrperson ergänzt in ihren Ausführungen einen Aspekt, welcher ihr unter den Lösungsvorschlägen gefehlt hat. Dann beendet die Klassenlehrerin die PPC-Runde.

Tabellarische Darstellung der Verhaltenssummen der Klasse B

Tabelle 4 zeigt die Summe der vorgekommenen Verhaltensweisen und eingehaltener Schritte im Verhältnis zu allen gemessenen Zeitintervallen der Klasse B. Der prozentuale Anteil vorgekommener Verhaltensweisen und eingehaltener Schritte im Verhältnis zum Gesamtzeitrahmen wird ebenfalls aufgeführt.

Tabelle 4 Verhaltenssummen nach Indikatoren, Klasse B

	Indikator 1: Moderation: Manual-gemässe Ausführung	Indikator 2: Moderation: Vom Manual abwei- chende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7
Total vorgekommen / Total Zeitintervalle	62/71	15/71	69/71	7/71	71/71
Anteil vorgekommene Verhalten im Gesamtzeitrahmen	87%	21%	97%	10%	100%

Insgesamt konnten in 87% der beobachteten 71 Zeitintervalle Verhaltensweisen der moderierenden Klassenlehrperson festgehalten werden, welche den Manual-Vorgaben entsprechen. Diese äusserten sich in 44 der 62 aufgetretenen Verhaltensweisen dadurch, dass die Klassenlehrperson eine beobachtende, zurückhaltende Haltung einnahm (71%). Ausserdem wurde beobachtet, dass die Klassenlehrperson durch Fragestellungen Einfluss auf die Gruppe nahm, ohne zu dominieren (24.2%).

Des Weiteren wurde protokolliert, dass die Klassenlehrperson in 21% der beobachteten Zeitintervalle von den Manual-Vorgaben abwich. Die Abweichungen äusserten sich innerhalb der 15 aufgetretenen Verhaltensweisen durch die Adressierung der Gruppe mit «ihr» oder «du» (40%) oder Intervenieren, damit die Kommunikations- und Gesprächsregeln eingehalten wurden (46.7%). Weiter konnte, wenn auch mit geringerer Häufigkeit (26.7%), beobachtet werden, dass die moderierende Lehrperson einzelnen Jugendlichen der Gruppe befahl, was gesagt werden soll. Die Jugendlichen partizipierten in 97% aller Zeitintervalle. Dabei machten die Jugendlichen vor allem Aussagen, welche sich auf den Inhalt der PPC-Sitzung bezogen (76.8%). Darüber hinaus konnte relativ oft beobachtet werden, dass die Jugendlichen das Gespräch führten oder dafür sorgten, dass Gesprächsregeln eingehalten werden (43.5%). Zu 10% wurde eine Rückmeldung zur Sitzung gegeben, die Schrittfolge wurde zu 100% eingehalten.

5.1.3 Vergleich der Verhaltenssummen Situationen A und B

Die im Protokoll aufgeführten Beobachtungen zum Lärmpegel der Gruppe verzeichnen für die Klasse A einen hohen Lärmpegel, wohingegen in der Klasse B ein tiefer Lärmpegel protokolliert wurde (s. Anhang 1.2, 1.3). In der Tabelle 5 werden die Beobachtungsergebnisse der Indikatoren und der Schritteinhaltung von Situation A und die B miteinander verglichen. Dabei werden die prozentualen Anteile vorgekommener Verhalten im Gesamtzeitrahmen von Situation A und B gegenübergestellt.

Tabelle 5 Vergleichende Darstellung der Verhaltenssummen Klassen A und B

	Indikator 1: Moderation: Manual-gemässe Ausführung	Indikator 2: Moderation: Vom Manual abwei- chende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7
Anteil vorgekommene Verhalten im Gesamtzeitrahmen Klasse A	50%	85%	79%	4%	77%
Anteil vorgekommene Verhalten im Gesamtzeitrahmen Klasse B	87%	21%	97%	10%	100%

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwei sehr unterschiedliche Moderationsausführungen beobachtet wurden. Heilpädagogin A wich mit einem Unterschied von 64% deutlich mehr vom Manual ab als Lehrperson B. Heilpädagogin A hielt sich bei der Ausführung der Moderation in der Hälfte der beobachteten Verhaltensweisen an die PPC-Manual-Vorgaben, wogegen Lehrperson B die Moderationsrolle zu 87% manualgetreu ausführte. Die Verhaltenshäufigkeit, welche die Partizipation der Jugendlichen angibt, wurde bei der Klasse B im Vergleich zur Klasse A um 18% höher verzeichnet. Die Rückmeldungshäufigkeit und die Einhaltung der Schritte liegen bei der Klasse A um 6% tiefer als bei der Klasse B.

5.2 Ergebnisse der Leitfadeninterviews

Grundsätzlich decken sich die Aussagen der Lehrpersonen und Schüler_innen mit den in den Beobachtungsprotokollen erfassten Verhalten der Schulischen Heilpädagogin, der Klassenlehrerin und den Schüler_innen. Die Aussagen der Schulsozialarbeiterin können aufgrund fehlender Schüler_innenaussagen und der fehlenden Beobachtungssituation nicht durch weitere Quellen bestätigt werden.

5.2.1 Ablauf und Struktur

Diese Kategorie (s. Anhang 2.1) beschreibt die wichtigsten Resultate, die das Einhalten der Struktur (14-Tage-Rhythmus, Sitzposition und geltende Kommunikations- und Gesprächsregeln) und den Ablauf der PPC-Runden (Befolgung der Schritte) betreffen.

Struktur und Frequenz

Statt des regelmässigen 14-Tage-Rhythmus hat Lehrperson B das Projekt für zwei Monate unterbrochen und zum Wiedereinstieg die Gesprächsrunden nicht alle zwei Wochen, sondern bis zu drei Mal in der Woche durchgeführt (LB, Z. 119–120, Z. 129–130, 132). Die Klasse C nutzt die Treffen zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr zur Durchführung der PPC-Runden, sondern bespricht während der Sitzungen soziale, gruppenspezifische Konflikte (LC, Z. 187–188). Heilpädagogin A nennt keine Veränderungen bezüglich der Frequenz.

Einhaltung der 8 Schritte

Der Ablauf der PPC-Gesprächsrunden wurde von allen drei pädagogischen Fachkräften leicht verändert. Hierbei ist auffallend, dass alle Fachkräfte Änderungen im Bereich der Problembenennung und der Problemfindung (Schritte 1 und 2) vorgenommen haben, um die PPC-Runden voranzutreiben. Die anderen Schritte wurden gemäss Vorgaben eingehalten.

Heilpädagogin A hat zur visuellen und inhaltlichen Unterstützung der Gruppe etabliert, dass die Jugendlichen ihre Probleme auf einen Zettel schreiben. Diese Änderung erklärt sie damit, dass sich die Jugendlichen so die Probleme der anderen Gruppenmitglieder besser merken können.

«Und ich finde das mit dem Zettel, dass alle das Problem aufschreiben und hochhalten, dass alle das Problem sehen können – das bringt etwas. Denn sie sehen es, weil sie sonst das Problem vergessen» (LA, Z. 29–31).

Lehrperson B hat eingeführt, dass sie mit einigen Jugendlichen am Vorabend der PPC-Sitzungen ein Problem ausmacht, welches in der Runde besprochen wird, damit Schritte 1 und 2 das Vorwärtkommen der Sitzungen nicht behindern. Damit sich die Jugendlichen mehr öffnen, ersetzte sie gemeinsam mit den Jugendlichen das Wort «Problem» durch «Situation».

«Ich halte mich auch nicht hundertprozentig an den Ablauf Ich moge auch, weil ich am Abend vorher auch bespreche, welche Themen man bringen könnte. Weil wir sonst einfach zu stark an dieser Themenwahl festhängen» (LB, Z. 256–260).

«Weil sie immer kommen und sagen: 'Ich habe kein Problem'.... Aber dann haben wir uns gesagt, ein anderes Wort zu suchen Weil ein Problem ja etwas ist, was ... akut ist und mich total beschäftigt. Sie sind Teenager, in einer Klasse. Sie wollen das nicht sagen» (LB, Z. 270–276).

In der Aussage der Schulsozialarbeiterin C zeigen sich Parallelen zu den Aussagen der anderen Lehrkräfte. Wie die anderen Lehrkräfte hat Schulsozialarbeiterin C eine Änderung in den Schritten 1 und 2 vorgenommen, da die Runden sonst nicht anlaufen. Die Änderung zum Vorantreiben der Sitzungen besteht in Klasse C aus einer Befindlichkeitsrunde, in der Fragen zur Berufswahl gestellt werden

können. Ausserdem wird aus Zeitgründen nicht von allen Jugendlichen ein Problem genannt. Das Problem ergibt sich jeweils aus den Fragen der Jugendlichen.

«Ich habe die enge Struktur des Konzepts schon einmal auf die Seite gelegt, damit man überhaupt beginnen kann, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätten wir uns eine halbe Stunde lang angeschaut und hätten nicht gross arbeiten können» (LC, Z. 290–294).

«Das, was ich anders mache ist, dass nicht jeder eine Frage [oder ein Problem] rein gibt Zeitlich reicht eine Lektion einfach nicht Um sie abzuholen und zu fragen, wer wo steht – da hast du schon einmal zehn Minuten, mit fünfzehn Kindern Ich nehme das, was kommt, das sind wichtige Themen» (LC, Z. 114–119).

Sitzposition

Was die Sitzposition betrifft, weichen alle drei pädagogischen Fachkräfte in ihrer Umsetzung vom PPC-Manual ab. Heilpädagogin A und Schulsozialarbeiterin C sitzen direkt im Sitzkreis. Heilpädagogin A erklärt ihre Präsenz im Sitzkreis damit, dass die Jugendlichen ansonsten nicht fähig sind, den vorgegeben Gesprächsrahmen einzuhalten, sich zu konzentrieren und sich an die Gesprächsregeln zu halten.

«Dann habe ich es auch versucht, dass ich mich aus dem Kreis gesetzt habe, aber das hat weniger gut geklappt. Weil sie es lustig finden oder nicht mitmachen Es funktioniert einfach nicht, ohne sie strenger ranzunehmen» (LA, Z. 51–54).

«Und dann ist dort [im Kreis] auch ein Stuhl, der für mich frei ist» (LC Z. 14–15).

Die Schüler_innen in der Klasse C verbleiben für die PPC-Runden in der normalen, hufeisenförmigen Unterrichtssitzordnung, wobei die Klassenlehrerin ausserhalb dieses Hufeisens an ihrem Pult sitzt (LB, Z. 50–54). Für die Lehrperson B hat die Sitzordnung rein logistisch-praktikable Gründe. Diese bestehen darin, dass die Pulte nicht extra für die Sitzungen weggeräumt werden müssen.

Klassenklima

Das Klassenklima wurde von Befragten der Klasse B als positiv beurteilt. In der Klasse B sind bereits viele stärkende Aktivitäten für den Klassengeist durchgeführt worden, wobei das Klima noch nie belastet war. In diesem Zusammenhang betont eine Schülerin der Klasse B den vertrauensvollen Umgang untereinander und die positive Auswirkung des Vertrauensklimas auf die Offenheit der Jugendlichen.

«Ich habe zwischen den Schulungstagen auch noch mit der Klasse Sachen gemacht, für den Zusammenhalt. Der Schulsozialarbeiter hat auch noch geholfen. Aber es lief eigentlich ... schon immer gut» (LB, Z. 208–211).

«Wir [sind] halt sehr eng zusammen sind und wir [können] uns viele Sachen anvertrauen. In dieser Klasse kann man richtig offen reden» (SB_01, Z. 69–70).

Auch ein Schüler der Klasse A (SA_02) schätzt das Klassenklima als positiv ein. Im Vergleich zur Klasse B wird ein positives Klima mit einem humorvollen, neckenden Umgang gleichgesetzt. Der Schüler (SA_02) äussert, jemanden während der Sitzungen herauszufordern, indem die Gruppenmitglieder die problemgebende Person mit Fragen konfrontieren und eines Besseren belehren wollen. Diese Aussage deutet auf allfällige Vertrauensprobleme innerhalb der Klasse hin.

«Es hilft uns, weil wir alle eine gute (2) Kommunikation zusammen haben. Wir verstehen Spass, und wir machen auch gegenseitig Spass» (SA_02, Z. 44–45).

«Und dann probieren wir, die so in die Ecke zu drängen. Das ist das Lustigste» (SA_02, Z. 12–13).

In der Klasse C herrscht zum Erhebungszeitpunkt ein eher belastetes Klassenklima, welches die PPC-Runden stillgelegt hat (LC, Z. 184–190). Trotzdem gilt während der Runden gegenseitige Wertschätzung.

«Und dann kommt: ‚Danke für eure Unterstützung.‘ Also, ... die Wertschätzung: ‚Danke für eure Zeit‘, und das sagen die Schüler, die die Frage gestellt haben» (LC, Z. 130–132).

Tabelle 6 zeigt die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Kategorie.

Tabelle 6 *Ablauf und Struktur*

	Struktur & Frequenz	Schritt 1	Schritte 2–8	Sitzposition	Kommunikations- und Gesprächsregeln	Klassenklima
Klasse A	Keine Angabe	Aufschreiben und Hochhalten	Eingehalten	Moderation im Kreis (Disziplin)	Regeln bekannt	Humorvoll, neckend
Klasse B	Zweimonatige Pause	<ul style="list-style-type: none"> – Problembesprechung am Vortag (Zeitgründe) – «Situation» statt «Problem» 	Eingehalten	Kein Stuhlkreis (logistische Gründe)	Regeln bekannt	Vertrauen und Offenheit
Klasse C	PPC unterbrochen (andere Probleme)	Befindlichkeitsrunde und Fragen (Zeitgründe)	Eingehalten	Moderation im Kreis (Anlaufzeit mit Präsenz der SSA)	Regeln bekannt	belastet

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in allen drei Klassen vom vorgegebenen 14-Tage-Rhythmus der PPC-Runden, den 8 Schritten und der vorgegebenen Sitzordnung abgewichen wurde.

Lehrperson B legte eine PPC-Pause ein und Schulsozialarbeiterin C hat die PPC-Runden zum Erhebungszeitpunkt wegen anderer prioritären Klassenkonflikten eingestellt. Schritte 1 und 2 (Problembenennung und Problemfindung) wurden von allen Lehrpersonen verändert, um Zeit einzusparen und die Runden zum Anlaufen zu bringen. In Klasse B ist das Klima unbelastet. Die neckende Umgangsform der Klasse A tritt in Kombination mit disziplinarischen Problemen auf. Diese Gründe hindern die Heilpädagogin A daran, sich ausserhalb des Kreises zu platzieren. Auch in Klasse C, wo das Klassenklima belastet ist, sitzt die SSA während der Runden im Sitzkreis, um die Gruppe stärker anleiten zu können.

5.2.2 Manualgemässe Ausführung der Moderationsrolle

In diesem Kapitel wird berichtet, in welchen Punkten die pädagogischen Fachkräfte die Moderationsvorgaben des PPC-Manuals einhalten.

Notizen machen

Lehrpersonen A und B machen sich während jeder Sitzung Notizen. Lehrperson B verwendet diese für die Rückmeldungen (LB, Z. 168–169), Heilpädagogin A findet Notizen eine wichtige Strukturhilfe.

«Ich finde, ein Protokoll muss da sein, weil du sonst nicht mehr weisst, worum es ging, oder welche Probleme sie gebracht haben. Und nächste Woche bringen sie wieder dasselbe Problem. Und dann kannst du ihnen sagen: ‚Nein, schau mal, ich habe es [dein Problem von letzter Woche] aufgeschrieben‘» (LA, Z. 105–108).

Beobachtungsfunktion und Verantwortungsabgabe

Es wurde nicht explizit danach gefragt, inwiefern die Lehrkraft während der Sitzungen eine Beobachtungsfunktion einnimmt. Aus themenverwandten Aussagen der Befragten der Klasse A wird keine Beobachtungsfunktion der Heilpädagogin A deutlich. Trotzdem versucht die Heilpädagogin, den Jugendlichen die Gesprächsführung zu übergeben. Die Jugendlichen müssen in diesem Punkt aber noch von der Heilpädagogin unterstützt werden.

«Jetzt neuerdings, vor einem Monat, haben wir besprochen, dass jemand anders die Moderatorenrolle über-nimmt. Das klappt so la la, mittlerweile, aber sie brauchen immer noch meine Unterstützung» (LA, Z. 49–51).

Die Beobachtungsfunktion der moderierenden Klassenlehrerin B wird von einem Schüler der Klasse B ausdrücklich beschrieben. Ausserdem kommt die Verantwortungsabgabe stark zum Ausdruck.

«Ja genau, also, sie hat nicht gesagt: ‚Schaut, ich bin jetzt nicht da‘, nicht, weil sie keine Lust gehabt hat, das mit uns zu machen. Sondern, weil sie wirklich WOLLTE, dass wir das selbstständig auch können. Das war wirklich ihr Ziel. Sie hat sonst nichts gemacht. Sie hat sonst nur zugehört, die ganze Zeit» (SB_03, Z. 124–128).

Schulsozialarbeiterin C spricht davon, dass sie der Klasse während einer Sitzung nach und nach erfolgreich die Führung übergeben kann.

«Und nachher ist es bei mir wirklich auch körperlich, dann sage ich: ‚... Ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Und ich gebe es euch, der Gruppe ab. Jetzt könnt ihr den Lead machen.‘ Und dann entwickelt es sich zu einem schönen Selbstläufer» (LC, Z. 62–66).

Adressierung: «Gruppe»

Während die Befragten der Klassen A und B keine Angaben dazu machen, dass die Klassen mit «Gruppe» angesprochen werden, berichtet die Schulsozialarbeiterin C davon, die Klasse mit «Gruppe» zu adressieren.

«Ich habe schon ein paar Mal gesagt: ‚Wie ist es für die Gruppe?‘» (LC, Z. 68–69).

Hilfestellungen zum Ablauf

Alle drei pädagogischen Fachkräfte bieten Hilfestellungen zur Einhaltung des Ablaufs, damit die Jugendlichen dem Gruppengeschehen besser selbstständig folgen können. Schulsozialarbeiterin C legt ein Plakat mit den Schritten auf den Boden und hängt die Gesprächsregeln an der Wandtafel auf (LC, Z. 10–11). Lehrperson B projiziert den Ablauf an die Wandtafel und arbeitete zu Beginn mit Problemlisten, damit die Jugendlichen ein Problem davon auswählen konnten.

«Also ich beame es ihnen einfach immer vorne hin. Den Ablauf. Damit sie draufschauen können. Und dort schauen sie auch drauf. Und wir haben zu Beginn immer Listen mit Situationen gemacht, die es geben kann. Damit sie dann auch etwas auswählen konnten» (LB, Z. 42–45).

Heilpädagogin A hat für alle Jugendlichen ein Dossier mit dem genauen Gesprächsablauf erstellt, damit diese die Struktur der PPC-Runden besser verstehen (LA, Z. 9–10).

Tabelle 7 fasst die Punkte, welche von den moderierenden Fachkräften eingehalten werden konnten, zusammen.

Tabelle 7 *Eingehaltene Moderationsvorgaben des PPC-Manuals*

	Notizen machen	Beobachtungsfunktion	Verantwortungsabgabe	Adressierung: „Gruppe“	Hilfestellung zum Einhalten des Ablaufs
Klasse A	Notizen als Protokoll	Keine Angaben	Versucht, aber nicht erfolgreich	Keine Angabe	Dossier
Klasse B	Notizen für Feedback	Zurückhaltung	erfolgreich	Keine Angabe	Ablauf projiziert, Problemlisten
Klasse C	Keine Angaben	Keine Angaben	Erfolgreich nach Lenkung	teilweise	Plakat aufgehängt

Insgesamt betrachtet können die Fachkräfte einige wichtige Anforderungen, welche vom PPC-Manual an die PPC-Moderation gestellt werden, erfüllen. Zwei von drei Fachkräften berichten, Notizen zu machen. Alle drei moderierenden Fachkräfte bieten Hilfestellungen zur Einhaltung des Ablaufs, damit die Jugendlichen der Gesprächsstruktur folgen können. Der Bereich der Beobachtungsfunktion der Fachkraft und die Verantwortungsabgabe an die Klasse werden von Schüler_innen der Klasse B am stärksten beschrieben. Auch Schulsozialarbeiterin C macht deutlich, dass es ihr allmählich gelingt, die Verantwortung der Klasse abzugeben. Heilpädagogin A hingegen versucht zwar, die Verantwortung abzugeben, was aber wegen des erhöhten Unterstützungsbedarfs der Klasse (noch) nicht gelingt.

5.2.3 Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle

In diesem Abschnitt werden alle relevanten Ergebnisse dargestellt, welche zeigen, dass die befragten Moderatorinnen von den Vorgaben des PPC-Manuals abweichen.

Dominieren

Das Gefühl, die Gruppe mit Lösungsvorschlägen oder Inputs selbst zu steuern, wird von der Heilpädagogin A am stärksten geäußert. Dies erklärt sie mit dem Zeitmangel, dem Unterstützungsbedarf und der mangelnden Lebenserfahrung der Jugendlichen.

«Nein, ich muss es beisteuern, ich gebe auch noch meine Lösungsmöglichkeiten Du kannst nicht wie ein Psychologe einfach dasitzen und immer zuhören. Und eine Stunde warten, bis sie auf die Antwort kommen Ich steuere einfach bei oder frage einfach nach dem Sachstand. Weil ich denke, das könnten vielleicht für die Schüler Schwierigkeiten sein. Oder dass es sonst zu Missverständnissen kommt» (LA, Z. 89–97).

«Und wir Lehrpersonen müssen eigentlich eingreifen, obwohl wir uns eigentlich zurückhalten sollten. Aber ich habe mehr Erfahrung – dann muss ich halt ein bisschen mehr beisteuern» (LA, Z. 204–206).

Auch Schulsozialarbeiterin C gibt an, selbst Inputs zu geben, damit die Klasse vielfältigere Antworten gibt.

«Nein, ich habe Anregungen reingegeben. Um den Leuten die Thematik noch ein bisschen näher zu bringen. Oder die Vielfalt an Antwortmöglichkeiten ein bisschen zu triggern» (LC, Z. 142–144).

Die Befragten der Klasse B benennen keine Anzeichen der Gesprächsdominanz durch die Lehrperson.

Adressierung: «Du» /«Ihr» und «Ich»-Botschaften

Die Klassenlehrerin B nennt Beispiele, die ihren Sprachgebrauch während der Sitzungen beschreiben. Demnach adressiert die Lehrperson während der Runden einzelne Personen mit «du» und die Gruppe mit «ihr».

«Dann gehen sie zwei Schritte weiter. Da muss ich dort intervenieren: ‚Hey, da müsst ihr also noch mehr fragen, da wisst ihr jetzt noch nicht alles‘» (LB, Z. 30–31).

Auch die Schulsozialarbeiterin C gibt an, innerhalb der Gruppe einzelne Schüler_innen anzusprechen oder die «ihr»-Form zu verwenden (LC, Z. 154).

Aus den Aussagen der Klasse A lässt sich keine eindeutige Adressierung ableiten.

Vorgabe und Einhaltung der Kommunikations- und Gesprächsregeln

Die Schüler_innen und Lehrkräfte der Klassen A und B (SB_01, Z. 13–14; SB_04, Z. 11–14; SA_01, Z. 20–22; LA, Z. 113; LB, Z. 61–62) berichten, dass während der Runden folgende Kommunikations- und Gesprächsregeln gelten: Zuhören und ausreden lassen, respektvoller Umgang, beim Thema bleiben und Besprochenes nicht weitererzählen. Auch in der Klasse C gelten Gesprächsregeln, die

gemeinsam erarbeitet wurden und vor jeder Sitzung durchgegangen werden (LC, Z. 16–18). Laut Schüler_innen der Klasse B interveniert die Lehrperson B, wenn die Gesprächsregeln nicht eingehalten werden.

«Ich wurde einmal rausgeschickt» (SB_03, Z. 30).

«Und eben, zwischendurch hat sie einfach mal was gesagt. Zum Beispiel dann, wenn wir reingeredet haben» (SB_03, Z. 114–116).

«Aber dann sagt {Name der Klassenlehrperson} halt auch öfters: 'Redet mit der ganzen Klasse über das Thema'» (SB_01, Z. 66–67).

Schüler_innen der Klasse A berichten, die Heilpädagogin A müsse oft intervenieren. Ausserdem sind die Gesprächsregeln von der Lehrerin vorgegeben worden (SA_02, Z. 23). Die Schüler_innen der Klasse A empfinden disziplinarisches Intervenieren der Heilpädagogin A als hilfreich, um sich besser konzentrieren zu können, und nehmen sich selbst als schwatzhafte und deshalb anstrengende Klasse wahr.

«Es kommt schon öfters vor, ja [,dass sie uns ermahnt]. Ich hätte das als Lehrer auch gemacht. Ich hätte mir das auch nicht gefallen lassen» (SA_02, Z. 50, 52–53).

«Das Versetzen hilft wirklich viel denn man kann dann nicht so über die Ecken reden. Wenn man nebeneinander sitzt, kann man auch leise reden, so dass die Lehrerin es nicht hört» (SA_02, Z. 110–112).

Schulsozialarbeiterin C macht keine Angaben darüber, direktiv zu intervenieren, wenn Kommunikations- und Gesprächsregeln nicht eingehalten werden. Es entspricht nicht ihrer Arbeitsweise, Druck auszuüben.

«Ja, also, ich merke, dort ist es wirklich so, wenn du mit Druck kommst, das kommt nicht gut. Und das ist auch nicht meine Art und Weise» (LC, Z. 89–90).

Befehle geben

Die Klassenlehrerin B fordert die Schüler_innen dazu auf, noch mehr zu sagen, wenn nur oberflächlich kommuniziert wird.

«Wenn wir Sachen übersprungen haben, ... dann ist sie [die Klassenlehrperson] eingesprungen und hat gesagt: ‚Ihr müsst dortbleiben, wo ihr wart'» (SB_03, Z. 98–100).

Die Heilpädagogin A fordert die Schüler_innen einzeln dazu auf, etwas zu sagen. Ausserdem berichtet ein Schüler (SA_02) der Klasse A, die gesamte Klasse hätte den Inhalt des Dossiers nochmals nachlesen müssen, sobald bezüglich des Ablaufs oder der Struktur der PPC-Runden etwas nicht verstanden wurde.

«Und wenn es jemand nicht gewusst hat, und du es trotzdem gewusst hast, mussten wir trotzdem nochmals alles lesen» (SA_02, Z. 160–161).

«Nur, wenn sie von {Name der Lehrperson} drangenommen wird, dann muss sie etwas sagen» (SA_02, Z. 71–72).

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, in welchen die Fachkräfte vom Manual abgewichen sind, lässt sich der Tabelle 8 entnehmen.

Tabelle 8 Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle

	Dominieren	Adressierung «du»/«ihr»	Vorgabe und Einhaltung der Regeln	Befehle geben
Klasse A	Steuert viel bei (Zeitgründe, fachliche Unterstützung, Disziplin)	Keine Angabe	LP gibt Regeln vor, Versetzen	Aufforderung zum Sprechen
Klasse B	Keine Angabe	Kommt vor	Rausschicken	Aufforderung zur ausführlicheren Kommunikation
Klasse C	Gibt Anregungen (Höhere Antwortvielfalt)	Kommt vor	Keine Angabe	Keine Angabe

Grundsätzlich haben alle Befragten der Klassen A, B und C Handlungen der moderierenden Fachkräfte beschrieben, die vom PPC-Manual abweichen. So gibt die Heilpädagogin A an, viel beizusteuern, um die Gruppe voranzutreiben oder Missverständnisse zu klären. Ausserdem muss Heilpädagogin A oft intervenieren, da es der Klasse A schwerfällt, die Kommunikations- und Gesprächsregeln einzuhalten. Damit verbunden ist die Tatsache, dass Heilpädagogin A einzelne Schüler_innen direkt dazu auffordert, etwas zu sagen. Schulsozialarbeiterin C gibt an, manchmal kleine Anregungen in die Runde zu geben und einzelne Schüler_innen direkt mit «du» anzusprechen. Lehrperson B fordert einzelne Schüler_innen der Klasse B mit «du»-Befehlen dazu auf, ausführlicher zu kommunizieren.

5.2.4 Partizipieren der Jugendlichen

In dieser Kategorie werden Aspekte beleuchtet, welche die Partizipation und Verantwortungsübernahme der Jugendlichen aufzeigen.

Fokus auf den Sachverhalt

Die Schüler_innen der Klasse B sprechen während PPC-Sitzungen teilweise über Themen, welche nicht die PPC-Runden betreffen. Ein Schüler (SB_04) betont in diesem Zusammenhang, sich davon gestört zu fühlen. Das Abschweifen einzelner Jugendlicher veranlasst die Lehrperson dazu, einzugreifen. Schüler_innen der Klasse A berichten ebenfalls von gelegentlichem Abschweifen der Klasse.

«Ja, es gibt Momente, in denen sie abschweifen, ganz sicher (3). Das ist ja dann, wenn ich ein bisschen eingreifen muss» (LB, Z. 156–157).

«Leute [reden] einfach so untereinander mit dem Banknachbarn, und dann fehlt mir einfach die Aufmerksamkeit ein bisschen» (SB_04, Z. 75–77).

«Es gibt immer noch solche Situationen, in welchen wir gegenseitig lachen und die Sache nicht so ernst nehmen» (SA_02, Z. 94–95).

Verantwortungsübernahme der Jugendlichen

Viele Jugendliche übernehmen einen grossen Teil an Verantwortung. Laut Aussagen der Schulsozialarbeiterin bereiten die Jugendlichen der Klasse C den Stuhlkreis vor und übernehmen die Gesprächsführung.

«Also, in dieser fünfminütigen Pause installieren sich die Kinder entsprechend» (LC, Z. 13–14).

«Und meistens übernimmt dann eine, ein Alpha-Tierchen – sie ist ein Mädchen – und sagt: ‚Als nächstes kommt dieser Schritt.‘ So läuft die Struktur» (LC, Z. 138–139).

In der Klasse B haben sich zu Beginn der Runden nur wenige Jugendliche getraut, bei den Runden mitzumachen. Infolgedessen haben die aktiveren drei Jugendlichen der Klasse den tiefen

Kommunikationsanteil der Mitschüler_innen während einer PPC-Runde eigeninitiativ angesprochen. Durch ermutigende Impulse dieser drei aktiven Schüler_innen erhöhte sich die Beteiligung aller Jugendlichen seit Beginn der Runden. Die Schüler_innen geben an, dies selbst erreicht zu haben. Ausserdem wird die Entwicklung einer unterstützenden Helferkultur deutlich.

«Also, wir haben auch einmal eine Stunde gemacht, in der wir über PPC diskutiert haben. Also anstelle der Berufswelt haben wir PPC als Problem genommen. Also, dass wir nicht so viel mitmachen Wir haben einfach gefragt: ‚Wieso redet ihr nicht, schämt ihr euch? Habt ihr Angst zu reden? Und dann haben wir gefragt – wenn das so war – weshalb das so ist. Und dann probierten wir, das zu lösen. Das haben wir dann jetzt gelöst und die anderen machten danach auch ein bisschen besser mit» (SB_02, Z. 31–35, Z. 46–50).

«Wenn Todesstille ist, dann sage ich: ‚Komm, redet, bringt etwas hin.‘» (SB_04, Z. 98–99).

«Also, wir helfen dieser Person, und fragen sie: ‚Brauchst du Hilfe bei den Hausaufgaben?‘, und grösstenteils sagen wir auch: ‚Wenn etwas ist, kannst du uns fragen Hast du schon Fortschritte machen können?‘» (SB_04, Z. 144–147).

Die Schüler_innen der Klasse A zeigen Bereitschaft, zu helfen. Aussagen darüber, ob die Gespräche bereits von Schüler_innen der Klasse A geleitet werden können, wurden nicht gemacht.

«Also, ich finde, die Schüler steuern sehr gut dazu bei: Sie geben sehr gute Lösungsmöglichkeiten [und] Alternativen» (LA, Z. 87–88).

«Ich habe ihn genommen, weil er dieses Problem hat. Ich habe ihn gern. Ich will, dass er eine Lehrstelle findet Und wenn er jetzt versteht, dass er Konsequenzen bekommt, wenn er die Hausaufgaben nicht macht ... Nachher MACHT er vielleicht die Hausaufgaben. Und lernt vielleicht etwas daraus» (SA_02, Z. 223–226).

«Sie [zwei Mitschüler_innen] verstehen ja das Prinzip nicht so gut. Wenn wir ihnen erklären können, dass sie auch eine Lehre finden können. Dass sie auch in der Schweiz (3) ein gutes Leben haben» (SA_02, Z. 213–215).

«Wir wollen halt einfach helfen. Das ist die Richtung, weshalb wir diesen Kreis machen» (SA_01, Z. 22–23).

«Es ist aber ein guter Eindruck, den man bei einer Lehrperson hinterlässt. Und sie wird sicher den anderen Lehrpersonen mitteilen, dass wir gut mitgemacht haben. Ein positiver Eindruck, sozusagen» (SA_01, Z. 47–50).

Des Weiteren haben die Jugendlichen der Klasse A die Sitzordnung selbst gewählt (SA_02, Z. 22–23) und die Schüler_innen der Klasse B die Gesprächsregeln gemeinsam aufgestellt (LB, Z. 75–77).

Verantwortungsabgabe an die Lehrperson

In gewissen Aspekten geben alle Klassen die Verantwortung an die pädagogischen Fachkräfte ab. Die Schüler_innen der Klasse A sind noch stark auf die strenge Führung der Heilpädagogin A angewiesen.

«Also es würde nicht einmal das Gespräch, also die Problemfindungsrunde, [ohne Lehrperson] stattfinden: Sie würden irgendetwas anderes machen» (LA, Z. 60–61).

«Eine Lehrperson wäre hilfreich, denn bei ihr hat es Konsequenzen. Und wir würden es dann vielleicht auch erster nehmen. Aber wären wir alleine untereinander, wäre es schon ein bisschen schwieriger» (SA_01, Z. 91–93).

Eine Schülerin der Klasse B meint ebenfalls, die Runden ohne die Lehrperson B würden nicht so gut klappen. Die Verantwortungsabgabe an die Lehrperson wird aber im Vergleich zur Klasse A von der Klasse B bedeutend weniger geäussert.

«[Wenn kein Erwachsener im Raum wäre], [würden] wir ... eigentlich nicht das machen, was wir machen müssen, sondern eher ... chillen» (SB_01, Z. 122–124).

Die Schulsozialarbeiterin C hat geäußert, schon einmal von Jugendlichen dazu aufgefordert worden sein, aktiver zu sein und Entscheidungen zu treffen.

«Und dann hat mir auch einmal jemand gesagt: ‚Aber Sie, Sie müssten das [entscheiden]!« (LC, Z. 93–94).

Sprechen

Der Sprechanteil während der Runden wurde als unterschiedlich hoch beschrieben: Einige Jugendlichen sagen mehr, andere weniger. In der Klasse A müssen alle teilnehmenden Schüler_innen etwas sagen, weil diese der Reihe nach von der Heilpädagogin A dazu aufgefordert werden. Die Schüler_innen begrüßen diese Vorgabe.

«Wir kommen alle der Reihe nach dran. Das ist das beste, weil jeder etwas sagt» (SA_02, Z. 124–125).

In der Klasse B ist es ein Problem, dass sich viele Schüler_innen während der Runden mit Sprechen zurückhalten. Der tiefe Sprechanteil hat sich laut Aussage eines Schülers (SB_04) verbessert.

«Wenn wir zwei gar nicht reden, dann herrscht manchmal schon eine Stille im Klassenzimmer» (SB_04, Z. 94–94).

«Ein Mädchen aus der Klasse ... : Sie redet nicht viel, sie ist eher schüchtern. Aber seit dem wir PPC machen, redet sie viel mehr und ist auch offener» (SB_04, Z. 48–51).

Auch Schüler_innen der Klasse A berichten, einige Jugendliche würden mehr sprechen, wogegen andere beinahe nichts sagen würden.

«{Name der Schülerin} sagt auch nie etwas. Die sind fast nie dabei» (SA_02, Z. 74).

Tabelle 9 bildet die wichtigsten Aspekte der Schüler_innenpartizipation während der PPC-Runden ab.

Tabelle 9 Aspekte der Schüler_innenpartizipation während PPC

	Fokus auf den Sachverhalt	Verantwortung	Sprechanteil
Klasse A	Schweifen manchmal ab	Hilfsbereitschaft, aber noch stark auf Führung der SHP angewiesen	Unausgeglichen
Klasse B	Einzelne Zwischengespräche	<ul style="list-style-type: none"> – Hilfsbereitschaft – Gesprächsleitung – Hinweisen auf Regeln – Anwesenheit der LP aber notwendig 	Mehrheitlich drei Personen sprechen, aber stetige Verbesserung
Klasse C	Keine Angaben	<ul style="list-style-type: none"> – Wertschätzung – Gesprächsübernahme – Führungserwartungen an die SSA 	Keine Angaben

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Jugendlichen bereits in der Lage sind, während der PPC-Sitzungen Verantwortung zu übernehmen. Dies äussert sich einerseits durch die vorhandene Hilfsbereitschaft, die selbstständige Gesprächsführung oder durch das Motivieren von Mitschüler_innen. Andererseits sind die Jugendlichen auch noch teilweise auf die Führung der Lehrperson angewiesen und halten sich nur deshalb an Gesprächsregeln, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Sprechanteil wurde als unterschiedlich hoch beschrieben. Einige Jugendliche sprechen verhältnismässig viel, andere sehr wenig.

5.2.5 Einschätzung der Umsetzbarkeit

In diesem Abschnitt werden Einschätzungen erwähnt, welche die Umsetzbarkeit von PPC betreffen. Diese beinhalten die Moderationsbesetzung, die Moderationsrolle sowie Verbesserungsvorschläge bezüglich der PPC-Umsetzung.

Beurteilung der Moderationsbesetzung

Die Befragten der Klasse A finden, für die Besetzung der Moderation sei eine vertrauensvolle Lehrperson wichtig, welche die Klasse gut kennt.

«Es müsste eine Lehrperson sein, zu der man Vertrauen hat und aufbauen kann. Nicht eine, die man nicht gern hat. Und {Name der Lehrperson} halt, weil sie uns schon lange unterrichtet, haben wir uns an sie gewöhnt. Und dann haben wir auch Vertrauen in [LA] Sie weiss, wie wir sind, wie wir ticken. Und dann weiss sie auch, wo wir sind, und wo wir weitergehen können» (SA_01, Z. 166–172).

«Für diese Lektion braucht es eine Bezugsperson. Du kannst nicht eine fremde Person reinsetzen, die deine Rolle macht. Du kannst nicht jemanden reinsetzen, der sie [die Schüler_innen] nicht kennt und nicht weiss, wie sie ticken» (LA, Z. 168–171).

Ein Schüler der Klasse B (SB_03) äussert, die Runden könnten auch vom Schulsozialarbeiter ihrer Schule moderiert werden.

«Also, ich finde Schulsozialarbeiter ist immer etwas Gutes. Also man fühlt sich immer gut, wenn wir mit ihm etwas machen» (SB_03, Z. 179–180).

Die Schulsozialarbeiterin der Klasse C sieht den klaren Vorteil ihrer neutralen Rolle darin, keine Vorurteile gegenüber der Klasse zu haben. Ausserdem ist die Bewertungsfunktion der Klassenlehrperson, welche während der Gesprächsrunden ebenfalls anwesend ist, deutlich geworden. Dies könnte sich negativ auf das Vertrauensklima auswirken. Deshalb empfindet sich Schulsozialarbeiterin C selbst als optimale Moderationsbesetzung.

«Weisst du, wenn eine ... neutrale Person in die Klasse reingeht, dann geht sie anders an die Sache ran. Eine Lehrperson, die ist emotional gebunden, die hat auch ihre Stelle ... als Autoritätsperson zu vertreten, das Gesicht nicht zu verlieren. Ich komme in meiner Rolle als SSA ganz anders rein. Ich habe keine Vorurteile. Ich habe schon einen ganzen Morgen nicht mit der Klasse erlebt ... Ich denke, in dieser Hinsicht bleibe ich auch recht easy und locker» (LC, Z. 248–255).

«Je nachdem, welcher Schüler was gesagt hat, hat [die KLP] gesagt, dass sie dies den Eltern mitteilen müsste. Und dann ... sagte [ich] ihr, dies sei nicht der Sinn der Sache. Und ich denke schon, dass dies eine ziemlich grosse Rolle spielt. Inwiefern [die SuS] sich aufgehoben fühlen, inwiefern sie sich getrauen, eine Thematik einzubringen» (LC, Z. 258–265).

Beurteilung der Moderationsrolle

Die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeiterin benennen einige Rollenkonflikte und Aspekte der Unzufriedenheit bezüglich der Moderationsrolle. Heilpädagogin A kann sich nicht zurückhalten, da die Klasse mehr Unterstützung braucht.

«Also ich habe diese Rolle, weil ich C-Klasse unterrichte, ein bisschen ernster genommen. Ich finde, es ist schwierig, dich rauszuhalten. Vor allem habe ich hier Verhaltensauffällige, ... oder Schüler_innen, die wenig Deutsch sprechen. Und manchmal muss man zusätzliche Erklärungen geben. Das geht nicht, dass ich mich zurückhalte» (LA, Z. 44–48).

Ausserdem äussert Heilpädagogin A Zweifel, die Schüler_innen würden ihre Anweisungen nicht befolgen, wenn sie die Klasse weniger streng führen würde.

«Ich bin eher eine strengere Heilpädagogin, leider Aber ich denke, ... [wenn ich weniger streng wäre], dann würde einfach das Rollenverständnis schwerer fallen. Dass mich dann die Schüler als Kumpel behandeln würden, und wenn ich etwas sagen würde, würde es bei ihnen nicht ankommen» (LA, Z. 178–183).

Eine Schülerin der Klasse A (SA_01) findet, die Heilpädagogin A führe die Klasse A angemessen. Trotzdem wendet die Schülerin (SA_01) ein, der Lead könnte auch vermehrt von den Jugendlichen statt von der Heilpädagogin A übernommen werden.

«Sie macht sozusagen ihren Job. Wir sind vielleicht eine unruhige, eine laute Klasse. Und es ist vielleicht schwierig, mit uns umzugehen. Mittlerweile weiss sie [LA] einfach, wie wir sind. Und sie [LA] weiss auch, wie sie [LA] das angehen muss» (SA_01, Z. 182–184).

«Es würde dann auch vielleicht besser klappen ... Wir verstehen uns alle unterschiedlich, aber wir wissen alle, wie wir sind. Und wir machen das mit Spass, mit Humor, und am Schluss werden wir alle eine gute Lösung finden» (SA_01, Z. 66–70).

Ein Schüler (SA_02) wünscht sich, die Heilpädagogin A würde die Klasse nicht dazu zwingen, das Dossier durchzulesen.

«Wir mussten das ... IMMER dabeihaben. Immer durchlesen. Wir haben es immer durchgelesen. Wir wussten es schon einmal, und wir mussten es immer wieder lesen und erklären. Das könnten wir besser machen» (SA_02, Z. 147–150).

Lehrperson B erlebt während der PPC-Runden Spannungszustände. Obwohl ihr die Zurückhaltung bereits besser gelingt, betont sie, ihre Position als Klassenlehrperson könne sie nie ganz verlassen.

«Und ich bin oft ein bisschen wie auf Nadeln, weil ich finde ... sie müssten noch genau diese Frage stellen. Und sie stellen sie dann nicht Für mich ist das eigentlich immer eine sehr angespannte Stunde» (LB, Z. 164–168).

«Am Anfang habe ich es fast nicht ausgehalten Es ist schon einfacher geworden, mit der Übung wird es auch einfacher. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass ich jetzt immer aus dieser Rolle schlüpfen muss. Es ist trotz dem meine Klasse ... Ich kann nicht einfach diese Rolle für 40 Minuten einnehmen und sagen: ‚Oh, jetzt ist das alles ganz anders‘» (LB, Z. 237–242).

Ausserdem zweifelt die Lehrperson B daran, die Moderationsrolle erwartungsgemäss zu erfüllen, da sie sich wie unter Punkt 5.2.1 beschrieben nicht exakt an den Ablauf hält (LB, Z. 249–250). Obwohl sie berichtet, nicht ganz methodengetreu zu arbeiten, ist Lehrperson B mit ihrer Leistung als Moderatorin zufrieden. Sie hat die Schulleitung während einer PPC-Runde auf Schulbesuch eingeladen.

«Auch Freude, weil sie sich zeigen und mitmachen. Wie sie aufeinander schauen ... Ich wollte auch einmal der Schulleitung zeigen, wie das [PPC] ist, als sie zum MAB [Mitarbeiter_innenbeurteilung] kam (2) Ich bin auch stolz, auf das, was hier läuft» (LB, Z. 225–228).

«Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir das hingekriegt haben. Ich habe nicht immer gedacht, dass das gut läuft. Ich bin sehr zufrieden, dass ich mich zurückhalten kann Also, wenn die zwei Schulungsleiter schauen kommen würden, würden sie das vielleicht nicht finden. Aber es läuft gut und ich mache es gut» (LB, Z. 246–251).

Die Schüler_innen der Klasse B schätzen es sehr, dass die Lehrperson B den Jugendlichen die Verantwortung übergibt und sich zurückhält.

«Ich finde, sie [LB] macht es die ganze Zeit gut. Weil sie meldet sich nicht ... Sie [LB] redet nicht dazwischen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel vom Thema weggehen. Sie [LB] will, dass wir (3) wieder alles in den Griff bekommen. Ich finde, sie [LB] macht es auch am Schluss gut, wie sie uns das Feedback gibt» (SB_02, Z. 104–107).

Ausserdem werden die unterstützenden Inputs der moderierenden Lehrperson B von den Jugendlichen als hilfreich empfunden.

«Es hilft gut, weil wenn {Name der Klassenlehrperson} zum Beispiel sagt: ‚Könnt ihr das noch genauer anschauen, zum Beispiel Problemschilderung?‘» (SB_04, Z. 39–40)

Auch die Schulsozialarbeiterin C hat die Moderationsrolle ihrer Arbeitsweise angepasst, da sie sich nicht verstellen wollte. Sie spricht von einem Rollen-Kompromiss, wenn es darum geht, Vorgaben vom Projekt zu erfüllen und dabei gleichzeitig ihre eigene Herangehensweise zu integrieren.

«Ich habe für mich einen Weg gefunden ((lacht)). Das tönt jetzt vielleicht etwas überheblich, aber ich bin natürlich ... Und meine Erfahrung ist: Wenn ich natürlich bleiben darf, so wie ich ticke und reagiere, dann komme ich gut an. Und wenn ich mich zu stark verstelle, dann kommt das nicht gut an. Also (3), es war teilweise schon (2) ein Kompromiss, den ich eingehen musste, von dem, was erwartet wird. Seitens vom Projekt, was klar auch zu respektieren ist, denn wir sind Teil eines Projektes. Das andere ist die Frage, wie ich mich am besten reinbringe» (LC, Z. 224–231).

Bei der Schulsozialarbeiterin löste vor allem die erforderliche Geduld grosse Widerstände aus. Da sie vermeiden wollte, dass die Runden durch Warten zu schleppend werden, gab sie der Gruppe Anregungen.

«Ich bin einfach kein Freund davon: Einer der Schulungsleiter hat ja gesagt, wenn die Gruppe sich nicht melde, und nichts komme, dann muss man einfach ganz viel Geduld haben und warten. Ich hatte damit Mühe. Ich habe es probiert. (3) Aber für mich war es schon ein wenig ... Wie harzig wird es? Und für mich ist es eine Art Gratwanderung, was wir damit erreichen wollen» (LC, 283–288).

Die Schulsozialarbeiterin setzt einige Aspekte der Moderationsrolle in ihrem professionellen Handeln um, indem sie den Jugendlichen auch in anderen Gesprächssituationen die Verantwortung für die Problemlösung übergibt (LC, Z. 315–323).

Alle pädagogischen Fachkräfte benennen, sich in ihrer Rolle als Moderation akzeptiert zu fühlen (LA, Z. 160; LB, Z. 230; LC, Z. 221).

Verbesserungsvorschläge

Die Heilpädagogin A wünscht sich die Unterstützung durch eine Co-Moderation, beispielsweise übernommen von der Klassenlehrperson.

«Also, ich finde, es sollte nicht nur eine Person PPC machen. Es sollten die Klassenlehrperson und ich das machen. Dann sollte die Klassenlehrperson vielleicht auch einmal die Notizen machen» (LA, Z. 100–101).

Ausserdem hätte sie sich mehr Material der Projektleitung gewünscht, welches sie direkt für PPC hätte verwenden können. Damit meint sie Unterlagen für die Notizen oder einen übersichtlicheren visualisierten Ablauf für die Jugendlichen. Aufgrund der fehlenden Dokumente fertigte sie für die Jugendlichen eigenhändig ein umfangreicheres Dossier an.

«Aber das von der HfH, das war für mich einfach zu wenig und zu unübersichtlich, ehrlich gesagt» (LA, Z. 28–29).

«Und es ist mir nicht ganz klar geworden, wie, was, wo, ich mache. Wir haben dieses riesige Plakat erhalten: ‚Und jetzt, arbeitet damit.‘ Und wir haben auch das Gespräch geführt ... Aber für mich konnte ich das nicht so umsetzen. Weil ich wusste, dass ich eine C-Klasse habe: Das heisst, eine schwache Klasse» (LA, Z. 3–7).

Ausserdem sieht Heilpädagogin A eine Schwierigkeit darin, dass die Jugendlichen zu wenig Erfahrung im Bereich der Berufswahl besitzen, um sich gegenseitig unterstützen zu können.

«Einerseits ist das eben eine Schwierigkeit: Dass sie wenig Lebenserfahrung haben. Zweitens sehe ich nicht, wie sie sich gegenseitig unterstützen können, wenn sie wenig Erfahrung haben» (LA, Z. 202–204).

Lehrperson B wünscht sich einen Besuch und Einsatz der Schulungsleiter. Dabei fragt sie sich, ob die Methodik ein Ideal sei, oder ob die Schulungsleiter die Methodik wirklich genauso umsetzen, wie an der Schulung vermittelt wurde.

«Ich müsste die Schulungsleiter halt einmal sehen: Wie sie das mit einer solchen Gruppe machen. Ich müsste auch sehen, ob das auch stimmt, was sie sagen, oder ob dies einfach dieses Ideal ist» (LB, Z. 260–263).

Schulsozialarbeiterin C wünscht sich, die Methodik würde etwas mehr Spielraum und Flexibilität zulassen. Ausserdem hat sich der Gesprächsstoff in der Klasse erschöpft, da die Jugendlichen keinen oder anderen Bedarf haben (LC, Z. 205–211).

«Diese enge Struktur würde ich ein wenig auflösen» (LC, Z. 281).

Einige Aspekte von PPC lösen bei den Jugendlichen negative Gefühle aus. Eine Schülerin der Klasse B stört sich beispielsweise an der fehlenden Beteiligung ihrer Mitschüler_innen.

«Dann rege ich mich wirklich sehr auf. Und ich sage dann auch ab und zu: ‚Redet!‘, weil ich kann nicht (3) an einem ruhigen Platz sitzen. Ich muss immer etwas hören, mich bewegen» (SB_02, Z. 72–75).

Ein Schüler dieser Klasse teilt diese Ansicht und betont, er selber möge auch nicht immer reden. Dann empfindet er die Runden als langweilig.

«Ja, wenn niemand etwas zum Sagen hat, dann ist es halt langweilig, oder. Ich meine, wenn man ein Problem hat, dann ist es nicht langweilig. Aber wenn niemand etwas hat, ist es halt langweilig. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich auch manchmal keine Lust, einfach zu reden» (SB_03, Z. 135–138).

Schulsozialarbeiterin C berichtet von einem Widerstand der Klasse gegenüber dem PPC-Angebot, da die Schüler_innen keinen Gesprächsstoff mehr hätten.

«Sie haben begonnen, Widerstand zu zeigen, nicht gegen mich Aber die Luft ist schon etwas draussen, im Moment. Sie haben keine Frage mehr. Viele haben den Weg schon gefunden, die haben eine Lehrstelle. ... Sie werden von den Eltern entsprechend begleitet» (LC, Z. 203–208).

Die wichtigsten Einschätzungen der PPC-Umsetzbarkeit werden als Zusammenfassung in Tabelle 10 abgebildet.

Tabelle 10 *Einschätzung der Umsetzbarkeit von PPC*

	Moderationsbesetzung	Moderationsrolle	Verbesserungsvorschläge
Klasse A	Vertrauensperson wichtig	Nicht nach Manual umsetzbar wegen Klassenbedürfnissen, SuS wünschen sich trotzdem mehr Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> – Umfangreichere Unterlagen – Unterstützung durch die KLP als Co- Moderation – Langeweile
Klasse B	Vertrauensperson wichtig, SSA auch möglich	Zurückhaltung schwierig, aber gelungen <ul style="list-style-type: none"> – Stolz und Freude – SuS zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> – Besuch und Praxiseinsatz der Schulungsleiter – Methodik = Ideal oder Prozess? – Langeweile
Klasse C	SSA, keine vorbelastete KLP	Rollen-Kompromiss: <ul style="list-style-type: none"> – Wahren des authentischen Berufshandelns trotz Projektvorgabe gewahrt 	<ul style="list-style-type: none"> – Auflösen der engen Methoden-Struktur – Was tun, wenn SuS keine (Berufswahl-)Probleme haben?

Alle Fachkräfte fühlen sich in ihrer Rolle als Moderation akzeptiert. Lehrperson B ist darüber hinaus sehr stolz und zufrieden mit ihrer eigenen Leistung. Alle Fachkräfte üben die Moderationsrolle nicht genau so aus, wie vom Manual vorgegeben: Lehrperson B äussert, sie entspreche noch nicht dem Rollen-Ideal des PPC-Manuals. Heilpädagogin A beteuert, die Zurückhaltung der Lehrperson könne aufgrund des erhöhten Unterstützungsbedarfs der Gruppe nicht gemäss Vorgaben umgesetzt werden. Schulsozialarbeiterin C hat Änderungen in ihrer Rolle vorgenommen, indem sie Anregungen gibt und ihre eigene Arbeitsweise nicht vollkommen ablegt. Die befragten Schüler_innen beurteilen die Moderationen als positiv. Die befragten Schüler_innen der Klasse A empfinden die Interventionen als angebracht. Eine Schülerin der Klasse A würde es allerdings schätzen, wenn die Jugendlichen ihrer Klasse vermehrt die Möglichkeit zur Leadübernahme hätten. Die befragten Schüler_innen der Klasse B schätzen die Zurückhaltung der Lehrperson B und empfinden Inputs als hilfreich.

Die Verbesserungsvorschläge fallen unterschiedlich aus. Heilpädagogin A wünscht sich vor allem umfangreichere Unterlagen seitens der Schulung, welche für die PPC-Runden verwendet werden können. Lehrperson B wünscht sich den Besuch der PPC-Schulungsleitung vor Ort. Schulsozialarbeiterin C wünscht sich eine höhere Methodenflexibilität. Die Jugendlichen stört einzig der Aspekt der Langeweile während der PPC-Runden, besonders an Tagen, an welchen sie nicht reden mögen.

5.2.6 Auswirkungen und Chancen von PPC

Im folgenden Abschnitt werden Auswirkungen und Chancen für die Felder Berufswahl, den Regelunterricht und die Schulkultur zusammengefasst.

Berufswahl: Auswirkungen und Chancen

Die Schüler_innen beschreiben viele positive Veränderungen im Zusammenhang mit der Berufswahl. Eine Schülerin der Klasse B (SB_01) erwähnt, viele Jugendliche hätten nun mehr Schnupperlehrstellen gefunden.

«Zu Beginn [hatten] mega viele nicht so viele Schnupperlehren ... weil sie die Motivation nicht hatten, anzurufen Und nach diesen Gesprächsrunden riefen sie nachher mehr an ... Und die ganze Klasse hat schon mehrere Schnupperlehrern gefunden» (SB_01, Z. 94–97).

PPC wird von den Jugendlichen als Angebot sehr geschätzt, um Berufswahlthemen zu besprechen.

«Also, ich muss sagen, es [PPC] tut einfach gut ... Also jetzt nicht gerade in der ersten Sek, aber in der zweiten, dritten sollte es vor allem angeschaut werden, weil man dann schnuppern geht. Und in der dritten Sek geht man nachher los, um eine Lehrestelle zu suchen» (SB_03, Z. 192–196).

«Man kann in diesem jungen Alter nicht bereits wissen, was man machen will. Weil es halt schon ein bisschen krass ist, dass man so weit denken muss. Aber ich finde es wichtig, dass wir das mit Leuten besprechen können, die schon Erfahrung gesammelt haben, mit Höhen und Tiefen» (SA_01, Z. 115–119).

Auch die Lehrperson B schätzt es, durch PPC viel Wichtiges über den Berufswahlprozess der Jugendlichen gelernt zu haben.

«Ich finde auch, ich profitiere mega. Weil ich da Sachen erfahren habe, die ich bisher nicht gewusst habe. Ich habe nicht gewusst, wie sie sich beim Schnuppern fühlen. Und das war für mich sehr heilsam» (LB, Z. 193–196).

Die Heilpädagogin A hebt den Mehrwert für den Berufswahlunterricht heraus. Schwierigkeiten, welche in den PPC-Runden besprochen werden, können im Berufswahlunterricht gut aufgegriffen und individuell angegangen werden.

«Diese zwei Lektionen verkoppeln sich, und dann auch noch die BO-Plus-Lektionen, die wir zusätzlich anbieten, wo sie sich selber oder wir sie eintragen. Und das hilft ihnen. Und dann sehen wir auch, wer Schwierigkeiten hat» (LA, Z. 69–72).

Regelunterricht: Auswirkungen und Chancen

Den Befragten der Klasse B fällt auf, dass die Jugendlichen sich in der Kommunikation untereinander verbessert haben. Ausserdem würden sich nun auch schweigsame Jugendliche vermehrt am Unterrichtsgeschehen beteiligen. Dadurch könne die Klasse lösungsorientierter zusammenarbeiten.

«Einfach, dass sie [die Jugendlichen] besser reden können. Also ein Ziel ist es – also ein Ziel das sie wollen, nicht ich – ist, dass sie besser reden können Sie haben schon immer ein bisschen geschaut (2), aber jetzt sagen sie wirklich: ‚Schau, du musst jetzt auch etwas sagen.‘ Vorher hatte man das einfach so ein bisschen akzeptiert, und jetzt akzeptiert das niemand mehr» (LB, Z. 294–299).

«Ich finde sie [die Jugendlichen] profitieren stark untereinander, weil sie eine Gesprächskultur entwickeln konnten Eine Gesprächskultur, in der sie zuhören, in der sie einander helfen können, und sich auch mit sich selber beschäftigen können» (LB, Z. 190–193).

«Also für unseren Klassengeist ... Wir verständigen uns untereinander mehr, wir reden mehr gemeinsam. ... Leute, die nicht reden, reden mehr....Wir können zusammen besser eine Lösung für das Problem finden» (SB_04, Z. 109–112).

Schüler_innen der Klasse A merken durch PPC, dass sie gerne helfen. Ausserdem tue es gut, ein Gefäss zu haben, indem man sich öffnen kann.

«Ja, weil das hilft ja. Ich helfe gerne Menschen» (SA_02, Z. 212).

«Dass sich jemand einfach mal öffnen kann, und alles sagen kann, das finde ich gut» (SA_02, Z. 26–27).

Die Klasse C hat sich im Austausch während der Gesprächsrunden verbessern können.

« [Die Schüler_innen] haben gelernt, ... besser aufeinander zu hören. Wirklich, wenn jemand spricht, hören sie zu, sie nehmen es ernst, sie stellen Fragen, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie es verstanden haben. (3) Man fühlt sich ernst genommen ... Und [die Lehrerin] ... sagt, sie [die Jugendlichen] haben so viel Fortschritte im Austausch gemacht» (LC, Z. 101–106).

Auswirkungen auf die Schulkultur

Heilpädagogin A benennt nebst den PPC-Gesprächsrunden viele Projekte, welche an ihrer Schule aufgelegt werden. Ein wichtiges Projekt, welches ebenfalls den Stärkenansatz verfolgt, ist *Peer to Peer*: Durch ein Helfersystem helfen sich Schüler_innen gegenseitig.

«Oder Lernpartnerschaften, in denen sie gut lernen können. Und was es neulich in der Schule gibt ... das ist *Peer to Peer* ... Und dann können sich Schüler für die Hausaufgabenstunde eintragen. Dann kommt ein Schüler, der mehr Erfahrung zu einem Thema hat» (LA, Z. 207–211).

Lehrperson B erzählte im Kollegium vom Projekt und erhielt dabei positive Resonanz. Die Klassenlehrerin konnte ihre Stellenpartnerin sogar davon überzeugen, sich für die Schulung anzumelden.

«Jede ... [Lehrkraft] ist natürlich mit sich selber beschäftigt. Also niemand hat gesagt: 'Das möchte ich auch.' Aber ich habe es natürlich meiner neuen Stellenpartnerin erzählt und sie sagte: 'Ja, das will ich auch.' Und sie hat sich jetzt schon für die nächste Schulung angemeldet» (LB, Z. 306–310).

Die Zusammenfassung der bedeutenden Auswirkungen und Chancen von PPC zeigt Tabelle 11.

Tabelle 11 Auswirkungen und Chancen von PPC

	Auswirkungen und Chancen Berufswahl	Auswirkungen und Chancen Regelunterricht	Auswirkungen und Chancen Schulkultur
Klasse A	<ul style="list-style-type: none"> – Individuelle Aufnahme von Schwierigkeiten – Mehr Schnupperlehrstellen, höhere Motivation 	Keine Angaben	Projekt <i>Peer to Peer</i>
Klasse B	<ul style="list-style-type: none"> – Schnupperlehrstellen gefunden – Verantwortungsübernahme 	Bessere Kommunikation und Kooperation	Positive Resonanz, Verbündete
Klasse C	Keine Angabe	Austausch verbessert	Keine Angabe

Im Bereich der Berufswahl kann gesagt werden, dass das Suchen der Schnupperlehrstellen motivierter und erfolgreicher verläuft als zu Beginn der PPC-Runden. Ausserdem können die thematisierten Schwierigkeiten gut im Berufswahlunterricht aufgenommen werden. Die Klasse B berichtet, die Kommunikation und die Kooperation innerhalb der Klasse habe sich durch PPC verbessert.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet. Die Antworten auf ebendiese Fragen stützen sich auf die qualitative Datenanalyse (s. Kapitel 5) und setzen diese in Relation zu den theoretischen Grundlagen.

6.1 Umsetzung und Wahrnehmung der Moderationsrolle in der Praxis

Wie wird die Rolle der Moderation im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von pädagogischen Fachkräften umgesetzt und von Schüler_innen wahrgenommen?

Aus den Ergebnissen der Beobachtungssituation und der Leitfadeninterviews lassen sich relevante und teilweise klassenübergreifende Punkte ableiten, welche die Umsetzung der Moderationsrolle aufzeigen. Diese sollen nachfolgend unter der Beurteilung einflussnehmender Faktoren und prognostizierter Spannungsfelder (vgl. Tabelle 2, Punkt 3) diskutiert werden.

Unterschiedliche Ausführung der Moderationsrolle

Alle pädagogischen Fachkräfte haben die Moderationsrolle unterschiedlich ausgeführt.

In der Klasse A moderiert die Heilpädagogin, anders als von der Handreichung vorgegeben (Steinebach et al., 2018, S. 81), direktiv. Die Gruppe und einzelne Jugendliche werden inhaltlich und methodisch stark angeleitet. Die Interventionen der Heilpädagogin gehen dem Professionsstandard nach, ein Klima der Wertschätzung zu wahren (PHZH, 2018, S. 10) und fördern das Eindämmen von Unterrichtsstörungen auch im Hinblick auf eine erfolgreiche berufliche Sozialisation (Singer, Gerber & Neuenschwander, 2014, S. 181).

Ein wichtiger Kontextfaktor zeigte sich durch die Beobachtungssituationen: Der unterschiedliche Lärmpegel der Klassen A und B. Klasse A war deutlich unruhiger als Klasse B. Die Unruhe der Klasse A könnte erklären, weshalb Heilpädagogin A häufig intervenieren musste. Überdies wurden viele sprachlich bedingte Verständnisschwierigkeiten zwischen den Jugendlichen beobachtet. Auch dies könnte ein Grund sein, weshalb die sich Heilpädagogin A im Vergleich zur Klassenlehrerin (Lehrperson B) mehr einschalten musste. Obwohl die Heilpädagogin die Moderation einem Jugendlichen übergeben hatte, griff sie immer wieder selbst ein. Dies könnte möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass der jugendliche Co-Moderator nicht wusste, was zu tun war. Durch die Interventionen der Heilpädagogin lässt sich allerdings nicht feststellen, wie viel die Jugendlichen effektiv hätten übernehmen können.

In der Klasse B hingegen sprach immer nur eine Person – nur ein einziger Junge verstieß ab und zu mit unaufgeforderten Kommentaren oder Geräuschen gegen die Gesprächsregeln. Wie auch die Befragungen gezeigt haben, nimmt Klassenlehrerin B in vielen Aspekten eine zurückhaltende Rolle ein, wie dies vom PPC-Manual vorgegeben wird (Steinebach et al., 2018, S. 74). Der Interventionsanteil der Klassenlehrerin ist deutlich geringer als derjenige der Heilpädagogin in Klasse A. Dies kann damit begründet werden, dass die Schüler_innen der Klasse B keine grosse Mühe damit haben, Gesprächsregeln einzuhalten. Ausserdem wird die Gesprächsrunde von einem Jugendlichen geführt. Diese Rahmenbedingung könnte es der Lehrperson B im Vergleich zur Heilpädagogin A ermöglichen, eine Beobachtungsrolle zu wahren. Wenn es darum geht, Gesprächsregeln einzuhalten oder tiefgründiger zu kommunizieren, agiert auch Lehrperson B direktiv und adressiert einzelne Jugendliche.

Schulsozialarbeiterin C führt zu Beginn eine Befindlichkeitsrunde durch, bevor Fragen gestellt werden. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Runden erst nach diesem Schritt ins Rollen kommen. Die Klasse C scheint dies anfänglich zu brauchen, um darauf Initiative ergreifen zu können.

Änderungen in Schritten 1 und 2, Problemfindung und Problembenennung

Alle Fachkräfte haben Änderungen in Schritten 1 und 2, Problemfindung und Problembenennung, vorgenommen. In Klasse B wird am Vortag zwischen einzelnen Schüler_innen und der KLP vereinbart, wer ein Problem in die Runde bringt. In Klasse C holt die Schulsozialarbeiterin während der Runden einzelne Fragen ein, ohne dass – anders als vom PPC-Manual vorgegeben (Steinebach et al., 2018, S. 10) – alle ein Problem nennen müssen. In Klasse A müssen die Probleme auf ein Blatt aufgeschrieben werden, damit keine Zeit dabei verloren geht, die Probleme einzeln für die Teilnehmenden zu repetieren.

Die Änderungen in den Schritten 1 und 2 lassen sich wie folgt erklären: Wenn keine Probleme genannt werden und die Runden deshalb nicht vorwärts gehen, zeigen die Jugendlichen Widerstand, wie das Beispiel der Klasse C gezeigt hat. Auch in der Klasse B äussern sich die Jugendlichen diesbezüglich negativ. Einige Jugendliche halten sich zurück, da sie die Runden als langweilig empfinden. Manchmal wird die Partizipation als Zwang (vgl. Helsper, 2001, S. 46) beschrieben – vor allem, wenn man nicht in der Stimmung ist, zu reden. Ob dies mit einer Angst vor Vertrauensbruch zusammenhängt (vgl. Sonderegger et al., 2018b, S. 34), bleibt ungeklärt. Dagegen würde allerdings das vorherrschende Wertschätzungsklima in allen drei Klassen sprechen.

Vor dem Hintergrund der Symmetrieantinomie (Helsper, 2016, S. 55) ist verständlich, dass sich die Schulsozialarbeiterin und die Klassenlehrerin aufgrund der aufkommenden Widerstände mit den Schüler_innen solidarisieren und ihnen entgegenkommen, indem nicht alle Jugendlichen ein Problem benennen müssen. Würden die Fachkräfte darauf bestehen, dass alle Jugendlichen etwas sagen müssen, könnte dies auf die Bereitschaft der Jugendlichen, sich auf die PPC-Runden einzulassen, negative Auswirkungen haben. Dabei geht es durch die Bedürfnisorientierung von PPC doch genau darum, die Angebotsbereitschaft zu erhöhen (Steinebach et al., 2018, S. 32). Damit könnte die PPC-Methodik von Steinebach et al. (2018) missachten, dass ein Partizipationszwang bei den Jugendlichen Widerstand und Distanz auslösen kann. Schrenk betont zwar während der Moderationsschulung, dass es aufkommende Widerstände der Jugendlichen zu Beginn der Runden auszuhalten gilt (s. Punkt 2.8). Die Frage ist hierbei, ob damit tatsächlich erreicht werden kann, dass sich Jugendliche irgendwann selber zu Wort melden, oder ob sich die Gruppe dem Angebot vollkommen widersetzen würde. Die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten auf die letztere Möglichkeit hin.

Das Beispiel der Klasse A hat aufgezeigt, dass es nicht unbedingt zu Partizipationszwang kommen muss und sogar von Schüler_innen geschätzt wird, wenn alle Jugendlichen etwas sagen müssen. Dadurch kann womöglich auch sichergestellt werden, dass sich alle Teilnehmenden beteiligen. Dies deutet darauf hin, dass jede Gruppe andere Bedürfnisse hat und die moderierende Fachkraft sich den unterschiedlichen Dynamiken anpassen muss.

Nebst dem Aspekt des vermiedenen Partizipationszwangs gilt nicht zu unterschätzen, dass Lehrkräfte wegen curricularen Anforderungen einem Zeit- und Legitimationsdruck ausgesetzt sind. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes kann gut nachvollzogen werden, dass Lehrkräfte leerlaufende Lektionen vermeiden müssen und deshalb keine Zeit bei den ersten Schritten verlieren möchten.

In den Klassen A und B sind die Veränderungen in Schritten 1 und 2 auch als zusätzliche Unterstützungsmassnahme zu verstehen: Die Besprechung der Probleme am Vortag in Klasse B könnte eine Vorbereitungsmassnahme sein, damit die Schüler_innen während der Runde selbstständig arbeiten können. Für die befragten Jugendlichen der Klasse A ist es hilfreich, alle Probleme vor sich zu sehen, um sich besser daran erinnern zu können, ohne dass die Probleme ständig wiederholt werden müssen.

Erhöhter Unterstützungsbedarf

Alle drei Fachkräfte greifen ein, weil die Schüler_innen einen höheren Unterstützungsbedarf aufweisen, als dass es die PPC-Methodik zulässt. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Luzerner Studie (Sonderregger et al., 2018a, S. 24). Wie die Beobachtungssituation A deutlich gemacht hat, bergen Instruktionen und Unterstützungsmassnahmen wie das Aufschreiben der Probleme in der Klasse A aber auch Ablenkungspotenzial, indem mit Stiften gespielt wird. Trotzdem zeigen die Ergebnisse, dass selbstständiges Arbeiten erst nach klaren Phasen der Instruktion erfolgen kann (Gudjons, 2006, S. 167). Durch die erhöhte inhaltliche und methodische Unterstützung könnte die Heilpädagogin verhindern, dass den Schüler_innen ein zu hohes Ausmass an Autonomie abverlangt wird (Helsper, 2016, S. 57).

Das Beispiel der Klasse B hat exemplarisch aufgezeigt, dass das selbstständige Arbeiten für manche Gruppen möglich ist. Andere Klassen wie die Klasse A bedürfen in dieser Hinsicht noch mehr Instruktion. Für solche Klassen wäre es nicht zielführend, abzuwarten, bis die Jugendlichen von alleine Schritte in Richtung Selbstständigkeit machen. Dabei soll betont werden, dass die Voraussetzungen jeder Gruppe, aber auch eines jeden Gruppenmitglieds, unterschiedlich sind. Einige Gruppen brauchen mehr Anleitung der Lehrperson, damit Gespräche zum Laufen kommen.

In Klassen A und C wird die mangelnde Lebenserfahrung der Jugendlichen erwähnt. Gerade bei Sprachschwierigkeiten oder mangelnden Fachkenntnissen bezüglich Berufswahlprozessen ist es für Jugendliche manchmal unmöglich, nötige Hilfestellung zu bieten, auch wenn die Hilfsbereitschaft vorhanden wäre. Natürlich können die Jugendlichen auf Lehrpersonen oder andere Fachkräfte verweisen und somit Hilfestellung bieten. Dies birgt allerdings die Gefahr, dass die Lösungsmöglichkeiten schnell eindimensionalen Charakter annehmen. Dieser Punkt wirft die Frage auf, ob der Fokus auf die Berufswahl, wie es innerhalb des Projektes «Empower Peers 4 Careers» der Fall ist, die Wirkung von PPC einschränkt. Dies deutet darauf hin, dass es einer methodischen Anpassung bedarf, was die inhaltliche Unterstützung durch die Lehrperson angeht.

Gruppe versus Individuum

Ein weiterer Punkt ist, dass keine der drei Fachkräfte die Gruppe konsequent mit «Gruppe» anspricht. Alle Lehrkräfte verwenden weiterhin die «du» oder «ihr»-Form, um einzelne Jugendliche direkt anzusprechen. Dieser Sprachgebrauch wurde vor allem durch die beobachteten Lektionen deutlich. «Du»-/«ihr»-Adressierungen widersprechen den Moderationsvorgaben des PPC-Manuals (Steinebach et al., 2018, S. 81). Es wurde nicht danach gefragt, weshalb diese Vorgabe nicht erfüllt werden konnte. Eine Möglichkeit wäre allerdings, dass die Adressierung ein Akt reiner Gewohnheit ist. Es könnte aber auch sein, dass die Adressierung bewusst in der «du»- oder «ihr»-Form gewählt wird, da die Fachkräfte innerhalb der Gruppe einzelne Individuen adressieren wollen oder müssen.

Wie das Beispiel der Klasse A zeigt, werden einzelne Jugendliche von der Heilpädagogin dazu aufgefordert, etwas zu sagen. Die Schüler_innen empfinden diese Einzeladressierungen und -aufforderungen als unterstützend. In der Klasse B agiert die Klassenlehrerin direktiv und spricht einzelne Personen

direkt darauf an, wenn einzelne Jugendliche während der Runden oberflächlich kommunizieren. Auch in diesem Beispiel empfinden die Jugendlichen diese Massnahme als hilfreich. Wie Aussagen von Schüler_innen bestätigen, schreiben sich die Jugendlichen die Verantwortung für den Erfolg trotz Einzeladressierungen der Lehrerin selbst zu (s. Punkt 5.2.4). Dies wirft die Frage auf, welche positive Wirkung die gewünschte Anrede für den Erfolg des Trainings hat.

Am Beispiel der PPC-Methodik lässt sich durch den Sprachgebrauch der befragten Fachkräfte eine unerwartete Spannung zwischen Individuum und Gruppe beschreiben: Wenn die Gruppe angesprochen wird, heisst das nicht, dass sich auch jedes Individuum innerhalb der Gruppe angesprochen fühlen muss. Die Adressierung «Gruppe» könnte zur Folge haben, dass sich einzelne Jugendliche dem Gruppengeschehen entziehen. Eine Gruppe kann nicht als «Gruppe» adressiert werden, solange nicht alle Individuen partizipieren. In diesen Fällen bedarf es mehr individuellen Ansporn seitens der Lehrkraft, damit sich einzelne Leute als Teil der Gruppe fühlen. Für die PPC-Methodik könnte dies insgesamt bedeuten, dass sich der Ansatz zu stark auf die Gruppe fokussiert, wobei die individuelle Förderung darunter leiden könnte. Diese Feststellung deckt sich mit der in der Literatur formulierten Aussage von Hövel et al. (2014): Das PPC-Angebot zur Resilienzförderung sollte auf den individuellen Entwicklungsstand jeder Gruppe und jedes Individuums abgestimmt sein, um trotz Heterogenität effektiv zu sein (Hövel et al., 2014, S. 130).

Wie das Beispiel der Klasse A gezeigt hat, sind viele Schüler_innen auf individuelle Unterstützung und Hilfestellungen angewiesen. Dadurch befindet sich die Heilpädagogin während der Sitzungen im Spannungsfeld der Qualifikation und Integration (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94). Die Heilpädagogin geht aufgrund Verständnisfragen während der Sitzung in Zweiergesprächen auf einzelne Jugendliche ein. Diese zusätzliche Zuwendung macht sich beim Rest der Gruppe bemerkbar. Ist der hohe Lärmpegel der Klasse A darauf zurückzuführen, dass Jugendliche durch laute Zwischenrufe die Aufmerksamkeit der Lehrperson ersuchen wollen? In der Lebendigkeit des Gruppengeschehens erhält die individuelle Unterstützung kaum Raum. Die Heilpädagogin schwankt also stets zwischen dem Führen der Gruppe und dem individuellen Fördern.

Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass die Dynamik einer Gruppe meist anders als die dazugehörigen Individuen ist. Die befragten Schüler_innen der Klasse A beispielsweise bezeichnen sich selbst als «anstrengende Klasse». Diese Bezeichnung wurde vermutlich aufgrund Aussagen verschiedener Lehrpersonen von den Jugendlichen internalisiert. Hierbei wäre es interessant, im Zusammenhang mit der PPC-Umsetzbarkeit an Schulen zu untersuchen, ob eine Klasse mit disziplinarischen Problemen die Unruhe genau deswegen selbst reproduziert, und welchen Einfluss eine zurückhaltende Lehrperson auf die disziplinarischen Probleme der Schüler_innen und den Lärmpegel während PPC-Sitzungen hätte.

Moderationsbesetzung

Die theoretische Annahme, dass Schüler_innen sich aufgrund der Selektionsfunktion der Lehrperson nicht öffnen können (Opp 2006, S. 181), wurde nicht bestätigt. Schüler_innen der Klassen A und B können sich den Lehrpersonen gegenüber trotz deren Bewertungsfunktion öffnen und sich gegenseitig vertrauen. Dagegen erwähnt die Schulsozialarbeiterin, ihre neutrale Position trage dazu bei, Vertrauen zu schaffen. Dabei spricht sie das Spannungsverhältnis der Nähe und Distanz (Hainschink & Zahra-Ecker, 2018, S. 185) an: Wegen der ausbleibenden Selektionsfunktion fällt es der Schulsozialarbeiterin leicht, Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig ist während der Runden der Klasse C nebst der

Schulsozialarbeiterin aber auch die Klassenlehrperson anwesend. Ob die Offenheit durch die Anwesenheit der Klassenlehrperson eingeschränkt wird, wird nicht geklärt.

Wie das Beispiel der Klasse A zeigt, kann die Bewertungsfunktion der Lehrperson die Jugendlichen dazu motivieren, sich engagiert und verantwortungsvoll zu zeigen. Die Ergebnisse bestätigen somit die Annahme von Steinebach et al. (2018), dass Lehrpersonen trotz Bewertungsfunktion im Kontext von PPC ein vertrauensvolles Klima schaffen können (Steinebach et al., 2018, S. 106).

Rollenkonflikte

Alle drei untersuchten Klassen haben die Annahme (Steinebach et al., 2018, S. 53) bestätigt, dass die Moderationsrolle der Fachkräfte, sowie die Partizipationsrolle der Jugendlichen bei der Umsetzung von PPC ungewohnt ist. Beschriebene Spannungszustände der Fachkräfte und anfängliche Erwartungen seitens der Jugendlichen illustrieren dies exemplarisch.

In der Klasse C zeigt sich dies dadurch, dass die Schüler_innen die Schulsozialarbeiterin manchmal dazu auffordern, etwas zu sagen.

Für Klassenlehrerin B sind es innerliche Spannungszustände während der Runden: Dies zeigt, wie schwer es der Lehrerin fällt, sich zurückzuhalten und verdeutlicht den ungewohnten Charakter der Moderationsrolle.

In Klasse A antworteten einige Schüler_innen während der PPC-Runde erst dann auf eine Frage, als die Frage von der Heilpädagogin gestellt wurde. Dies zeigt, dass die Schüler_innen noch stark von der Heilpädagogin abhängig sind und es ihnen schwerfällt, eine aktive Rolle zu übernehmen.

Die Beispiele der Klassen B und C zeigen, dass dieser Rollenwechsel dennoch möglich ist und entwicklungsfördernd sein kann.

Wie das Beispiel der Klasse A verdeutlicht hat, ist dieser Rollenwechsel allerdings erschwert, wenn Schüler_innen erhöhten fachlichen und disziplinarischen Unterstützungsbedarf aufweisen. Die Jugendlichen begrüßen den hohen Interventionsanteil der Schulischen Heilpädagogin grundsätzlich, da sie sich selbst als unruhige Klasse bezeichnen. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass sich die Jugendlichen diesen Führungsstil von der schulischen Heilpädagogin gewohnt sind und die Moderationsanforderungen des Projekts nicht kennen. Trotzdem zeigt die positive Einschätzung der massregelnden Interventionen, dass die Jugendlichen einen erwachsenen Gegenpart benötigen, um Grenzen auszutesten (Hofmann, 2020, S. 147). Dabei stellt sich die Frage, ob die Heilpädagogin aufgrund dieser Tatsache einer klaren Führung mehr Gewicht beimessen muss, als Zurückhaltung zu zeigen (Rüedi, 2013, S. 69).

Interessant ist die Feststellung, dass sich Verbesserungsvorschläge der befragten Schüler_innen im Vergleich zu Klasse B an die Moderation richten. Die befragten Jugendlichen der Klasse A wünschen sich insgesamt weniger strikte Führung, wenn es darum geht, die Gespräche zu leiten. Die Ablehnung des Kollektivzwangs, die genauen PPC-Schritte nochmals im Dossier nachlesen zu müssen, gehört ebenso zu diesem Aspekt. In diesem Punkt wird das antagonistische Verhältnis zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen (Raufelder, 2008, S. 154; Krappmann, 2006, S. 202) deutlich. Dabei wehren sich die Jugendlichen gegen die ungleiche Machtverteilung und sind zugleich in der Rolle der widerwilligen Konsumenten (Raufelder, 2008, S. 157). Obwohl die Dossiers als visuelle Hilfestellung zur Einhaltung des Ablaufs dienen, werden sie wegen des asymmetrischen Machtverhältnisses (Helsper, 2016, S. 55) von den Schüler_innen abgelehnt. Die Bereitschaft der befragten Jugendlichen der Klasse A, Hilfe

anzubieten und Verantwortung zu übernehmen, ist grundsätzlich vorhanden. Dies stellt eine wichtige Gelingensbedingung für partizipative Angebote dar und hilft den Schüler_innen, die Konsumentenrolle abzulegen (Meyer, 2001, S. 57). Wie die Beobachtungssituation gezeigt hat, fällt die Schulische Heilpädagogin dem Co-Moderatoren trotzdem ins Wort und übernimmt die Führung. Dies widerspricht der PPC-Bedürfnisorientierung «Mastery» und «Independence» (Brendtro, Brokenleg & van Bockern, 2002, S. 137–138) und dem generellen Schüler_innenbedürfnis nach Autonomie (Meyer, 2001, S. 57). Dies wirft die Frage auf, ob die Heilpädagogin dadurch die unabhängige Verantwortungsübernahme der Jugendlichen verhindert, oder ob sie einschreitet, weil sie erfahrungsgemäss weiss, dass die Partizipationsversuche der Jugendlichen nicht zielführend sind und im Chaos enden würden. Wird somit die ressourcenorientierte Förderung (HfH, 2020, S. 7) durch fehlendes Vertrauen vernachlässigt, oder holt die Heilpädagogin die Schüler_innen lediglich dort ab, wo sie stehen? Die beschriebenen Spannungszustände begründen, weshalb sich die Heilpädagogin während der Runden Unterstützung von der Klassenlehrperson wünscht. Es mag sein, dass die Heilpädagogin in manchen Punkten ein gewisses Mass an direkter Dominanz abgeben könnte. Ob die Verantwortungsübernahme der Jugendlichen durch eine stärkere Zurücknahme der Heilpädagogin erhöht werden könnte, oder ob eine Zurücknahme eher in chaotischen Misserfolgen enden würde, bleibt offen.

Wie das Beispiel der Klasse B zeigt, ist der Rollenwechsel einfacher, wenn die Schüler_innen ein gewisses Ausmass an Selbstständigkeit mitbringen und sich ohne Mühe an Gesprächsregeln halten können. Allerdings hängt es auch von der Bereitschaft der Lehrperson ab, die dominante Rolle abzulegen. Wie die Schüler_innen bestätigen, glaubte die Klassenlehrerin der Klasse B mit Elan daran, dass die Schüler_innen während den PPC-Runden Erfolg erfahren. Dies entspricht nicht nur dem ressourcenorientierten Professionsstandard (PHZH, 2018, S. 5), sondern auch der Grundhaltung von PPC (Brendtro & Steinebach, 2012, S. 22) und Empowerment-Ansätzen (Theunissen und Plaute, 1995, S. 13). Die Jugendlichen schätzen die Zurückhaltung der Klassenlehrperson sehr. Dies bestätigt die Aussage, Können und Autonomie seien wichtige Bedürfnisse von Jugendlichen (Brendtro, Brokenleg & van Bockern, 2002, S. 137–138; Meyer, 2001, S. 57).

Die Heilpädagogin der Klasse A zeigte von Beginn an Methodenskepsis. Sie hat sich nach den Schultagen nicht genügend vorbereitet gefühlt. Ausserdem war sie der Meinung, innerhalb der Methodik werde zu wenig auf den Unterstützungsbedarf ihrer Klasse eingegangen. Diese Skepsis könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, weshalb die Heilpädagogin in ihrer Moderationsrolle vom Manual abweicht. Die Praxisergebnisse bestätigen die theoretische Annahme, dass die Grenzen zwischen Selbst- und Fremdführung nicht klar gezogen werden können (Jochim & Schimpf, 2010, S. 237) und dass es eine Herausforderung ist, eine Klasse gleichzeitig zu führen und dabei nicht in deren eigenständige Entwicklung einzugreifen (Brosch & Opp, S. 121).

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Spannung zwischen einer allgemeinen Rollenerwartung, gegeben durch die Projektvorgaben, und das Wahre der Authentizität. Wie die Ergebnisse gezeigt haben, bleibt die Klassenlehrerin der Klasse B trotz Moderationsfunktion immer noch Klassenlehrperson. Die Beobachtung verdeutlicht, dass die Klassenlehrerin einzelne Jugendliche sofort ermahnt, wenn diese gegen die Gesprächsregeln verstossen. Lehrperson B verzichtet – anders, als von der PPC-Handreichung vorgegeben (Steinebach et al., 2018, S. 81) – auf impulsgebende Hinweise und Fragen, wenn es darum geht, Gesprächsregeln einzuhalten. Interessant ist, dass die Jugendlichen sich während der Runden

selbst gegenseitig zurechtweisen. Die Beobachtungssituation hat gezeigt, dass die Lehrperson danach jeweils ebenfalls eingreift und die Zurechtweisungen wiederholt. Hierbei scheint diese Handlung ein proaktiver Akt der Klassenführung zu sein (Helmke, 2012, S. 173). Ob die Schüler_innen der Gruppe sich auch ohne direktes Einschreiten der Lehrperson hätten regulieren können, bleibt ungeklärt. Das hohe Mass an Verantwortungsübernahme deutet allerdings darauf hin.

Die Schulsozialarbeiterin der Klasse C möchte sich durch die Übernahme der Moderationsrolle nicht verstellen, da eine gespielte Rolle von den Jugendlichen abgelehnt würde. In der Ausübung der Moderationsrolle hat sie deshalb einen Kompromiss zwischen Manual-Vorgaben und Authentizität gewählt. Bei zu starker Veränderung ihrer Person würde dies von den Schüler_innen bemerkt und deshalb abgelehnt werden. Einerseits wird das Erfüllen von Projekt- und Rollenvorgaben erwartet. Andererseits ist es unmöglich, sich dadurch zu stark zu verstellen, da dies bei den Schüler_innen auf Ablehnung stösst. Auch Heilpädagogin A möchte und kann keine Beobachtungsfunktion einnehmen, da sie befürchtet, dann von den Jugendlichen nicht ernst genommen zu werden. Diese Aspekte werfen die Frage auf, inwiefern die Konzept-Umsetzung bei einer hohen Vorgabenabweichung noch als PPC-Gesprächsrunde bezeichnet werden kann.

Methodenflexibilität: Prozess und Ideal

Die vorangehenden Punkte haben aufgezeigt, dass alle Fachkräfte in gewissen Punkten von den PPC-Vorgaben abgewichen sind. Da die Moderationsanforderungen somit von keiner Fachkraft vollumfänglich erfüllt werden konnte, besteht eine klare Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.

Trotz dieser Moderationsabweichungen haben alle drei Klassen wichtige Fortschritte gemacht. Diese zeigen sich darin, dass in der Klasse A die Hilfsbereitschaft geweckt und somit die Solidarität gestärkt wurde. Die Jugendlichen übernehmen bereits in vielen Aspekten Verantwortung, wie die Beobachtungssituation gezeigt hat. Einige Jugendliche sind bereit dazu, das Gespräch zu leiten. Andere Jugendliche geben wertvolle Ratschläge in die Runde und sind daran interessiert, einander zu helfen. Damit ist es der Heilpädagogin gelungen, einen der wichtigsten Werte von PPC zu vermitteln: Hilfsbereitschaft (Steinebach et al., 2018, S. 80). Die vielen Manual-Abweichungen würden eigentlich darauf hinweisen, dass die Verantwortung für den Erfolg nicht der Gruppe zugeschrieben werden kann (Steinebach et al., 2018, S. 143). Trotzdem berichten die befragten Jugendlichen der Klasse A davon, geholfen zu haben und Hilfe erfahren zu haben. Obwohl die Heilpädagogin während der Runden einzelne Schüler_innen konfrontiert, herrscht dennoch ein Klima des Vertrauens. Vertrauen und Konfrontation sind somit keine Gegensätze, wie es die Literatur vorgibt (Steinebach et al., 2018, S. 62). Ob die Gruppe während der Runden grundsätzlich die Hauptverantwortung für den Erfolg trägt, lässt sich durch die Beobachtungssituation und die Interviews nicht beantworten. Zusammenfassend kann aber gesagt werden, dass die Heilpädagogin in ihrem Handeln als PPC-Moderatorin darum bemüht ist, dass die Gruppe insgesamt Erfolge erzielt (Steinebach et al., 2018, S. 80).

In der Klasse B konnten die Jugendlichen durch gegenseitige Verantwortungsübernahme zur Partizipation ermutigt werden. Ausserdem sind sie in der Lage, Gespräche zu leiten und sich gegenseitig so zu unterstützen, dass einzelne Schüler_innen Fortschritte in der Kommunikation gemacht haben. Anders als vorgegeben (Steinebach et al., 2018, S. 143), bedarf es keiner vollkommenen Zurückhaltung der moderierenden Fachkraft, damit sich die Jugendlichen die Verantwortung für den Erfolg zuschreiben.

Auch Klasse C konnte sich laut Aussage der Schulsozialarbeiterin im Rahmen eines wertschätzenden Klimas in der Kommunikation verbessern.

In Anbetracht der Diskrepanz zwischen Vorgaben und Anwendung eröffnet sich die Frage, ob die Ziele von PPC innerhalb des Projekts «Empower Peers 4 Careers» nur dann erreicht werden können, wenn die Methodik vorgabengetreu umgesetzt wird. Dafür würde das hohe Ausmass an Verantwortungsübernahme im Zusammenhang mit der hohen Zurückhaltung der Lehrperson in Klasse B sprechen. Dennoch zeigen die Ergebnisse auf, dass die Methodik auch Abweichungen erlaubt und sogar unter Umständen erfordert, um Sozial- und Selbstkompetenzen aufzubauen, das Klassenklima zu verbessern und die berufliche Selbstwirksamkeit zu stärken. Hier gälte es, vertieft zu untersuchen, ob dieselben Ziele auch bei einer angewandten Methodenabweichung erreicht werden könnten, bzw. ob das Etablieren von PPC zwangsläufig misslingt, wenn die Moderation von einigen Manual-Vorgaben abweicht. Da diese Arbeit sich allerdings nicht auf die Wirkung, sondern auf die Umsetzbarkeit von PPC fokussiert, müssten andere Studien dieses Forschungsziel verfolgen.

Die Beispiele haben aufgezeigt, dass nicht nur jede Gruppe, sondern jedes dazugehörige Individuum andere Moderationsbedürfnisse hat. Wenn die eigene professionelle Rolle durch die strikten Moderationsvorgaben nicht mehr gewahrt werden kann, mangelt es an Authentizität. Somit machen die genannten Punkte verständlich, weshalb die Lehrkräfte den expliziten Wunsch nach grösserer Methodenflexibilität geäussert haben.

Die positive Resonanz und die kreative, gemeinsame Gestaltung der PPC-Runden der Klasse B bestätigen aber, wie wichtig es ist, vorgegebene Machtverhältnisse etwas aufzulösen (Helsper, 2016, S. 55). Das Gelingen von PPC bereitet der Klassenlehrperson B Freude. Da sie PPC nicht vollkommen nach Manual durchführt, hegt sie dennoch Zweifel, ob sie alles richtig mache. Dabei stellt sich die Lehrperson die Frage, ob es sich bei den Manual-Anforderungen nur um eine Idealvorstellung handle.

Den Fachkräften wurde durch die Schulungstage nicht klar, worin der Unterschied zwischen einem PPC-Ideal und der schrittweisen Annäherung daran liegt. Die Beispiele der Klassen A, B und C zeigen, dass das PPC-Training in vielen Aspekten die erwünschte Wirkung entfalten kann, obwohl die Moderation von den Manual-Vorgaben abweicht. Da Empowerment als Lernprozess zu verstehen ist (Theunissen & Plaute, 1995, S. 12), ist es vermutlich auch ein Rollenprozess für Lehrpersonen, sich Empowerment-orientiert auszurichten. Von anfänglicher Instruktion und starker Begleitung nimmt die Lehrperson allmählich eine Hintergrundposition ein. Dies verdeutlicht, dass innerhalb der PPC-Handreichung sowie der Schulung der Prozess zum erfolgreichen Etablieren von PPC zu wenig berücksichtigt wird. Diese Analyseergebnisse eröffnen die Frage, mit welchen Punkten die PPC-Methodik ergänzt werden könnte.

Aufgetretene Spannungsfelder

Die Ergebnisse der Praxis haben die Theorieannahme bestätigt, dass Autonomieförderung eine grosse Herausforderung ist. Alle prognostizierten Spannungsfelder (s. Punkt 3) haben sich auch in der Praxis gezeigt. In der Tabelle 12 werden die theoretischen Ausführungen (s. Punkt 2.4.2) in Bezug auf die Spannungsfelder mit entsprechenden Verweisen im PPC-Manual (Steinebach et al., 2018) und Aussagen der Befragten verglichen, gefolgt von einer Bewertung der aufgetretenen Spannungsfelder.

Tabelle 12 Zusammenfassung und Bewertung der aufgetretenen Spannungsfelder

Spannungsfeld	Literatur	PPC-Manual	Interview-Aussagen	Bewertung
Integration und Qualifikation	Vernachlässigung der Integrationsfunktion bei Zuwendung für Einzelpersonen (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94).	Moderation: Gruppenabschluss wegen angestrebter Erhöhung der Verantwortungsübernahme der Jugendlichen (Steinebach et al., 2018, S. 82).	«Vor allem habe ich hier ... Schüler_innen, die wenig Deutsch sprechen. Und manchmal muss man zusätzliche Erklärungen geben. Das geht nicht, dass ich mich zurückhalte» (LA, Z. 45–48).	Erhöhter fachlicher Unterstützungsbedarf der SuS erfordert individuelle Erklärungen → Einzelgespräche SHP-SuS → Anstieg des Lärmpegels (vgl. Beobachtungssituation Klasse A): Versuch, Aufmerksamkeit der SHP zu erhaschen?
Nähe und Distanz	Vertrauensklima trotz Bewertungs- und Selektionsfunktion, objektive Haltung notwendig (Helsper, 2016, S. 56)	Vertrauensklima trotz Selektionsfunktion möglich (Steinebach et al., 2018, S. 109)	«Je nachdem, welcher Schüler was gesagt hat, hat [die KLP] gesagt, dass sie dies den Eltern mitteilen müsste. Und dann ... sagte [ich] ihr, dies sei nicht der Sinn der Sache. Und ich denke schon, dass dies eine ziemlich grosse Rolle spielt. Inwiefern [die SuS] sich aufgehoben fühlen, inwiefern sie sich getrauen, eine Thematik einzubringen» (LC, Z. 258-265).	Erfahrung der SSA in Bezug auf KLP, die während den PPC-Runden ebenfalls im Raum ist → Bewertungen der KLP können Vertrauensklima hemmen
Instruktion und Konstruktion	Konstruktion erst nach angemessener Instruktion möglich (Helmke, 2012, S. 48; Gudjons, 2006, S. 167).	– Hilfestellungen/Visualisierungen helfen der Gruppe (Steinebach et al., 2018, S. 99) – Nur notwendige Hilfestellungen geben (Steinebach et al., 2018, S. 60)	«Jetzt neuerdings ... haben wir besprochen, dass jemand anders die Moderatorenrolle übernimmt. Das klappt so lala...aber sie brauchen immer noch meine Unterstützung» (LA, Z. 49–51).	Gruppen mit erhöhtem Instruktionsbedarf verursachen Manual-Abweichungen (vgl. Klasse A) → Verantwortungsübernahme der Jugendlichen vermindert → Wie viel Instruktion ist tatsächlich notwendig?
Intervention und Prävention: Klassenführung	– Reibungsbedürfnis der Jugendlichen – Balanceakt zwischen Intervention und Zurückhaltung (Hofmann, 2020, S. 147; Ruedi, 2013, S. 69)	Vermitteln von Werten statt Befolgen von Regeln (Steinebach et al., 2018, S. 80–81).	«Dann habe ich es auch versucht, dass ich mich aus dem Kreis gesetzt habe, aber das hat weniger gut geklappt. Weil sie es lustig finden oder nicht mitmachen.... Es funktioniert einfach nicht, ohne sie strenger ranzunehmen» (LA, Z. 51–54). «Ja, es gibt Momente, in denen sie abschweifen, ganz sicher (3). Das ist ja dann, wenn ich ein bisschen	Gruppen mit disziplinarischen Problemen und erhöhtem Reibungsbedürfnis benötigen eine strengere Führung → Manual-Abweichungen, Zurückhaltung erschwert → Verantwortungsübernahme der Jugendlichen vermindert

Spannungsfeld	Literatur	PPC-Manual	Interview-Aussagen	Bewertung
			eingreifen muss...» (LB, Z. 156–157).	
Symmetrie und Macht	<ul style="list-style-type: none"> – Antagonistisches Verhältnis LP-SuS – Rollenwechsel für kreativeren Unterricht empfohlen (Raufelder, 2008, S. 154; Helsper, 2016, S. 55). 	Ungewohnte Rollenverteilung in PPC-Gesprächsrundern (Steinebach et al., 2018, S. 53)	<p>«Und dann hat mir auch einmal jemand gesagt: ‚Aber Sie, Sie müssten das [entscheiden]‘» (LC, Z. 93–94).</p> <p>«Und ich bin oft ein bisschen wie auf Nadeln, weil ich finde ... sie müssten noch <u>genau diese</u> Frage stellen. Und sie stellen sie dann nicht...Für mich ist das eigentlich immer eine <u>sehr</u> angespannte Stunde» (LB, Z. 64–168).</p> <p>« [Wenn ich weniger streng wäre, glaube ich,] dass mich dann die Schüler als Kumpel behandeln würden, und wenn ich etwas sagen würde, würde es bei ihnen nicht ankommen» (LA, 81–183).</p>	<p>Rollen sind ungewohnt</p> <ul style="list-style-type: none"> → Erwartungshaltungen der SuS (vgl. LC) → Anspannung der LP (vgl. LB) → Disziplinarische Schwierigkeiten verhindern Auflösen der Machtstrukturen (vgl. LA) → Solidarisierung mit SuS verständlich
Heteronomie und Autonomie: Schüler_innenpartizipation	<ul style="list-style-type: none"> – Autonomie und Partizipation als Grundbedürfnis der SuS (Meyer, 2001, S. 57) – Ablehnung des Partizipationsangebotes bei Verpflichtung (Helsper, 2001, S. 46) 	<ul style="list-style-type: none"> – Bedürfnisorientierung: «Independence» – Autonomie = Fällen von eigenen Entscheidungen und Fähigkeit zur selbstständigen Zielsetzung (Steinebach et al., 2018, S. 33) 	<p>«Sie haben begonnen, Widerstand zu zeigen, nicht gegen mich Aber die Luft ist schon etwas draussen... Sie haben keine Frage mehr. Viele haben den Weg schon gefunden, die haben eine Lehrstelle. ... Sie werden von den Eltern entsprechend begleitet» (LC, Z. 203–208).</p> <p>«Ich bin einfach kein Freund davon: Einer der Schulungsleiter hat ja gesagt, wenn die Gruppe sich nicht melde, und nichts komme, dann muss man einfach ganz viel Geduld haben und warten. Ich hatte damit <u>Mühe</u>. Ich habe es probiert. Aber ...Wie harzig wird es? Und für mich ist es eine Art Gratwanderung, was wir damit erreichen wollen» (LC, 283–288).</p>	<p>Erzwungene PPC-Runden bei mangelndem Bedarf</p> <ul style="list-style-type: none"> → Widerstand bei Jugendlichen → SSA sieht keinen Grund, diese Widerstände auszuhalten

6.2 Folgen für die Rolle der Fachkraft im Regelunterricht

Welche Chancen und Grenzen können daraus in Bezug auf die Rolle der Fachkraft im Regelunterricht abgeleitet werden?

PPC-Gesprächsrunden bieten ein Übungsfeld für Autonomie und Verantwortungsübernahme. Somit impliziert diese Unterfrage, dass der Transfer von Autonomieförderung durch PPC in den Regelunterricht eine mögliche Wirkung ist. Eine Folge wäre es demnach, anhand der Durchführung eines PPC-orientierten Projektes noch mehr Autonomie im Regelunterricht zu fördern. Nachfolgend wird beschrieben, welche durch PPC gewonnenen Erkenntnisse die Autonomieförderung im Regelunterricht unterstützen oder einschränken. Um diese Frage zu beantworten, stützt sich die Meta-Analyse vorwiegend auf die Ergebnisse der Leitfadeninterviews. Es wurde nicht explizit danach gefragt, ob durch die PPC-Moderation Veränderungen der professionellen Rolle im Regelunterricht wahrgenommen werden konnten. Die Schulsozialarbeiterin betont aber in diesem Zusammenhang, dass sie den Empowerment-Ansatz für ihr professionelles Handeln beibehalten möchte, indem sie während Gesprächen in kleinerem Rahmen den Jugendlichen die Verantwortung für die Problemlösung übergibt.

Die Frage, ob die PPC-Moderationsrolle im Regelunterricht Verwendung findet, wurde von der Klassenlehrerin B verneint. Heilpädagogin A berichtet zwar, durch die PPC-Runden berufsspezifische Schwierigkeiten von Schüler_innen erfahren zu haben und diese somit gezielter im Berufswahlunterricht unterstützen zu können, nimmt aber auf die Moderationsrolle keinen Bezug. Trotz des geringen Transferempfindens der beiden Lehrpersonen erlauben es einige Aussagen, Chancen und Grenzen für die Rolle der Lehrperson im Regelunterricht abzuleiten. Die Auswirkung der Moderationsrolle ist eng mit den generellen Auswirkungen von PPC verbunden, wie im Folgenden aufgezeigt wird.

Chancen

Die Moderationsrolle der Lehrperson bietet eine Vielzahl an Chancen für den Regelunterricht. Anders als in der PPC-Studie im Kanton Luzern (Sonderegger et al., 2018a, S. 18) beobachtet, sehen die befragten Fachkräfte und Schüler_innen im Projekt «Empower Peers 4 Careers» für PPC viele Chancen für den Regelunterricht. Das Beispiel der Klasse B hat gezeigt, dass PPC für Schüler_innen eine Gelegenheit ist, selbstständige Verantwortungsübernahme zu erlernen und auszuüben. Folgt man der Literatur, können konstruktivistische Lernprozesse erst gelingen, wenn selbstständiges Lernen schon beherrscht wird (Gudjons, 2006, S. 167). Die Schüler_innen sind bereits dazu in der Lage, die Verantwortungsübernahme nicht nur während den PPC-Runden, sondern auch im Regel- und Berufswahlunterricht zu zeigen. Dies bedeutet, dass die Lehrperson in diesen Aspekten, ähnlich wie als PPC-Moderation, eine zurückhaltende Position einnehmen kann. Schüler_innen sind motivierter, Schnupperlehrstellen zu suchen. Dies hat zur Folge, dass Lehrpersonen im Berufswahlprozess als weniger invasiv wahrgenommen werden (vgl. Behrens & Rabe-Kleberg, 2000, S. 40).

Wie das Beispiel der Klasse B gezeigt hat, hat sich durch PPC eine ausgeglichene Gesprächskultur im Regelunterricht etabliert. Der Umstand, dass sich durch PPC mehr Jugendliche aktiv während dem Regelunterricht beteiligen, kann vorgegebene Machtstrukturen (Helsper, 2016, S. 55) etwas auflösen. Dies könnte zur Folge haben, dass sich die Lehrperson immer mehr von ihrer Rolle als «Alleinunterhalterin» (Raufelder, 2008, S. 157) distanzieren könnte. Dies würde eine lebendigere und vielseitigere Unterrichtsgestaltung zur Folge haben. Durch PPC hat Lehrperson B nicht nur mehr Verantwortung

abgeben können, sondern auch ihre Schüler_innen während dem Berufswahlprozess besser verstehen können. Dies ist beziehungsstärkend und deshalb ein Weg, Nähe zu wahren (Hainschink & Zahra-Ecker, 2018, S. 185). Ausserdem könnte die Lehrperson die durch PPC gewonnenen Berufswahl-Erkenntnisse auch zukünftig dazu nutzen, ihren Berufswahlunterricht zu optimieren und stärker auf die Schüler_innenbedürfnisse einzugehen.

Das Beispiel der Klasse A hat gezeigt, dass durch die PPC-Runden Hilfsbereitschaft geweckt wurde. Diese Hilfsbereitschaft macht sich auch im Regelunterricht bemerkbar, indem sich die Jugendlichen in Lernpartnerschaften erfolgreich unterstützen. Dies nimmt die Instruktionslast von Lehrpersonen und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich als Experten zu zeigen. Es wurde nicht danach gefragt, ob sich die Jugendlichen wegen der PPC-Runden innerhalb der Lernpartnerschaften besser unterstützen können. Laut Aussage der Schulischen Heilpädagogin bieten Lernpartnerschaften und ein klassenübergreifendes Angebot des *Peer Tutorings* vielmehr eine Ergänzung zu den PPC-Gesprächsrunden. Dadurch wird der Grundsatz der Hilfsbereitschaft nicht nur während PPC-Sitzungen, sondern auch in anderen schulischen Kontexten gelebt, was das Etablieren einer positiven Peerkultur im Schulhaus stärken könnte (Steinebach et al., 2018, S. 43). Die längerfristigen Auswirkungen von PPC auf die Gesamtschule und auf die Rolle der Lehrperson kann im Rahmen dieser Arbeit wegen des begrenzten Zeitrahmens nicht untersucht werden.

Grenzen

Grenzen für einen Rollentransfer in den Regelunterricht sind sicherlich dort anzusiedeln, wo Schüler_innen einen hohen Unterstützungsbedarf aufweisen. Dies hat das Beispiel der Klasse A aufgezeigt. In dieser Gruppe bedarf es mehr Instruktion seitens der Lehrperson, damit selbständiges Lernen gelingt. Schüler_innen der Klasse A sind laut Heilpädagogin während den PPC-Gesprächsrunden überfordert, wenn ihnen zu viel Autonomie zugeschrieben wird (Helsper, 2016, S. 57). Eine Übertragbarkeit auf den Regelunterricht ist anzunehmen, kann aber aufgrund der fehlenden diesbezüglichen Antworten nicht bestätigt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein veränderter Unterrichtskontext ein erhöhtes Mass an Instruktion erfordern könnte.

Ein weiterer Stolperstein ist die fehlende Bereitschaft der Lehrperson, Verantwortung abzugeben. Wenn Lehrpersonen sogar in PPC-Kontexten Schwierigkeiten haben, die Verantwortung abzugeben, ist es demnach umso schwerer, diesen Rollenwechsel im Regelunterricht vorzunehmen. Oft könnten es erlernte Reflexe der Klassenführung (Rüedi, 2013, S. 68) sein, welche die Übernahme einer Hintergrundrolle verhindern. Das Beispiel der Klasse C hat aufgezeigt, dass Jugendliche Widerstände zeigen können, wenn sie zur Partizipation gezwungen werden. Dies deckt sich mit den Ausführungen in der Literatur (Helsper, 2001, S. 46). Es ist anzunehmen, dass sich diese Widerstände auch bei verpflichtenden Partizipationsangeboten im Regelunterricht zeigen. Dies konnte aber aufgrund fehlender diesbezüglicher Aussagen nicht bestätigt werden.

Die vorangehende Diskussion hat verdeutlicht, dass Methodenflexibilität gefordert ist. Eine fehlende Flexibilität wirkt sich auch auf die Möglichkeiten der Methodikanwendung zur Autonomieförderung im Regelunterricht aus. Trotz und vielleicht sogar wegen der strikten Manual-Vorgaben ist es nicht für jede Lehrperson möglich, PPC methodengetreu umzusetzen. Würde die PPC-Methodik zusätzliche Flexibilität erlauben, würde sich auch deren Anwendbarkeit im Regelunterricht erhöhen.

Im folgenden Abschnitt wird nun aufgrund dieser Ergebnisse empfohlen, mit welchen Inhalten sowohl das PPC-Manual, als auch die Schulungstage ergänzt werden sollten.

6.3 Implikationen für die Theorie

1. Klassen mit hohem Unterstützungsbedarf

Es wird empfohlen, die Methodik für Klassen mit hohem Instruktionsbedarf und fachlichem Unterstützungsbedarf anzupassen. Es sollte erläutert werden, wie und ob Jugendliche mit mangelhaften Deutschkenntnissen in die Runden einbezogen werden können. Dies könnte beispielsweise dadurch geschehen, indem die Runden von einer zusätzlichen Lehrkraft zur Unterstützung dieser Jugendlichen begleitet werden.

2. Klärungsfragen zur Berufswahl

Es wird empfohlen, dass die Moderation während der Runden fachliche Informationen zur Berufswahl geben darf und Missverständnisse zum Berufswahlprozess aufklären sollte. Dies kann beispielsweise im Zusammenhang mit der Rückmeldung oder direkt während der Sitzung geschehen. Somit kann fachliche Aufklärung in das Projekt eingebettet werden.

3. Schritte 1 und 2, Problembenennung und Problemfindung

Wie Steinebach et al. (2018) erwähnen, bieten Schritte 1 (Problembenennung) und 2 (Problemfindung) Methodenspielraum (Steinebach et al., 2018, S. 109). Dass dieser Spielraum notwendig ist, bestätigen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Schritte 1 und 2 sind diejenigen Schritte, welche über das Gelingen von PPC-Gesprächsrunden entscheiden können. Wie die Ergebnisse aufgezeigt haben, behindern zahlreiche Herausforderungen wie Zeitmangel oder Partizipationszwang das Vorankommen der PPC-Runden. Deshalb bedarf es innerhalb der PPC-Handreichung und während Schulungstagen an methodischer Klärung, wie die Herausforderungen bei Schritten 1 und 2 für verschiedene Klassen und Gruppenbedürfnisse gemeistert werden können. Wenn die Vor- oder Nachbereitung für die einzelnen Sitzungen gezielter stattfindet, könnte die Zeit effizienter für PPC selber genutzt werden. Somit sind deutlichere Vorgaben bezüglich der Vor- und Nachbereitung einer PPC-Sitzung erforderlich. Nebst dem Sammeln von Problemen in der Vorwoche (ebd.) sollen in der Methodik weitere Anpassungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden. Eine weitere Option wäre beispielsweise das Besprechen der Probleme am Vortag: Die Lehrpersonen sprechen mit den Schüler_innen im Vorfeld ab, wer ein Problem in die Runde bringt. Dabei soll darauf geachtet werden, dass alle Jugendlichen einmal zum Zug kommen.

4. Adressierung «du»/»ihr«

Es wird empfohlen, nebst der Adressierung «Gruppe» auch eine «du»/»ihr«-Formulierung zuzulassen. Die Adressierungsflexibilität soll verhindern, dass sich einzelne Jugendliche nicht angesprochen und damit nicht als Teil der Gruppe fühlen.

5. Prozessberücksichtigung

Eine letzte Empfehlung ist die klare Abgrenzung zwischen einem Methodik-Ideal und dem Weg dorthin. Die Methodik sollte den Prozess berücksichtigen, indem beispielsweise darauf verwiesen wird, dass während der PPC-Einführungsphase mehr Instruktion der Lehrperson notwendig ist. Hierbei sollte Stellung dazu genommen werden, ab welchem Abweichungsgrad der PPC-Ansatz nicht mehr als PPC bezeichnet werden kann. Eine Möglichkeit, den Prozess besser zu berücksichtigen und den Lehrpersonen

Methodensicherheit zu geben, wären Schulbesuche der Schulungsleiter oder gegenseitige PPC-Hospitationen von Lehrpersonen.

6.4 Implikationen für Lehrpersonen im Regelunterricht

Aus der Analyse lassen sich Empfehlungen ableiten, wie Empowerment-Prozesse, welche auf dem PPC-Ansatz basieren, im Regelunterricht initiiert und erfolgreich etabliert werden können. Dabei wird stets die Autonomieförderung der Schüler_innen als Ziel verfolgt.

1. Selbstständiges Lernen als Voraussetzung

Bevor selbstbestimmt gelernt werden kann, muss Selbstständigkeit zuerst erlernt werden. Das gilt nicht nur für die erfolgreiche Umsetzung von PPC, sondern ist auch für den Regelunterricht essenziell. Möglicherweise muss das selbstständige Lernen für jeden veränderten Unterrichtskontext wieder neu erlernt werden. Hierbei ist es wichtig, dass Schüler_innen von der Lehrkraft klare Instruktionen zum selbstständigen Lernen erhalten. Autonomieförderung ist ein Prozess, der je nach Individuum Geduld und Feingefühl bedarf, wenn es darum geht, die richtige Balance zwischen Instruktion und Konstruktion zu finden.

2. Rollenübernahme

Das Bestreben, Autonomie zu fördern, erfordert das Einnehmen einer zurückhaltenden Rolle. Wie die vorliegende Arbeit am Beispiel von PPC aufgezeigt hat, ist es nicht immer passend beziehungsweise zielführend, gewohnte Rollenmuster abzulegen. Ausserdem bedarf es an Vertrauen in die Lernenden, damit sich diese selbst zutrauen, ein Ziel zu erreichen. Es ist ein hohes Ausmass an Offenheit und Flexibilität gefordert, wenn Empowerment-Prozesse greifen sollen. In der Hektik des Alltagsgeschehens ist das Potenzial hoch, die gewohnte Rolle der Führungskraft zu übernehmen. Deshalb bedarf es wahrscheinlich zusätzlicher Achtsamkeit und sorgfältiger Vorbereitung, um die ungewohnte Beobachtungsrolle einzunehmen.

6.5 Reflexion, Grenzen und Anknüpfungspunkte

Eine Kombination der beiden Methoden *Leitfadeninterview* und *strukturierte Beobachtung* hat sich bewährt. Obwohl die Beobachtungssituationen fallspezifischen Charakter besitzen und keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, war die Methode der *strukturierten Beobachtung* für den Erkenntnisgewinn bedeutend. Die beobachteten PPC-Runden konnten die Diskrepanz zwischen den theoretischen Vorgaben und der praktischen Konzeptanwendung klarer aufzeigen, als das Datenmaterial der Interviews erlaubt hätte. Insbesondere Manual-Abweichungen konnten dadurch systematisch erfasst und aufgezeigt werden. Durch die Praxisresultate ist klar geworden, dass Unterrichtsbeobachtungen notwendig sind, um ein akkurates Bild der Umsetzbarkeit zu gewinnen. Für die Weiterentwicklung des PPC-Konzepts sind weitere Praxisbeobachtungen zu empfehlen, um systematisch zu überprüfen, in welchen Punkten von den Vorgaben abgewichen wird und welche Faktoren dazu beitragen.

Rückblickend hätte die Fragestellung stärker in die Teilaspekte Umsetzung, Wahrnehmung und Spannungsfelder gegliedert werden können, um diese Punkte bei der Ergebnisinterpretation stärker trennen zu können. Trotzdem konnte das Förderkonzept bezüglich des Kriteriums der Umsetzbarkeit analysiert werden und in den Zusammenhang mit der Rolle der Fachkraft gebracht werden. Diese analysierende

Haltung stärkt die Autorin in der zukünftigen Auseinandersetzung mit anderen Förderkonzepten und hat das Bewusstsein für bestehende Rollenmuster geschärft.

Es wird berücksichtigt, dass Interpretationen der Forscherin und der Befragten nie ausgeschlossen werden. Ausserdem könnte die Anwesenheit der Forscherin die Gruppen während der Beobachtungssituationen dazu gebracht haben, sich anders zu verhalten. Trotzdem deckte sich die Einschätzungen der Befragten mit dem Eindruck der Beobachtungsstation. Die gute Methodenkenntnis der Forscherin erwies sich als notwendig, um die Interviews und die Beobachtungen durchführen zu können. Die Beobachtung von weiteren Praxissituationen könnte helfen, weitere Erkenntnisse bezüglich der Umsetzbarkeit zu gewinnen. Weitere Einzelfallstudien und Beobachtungssituationen hätten allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die vorliegende Arbeit beschränkte sich auf die Kriterien der Umsetzbarkeit. Das Kriterium der Wirkung konnte nur am Rande angeschnitten werden.

Die Analyseergebnisse eröffnen eine Vielzahl an weiteren Fragestellungen, welche Anknüpfungspunkte für die Forschung bieten könnten. Es bräuchte Studien, welche den Einfluss der Methodenabweichung auf die Wirkung von PPC untersuchen. Ein Problem entsteht dann, wenn ein Programm innerhalb eines Projekts evaluiert werden soll. Bei unterschiedlichen Vorgehensweisen müsste die Frage gestellt werden, aufgrund welcher Faktoren ein Programm erfolgreich ist, bzw. scheitert. Wenn gleiche Vorgaben zur Durchführung durch die Projektleitung vorgeschrieben würden, könnte dies ebenfalls den Erfolg gefährden. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

- *Können die Ziele von PPC auch dann erreicht werden, wenn von der Methodik abgewichen wird?*
- *Wie viel und welche Methodenabweichungen sind möglich, damit die Ziele von PPC dennoch erreicht werden können?*

Weiter wäre es interessant, den Zusammenhang von Lehrer_innenintervention und Gruppendynamik, insbesondere für Klassen mit disziplinarischen Problemen, zu untersuchen:

- *Welche methodischen Anpassungen sind für die PPC-Umsetzung mit heterogenen Lerngruppen mit disziplinarischen Problemen notwendig?*

Ausserdem wäre es wichtig zu untersuchen, ob und welche längerfristigen Auswirkungen die Moderationsrolle von PPC auf Lehrpersonen und den Regelunterricht hat.

Die Frage nach dem Ausmass an Fremd- und Selbstführung für erfolgreiche Autonomieförderung bleibt weiterhin offen. Wie die Untersuchung innerhalb dieser Arbeit gezeigt hat, sind beide Aspekte sinnvoll und notwendig, hängen aber von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Somit vermögen weder Theorie noch Praxis eine klare Antwort darauf zu finden. Dies zeigt allerdings, dass im pädagogischen Handeln manchmal keine allgemeingültigen Regeln zum Ziel führen – vielmehr ist es in Anbetracht der Vielfältigkeit von Gruppen und Individuen die Flexibilität, die den Unterschied ausmachen kann.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1	Phasen im PPC-Gesprächsverlauf.....	6
Tabelle 2	Spannungsfelder und potenzielle Schwierigkeiten für die moderierende Fachkraft bei PPC-Runden	25
Tabelle 3	Verhaltenssummen nach Indikatoren, Klasse A.....	38
Tabelle 4	Verhaltenssummen nach Indikatoren, Klasse B.....	39
Tabelle 5	Vergleichende Darstellung der Verhaltenssummen Klassen A und B	40
Tabelle 6	Ablauf und Struktur.....	43
Tabelle 7	Eingehaltene Moderationsvorgaben des PPC-Manuals	44
Tabelle 8	Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle.....	47
Tabelle 9	Aspekte der Schüler_innenpartizipation während PPC.....	49
Tabelle 10	Einschätzung der Umsetzbarkeit von PPC	53
Tabelle 11	Auswirkungen und Chancen von PPC	55
Tabelle 12	Zusammenfassung und Bewertung der aufgetretenen Spannungsfelder.....	64

Abbildungen

Abbildung 1	Wichtige Entwicklungsbedingungen aus Sicht der Positiven Psychologie.....	7
Abbildung 2	Circle of Courage nach Brendtro.....	9
Abbildung 3	Instruktion versus Konstruktion: Kennzeichnung gegensätzlicher Unterrichtsformen nach Reinmann & Mandl	14

Literaturverzeichnis

- Arnold, K.-H., Hascher, T., Messner, R., Niggli, A., Patry, J.-L. & Rahm, S. (2011). *Empowerment durch Schulpraktika. Perspektiven wechseln in der Lehrerbildung*. Klinkhart.
- Attleslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell*. Stuttgart: Klett.
- Barth, V. & Angst, S. (2018). Sind Schüler in Brückenangeboten psychisch belastet? Explorative Untersuchung zum Bedarf von unterstützenden Massnahmen in Brückenangeboten. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 75–91). Berlin: Springer.
- Beelmann, A. (2008): Prävention im Schulalter. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & J. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S.442–464). Göttingen: Hogrefe.
- Behrens, J. & Rabe-Kleberg, U. (2000): Gatekeeping im Lebenslauf. Wer wacht an Statuspassagen? In E. Hoernig (Hrsg.), *Biographische Sozialisation* (S. 101–135). Stuttgart: Lucius und Lucius.
- Beierle, S. (2013). *Die Rolle von Peers, Neuen Medien und Online-Communities in der Berufsorientierung. Expertise Mai 2013*. Halle (Saale): Deutsches Jugendinstitut. Verfügbar unter https://www.dji.de/fileadmin/dji/pdf/1152_16751_Peers_DJI_Abschlussbericht_Stand_03_2013.pdf
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan Volksschule. Grundlagen. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Berufliche Orientierung*. Verfügbar unter https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=13
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Amt für Jugend- und Berufsberatung. (2011). *Empfehlungen zur Einführung von Schulsozialarbeit. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (4. Aufl.). Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuerschulen/informationen-fuer-die-volksschule/ssa/ssa-fachliche-grundlagen/empfehlungen_zur_einfuehrung_ssa.pdf
- Brendtro, L. K., Brokenleg, M. & van Bockern, S. (2002). *Reclaiming youth at risk. Our Hope for the future* (Überarb. Aufl.). Bloomington: Solution Tree.
- Brendtro, L. K. & Steinebach, C. (2012). Positive Psychologie für die Praxis. In C. Steinebach, D. Jungo & R. Zihlmann (Hrsg.), *Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching* (S. 18–26). Weinheim, Basel: Beltz.
- Brosch, A. & Opp, G. (2011). Positive Peerkultur – ein Konzept zur praktischen Umsetzung von Empowermentkonzepten. In W. Kulig, K. Schirbort & M. Schubert (Hrsg.), *Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice* (S. 119–128). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bundesamt für Statistik (BfS) (2021). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus. Resultate zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ)*, Ausgabe 2021. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildungswissenschaft/uebertritte-verlaeuft-bildungsbereich.assetdetail.18744509.html>

- Cropley, A. J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (6. Aufl.). Hohenwarsleben: Westarp Science.
- Eckhart, M., Blanc, P. & Sahli, C. (2010) Ausbildungssituationen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Zwischenergebnisse aus dem Nationalfondsprojekt Nr. 116037. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 16 (3), 13–21.
- Epp, A. (2017). *Von der Schule in die Berufsausbildung – soziale Konstruktionen durch Lehrkräfte über ungünstige Faktoren in der Bildungsbiographie von Schülerinnen und Schülern*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2015). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11. Aufl.) (S. 309–318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., v. Kardorff, E. & Steinke, I. (2015). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11. Aufl.) (S. 13–29). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4. Aufl.) (S. 437–456). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Fuss, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich / utb.
- Gable, S. L. & Haidt, J. (2005). What (and Why) is Positive Psychology? *Review of general psychology*, 9(2), 103–110. <http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.103>
- Giest, H. (2012). Lernen und Lehren im Sachunterricht – Zum Verhältnis von Konstruktion und Instruktion. In H. Giest, E. Heran-Dörr & C. Archie (Hrsg.), *Lernen und Lehren im Sachunterricht. Zum Verhältnis von Konstruktion und Instruktion* (S. 15–24). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Graf, M. & Lamprecht, M. (1991). Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit. In V. Bornschiefer (Hrsg.), *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrums-gesellschaft* (S. 73–96). Zürich: Seismo.
- Gudjons, H. (2007). Lehren durch Instruktion. *Pädagogik* 59 (11), 6–11. Weinheim: Beltz.
- Gudjons, H. (2006). *Neue Unterrichtskultur – veränderte Lehrerrolle*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hainschink, V. & Zahra-Ecker, R. A. (2018). Leben in Antinomien. Bewältigungsdispositionen aus arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmustern. *Pädagogische Horizonte* 2(2), 179–194. Verfügbar unter <https://paedagogische-horizonte.at/index.php/ph/article/view/50/41>
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Helsper, W. (2001). Schülerpartizipation und Schulkultur – Bestimmungen im Horizont schulische Anerkennungsverhältnisse. In J. Böhme, R.-T. Kramer (Hrsg.), *Partizipation in der Schule. Theoretische Perspektiven und empirische Analysen* (S. 37–8). Opladen: Leske + Budrich.

- Helsper, W. (2004). Antinomien, Widersprüche, Paradoxien: Lehrerarbeit – ein unmögliches Geschäft? Eine strukturtheoretisch-rekonstruktive Perspektive auf das Lehrerhandeln. In B. Koch-Priewe, F.-U. Kolbe, & J. Wildt (Hrsg.), *Grundlagenforschung und mikrodidaktische Reformansätze zur Lehrerbildung* (S. 49–98). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Helsper, W. (2016). Antinomien und Paradoxien im professionellen Handeln. In M. Dick, W. Marotzki & H. Mieg (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S. 50–62). Bad Heilbrunn Julius Klinkhardt.
- Hennemann, T., Hövel, D. & Casale, G. (2014). Die präventive Schule – eine inklusive Schule. In D. Jahreis (Hrsg.), *Basiswissen Inklusion. Bausteine einer Schule für alle* (S. 123–134). Stuttgart: Raabe.
- Hofmann, F. (2020). *Authentisches und kontextsensibles Lehrerinnen- und Lehrerhandeln. Das Selbst als Quelle und Ziel pädagogischen Tuns*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Hopf, C. (2015). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11. Aufl.). (S. 349–360) Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Hövel, D., Hennemann, T. & Casale, G. (2014). Schulische Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen. In D. Jahreis (Hrsg.), *Basiswissen Inklusion. Bausteine einer Schule für alle* (S. 43–72). Stuttgart: Raabe.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2016). Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick. Zürich: Departement Heilpädagogische Lehrberufe. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- Jochim, D. & Schimpf, E. (2010). Kursleitende und die Autonomie der TeilnehmerInnen. *Hessische Blätter für Volksbildung. Alphabetisierung und gesellschaftliche Teilhabe* 60(3), 232–239. <http://dx.doi.org/10.3278/HBV1003W232>
- Kant, I. & Weischedel, W. (Hrsg.) (1977). *Werkausgabe*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kelle, H. (2013). Die Komplexität der Wirklichkeit als Problem qualitativer Forschung. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4. Aufl.) (S. 101–118). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kindler, W. (2016). *Die Lehrerpersönlichkeit – Chance und Herausforderung. Wie Sie Ihre Rolle finden und Lernerfolg steigern*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Krappmann, L. (2006). Das unausgeschöpfte Potenzial. Eine «Positive Peerkultur» fördert Kinder. In: G. Opp & N. Unger (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis* (S.199–209). Hamburg: edition Körber-Stiftung.
- Krauss, A. & Schellenberg, C. (2021, September 6). *Empower Peers 4 Careers – Positive Peer Culture in der Berufswahlvorbereitung* [Protokoll Begleitgruppensitzung]. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Kühnis, R. (2018). Psychische Gesundheit von jugendlichen Arbeitslosen in Motivationssemestern. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 93–106). Berlin: Springer.
- Kulig, W. & Theunissen, G. (2016). Empowerment. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 113–117). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lemke, T. (2003). *Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität* (4. Aufl.). Hamburg, Berlin: Argument.
- Lüders, C. (2015). Beobachtungen im Feld und Ethnographie. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11. Aufl.) (S. 384–401). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Luthar, S. S. & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. *Development and Psychopathology*, 12(4), 857–885.
<http://dx.doi.org/10.1017/S0954579400004156>
- Malti, T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Martin, E. & Wawrinowski, U. (2006). *Beobachtungslehre. Theorie und Praxis reflektierter Beobachtung und Beurteilung* (5. Aufl.). Weinheim und München: Juventa.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Meyer, M. A. (2001). Schülermitbeteiligung im Fachunterricht – Schülerpartizipation im Horizont (fach-)didaktischer Überlegungen. In J. Böhme, R.-T. Kramer (Hrsg.), *Partizipation in der Schule. Theoretische Perspektiven und empirische Analysen* (S. 49–58). Opladen: Leske + Budrich.
- Möller, K. (2012). Konstruktion vs. Instruktion oder Konstruktion durch Instruktion? Konstruktionsfördernde Unterstützungsmaßnahmen im Sachunterricht. In: H. Giest, E. Heran-Dörr & C. Archie (Hrsg.), *Lernen und Lehren im Sachunterricht. Zum Verhältnis von Konstruktion und Instruktion* (S. 37–50). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Nave-Herz, R. (1977). *Die Rolle des Lehrers. Eine Einführung in die Lehrersozioogie und in die Diskussion um den Rollenbegriff*. Neuwied, Darmstadt: Herman Luchterhand.
- Neuenschwander, M. (2021). Schule und Beruf. In T. Hascher, T.S. Idel & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (3. Aufl.) (S. 1–19). Wiesbaden: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_33-1
- Neuenschwander, M. & Hofmann, J. (2021). Effekte schulischer Berufswahlaktivitäten auf die berufliche Selbstwirksamkeit von Jugendlichen beim Übergang in die berufliche Grundbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 43 (2), 325–336.
<http://dx.doi.org/10.25656/01:23131>
- Opp, G. & Teichmann, J. (2008). *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Opp, G. & Unger, N. (2006). *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis*. Hamburg: edition Körber-Stiftung.

- Pädagogische Hochschule Zürich (2018). *Kompetenzstrukturmodell. Ausbildung*. Verfügbar unter https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/ausbildung/studieren_studieninfos/broschuere_kompetenzstrukturmodell.pdf
- Raufelder, D. (2008). Die Methode der «Dichten Beschreibung» in der qualitativen Schulforschung. Ergebnisse einer Feldstudie zum Lehrer-Schüler-Verhältnis. In A. Ittel, L. Stecher, H. Merckens & J. Zinnecker (Hrsg.), *Jahrbuch Jugendforschung* (7. Aufl.) (S. 143–161). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring, M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 123–141). Weinheim, Basel: Beltz.
- Rüedi, J. (2013). *Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule. Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Selbstdisziplin. Begründungen, Möglichkeiten und Beispiele zur Klassenführung*. (4. Aufl.). Bern: Haupt.
- Schellenberg, C. & Krauss, A. (2021, September 6). *Empower Peers 4 Careers. Positive Peer Culture in der Berufswahlvorbereitung* [Begleitgruppensitzung]. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Schellenberg, C., Steinebach, C., & Krauss, A. (2022). Empower Peers 4 Careers: Positive Peer Culture to Prepare Adolescents' Career Choices. *Frontiers in Psychology* (13), 1–11. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.806103>
- Schlummer, W. (2011). Empowerment – Grundlage für erfolgreiche Mitwirkung und Teilhabe. In W. Kulig, K. Schirbort & M. Schubert (Hrsg.), *Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice* (S. 31–46). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schumann, I. (2014). «Das hat der Stefan alleine gemacht». Zur Herstellung der Unterscheidung behindert – nichtbehindert in einer Grundschulklasse. In A. Tervooren, N. Engel, M. Göhlich, I. Miethe & S. Reh (Hrsg.), *Ethnographie und Differenz in pädagogischen Feldern. Internationale Entwicklungen erziehungswissenschaftlicher Forschung* (S. 291–307). Bielefeld: transcript.
- Singer, A., Gerber, M. & Neuenschwander, M. (2014). Individuelle und soziale Bedingungen der beruflichen Sozialisation im Lehrbetrieb. In M. P. Neuenschwander (Hrsg.), *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt* (S. 165–186). Zürich/Chur: Rüegger.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018a). *Pilot Psychische Gesundheit an den Volksschulen des Kantons Luzern: Starke Jugendliche machen Schule. Kurzbericht basierend auf der Selbstevaluation der Projektleitung zuhanden von Gesundheitsförderung Schweiz*. Luzern: DVS – zhaw – Interface.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018b). Eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung schaffen. «Positive Peer Culture» an den Schulen des Kanton Luzern. *Psychologie und Erziehung / Psychologie et Education P&E*, 44(2), 30–35.
- Steinebach, C. (2012). Resilienz. In C. Steinebach, D. Jungo & R. Zihlmann (Hrsg.), *Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching* (S. 95–101). Weinheim, Basel: Beltz.

- Steinebach, C. & Schrenk, A. (2022, Februar 11). *PPC-Fragebogen zur Konzepttreue: Wie gut war es möglich, PPC umzusetzen?* (Version 4) [Fragebogen]. Unveröffentlichtes Skript, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Steinebach, C., Schrenk, A., Steinebach, U. & Brendtro, L. K. (2018). *Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Steinebach, C. & Steinebach, U. (2008). Best Practices prüfen: Zur Evaluation von PPC-Projekten. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland* (S. 157–173). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Steinebach, C., Steinebach, U. & Brendtro, L.K. (2012). Peerbeziehungen und Gesundheit im Jugendalter. In: C. Steinebach, D. Jungo, R. Zihlmann (Hrsg.), *Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching* (S. 153–161). Weinheim, Basel: Beltz.
- Steinke, I. (2015). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11. Aufl.) (S. 319-331). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Teichmann, J. & Opp, G. (2008). Positive Peerkultur – ein universelles pädagogisches Handlungskonzept. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland* (S. 175–194). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Theunissen, G. & Plaute, W. (1995). *Empowerment und Heilpädagogik: Ein Lehrbuch*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Unger, N. (2006). Positive Peerkultur entwickeln. Ein Leitfaden. In G. Opp & N. Unger (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 168–196). Hamburg: edition Körber-Stiftung.
- Van Ophuysen, S., Bloh, B. & Gehrau, V. (2017). *Die Beobachtung als Methode in der Erziehungswissenschaft*. Konstanz, München: UVK.
- Von Wyl A., Sabatella F., Zollinger D. & Berweger, B. (2018). Reif für den Beruf? Schwierigkeiten und Ressourcen von Jugendlichen im Berufswahlprozess. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 1–21). Berlin: Springer.
- Vorrath, H. & Brendtro, L. K. (1974). *Positive Peer Culture*. New York: Aldine.
- Vorrath, H. & Brendtro, L. K. (2011). *Positive Peer Culture. Second Edition* (4th ed.). New York: Aldine de Gruyter.
- Wenzel, H. (2001). Lehrereinstellungen und Partizipationsmöglichkeiten – Voraussetzungen für die pädagogische Schulentwicklung in den Schulen der neuen Bundesländer. In J. Böhme, R.-T. Kramer (Hrsg.), *Partizipation in der Schule. Theoretische Perspektiven und empirische Analysen* (S. 15–26). Opladen: Leske + Budrich.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Das Dilemma der Autonomieförderung:
Die Rolle von pädagogischen Fachkräften in
Empowerment-Prozessen am Beispiel des
Forschungsprojektes «Empower Peers 4
Careers»**

Anhang

eingereicht von: Nina Schäfer

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

18. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Beobachtungsprotokolle	1
1.1 Indikatoren und Elemente Beobachtungsprotokoll.....	1
1.2 Beobachtungsprotokoll Klasse A.....	3
1.3 Beobachtungsprotokoll Klasse B.....	20
2 Leitfadeninterviews	30
2.1 Kategorienraster zur Kategorie-Anwendung	30
2.2 Kodierleitfaden.....	35
2.3 Transkriptionsregeln nach Kukartz (2014) und Fuss und Karbach (2019).....	49
2.4 Transkripte.....	50
Lehrperson A (LA)	50
Schülerin A1 (SA_01).....	56
Schüler A2 (SA_02).....	61
Lehrperson B (LB)	68
Schülerin B1 (SB_01).....	76
Schülerin B2 (SB_02).....	80
Schüler B3 (SB_03).....	84
Schüler B4 (SB_04).....	89
Schulsozialarbeiterin C (LC).....	94
3 Literaturverzeichnis.....	102

1 Beobachtungsprotokolle

1.1 Indikatoren und Elemente Beobachtungsprotokoll

Indikator	Beschreibung Unterindikatoren
Indikator 1: Moderation: Manual-ge- mässe Ausführung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moderation macht Notizen 2. Moderation nimmt eine Beobachtungsfunktion ein, indem sie sich zurückhält, aber präsent ist 3. Moderation gibt die Verantwortung der Gruppe ab. Dies macht sie, indem sie beispielsweise eine Co-Moderation (Schüler_in) ernennt oder durch Fragenstellen die Verantwortung übergibt 4. Moderation nimmt Einfluss auf die Gruppe, ohne zu analysieren und zu dominieren <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Moderation verwendet Fragen, um das Einhalten von Gesprächs- und Kommunikationsregeln sicherzustellen. Falls sie direkt intervenieren muss, weist sie darauf hin, dass sie aus ihrer Rolle schlüpft 4.2 Moderation hält den Kommunikationsfluss durch Fragestellungen aufrecht 4.3 Moderation gibt die Moderationsfunktion trotz Moderationsübergabe an Schüler_innen nicht aus der Hand, indem sie präsent bleibt, dafür sorgt, dass der Ablauf eingehalten wird, und begleitenden Einfluss nimmt, ohne zu intervenieren 5. Moderation spricht Gruppe mit «Gruppe» an 6. Hilfen zum Ablauf, Problemen oder Fragen sind für alle verfügbar (auf Plakat oder Liste, Moderation bietet Hilfestellung)
Indikator 2: Moderation: Vom Manual abweichende Ausführung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moderation dominiert durch die Vorgabe von Lösungsvorschlägen, Wiederholen/Präzisieren von Gesagtem, Analysieren und Kommentieren von Vorschlägen 2. Moderation sorgt dafür, dass nicht gegessen sind und keine Mobiltelefone gebraucht werden. Dies macht sie, indem sie direkte Befehle gibt 3. Moderation braucht «Ich»-Botschaften 4. Moderation adressiert Jugendliche mit «du», «ihr» 5. Moderation interveniert mit klaren Befehlen, damit die Gruppe die Kommunikations- und Umgangsformen respektiert 6. Moderation gibt Befehle und fordert einzelne Schüler_innen dazu auf, etwas zu sagen oder zu tun
Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mind. ein_e Jugendliche_r spricht über das Problem, die Schritte oder die Problemlösung 2. Mind. ein_e Jugendliche_r hebt die Hand 3. Mind. ein_e Jugendliche_r übernimmt Verantwortung (Geben von Lösungsvorschlägen, Sicherstellung der Einhaltung von Gesprächsregeln, Leiten des Gesprächs)
Indikator 4: Rückmeldungen	Rückmeldungen der Moderation: <ul style="list-style-type: none"> - Lob - Kritik - Negatives/Positives Verhalten - Reflexion der eigenen Leistungen - Lernprozessanregende Zusammenfassung am Ende der Sitzung - Verantwortungsabgabe für den Erfolg an die Gruppe

Schritt 1-7	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Jugendlichen benennen ein Problem 2. Die Jugendlichen einigen sich auf ein Problem 3. Der/die Jugendliche schildert das Problem ausführlich 4. Die Jugendlichen stellen W-Fragen, falls etwas nicht verstanden wird 5. Die Jugendlichen tauschen sich über das zum Problem führende Verhalten/Gedankenmuster aus 6. Die Jugendlichen finden eine Lösung 7. Es wird abgemacht, wer etwas zur Unterstützung übernimmt
Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson
	Beobachtungen bezüglich <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitäten der Lehrperson - Aussagen der Lehrperson - Mimik, Gestik der Lehrperson - Sitzposition der Lehrperson
Jugendliche_r	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS
	Beobachtungen bezüglich <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitäten von einzelnen Jugendlichen - Aussagen von einzelnen Jugendlichen - Mimik, Gestik von einzelnen Jugendlichen - Sitzposition von einzelnen Jugendlichen
Gruppe	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position
	Beobachtungen bezüglich <ul style="list-style-type: none"> - Gruppendynamik - Lärmpegel - Sitzordnung

Zeicheninventar

Zeichen	Beschreibung
X	Trifft zu
O	Trifft nicht zu
SHP	Schulische Heilpädagogin
LP	Lehrperson
SuS	Schülerinnen und Schüler
Sm1 ff	Name der männlichen Schüler
Sm2 ff	Name der weiblichen Schülerinnen
Unv.	Unverständlich(e)

1.2 Beobachtungsprotokoll Klasse A

Datum 20.06.2021	Zeit 14:20 – 15:01Uhr
Beobachterin Nina Schäfer	Beobachtete Person/Gruppe 1 SHP (Gesprächsleiterin), 12 SuS (davon 1 Co-Moderator), 2. Sek C, Klassenlehrperson (betritt nach 23'24" den Raum)
Beobachtungsintervall, -dauer Die Gesprächsrunde dauert 41 Minuten. Synchron: Während der Gesprächssituation werden nonverbale Aussagen und Verhalten (Mimik, Gestik, Bewegungen) festgehalten. Außerdem werden manuell stichwortartig einzelne Aussagen festgehalten. Asynchron: Eine Tonbandaufnahme ist nebst den synchronen Beobachtungen die Grundlage für das Protokoll. Nach zwei Minuten wird die Zeit gestoppt und die Beobachtungen in diesem Zeitraum notiert.	
Schwerpunkt Der Beobachtungsschwerpunkt liegt im Bereich der Handlungen und Aussagen der Moderatorin und die darauffolgenden Reaktionen und Antworten der Jugendlichen. Es soll herausgefunden werden, wie die Moderationsrolle in der beobachteten Sitzung umgesetzt und von den Jugendlichen wahrgenommen wird.	
Beobachtungssituation Bei der beobachteten Situation handelt es sich um eine PPC-Sitzung, die im Rahmen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» durchgeführt wird. Die Sitzung wird von einer geschulten Heilpädagogin geleitet. Die Gesprächsteilnehmer_innen sind 12 Jugendliche, die gleichzeitig auch Schüler_innen der moderierenden Lehrperson sind.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:20'30"	X (U3)	X (U4)	X (U3)	O	Rückfragen zu letzter Hausaufgabe	LP sitzt im Sitzkreis und sieht alle Gesichter. LP fragt, wer letztes Mal die Moderatorenrolle übernommen hat. Sie wendet sich Sm1 zu: «Möchtest du es übernehmen?»	Sm1 willigt ein.	Im Kreis sitzen zwei Jugendliche nebeneinander, welche miteinander rumalbern. Gemurmel und Lachen zu hören.
14:21'00"	X (U6)	X (U4, U5)	X (U3)	O	Rückfragen zu letzter Hausaufgabe	«Möchtet ihr noch euer Dossier?» «Ruhe bitte!» «Also, letztes Mal ha...Ruhe!» LP fasst das Thema der letzten Sitzung nochmals zusammen.	Einzelne Sus verneinen. Sm1: «Psst!» Sm2 flüstert weiter, während LP spricht.	Die Jugendlichen sprechen wild durcheinander, murmeln und lachen. Die Gruppe lehnt den Vorschlag der LP ab, ihre Dossiers mit dem visualisierten Ablauf anzuschauen.
14:21'30"	O	X (U4)	O	O	Rückfragen zu letzter Hausaufgabe	LP wendet sich an Sm9: «Bist du gegangen?»	Sm9: «Nein.» Sw1 lacht und murmelt unverständlich, während LP spricht.	
14:22'00"	X (U4.2)	X (U4)	X (U1)	O	Rückfragen zu letzter Hausaufgabe	LP fragt Sm9: «Aber hast du über das Problem geredet?» «Oder wie hast du geübt, hast du noch etwas gemacht?»	Sm9 verneint, Sm3 wiederholt das Nein und Sw1 lacht. Sm2: «Ah Bruder», leicht genervt.	
14:22'30"	O	X (U4)	O	O	Rückfragen zu letzter Hausaufgabe	«Und wieso nicht, kannst du es mir begründen?» «Was können wir machen, da du es ja nicht gemacht hast? »	Stifte werden auf den Boden geworfen, zwei Jugendliche singen und lachen, während LP spricht.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:23'00"	O	X (U4)	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	«Wir haben das Prinzip der Wiedergutmachung in der Schule.» «Die ganze Gruppe hat extra über dich gesprochen, was du machen könntest.» (Husten zu hören). «Und du hast davon nichts umgesetzt.»	Sm2 murmelt, Sw1 lacht.	Jugendliche hören zu, manche Jugendliche murmeln und lachen.
14:23'30"	X (U4.2, U3)	O	X (U3)	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP fragt in die Runde: «Ist jemand bereit, ihm zu helfen?»	Sm2 murmelt, Sw1 lacht. Sm1 fällt der LP ins Wort und gibt den Vorschlag, dass Sm9 in die Hausaufgabenstunde gehen soll. Währenddessen lachen Sm1 und Sm2, während Sm3 unv. Kommentare von sich gibt.	
14:24'00"	X (U3)	X (U5)	X (U3)	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP zu Sm1: «Bitte Deutsch reden.» LP sagt in die Runde: «Dann übergebe ich jetzt an unseren Mentor, Sm1, das Wort.»	Sm1 schlägt die Option vor, sich für das <i>Peer to Peer</i> einzutragen. Sm1 gibt einen Kommentar in einer Fremdsprache von sich. Währenddessen geben Sm2 und Sm4 unv. Kommentare von sich.	
14:24'30"	O	O	X (U3)	O	Vorbereitung für Schritt 1		Sw1 korrigiert die LP: «Sie meint Redner.» Sm2 und Sm3 lachen dazwischen immer wieder. Sm1: «Psst!» Sm1: «Jeder benennt ein kurzes Problem.»	Unverständliches Gemurmel und leises Flüstern.
14:25'00"	X (U4.3)	X (U4, U6)	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	«Also, sucht ein Problem, das für dich schwierig ist bei der Berufswahl» «Schreib bitte mit Markerstift da drauf, dass wir es alle von da aus sehen können.»	Sm2 sagt, er hätte einen gelben Stift. Währenddessen murmelt Sw1 unv.. Sm6 sagt, er hätte kein Problem.	Gemurmel, einzelne Fragen an die LP darüber, was genau gemacht werden muss.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:25'30"	O	X (U4, U5, U6)	X (U1)	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP gibt einzelnen SuS die Anweisung, sich ein Problem zu überlegen. LP notiert die Namen der SuS. «Sm4! A4! Nicht falten.» LP ruft laut: «Sm4!», um ihn zu ermahnen.	Sm2, Sw1 und Sm4 lachen und sprechen über Faulheit.	Jugendliche schreiben ihr Problem auf. Währenddessen wird gemurmelt und gelacht. Der Lärmpegel ist sehr hoch.
14:26'00"	X (U1)	X (U6)	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP flüstert Namen der Sus, die sie notiert hat, leise vor sich hin. «HOCHHALTEN, ihre Zettel!» Laute Aussage der LP, übertönt damit das Gemurmel der Gruppe.	Sm3 will einen Stift, Sm4 wirft Stift.	Gemurmel, Geräusche, lautes Durcheinandersprechen.
14:26'30"	O	X (U4)	X (U1)	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP fragt die SuS einzeln, was sie geschrieben haben. «Was hast du geschrieben? Unsicher?»	Einzelne SuS antworten der LP, was sie geschrieben haben. Währenddessen diskutieren Sm3 und Sm2, ob man Schule mit zwei «!» schreibt.	Eher lauter Lärmpegel
14:27'00"	O	X (U4)	X (U1)	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP korrigiert einzelne aufgeschriebene Wörter der SuS: «Was hast du geschrieben?»	Sw1: «Faulheit.» Ein anderer Junge fällt durch laute Geräusche ins Wort.	Gemurmel, während LP die Probleme notiert.
14:27'30"	X (U1)	O	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP notiert sich die Probleme und möchte weiterfahren: «Dann...»	Sm2 und Sm3: Zweiergespräch über Rechtschreibung, kurzer Rap über Wohnort, während Sm4 lacht und Sm5 auch noch seine Meinung zur Rechtschreibung abgibt.	Gemurmel, Gelächter, Unruhe.
14:28'00"	O	X (U4)	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP fährt damit weiter, die SuS einzeln zu fragen, welches Problem sie aufgeschrieben haben und murmelt etwas vor sich hin.	Sm2 und Sm3 geben einen kurzen, leisen Rap über Wohnort von sich. Sw1 fragt, ob jemand einen Stift hat. Sm2: «Guten Morgen!»	Unruhe, Lachen, Gemurmel

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:28'30"	X (U4.3)	X (U4, U6)	X (U1)	O	Vorbereitung für Schritt 1	«Sm6, was hast du?» Leise zum Jungen, der moderieren sollte: «Gehen wir zum Schritt 1?» Gibt ihm unverständliche, leise Anweisungen.	Einzelne Jugendliche nennen der LP einzeln die Probleme, die sie aufgeschrieben haben	Gespräche, Gelächter,
14:29'00"	O	O	O	O	Vorbereitung für Schritt 1	LP: «Okay, ich habe alle aufgeschrieben!»		Gespräche, Durcheinandersprechen, Gelächter.
14:29'30"	O	X (U4, U5, U6)	X (U3)	O	X (1.)	Leise zu Sm1, der moderieren sollte: «Also, der Ablauf, jeder benennt ein kurzes Problem.» Gibt ihm unverständliche, leise Anweisungen. LP ruft laut Namen zweier Jungen: «Sm2! Sm3! Könntest du bitte mit Sw2 den Platz wechseln, bitteschön?»	Sm3 und Sm2 lachen und murmeln. Sm1: «Jeder soll von seinem...» Sm2 gibt einen lauten Grunzlaut von sich. Jungen wechseln den Platz	Sitzordnung geändert
14:30'00"	X (U3)	X (U5)	X (U3)	O	X (1.)	«Geht es, ruhig zu werden, bitte, ZUHÖREN. Wir haben sogar eine Zuschauerin dabei. Also bitte, benehmt euch. Also, Sm1 möchte etwas sagen.»	Sm1: «Jeder erzählt vom Problem» Sm3 murmelt unv.. Sm1: «Wo fangen wir an?»	
14:30'30"	O	O	X (U1)	O	X (1.)		Sm8 schildert sein Problem. Sm5 lacht. Sw2 sagt, sie finde keine Schnupperlehre. Sw8 ruft: «Yousty.ch».	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:31'00"	X (U4.2)	X (U6)	X (U1)	O	X (1.)	LP wiederholt, was die einzelnen SuS sagen und fordert die SuS teilweise auf, noch mehr zu sagen. Die LP bedankt sich und ruft die SuS einzeln mit Namen auf. «Dankeschön, gehen wir weiter! Sm6?»	Einzelne SuS geben Kommentare zu Problemen ab: Sm2 sagt: «Immer das Gleiche.»	Jugendliche hören zu, kurzes Lachen und Kommentieren
14:31'30"	X (U4.2)	X (U6)	X (U1)	O	X (1.)	LP bedankt sich bei allen, die ihr Problem genannt haben. „Okay. Dankeschön, gehen wir weiter. Sm3?»	Einzelne SuS nennen ihre Probleme, während andere Kommentare abgeben. Sm2: «Du machst es für dich!»	Lachen und Kommentieren, unv. Gemurmel.
14:32'00"	X (U4.2)	X (U5, U6)	X (U1)	O	X (1.)	«Okay. Dankeschön, gehen wir weiter. Sw1?» „Schh, bitte, wir respektieren uns gegenseitig.» LP fragt zu den Problemen der einzelnen Jugendlichen genauer nach.	Sm3 und Sm2 lachen. Sm6 sagt, er hätte Angst zu sprechen. Sm2: «Niemals, Alter.»	Lachen und kommentieren, unv. Gemurmel.
14:32'30"	X (U4.2)	X (U5)	X (U1)	O	X (1.)	„Psst. Bitte, wir respektieren uns gegenseitig.» LP fragt zu den Problemen der einzelnen Jugendlichen genauer nach.	Sm4 benennt sein Problem, Sm6 präzisiert sein Problem aufgrund der Nachfragen der Lehrperson.	Unv. Kommentare, Lachen
14:33'00"	X (U4.2)	X (U2)	X (U1)	O	X (1.)	LP fragt zu den Problemen der einzelnen Jugendlichen genauer nach.		Unv. Kommentare, Lachen
14:33'30"	O	X (U4, U5)	X (U1)	O	O (4.)	«Sm2! Wir hören uns zu!» «Sw2? Geht es auch?»	Sm9 nennt ebenfalls, dass er Angst hat, zu sprechen. Sm2 singt, während LP spricht. Stift fällt zu Boden. Sw1 lacht, Sm3 murmelt unv.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
						Zu Sm3: «Psst! »und zu Sm9: «Wieso hast du Angst, zu reden?»		
14:34'00"	X (U4.2)	X (U6)	X (U1)	O	X (1.)	LP fragt bei Sm9 genauer nach, während dieser Antworten gibt. Sie fragt auch noch Sm7 nach seinem Problem.	Sm3 und Sw1 lachen.	Gelächter und Kommentieren, Kichern.
14:34'30"	O	X (U6)	X (U1, U3)	O	X (2.)	«Okay, Dankeschön. Gehen wir zuletzt zu Sm2!»	Sm2 sagt, er sei schon gewesen, da er Platz wechseln musste. Sm4 lacht. Sm2 nennt sein Problem. «Psst!» «Respektieren! Respektiert, bitte!» «Problemfindung.»	
14:35'00"	O	X (U4, U6)	X (U3)	O	X (2.)	LP zu Sm2: «Kannst du sagen wieso, ein bisschen mehr davon erzählen?» LP gibt Sm1 unv. Instruktionen.	Sm2: «Ablenkung.» Sm4: «Das glaube ich nicht.» Sm3 und Sm6 lachen. Sm1: «Psst!» Sm2 und Sw1 lachen. Sm1: «Psst!» „Respektiert! Respektiert bitte.» Sm3 und Sm4 lachen.	
14:35'30"	X (U4.3)	X (U4)	X (U1)	O	X (2.)	LP in die Runde: «Ja, Problemfindung» «Wir gehen zum zweiten Punkt, Problemfindung...Was denk ihr, lohnt sich, zu wählen?»	Sm1: „Aber das habe ich doch gerade gesagt!» Sm3 fragt LP, ob er kurz auf die Toilette darf. Sm6 und Sm7 lachen, Sm4 ruft unv.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:36'00"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (2.)	LP gibt eine Instruktion an die Gruppe: «Und überleg dir nachher, jemanden zu wählen...»	Sm1 ruft den Namen von Sm9. Sm3 und Sm4 geben unv. Kommentar von sich.	Jugendliche betrachten die Probleme.
14:36'30"	X (U1)	X (U4)	O	O	X (2.)	LP zu Sm9, der seinen Zettel hochhält: «Deins sieht man nicht so gut.» LP notiert sich die Namen der gewählten Personen.	Sm1 murmelt unv.	Jugendliche betrachten die Probleme.
14:37'00"	X (U3)	X (U4, U6)	O	O	X (2.)	«Also, wir sind so weit, dass wir ein Problem wählen. Schau die Tafeln, alle Blätter...Also, du bist dran, Sm1.» LP übergibt Sm1 wieder das Wort.	Sm4 murmelt unv., Stift wird geworfen, Sm3 stöhnt.	
14:37'30"	X (U1)	X (U4)	X (U1)	O	X (2.)	LP notiert sich die Namen der gewählten SuS. «Du wählst Sm7.»	Sm1 fragt nochmals nach, was Sm9 geschrieben hat.	
14:38'00"	X (U4.3)	O	X (U1)	O	X (2.)	«Macht es überhaupt Sinn, ihn zu wählen?»	Sm1 argumentiert für das Problem von Sm9, spricht dabei die LP an. «Sie, ich sage ehrlich...» Sm1: «Zweite Chance!» Sm3: «Dritte Chance!»	Jugendliche antworten lautstark Jugendliche hören zu.
14:38'30"	X (U1)	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (2.)	«Du kannst auch für dich selbst stimmen...» LP notiert die Namen der gewählten SuS. «Wähle jemanden!»	Sm1: «Sie, aber nur schnell. Vielleicht hat er ja aus seinen Fehlern gelernt...» Einzelne Jugendliche wählen ein Problem.	Jugendliche lächeln, wenn ihr Problem genannt wird

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:39'00"	O	X (U4)	X (U3)	O	X (2.)	LP fragt die einzelnen SuS nach ihrer Wahlentscheidung.	Sm1: «Hört auf!»	Klopfen zu hören.
14:39:30"	O	X (U6)	X (U1, U3)	O	X (2.)	LP fragt die einzelnen SuS nach ihrer Wahlentscheidung und zählt.	Einzelne SuS nennen ihre Wahl. Sm3, Sm4 und Sw1 geben unv. Kommentare ab und lachen. Sm1: «Psst!»	Gemurmel
14:40'00"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (2.)	LP gibt bekannt, wer wie viele Stimmen erhielt. «Machen wir eine zweite Runde, und ihr entscheidet euch, Sm2 oder Sm9!»	Einzelne SuS nennen Sm9.	
14:40'30"	X (U3)	O	X (U1)	O	X (2.)	«Ist es für euch in Ordnung, wenn wir Sm9 nehmen?»		Gruppe antwortet mit einem lauten „Ja.“
14:41'00"	X (U1)	X (U4, U6)	X (U3)	O	X (2.)	Notiert sich, wer gewählt wurde. LP gibt Sm1 Instruktionen. «Dann rufst du Sm9 auf...»	Sm1: «Sm9, könntest du uns noch mehr von deinem Problem erzählen?»	Gemurmel, lautes Durcheinandersprechen.
14:41'30"	O	X (U4)	X (U3)	O	X (3.)	«Wir wollen dir helfen, dich unterstützen. Was könnte dir helfen?»	Sm9: «Nein.» Sm1: «Du musst schon etwas sagen, weil...» Sm1 spricht in einer Fremdsprache mit Sm9. Sm9 spricht die LP an: «Sie, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt.» Sm3 lacht.	Lautes Gelächter.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:42'00"	O	X (U5, U6)	X (U3)	O	X (3.)	«Nochmal wiederholen.» «Hey, Sm3!»	Sm5: «Psst!» Sm1: «Hey, bitte Respekt.» Sw1: «Sie, er weiss vielleicht nicht, was wir meinen.»	Gemurmel, Rufen
14:42'30"	O	X (U4, U5)	X (U1)	O	X (3.)	LP bejaht. «Also bitte. Jetzt, hast du es verstanden? Versucht euch jetzt, auf Deutsch zu unterhalten. Er hat versucht, es dir in deiner Muttersprache zu übersetzen. Du solltest mehr über dein Problem sprechen.»	Sm1: «Darf ich ihn das auf {Fremdsprache} fragen?» Sm1 und Sm9 sprechen {Fremdsprache}. Sm3 lacht.	Lachen, leises Kichern zu hören.
14:43'00"	O	X (U5, U4, U6)	X (U1)	O	X (3.)	«Hey, zuhören!» «Sm4, würdest du übergehen und {Name der Klassenlehrperson} holen? Dankeschön. Weil ich möchte, dass sie auch dabei ist, dann sieht sie, wer nachsitzen muss, wenn ihr euch so verhält.»	Sm9 versucht, sein Problem nochmals zu wiederholen. Sm3 und Sm2 stöhnen, Sm3 hustet.	
14:43'30"	O	X (U2)	X (U1)	O	X (3.)	LP fragt Sm9 genauer nach dem Problem.	Sm9 antwortet der LP. Sw1: «Sie, er weiss nicht, was fremd bedeutet.» Sm1 stellt eine W-Frage.	Leises Lachen und Kichern
14:44'00"	X (U4.3)	X (U6)	O	O	X (3.)	Klassenlehrperson betritt den Raum. LP leitet zum nächsten Schritt, W-Fragen über. «Sm9, du kannst die Leute aufrufen.»	Sm1: «Sie, ich habe nichts gemacht.» Sm4 lacht.	Pause, Stille, leises Gemurmel.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:44'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (3.)		Sw1 fragt dazwischen, was sie machen müssen. Sm1: «Streckt auf!» Sm5: «Was müssen wir ihn fragen?» Sm4 lacht.	Gemurmel, Lachen.
14:45'00"	O	X (U1, U6)	X (U1)	O	X (3.)	«Stellt ihm Fragen!» LP wiederholt die Frage von Sm4, an Sm9 gerichtet.	Sm2 murmelt unv.. Sm4 wiederholt seine Frage.	
14:45'30"	O	X (U1)	X (U1)	O	X (3.)	LP präzisiert die Antworten von Sm9 und fasst sie nochmals zusammen.	Sm9 gibt knappe Antworten.	Jugendliche hören zu.
14:46'00"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (3.)	«Danke. Stellt ihm weiterhin Fragen. Jeder soll eine Frage überlegen.» «Sollen wir dir übersetzen?»	Sm3 stellt eine Frage. Sm9: «Sie, ich verstehe das nicht.» Sm5: «Sprich du.» Sm3 macht Sm1 nach und lacht.	
14:46'30"	O	X (U4, U5)	X (U1)	O	X (3.)	«Hey, Ruhe bitte! Kannst du uns übersetzen, was er gesagt hat?»	Übersetzung auf Albanisch folgt.	Lautes Gelächter.
14:47'00"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (4.)	«Es soll jeder eine Frage stellen. Also, wir werden durchgehen.» LP ruft einzelne SuS auf und wiederholt die Anweisung: „Sm7, du musst dir eine Frage überlegen...»	Sm1: «Bitte.» Sm3: „Mach einfach.»	Stille.
14:47'30"	X (U3)	X (U6)	X (U1)	O	X (4.)	«Stellt ihm Fragen!» «Sm1, wähl die Leute aus.»	Sm1 und Sm9 sprechen in der Fremdsprache. Sm3 lacht.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:48'00"	O	X (U1)	X (U1)	O	X (4.)	LP wiederholt die Antworten von Sm9	Sm9 gibt knappe, gebrochene Antworten. Sm4 vermutet, was Sm9 meinen könnte. Sw1 versucht ebenfalls. Das Gemeinte zu erraten.	Stille, Lachen. Frage scheint nicht klar zu sein.
14:48'30"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (4.)	LP gibt erneute Anweisungen und fordert die SuS auf, eine Frage zu stellen. «Bis du überlegt hast, ist Sw1 dran.»	Sw1 stellt eine W-Frage.	
14:49'00"	O	X (U1)	X (U1)	O	X (4.)	LP wiederholt die W-Frage von Sw1.	Sm1 und Sm9 sprechen in der Fremdsprache.	Leises Gemurmel.
14:49'30"	O	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (4.)	LP: «Sm6?» LP: «Also, verstehst du die Frage? Wiederholst du sie nochmals?»	Sw8 stellt eine W-Frage, Sm5 lacht und murmelt unv. Sm6: «Hmm. Sie, ich muss mir noch eine Frage überlegen. Ah, ja Sie.» Sm2 und Sm5: «Uh!» Sm5 murmelt unv., Sm4: «Psst!» Sm7 wiederholt die Frage, Sm9 antwortet. Sm2: «Sie, aber das ist doch keine Antwort.»	Leises Gemurmel.
14:50'00"	X (U4.2, U4.3)	X (U4, U6)	O	O	X (4.)	LP: «Aber Lösungen machen wir noch später.» «Also, Sm8, was möchtest du fragen?»	Sm8: «Sie, ich muss noch überlegen.»	Lautes Durcheinandersprechen, Rufen und Lachen.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:50'30"	X (U4.2)	X (U6)	X (U1)	O	X (4.)	LP zu Sm8: «Einfach W-Fragen, wer, was, wo, wie. Überleg dir das mal. Stelle deine Frage, Sm8?»	Sm5: «Dann überleg schneller!» Sm6: «Heute noch!» Sm2 ruft «Boah!» dazwischen, während LP spricht. Sm8 stellt eine W-Frage.	SuS sind ungeduldig.
14:51'00"	O	X (U2)	X (U1)	O	X (4.)	«Kaugummi ausspucken!»	Sm1 und Sm9 sprechen in der Fremdsprache, Sm1 übersetzt.	
14:51'30"	X (U4.2)	X (U1, U5)	X (U3)	O	X (4.)	LP gibt Vorschläge für eine W-Frage, während die SuS murmeln und Vorschläge machen: «Wer, was, wo, wie, wann?» LP zu Sm4 und Sm5: «Schhhh!»	Sm7 wird aufgefordert, eine Frage zu stellen. Sm2: „Rappe einfach irgendetwas!“ Sm4 murmelt unv. dazwischen, Sm3 lacht. Sm4 macht einen Vorschlag, was er fragen soll. Sm4 und Sm5 lachen.	
14:52'00"	O	X (U1)	O	O	X (4.)	LP: «Und sie muss sich auch bewerben.» LP ruft laut: «Man DARF das nicht so etikettieren.»	Sm4 und Sw1 diskutieren über die Deutschkenntnisse von Sm9's Schwester. Sw1: «Sie, Sm9's Schwester kann gut Deutsch, ich schwöre.» Sm3 fällt der LP mit unv. Murmeln ins Wort. Sm1 gibt Kommentar bezüglich Geschlechterunterschiede von sich: «Sie, wissen Sie, was das heisst? Eigentlich stimmt das auch, wenn man so überlegt. Die Mädchen bemühen sich mehr als die Jungs.» Sm4 und Sm2 sind der Meinung, Mädchen seien schlauer als Jungs. Sm5, Sm1 und Sm3 diskutieren weiter über die Geschlechterunterschiede und fallen sich dabei gegenseitig ins Wort.	Kurze Unterhaltung über das Arbeitsverhalten von Mädchen und Jungen. Gemurmel.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
14:52'30"	X (U4.3)	X (U5)	O	O	X (5.)	LP: „Man soll nicht stigmatisieren!“ LP leitet weiter zum nächsten Punkt ihrer Liste: „Ruhe bitte! Welche Verhaltensalternativen gibt es?“	Sm3 fällt LP ins Wort: „Ausser Albert Einstein!“	
14:53'00"	X (U4.3)	X (U4, U6)	X (U2, U3)	O	X (5.)	LP korrigiert Sm4: «Du bist schon bei den Lösungsmöglichkeiten.» LP ruft Sm3 auf, der sich meldet.	Sm2: „Uh!“ Sm1 stellt eine Frage bezüglich Verhaltensalternativen. Sm4 macht einen Vorschlag. Sm1 murmelt unv. dazwischen. Sm3 stellt eine Frage zu den Gefühlen.	
14:53'30"	X (U4.3)	X (U1, U5, U6)	X (U3)	O	X (6.)	LP fällt Sm3 ins Wort und beantwortet die Frage zu den Gefühlen für Sm9. Sie wiederholt, was er letztes Mal gesagt hat. Sie leitet zum Schritt Lösungsmöglichkeiten über. «Also, bitte Lösungen finden.» LP erklärt, was mit Lösungsvorschlägen gemeint ist. LP zu Sm1: «Pssst!» und ruft dann Sm4 auf, der sich meldet.	Sm1: «Lösungen?» Sm1: «Hausaufgabenstunde!»	
14:54'00"	X (U3)	X (U4)	X (U3)	O	X (6.)	LP zu Sm1: «Komm, du bist der Moderator.»	Sm4 nennt eine Lösung und murmelt unv.	
14:54'30"	O	X (U5)	X (U3)	O	X (6.)	LP zu Sm3: «Pssst!»	Sm1 ruft Sw1 auf, zu sprechen. Sw1 nennt eine Lösungsmöglichkeit. Sm3 ergänzt mit einem Wort.	
14:55'00"	O	O	X (U3)	O	X (6.)	LP etwas entrüstet zu Sm2: «Hilfslehrerin?»	Sm1, Sm2 und Sm3 diskutieren, an welche LP sich Sm9 wenden könnte. Dabei schauen sie auch Moderatorin an, wobei	Gemurmel.

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
							Sm2 einwendet, sie sei aber eine Hilfslehrerin. Dabei fallen sie sich immer wieder gegenseitig ins Wort.	
14:55'30"	O	X (U6)	X (U3)	O	X (6.)	LP: «Weitere Lösungsmöglichkeiten finden.» «Jeder soll eine Lösungsmöglichkeit überlegen.» LP bejaht.	Sm3 beginnt mit «Sie...», während LP widerspricht. Sm4 lacht. Sm3 nennt eine Lösungsmöglichkeit. Sm1 übersetzt dies in der Fremdsprache und fragt nachher die LP, ob er übersetzen darf.	
14:56'00"	X (U4.2)	X (U1, U6)	X (U1)	O	X (6.)	LP gibt einen Kommentar bezgl. Lösungsmöglichkeit von sich. Sie fällt dabei den sprechenden SuS immer wieder ins Wort. «Gehen wir weiter. Sm8? Lösungsmöglichkeiten finden.»	Sm1 und Sm9 sprechen in der Fremdsprache. Sm1 und Sm3 lachen wegen des Klangs der Fremdsprache.	
14:56'30"	X (U4.2)	X (U6)	X (U3)	O	X (6.)	In die Runde: «Jawohl, wer ist der nächste? Sm1?»	Sm1 nennt eine Lösungsmöglichkeit.	
14:57'00"	O	X (U1)	X (U1)	O	X (6.)	LP kommentiert die Lösungsmöglichkeit.	Sm1 fällt ihr dabei ins Wort. Sm4: «Sie?»	
14:57'30"	O	X (U2)	O	O	X (6.)	LP zu Sm9: «Schreibst du, Sm9, die Lösungsmöglichkeiten bitte auf? Dass du das weisst?»	Sm4 nennt eine weitere Lösungsmöglichkeit.	Gemurmel, Durcheinandersprechen, Lachen
14:58'00"	X (U4.3)	O	X (U1)	O	X (6.)	LP wiederholt die Lösungsmöglichkeit. LP zu Sm4: «Wir sind noch nicht bei den Hausaufgaben, gell...»	Sm1 übersetzt das Gesagte in die Fremdsprache, während Sm2 und Sm3 miteinander unv. murmeln. Sm1 wiederholt die Aussage der LP und fällt ihr dabei ins Wort: «Noch nicht!» Sm5 sagt,	Gemurmel, Durcheinandersprechen, Lachen

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
						LP zu Sm5: «Danke.»	Sm9 soll sich am ehesten an die Moderatorin wenden. Sm3 lacht. Sw1: «Wir supporten Sie bei Ihrer Arbeit.»	
14:58'30"	X (U4.3)	O	O	O	X (6.)	LP fasst die Lösungsvorschläge nochmals zusammen.	Sm2 lacht. Sm6: «Sie, kann ich schnell auf's WC gehen?»	Gemurmel, Lachen. Die Klingel ertönt.
14:59'00"	X (U4.3)	O	X (U3)	O	X (7.)	LP leitet zum Schritt Hausaufgaben über: «Was können wir als Hausaufgaben geben?»	Sm3 und Sm4 nennen Hausaufgaben.	
14:59'30"	O	X (U1, U4, U6)	O	O	X (7.)	LP zu Sm9: «Schreibst du das auf?» LP fällt Sm3 mit einer Ergänzung zu den Hausaufgaben ins Wort.	Sm3 gibt einen Kommentar ab und lacht.	Gemurmel, lautes Durcheinandersprechen
15:00'00"	O	X (U5)	X (U1)	O	X (7.)	LP fällt Sm1 mit einem «Pssst!» ins Wort.	Sm1 beurteilt die Hausaufgabe von Sm4.	
15:00'30"	X (U3, U4.3)	X (U3)	X (U1)	X (U1)	X (8.)	«Okay, dann eine Rückmeldung zu diesem Gespräch, was wir jetzt gehabt haben.» «Habt ihr euch nicht unwohl gefühlt? Für mich war es zu laut.» LP zu Sw1: «Aber diese Diskussion geht ja nicht darum, dass wir es lustig haben, sondern, dass wir jemandem helfen können.»	Sw4, Sw1 und Sw2 antworten mit „angenehm“ und „super“. Sm3 fällt der LP mit einem lauten «nein» ins Wort, und auch Sm2 ruft dazwischen: «Für mich war es das nicht.» Sm3 und Sw1 benennen, dass es lustig und witzig war.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1-7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
15:01'00"	X (U4.3)	X (U4)	X (U1)	O	X (8.)	<p>LP fragt in die Runde: «DANN, noch eine Rückmelderunde zum Moderator. Wie habt ihr seine Moderatorenrolle gefunden?»</p> <p>LP wendet sich Sm1 zu: «Wie war es für dich als Moderator?»</p> <p>LP beendet die Sitzung: «Vielen Dank.»</p>	<p>Sm3 murmelt unv. dazwischen.</p> <p>Sm4, Sm3, Sm6 und Sw1 sagen knapp, dass es Sm1 gut gemacht hatte.</p> <p>Sm1: «Ja...Super, ihr wart einfach ein bisschen zu laut, aber sonst war es super.»</p>	<p>Stühle werden zusammengeschoben, Quiet-schen zu hören.</p>
Total vorgekommen / Total Zeitintervalle	41/82	70/82	65/82	3/82	63/82			
Anteil vorgekommene Verhalten im Gesamtzeitrahmen	50%	85%	79%	4%	77%			

1.3 Beobachtungsprotokoll Klasse B

Datum 24.06.2021	Zeit 07:25 – 07:59 Uhr
Beobachterin Nina Schäfer	Beobachtete Person/Gruppe 1 KLP (Gesprächsleiterin), 12 SuS, 2. Sek C
Beobachtungsintervall, -dauer Die Gesprächsrunde dauert 39 Minuten. Synchron: Während der Gesprächssituation werden nonverbale Aussagen und Verhalten (Mimik, Gestik, Bewegungen) festgehalten. Außerdem werden manuell stichwortartig einzelne Aussagen festgehalten. Asynchron: Eine Tonbandaufnahme ist nebst den synchronen Beobachtungen die Grundlage für das Protokoll. Nach zwei Minuten wird die Zeit gestoppt und die Beobachtungen in diesem Zeitraum notiert.	
Schwerpunkt Der Beobachtungsschwerpunkt liegt im Bereich der Handlungen und Aussagen der Moderatorin und die darauffolgenden Reaktionen und Antworten der Jugendlichen. Es soll herausgefunden werden, wie die Moderationsrolle in der beobachteten Sitzung umgesetzt und von den Jugendlichen wahrgenommen wird.	
Beobachtungssituation Bei der beobachteten Situation handelt es sich um eine PPC-Sitzung, die im Rahmen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» durchgeführt wird. Die Sitzung wird von einer geschulten Klassenlehrperson geleitet. Die Gesprächsteilnehmer_innen sind 12 Jugendliche, die gleichzeitig auch Schüler_innen der moderierenden Lehrperson sind.	

	Indikator 1: Manual-gemässe Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:25'30"	X (U1)	O	X (U3)	O	X (1.)	Sitzt am Lehrerpult, macht Notizen. Kann vom Pult aus alle SuS sehen.	Sm1 moderiert: «Also ich würde sagen, jeder würde ein Problem oder eine Situation nennen.» Sw3 nennt ihr Problem. Sm1 nimmt die nächste Person an die Reihe. Zwei weitere SuS sagen, sie hätten kein Problem. Sm2 fordert eine Schülerin auf, lauter zu sprechen.	Die SuS sitzen an ihren zu einem Hufeisen angeordneten Pulten. Alle schauen auf Sm1. Die 8 Schritte sind gross vorne auf einem Bildschirm zu sehen.
07:26'00"	X (U1, U2)	O	X (U1)	O	X (1.)		Sw7 nennt ihr Problem. Zwei weitere SuS nennen ihr Problem, ein Schüler sagt, er hätte kein Problem.	Alle SuS hören sich gegenseitig zu und schauen auf Sm1 oder die Person, welche ein Problem benennt.
07:26'30"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (2.)		Sm1 gibt die Anweisung, sich auf ein Problem zu einigen. Die einzelnen SuS nennen den Namen von Sw3. Sm1 fragt alle SuS der Reihe nach. Sm1 verkündet, dass das Problem von Sw7 besprochen wird und fordert sie auf, ihr Problem nochmals zu nennen.	SuS nennen Namen von Sw7 und nicken in Richtung Sm1, als der verkündet, dass sie ihr Problem gewählt haben.
07:27'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (3.)		Sw7 schildert ihr Problem. Sw1 fordert sie auf, das Problem sachlicher zu erklären.	SuS schauen in Richtung Sw7 und hören ihr aufmerksam zu, während sie von ihrem Problem erzählt.
07:27'30"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (4.)		Sw7 wiederholt ihr Problem nochmals. Sm1: «Okay, gehen wir weiter?» Sm2 bejaht dies. Sm1 fragt: «Sind alle einverstanden, W-Fragen?» Sw4 stellt eine W-Frage.	Alle SuS nicken.
07:28'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Zwei weitere SuS stellen eine W-Frage, welche Sw7 beantwortet. Sw1 stellt eine W-Frage.	
07:29'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sw7 sagt, sie verstehe ihre Frage nicht.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:29'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sm1 erklärt ihr die Frage verständlicher. Sie beantwortet die Frage. Sw1 stellt eine weitere W-Frage, welche Sw7 beantwortet.	
07:30'00"	X (U4.3)	X (U4, U5)	X (U1, U3)	O	X (4.)/(5.)	Nachdem Sm2 Sw1 aufgefordert hat, lauter zu sprechen, flüstert KLP Sw1 zu: «Lauter, Sw1!» KLP: «Gut, da unterbreche ich schnell. Seid ihr sicher, dass ihr alle W-Fragen verstanden habt?»	Sm1 findet: «Wir können jetzt zu Gefühlen gehen.» Sw1 fragt: «Habt ihr das von den W-Fragen verstanden?» Sm2 sagt ihr, lauter zu sprechen. Sie wiederholt die Frage mit lauterer Stimme.	Alle nicken und bejahen, alles verstanden zu haben.
07:30'30"	O	X (U5)	X (U1, U3)	O	X (5.)	KLP ruft Namen von Sm2, um ihm zu sagen, er solle mit dem Quietschen aufhören.	Sm1: «Gut, gehen wir zu den Gefühlen.» Als Sm2 mit dem Stuhl quietscht, bittet ihn Sw1 harsch, damit aufzuhören. Sw5 stellt eine Frage bezüglich der Gefühle, welche von Sw3 beantwortet wird.	
07:31'00"	O	O	X (U1)	O	X (5.)		Vier weitere SuS stellen Fragen zu Gefühlen, welche von Sw7 beantwortet werden.	
07:31'30"	X (U4.3)	X (U3, U4)	X (U1)	O	X (5.)	KLP: «Gut, aber ich möchte, dass du ein bisschen dranbleibst, an dieser Frage.»	Sw3 beantwortet eine Frage mit: «Das kann ich nicht sagen.»	
07:32'00"	O	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw1 wiederholt die Frage nochmals und Sm7 beantwortet die Frage ausführlicher.	
07:32'30"	X (U4.2, 4.3)	X (U3, U4)	X (U1)	O	X (5.)	KLP: «So, ich unterbreche jetzt, da musst du jetzt in die Tiefe gehen, oder. Da erwarte ich das von dir. Weil das ist der Knackpunkt. Weil jetzt können die ändern sonst nichts mehr sagen. Aber da kannst du es, weisst du wie ich meine?»	Zwei weitere SuS stellen eine Frage zu den Gefühlen, welche Sw7 beantwortet.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:33'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw7 beantwortet die Frage, Sm1 stellt eine weitere Frage zu den Gefühlen.	
07:33'30"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (5.)		Sw7 beantwortet die Frage. Sm1: «Seid ihr einverstanden, dass wir jetzt genug Nachfragen zu den Gefühlen haben?»	Alle nicken.
07:34'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (6.)		Sm1: «Sonst fragt noch mehr, wenn ihr euch noch dazu entscheidet. Gut, dann kämen wir jetzt zu den Lösungsmöglichkeiten.» Sw5 nennt eine Lösungsmöglichkeit, welche von Sm7 mit «ja» beantwortet wird.	
07:34'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (6.)		Zwei andere SuS nennen eine mögliche Lösung. Sm2 wirft ein: «Das ist ja mega schnell gegangen.»	
07:35'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (6.)		Sm1 fragt, ob noch jemand eine Lösung hätte. Sm2 nennt noch eine Lösungsmöglichkeit.	
07:35'30"	X (U 4.3)	O	X (U1, U3)	X (U2, U3)	X (7.)/(8.)	KLP gibt eine sehr positive Rückmeldung bezüglich Mitmachen und zeigen, was die SuS alles gelernt haben. Sie erwähnt auch, dass die SuS zu schnell vorwärts gegangen sind. Dann gibt sie noch einen Kommentar zum Problem von Sw7.	Sm1 leitet zu den Hausaufgaben über. Er nennt die Hausaufgaben, die er vorschlägt.	
07:36'00"	X (U 4.3)	X (U4)	X (U1)	X (U2)	X (8.)	KLP teilt ihre persönliche Erfahrung aus dem Gastgewerbe und Stress. Sie stellt Sm1 bezüglich Stress eine Frage: «Als du schnuppern gingst, war es da manchmal auch stressig?»	Sm1 beantwortet die Frage.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:36'30"	X (U4.3)	O	O	X (U2)	X (8.)	KLP sagt, dass der Stress sich mit der Zeit lege. Sie verkündet: «Weil es so schnell ging, machen wir noch ein zweites.»	Sm1 und SM2 flüstern unverständliches.	
07:37'00"	X (U4.2)	X (U4, U6)	X (U1, U3)	O	X (1.)	KLP: «Ich weiss, jetzt ist die Luft etwas draussen, aber versucht nochmals, ein bisschen reinzukommen. {Name von Sm1}, würdest du noch einmal übernehmen? Gas geben!»	Sm1 fragt die Klasse nach weiteren Problemen.	
07:37'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (1.)/(2.)		Sw1 und Sm1 nennen ihr Problem. Sm2 ruft den Namen von Sw1. Sw1 fragt, ob die Klasse ihr Problem besprechen möchte. Sm1 fragt, ob alle einverstanden seien.	
07:37'30"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (3.)		Sm1 leitet zu Problemschilderung über: «Also: Erkläre uns das Problem sachlich und chronologisch.» Sw1 lacht und sagt, das mache sie liebend gerne.	Alle nicken.
07:38'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (4.)		Sm2 muss wegen dem Ausdruck «liebend gern» lachen. Sw1 lacht ebenfalls und schildert ihr Problem. SM1: «Okay, Wir würden fortfahren, W-Fragen.»	
07:38'30"	O	X (U5)	X (U1, U3)	O	X (4.)	KLP ruft Namen von Sm2	Sm2 murmelt unverständlich, Sm1 gibt ihm den Befehl, dranzubleiben. Sm1: «Okay, machen wir kurz zehn Sekunden Denk-Zeit.» Sm2 fragt, wieso.	
07:39'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Zwei SuS stellen eine W-Frage, welche Sw1 beantwortet.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:39'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Eine weitere W-Frage wird gestellt und beantwortet.	
07:40'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sm1: «Was hat dir dort nicht gefallen?» Sw1 gibt eine ausführliche Antwort darüber, wie es beim Schnuppern war.	
07:40'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sw1 berichtet vom Schnuppern, eine weitere W-Frage folgt.	
07:41'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sw1 berichtet von ihrer zweiten Schnupper-Erfahrung.	
07:41'30"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (4.)		Sm1: «Habt ihr sonst noch eine W-Frage? Ihr hattet genügend Zeit, um nachzudenken. Seid ihr euch einig, dass wir genügend W-Fragen gestellt haben?» Sm2 bejaht dies.	
07:42'00"	X (U3)	X (U4, U6)	X (U1)	O	X (4.)	KLP: «Wirklich? Also jetzt muss ich etwas sagen. Was hat sie erzählt? Sie hat erzählt, dass ihre Eltern, ihre Schwester, ihr Bruder alle etwas vorschlugen. Und ihr habt keine Ahnung, was sie vorschlugen. Also ihr könnt nicht einfach weitergehen. Wie Sw1 dazu steht.»	Sw5 stellt eine daran anknüpfende W-Frage.	
07:42'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (4.)		Sw1 beantwortet die Frage, eine weitere W-Frage folgt. Sm2 weiss nicht, was KV bedeutet.	
07:43'00"	X (U4.2)	O (U3)	X (U1)	O	X (4.)	KLP: «Was war die Frage, ich habe sie nicht verstanden.»	Sm2 und sw1 diskutieren, was KV bedeutet und wie der Name der Firma heisst.	

	Indikator 1: Manual-ge- mässe Ausführ- ung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldun- gen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/ Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/ Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mi- mik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:43'30"	X (U3)	X (U6)	X (U1)	O	X (4.)	KLP ruft eine Schülerin auf, die Frage zu beantworten und ergänzt dann die Antwort der Schülerin: «Der Beruf heiss Kauffrau. Oder Kaufmann.»	Sw7 benennt, was KV bedeutet. Sw1 fragt: «Echt?» und reagiert mit: «Krass!», als KLP ihr die Antwort nochmals wiederholt.	
07:44'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (4.)/ (5.)		Sm2 fragt eine Frage, die schon gestellt wurde. Danach sieht er ein, dass er nicht so konzentriert sei. Als Sw5 eine Frage zu den Gefühlen stellt, wirft Sm2 ein, dass sie noch nicht bei diesem Schritt seien. Sm1: «Also, wenn keiner mehr eine W-Frage stellt sind wir bei Gefühlen.»	
07:44'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Die Gefühlsfrage wird von Sw1 beantwortet. Sm1: «Also, wenn keiner mehr eine W-Frage stellt, dann einfach weiterfahren.»	
07:45'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw1 beantwortet ausführlich, was ihr bei ihrer ersten Schnupperlehrstelle gefallen hat.	Alle hören aufmerksam zu.
07:45'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw1 beantwortet ausführlich, was ihr bei ihrer ersten Schnupperlehrstelle gefallen hat.	Alle hören aufmerksam zu.
07:46'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sm2 stellt eine weitere W-Frage und nennt dann eine Lösungsmöglichkeit. Sm1 stellt eine weitere Gefühlsfrage.	
07:46'30"	X (U2)	X (U5)	X (U1)	O	X (5.)	KLP: Ruft Namen von Sm2, da dieser ungeduldig mit seiner Flasche auf den Tisch klopft.	Sm1 wiederholt seine Frage nochmals.	
07:47'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw1 beantwortet die Frage ausführlich.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:47'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sw1 stellt eine weitere Frage. Sm2 wirft ein: «Ach, das ist so kompliziert.» Sm1 und Sw1 sprechen zu zweit weiter über das Problem.	
07:48'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (5.)		Sw1 berichtet weiter von ihren Schnuppererfahrungen. Sm2: «Also, gehen wir weiter zu den Lösungen.»	
07:48'30"	O	X (U5)	X (U1)	O	X (5.)	KLP: Ruft Namen von Sm2	Sm1 sagt, er hätte noch eine Frage. Sw1: «Sm2, bist du unruhig? Musst du raus oder so?» Dieser verneint, und Sw1 sagt, sie hätte den Faden verloren.	
07:49'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Die Frage wiederholt, Sw1 antwortet ausführlich.	
07:49'30"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (5.)		Sm2: «Können wir bitte zu den Lösungen gehen?»	
07:50'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (6.)		SM1 fragt nach, ob sonst noch jemand eine Frage hat. Sm2 murmelt unverständliches und sagt dann: «Es geht alles so lange, alles geht so lange. Schnell, gehen wir weiter.» Und nennt dann Lösungsmöglichkeiten.	Einige Schülerinnen schütteln den Kopf.
07:50'30"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sm2 nennt Lösungsmöglichkeit.	
07:51'00"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sw1 und Sm2 diskutieren über die Lösungsmöglichkeit.	
07:51'30"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sm2 teilt seine eigene Meinung und Erfahrung.	
07:52'00"	X (U4.3)	X (U1)	X (U1)	O	X (6.)	KLP klärt eine Verständnisfrage bezüglich der Ausbildungsdauer.	Sm2 teilt seine Meinung mit.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:52'30"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sm1 nennt eine weitere Lösungsmöglichkeit.	
07:53'00"	X (U2)	O	X (U1)	O	X (6.)		Sw1: Hast du gewusst, du suchst gerade selber Lösungen für dich. Sm1: „Ja, ist doch gut, zwei in einem.“	
07:53'30"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sm2 und Sw1 diskutieren weiter über eigene Erfahrungen und Problemlösungsmöglichkeiten.	
07:54'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (6.)		Sm1 will zu den Hausaufgaben überleiten. Sw1 wendet sich an die anderen Schülerinnen: «Eh, Leute, wollt ihr mir keine Lösungsvorschläge machen?» Sm1: «Wenn ihr reden wollt, redet bitte. Streckt auf, macht irgendetwas.»	
07:54'30"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sw1 und Sm2 ermutigen Sw5 auf fordernde Art und Weise, etwas zu sagen. Sw5 nennt eine weitere Lösung.	
07:55'00"	X (U2)	O	X (U3)	O	X (6.)		Sm2 bringt eine Ergänzung zum Lösungsvorschlag an.	
07:55'30"	O	X (U5)	X (U3)	O	X (6.)	KLP: Ruft Namen von Sm2	Sm1 ergänzt etwas, Sm2 wirft ein: «Es ist eine Auf...es wird aufgenommen!»	
07:56'00"	X (U2)	O	X (U1, U3)	O	X (7.)		Sm1 leitet zum Schritt der Hausaufgaben über. Sm2 fordert die anderen Mitschülerinnen auf, zu sprechen. Sw5 nennt eine Hausaufgabe.	
07:56'30"	X (U4.3)	X (U6)	X (U1, U3)	O	X (8.)	KLP: Sm2, warte. Wir sind noch nicht fertig!	Sm1: «Ja sonst, wenn es keine anderen Hausaufgaben gibt, oder wenn keiner reden will, dann können wir abschliessen.» Alle klatschen auf Aufforderung von Sm2 für Sm1.	

	Indikator 1: Manual-gemäße Ausführung	Indikator 2: Vom Manual abweichende Ausführung	Indikator 3: Partizipieren der Jugendlichen	Indikator 4: Rückmeldungen	Schritte 1–7	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position der Lehrperson	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position einzelner SuS	Aktivität/Aussage/Mimik/Gestik/Position Gruppe (Lärmpegel, Sitzordnung)
07:57'00"	X (U4.3)	O	X (U3)	O	X (8.)	KLP betont, dass es immer eine Rückmeldung gebe.	Sm2: «Also warte, es kommt jetzt eine Rückmeldung!»	
07:57'30"	X (U4.3)	O	X	X (U2)	X (8.)	KLP gibt eine Rückmeldung bezüglich Problemlösung.		SuS hören zu.
07:58'00"	X (U4.3)	O	X	X (U1)	X (8.)	KLP gibt eine Rückmeldung bezüglich Konzentration		SuS hören zu.
07:58'30"	X (U4.3)	X (U5)	O	X (U1)	X (8.)	KLP ergänzt, welchen Aspekt ihr an der Problemlösung noch gefehlt hat. KLP ruft Namen von Sw1.	Sm1, Sm2, und Sw1 murmeln unverständlich dazwischen.	
07:59'00"	X (U4.3)	O	X	X	X (8.)	KLP schliesst ihre Rückmeldung ab.		
Total vorgekommen / Total Zeitintervalle	62/71	15/71	69/71	7/71	71/71			
Anteil vorgekommene Verhalten im Gesamtzeitrahmen	87%	21%	97%	10%	100%			

2 Leitfadeninterviews

2.1 Kategorienraster zur Kategorie-Anwendung

Hauptkategorie	Unterkategorie	Quelle:
1 Ablauf und Struktur (deduktive Erzeugung)	1.1 Ablauf, Frequenz und Rahmen 1.1.1 Ablauf, Frequenz und Rahmen gemäss Projektvorgabe 1.1.2 Ablauf, Frequenz und Rahmen weicht von der Projektvorgabe ab	Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) «Der Raum sollte so gestaltet werden, dass er insgesamt das Gespräch miteinander unterstützt und gleichzeitig die besondere Rolle der Moderatorin bzw. des Moderators verdeutlicht» (Steinebach et al., 2018, S. 91).
	1.2 Sitzposition der Teilnehmenden 1.2.1 Sitzposition gemäss Manual 1.2.2 Vom Manual abweichende Sitzposition	«Die Moderatorin bzw. der Moderator ist kein Mitglied der Peer Group, was sich auch in ihrer/seiner räumlichen Positionierung während des Meetings ausdrückt. Sie/er sitzt ausserhalb des Kreises der Peers, um die Unterschiedlichkeit dieser Position und Funktion ausdrücklich darzustellen und deutlich zu machen. Für eine erfolgreiche Moderation ist es notwendig, diesen Aspekt sehr deutlich zu gestalten [...]» (Steinebach et al., 2018, S. 133). «Sie/er [die Moderation] sitzt ausserhalb des Kreises der Peers, um die Unterschiedlichkeit dieser Position und Funktion ausdrücklich darzustellen und deutlich zu machen» (Steinebach et al., 2018, S. 133).
	1.3 Geltende Kommunikations- und Gesprächsregeln	«Zum einen geht es darum, Vertrauen und Offenheit zu ermöglichen und jede Form von Blossstellung zu vermeiden» (ebd., 2018, S. 78). «Deshalb ist es wichtig, die Gruppenregeln so einzuführen, dass aus Misstrauen Vertrauen wird und zunehmend die Hoffnung auf eine positive Veränderung überwiegt» (Steinebach et al., 2018, S. 78, 79).
2 Manual-gemässe Ausführung der Moderator_innenrolle (deduktive Erzeugung)	2.1 Notizen	«Die moderierende Person «macht Notizen für eine Zusammenfassung» (Steinebach et al., 2018, S. 81). Es kann auch hilfreich sein, «wenn man auf wichtige Leitfragen und Impulse während der Gruppentreffen zurückgreifen kann» (Steinebach et al., 2018, S. 99).
	2.2 Hilfestellungen zur Einhaltung des Ablaufs	«Für manche Gruppen ist es sehr hilfreich, den Ablauf, die verschiedenen Schritte im Gruppengespräch verfügbar zu haben, sei es als weiteres Poster oder auch auf grossen Karten, die bei Bedarf ausgelegt werden» (ebd., 2018, S. 91).

Hauptkategorie	Unterkategorie	Quelle:
	2.3 Adressierung: «Gruppe»	Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) Die moderierende Person spricht «die Gruppe als Einheit an (Beispiel: 'Was meint die Gruppe dazu?')» (ebd., 2018, S. 82).
	2.4 Einflussnehmen auf die Gruppe, ohne zu dominieren	«Er/sie fördert die Potenziale der Jugendlichen und ist eine Autorität, ohne autoritär zu sein» (ebd., 2018, S. 81).
	2.4 Beobachtungsfunktion	«Fachkräfte sind eher Impulsgebende als dass sie auf die Gruppe reagieren. [...] Oft werden Impulse dann als Fragen formuliert» (Steinebach et al., 2018, S. 62). «Üblicherweise haben die Erwachsenen im Dialog mit Jugendlichen eine aktive und dominante Rolle inne» (Steinebach et al., 2018, S. 53). Moderatorinnen und Moderatoren sind «eher Beobachter als Akteure und sehr vorsichtig, eigene Impulse in die Gruppe zu geben» (Steinebach et al., 2018, S. 73). Die moderierende Person «ist zurückhaltend, ohne teilnahmslos/desinteressiert zu wirken» (Steinebach et al., 2018, S. 81).
	2.6 Verantwortungsabgabe	«Die Verantwortung liegt bei der Gruppe.» (ebd., 2018, S. 62). Die moderierende Person «übergibt Verantwortung» (Steinebach et al., 2018, S. 81). «Den Moderatorinnen und Moderatoren geht es aber nicht um die eigene Dominanz. Stattdessen verweisen sie auf die Stärken der Jugendlichen und geben ihre Verantwortung, die sie sonst z. B. in ihrer Rolle als Lehrerinnen und Lehrer haben mögen, zurück an die Gruppe» (Steinebach et al., 2018, S. 73). «Mit ihrem Verhalten schaffen die Fachkräfte einen Ort, in dem die Jugendlichen Grösse zeigen können» (Steinebach et al., 2018, S. 80).
3 Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle (deduktive Erzeugung)	3.1 Befehle geben	Fachkräfte und Lehrpersonen sind oft dazu verleitet, «den Teil der kognitiven Kontrolle durch Auslenkung zu ersetzen» (Steinebach et al., 2018, S. 42). «Die Erwachsenen ermöglichen den Jugendlichen Beratungsarbeit, ohne selbst zu beraten» (Steinebach et al., 2018, S. 52). «in diesem Sinne ist Beratung ein offener, bevormundungsfreier Dialog [...]» (Steinebach et al., 2018, S. 61).
	3.2 Vorgabe Einhaltung der Kommunikations- und Gesprächsregeln	Die moderierende Person «sorgt für die Einhaltung der ... Umgangs- und Kommunikationsformen» (Steinebach et al., 2018, S. 82). «Die Gruppe einigt sich auf Gesprächsregeln und trifft besondere Abmachungen» (ebd., 2018, S. 91).

Hauptkategorie	Unterkategorie	Quelle:
	3.3 Sprachgebrauch: Adressierung mit «du» oder «ihr» und und «Ich»-Botschaften	Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) Die moderierende Person «benutzt keine direkte Anrede ('du', 'ihr') zur Vermeidung eines direkten Dialogs [...]» (Steinebach et al., 2018, S. 81) Die moderierende Person «verzichtet auf Äusserungen in der 'Wir'-Form, vermeidet Ich-Botschaften» (Steinebach et al., 2018, S. 81).
	3.4 Dominieren	«Es wäre «unangemessen, wenn die Erwachsenen die Führung der Gruppe übernehmen würden [...]» (Steinebach et al., 2018, S. 76). «Es fällt den Fachkräften sehr schwer, sich zurückzuhalten und nicht die Jugendlichen und den Gruppenprozess zu dominieren. Aber nur wenn die Jugendlichen selbst eine aktive Rolle im Beratungsprozess haben, werden die Jugendlichen am Ende auch in der Lage sein, sich selbst den Erfolg zuzuschreiben» (Steinebach et al., 2018, S. 143).
4 Partizipation der Jugendlichen (deduktive Erzeugung)	4.1 Sprechen 4.1.1 Jugendliche sprechen 4.1.2 Jugendliche sprechen nicht	«Im Dialog können die Jugendlichen eigene Einstellungen ... mit den Peers prüfen und allenfalls korrigieren» (Steinebach et al., 2018, S. 73).
	4.2 Verantwortung 4.2.1 Verantwortungsübernahme durch die Jugendlichen 4.2.2 Verantwortungsabgabe an die Lehrperson	«Damit sollten die Jugendlichen glauben, dass sie deshalb eine besondere Gruppe sind, weil sie dies mit ihrer Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe erreichen» (Steinebach et al., 2018, S. 91).
	4.3 Sonstige Mitgestaltung	«Jugendliche werden nur dann Angebote annehmen, wenn diese ihre zentralen Anliegen und Bedürfnisse berücksichtigen» (Steinebach et al., 2018, S. 29).
	4.4 Fokus auf den Sachverhalt 4.4.1 Aussagen beziehen sich auf den Sachverhalt 4.4.2 Aussagen beziehen sich nicht auf den Sachverhalt	«Die moderierenden Personen sorgen dafür, dass eine «Orientierung am Hier und Jetzt» (Steinebach et al., 2018, S. 73) geschieht.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Quelle:
5 Einschätzung Umsetzbarkeit (induktive Erzeugung)	5.1 Einschätzung PPC 5.1.1 Mit PPC zufrieden 5.1.2 Mit PPC unzufrieden	Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) «Das Angebot spricht Grundbedürfnisse an, die alle Menschen betreffen, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch [...] die Lehrerinnen und Lehrer» (Steinebach et al., 2018, S. 63).
	5.2 Klassenklima 5.2.1 Mit dem Klassenklima zufrieden 5.2.2 Mit dem Klassenklima unzufrieden	«In einem Klima gegenseitiger Unterstützung wird sich auch die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ... verändern» (Steinebach et al., 2018, S. 77).
	5.3 Einschätzung der Moderationsrolle 5.3.1 Einschätzung der Lehrperson: zufrieden 5.3.2 Einschätzung der Lehrperson: unzufrieden 5.3.3 Einschätzung der Jugendlichen: zufrieden 5.3.4 Einschätzung der Jugendlichen: unzufrieden	«Es ist davon auszugehen, dass in den ersten Gesprächsrunden Unsicherheit, Angst und Misstrauen spürbar sind» (Steinebach et al., 2018, S. 78). «Zurückhaltung zu üben und der Klasse die Verantwortung zu übergeben, ist eine stetige Herausforderung [für Lehrpersonen]» (Steinebach et al., 2018, S. 109). «Die Anforderungen an die Moderatorinnen und Moderatoren sind vielfältig und schwierig» (Steinebach et al., 2018, S. 99).
	5.4 Verbesserungsvorschläge	«Es gibt noch viel zu lernen. Dabei helfen uns natürlich systematisch dokumentierte Angebote» (Steinebach et al., 2018, S. 157)
	5.5 Einschätzung der Moderationsbesetzung 5.5.1 Besetzung durch andere Fachkraft nicht möglich 5.5.2 Besetzung durch andere Fachkraft möglich	«Oft sind Schülerinnen und Schüler von den Lehrerinnen und Lehrern anderes gewohnt, als das, was und wie sie sich in den Gruppengesprächen einbringen» (Steinebach et al., 2018, S. 109)
	6 Transfer: Auswirkungen und Chancen (induktive Erzeugung)	6.1 Berufswahl: Auswirkungen und Chancen
6.2 Regelunterricht: Auswirkungen und Chancen		Die Literatur zeigt, «dass Unterricht nachhaltig ist, wenn Lehren als Begleitung, im Sinne der Moderation und Instruktion, verstanden wird [...]» (ebd., 2018, S. 105). «Die Anliegen von PPC können

Hauptkategorie	Unterkategorie	Quelle:
		Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) [...] über andere Projekte in verschiedenen Schulfächern aufgegriffen und unterstützt werden» (Steinebach et al., 2018, S. 112).
	6.3 Schulkultur: Auswirkungen und Chancen	Gedanken könnten aufkommen, «die Gespräche nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten.» (Steinebach et al., 2018, S. 66). «Es geht [...] darum, eine positive Kultur innerhalb der Organisation zu schaffen [...]» (Steinebach et al., 2018, S. 77). «Die Einführung eines neuen Angebots in der Schule ist als Schulentwicklungsprozess zu verstehen» (Steinebach et al., 2018, S. 105). «So ist denkbar, dass sich mit den Gruppengesprächen nicht nur das Klassenklima verändert, sondern auch über die Veränderung der Klassenklimas eine Veränderung des Schulklimas erreicht wird» (Steinebach et al., 2018, S. 43).
	6.4 Allgemeine Erkenntnisse und Veränderungen	Es «wird ein Klima geschaffen, indem Verhalten, das eine andere Person verletzt, bemerkt und hinterfragt wird» (Steinebach et al., 2018, S. 79). «Im Wechselspiel von Hilfehandeln und positiver Fremdeinschätzung kommt es zu einer positiven Selbstbewertung und einer Stabilisierung des Selbstwerts» (Steinebach et al., 2018, S. 143).

2.2 Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
1. Ablauf und Struktur (deduktive Erzeugung)	1.1 Ablauf, Frequenz und Rahmen		Aussagen darüber, welche den Ablauf (8 Schritte), die Frequenz der Treffen und den Praxisrahmen benennen.	«Und das Empower-Projekt [PPC], das habe ich ein wenig auf die Seite geschoben, weil sie im Moment ganz andere Probleme haben» (LC, Z. 187–188).	Dazu gehört das Benennen des Ablaufs von PPC, in welcher Frequenz die Treffen stattfinden, wie diese in den Regelunterricht eingebettet sind und ob noch eine Klassenlehrperson anwesend ist. Nicht dazu gehören Aussagen, welche Verbesserungsvorschläge bezüglich der Schritte benennen. Dazu zählen alle Aussagen, welche nicht eindeutig benennen, ob der Ablauf gemäss Manual stattfindet oder davon abweicht.
		1.1.1 Ablauf, Frequenz und Rahmen gemäss Projektvorgabe	Dazu gehören Aussagen, welche das Einhalten des vorgegebenen Ablaufs, der empfohlenen Frequenz oder des vorgeschlagenen Projektrahmens benennen.	«Also, wir beginnen ganz normal, wie Sie gesehen haben. Wir machen halt einen Rundgang (2), jeder nennt ein Problem oder eine Situation. Und dann machen wir eigentlich den Ablauf. Wie auf der Liste (3)» (SB_04, Z. 4–6).	Dazu gehört die korrekte Einhaltung der 8 Schritte inklusive Hausaufgaben und Rückmeldungen. Dazu gehört auch, dass jede Person ein Problem benennen muss. Dazu gehören auch Aussagen darüber, dass die Treffen in einem regelmässigen 14-Tage-Rhythmus stattfinden.
		1.1.2 Ablauf, Frequenz und Rahmen weicht von der Projektvorgabe ab	Aussagen darüber, die das Abweichen vom vorgegebenen Ablauf, von der empfohlenen Frequenz oder vom vorgeschlagenen Projektrahmen benennen.	«Ich halte mich auch nicht 100%ig an den Ablauf, oder. Am Anfang einer Runde. Das habe ich dir ja gesagt. Ich mogle auch, weil ich am Abend vorher auch bespreche, welche Themen man bringen könnte. Weil wir sonst einfach zu stark an dieser Themenwahl festhängen (3)» (LB, Z. 256–260).	Der Ablauf oder die Struktur weichen von den Projektvorgaben und vom Manual ab. Dazu gehören Veränderungen innerhalb der 8 Schritte, sowie das Weglassen oder Dazunehmen von methodischen Elementen. Auch dazu gehören auch Änderungen am vorgegebenen Ablauf (14-Tage-Rhythmus). Auch dazu gehört, wenn noch eine weitere Fachkraft zusätzlich zur Moderation anwesend ist, sowie damit verbundene Begründungen.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
	1.2 Sitzposition der Teilnehmenden		Aussagen, welche die Sitzposition, die Raumwahl und das Einfinden in die Sitzposition benennen.	«Ja, wir müssen auch immer genau gleich sitzen» (SA_02, Z. 21).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Sitzposition, die Raumwahl und die Bestuhlungseinrichtung betreffen. Dazu zählen alle Aussagen, welche nicht eindeutig benennen, ob die Sitzposition gemäss Manual ausgelegt ist oder davon abweicht.
		1.2.1 Sitzposition gemäss Manual	Aussagen, welche eine Sitzordnung benennen, wie sie im PPC-Manual vorgegeben wurde.	«Genau. Wir sitzen in den <u>Kreis</u> , so wie wir es gelernt hatten» (LC, Z. 7).	Die Aussagen benennen eine Sitzposition gemäss Manual. Dazu zählt, wenn die Moderation ausserhalb des Kreises sitzt, aber trotzdem alle Gesichter sieht, und die Jugendlichen einen Stuhlkreis bilden.
		1.2.2 Vom Manual abweichende Sitzposition	Aussagen darüber, die vom Manual abweichende Sitzpositionen benennen.	«Dann habe ich es auch versucht, dass ich mich <u>aus</u> dem Kreis gesetzt habe, aber das hat weniger gut geklappt. Weil sie es <u>lustig</u> finden oder nicht mitmachen...Es funktioniert einfach nicht, ohne sie strenger ranzunehmen» (LA, Z. 51–55).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, Sitzpositionen benennen, die vom Manual abweichen. Dazu zählt, wenn die Moderation im Kreis sitzt. Dazu zählt nicht, wenn noch eine weitere Fachkraft (z. B. KLP im Raum anwesend ist). Dazu gehören auch Begründungen für das Abweichen.
	1.3 Geltende Kommunikations- und Gesprächsregeln		Aussagen darüber, welche und ob Kommunikations- und Gesprächsregeln gelten.	«Wir hören einander zu, wir sind respektvoll. Keine Beleidigungen und niemand wird ausgelacht, egal was es für ein Problem ist ...» (SA_01, Z. 20–21)	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, welche die geltenden Kommunikations- und Gesprächsregeln benennen. Dazu gehört auch, inwiefern diese eingehalten werden. Wer diese Regeln aufgestellt hat, zählt nicht dazu. Wie bei einer Nichteinhaltung interveniert wird, gehört nicht dazu.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
2. Manual-gemässe Ausführung der Moderator_innenrolle (deduktive Erzeugung)	2.1 Notizen		Aussagen darüber, ob die Moderation während der Runden Notizen macht.	«Ich schreibe und <u>rede</u> auch noch. Ich finde, ein Protokoll <u>muß</u> da sein, weil du sonst nicht mehr weisst, worum es ging, oder welche Probleme sie gebracht haben. Und dann nächste Woche bringen sie wieder dasselbe Problem. Und man kannst du ihnen sagen: ‚Nein, schau mal, ich habe es aufgeschrieben‘» (LA, Z. 104–108).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die benennen, ob und wie die Moderation während der Runden Notizen macht. Dazu zählen auch Hilfestellungen des PPC-Manuals und das Gebrauchen von Moderations-Leitfragen. Dazu gehören auch Begründungen.
	2.2 Hilfestellungen zu Einhaltung des Ablaufs		Aussagen darüber, ob und wie die Moderation dafür sorgt, dass der Ablauf eingehalten wird.	«Also ich beame es ihnen einfach immer vorne hin. Den Ablauf. Damit sie draufschauen können. Und dort schauen sie auch <u>drauf</u> . Und wir haben zu Beginn immer Listen mit Situationen gemacht, die es geben kann. Damit sie dann auch etwas <u>auswählen</u> konnten» (LB, Z. 42–45).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die benennen, welche Hilfestellungen in Form von Impulsen oder Visualisierungen die Moderation den Jugendlichen bereitstellt. Dazu gehört auch das Verhalten der Fachkraft (SHP, KLP, SSA) bei Einhaltung oder Nichteinhaltung des Ablaufs benennen. Dazu gehört das Bereitstellen von Visualisierungen. Dazu gehören Impulse, die als Fragen formuliert werden. Dazu gehören auch Hilfestellungen, welche nur bei der Einführung von PPC verwendet wurden, mittlerweile aber nicht mehr. Dazu gehört auch die Beurteilung der Jugendlichen im Falle einer Impulsgebung. Nicht dazu gehören klare Befehle, bei einem Schritt zu bleiben.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
	2.3 Adressierung: «Gruppe»		Aussagen darüber, ob die Moderation die Gruppe mit «Gruppe» anspricht.	«Ich habe schon ein paar Mal gesagt: ‚Wie ist es für die Gruppe?‘» (LC, Z. 68–69)	Zu dieser Kategorie gehören alle Aussagen in direkter Rede, die direkte Fragen oder Interaktionen einer PPC-Runde zitieren, in denen klar wird, dass die Moderation die Schüler_innen mit «Gruppe» adressiert.
	2.4 Einflussnehmen auf die Gruppe, ohne zu dominieren und analysieren		Aussagen darüber, wie und ob die Moderation Einfluss auf die Gruppe nimmt, ohne diese zu dominieren. Dominieren schliesst alle Arten der Hauptkategorie «Intervenieren d. Moderation» mit ein.	«Weisst du, du schaust in die Richtung unserer Regeln und ich sage: ‚Wir haben das abgemacht. Wie ist es für euch jetzt da?‘ ... Weisst du, mehr als Reflexion. Mehr diese Beobachtung, die gebe ich in die Gruppe rein» (LC, Z. 72–75).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die das Einflussnehmen auf die Gruppe benennen. Dazu gehören auch einflussnehmende Fragen, um beispielsweise die Einhaltung von Kommunikations- und Gesprächsregeln sicher zu stellen. Dazu gehört auch, wenn die Lehrperson bei intervenierenden Massnahmen betont, dass sie aus ihrer Beobachterrolle schlüpft. Intervenierende Massnahmen, ohne darauf hinzuweisen, gehören nicht dazu. Dazu gehört auch das Aufrechterhalten des Kommunikationsflusses bei Redepausen durch Fragestellungen, nicht aber direkte Befehle, zu sprechen. Dazu gehört auch, dass die Fachkraft (KLP, SHP, SSA) die Moderationsfunktion nicht aus der Hand gibt und trotz Moderationsübergabe an SuS auf die Gruppe Einfluss nimmt, ohne zu intervenieren.
	2.5 Beobachtungsfunktion		Aussagen darüber, welche die zurückhaltende Beobachtungsfunktion der Moderation benennen.	«Jetzt neuerdings, vor einem Monat, haben wir besprochen, dass jemand <u>anders</u> die Moderationsrolle übernimmt. Das klappt so la la, mittlerweile, aber sie	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen von Jugendlichen und Fachkräften, welche die Beobachtungsfunktion benennen. Dazu gehören Aussagen, die benennen, dass die Moderation sich zurückhält, aber trotzdem aktiv beobachtet.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
				brauchen immer noch meine Unterstützung» (LA, Z. 49–51).	Teilnahmsloses Dasitzen gehört nicht dazu. Auch nicht dazu gehören Wertungen und Beurteilungen der Moderationsrolle.
	2.6 Verantwortungsabgabe		Aussagen darüber, ob die Moderation die Verantwortung der Gruppe abgibt.	«Und nachher ist es bei mir wirklich auch körperlich, dann sage ich: ‚Okay, jetzt sind wir da. Ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Und ich gebe es euch, der Gruppe ab. Jetzt könnt ihr den Lead machen.‘ Und dann entwickelt es sich zu einem schönen Selbstläufer» (LC, Z. 62–66).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die benennen, ob und wie die Moderation die Verantwortung der Gruppe abgibt. Dazu zählen das Ernennen eines Co-Moderatoren und der direkte Appell an die Selbstverantwortung. Nicht dazu zählt teilnahmsloses Dasitzen.
3. Vom Manual abweichende Ausführung der Moderationsrolle (deduktive Erzeugung)	3.1 Befehle geben		Aussagen darüber, ob und wie die Moderation durch Erteilen von Befehlen intervenieren muss.	«Und wenn es jemand nicht wusste, und du es trotzdem wusstest, mussten wir trotzdem nochmals alles lesen» (SA_02, Z. 160–161).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die das Befehlen der Fachkraft benennen. Die Befehle beinhalten Anweisungen der Fachkraft an die Schüler_innen, die den Schüler_innen vorschreibt, was sie sagen müssen. Dazu gehört auch die Aufforderung an einzelne Schüler_innen, etwas zu sagen oder zu tun. Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die einen Befehl durch die Lehrperson benennen. Dazu gehört auch die Beurteilung der Jugendlichen im Falle einer Intervention. Dazu zählen keine Befehle bezüglich Einhaltung der Kommunikations- und Gesprächsregeln.
	3.2 Vorgabe und Einhaltung der Kommunikations- und Gesprächsregeln		Aussagen darüber, ob die Kommunikations- und Gesprächsregeln alleine von der Fachkraft vorgegeben wurden und ob und wie diese dafür	«Und eben, zwischendrin hat sie einfach mal was gesagt. Zum Beispiel dann, wenn wir reingeredet haben» (SB_03, Z. 115–117).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Vorgabe der Regeln durch die Fachkraft benennen. Dazu gehören auch Aussagen, welche das Intervenieren der Fachkraft benennen, damit Kommunikations- und Gesprächsregeln eingehalten werden.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
			sorgt, dass diese eingehalten werden.		Dazu gehören unmittelbares Zu-rechtweisen (bspw.) durch Wiederholungen der Regeln oder Appell an eine bestimmte Person, Störungsbekämpfungen und Konsequenzen im Nachhinein, Wiederholen der Gesprächsregeln sowie Begründungen für Interventionsmassnahmen. Dazu gehört auch der Appell daran, beim Sachverhalt zu bleiben. Dazu gehört auch die Vorgabe und den Appell daran, dass nicht gegessen wird oder keine Mobiltelefone verwendet werden. Dazu gehört auch die Beurteilung der Jugendlichen im Falle einer Intervention. Fragen, welche an die Einhaltung der Gesprächs- und Kommunikationsregeln erinnern, zählen nicht dazu. Aussagen, die das sonstige Intervenieren anderer Lehrpersonen in anderen Kontexten benennen, gehören nicht dazu.
	3.3 Sprachgebrauch: Adressierung «du»/«ihr» und «Ich»-Botschaften		Aussagen darüber, ob die Moderation einzelne Schüler_innen mit «du» oder die Gruppe mit «ihr» anspricht oder in «Ich-Botschaften» zur Gruppe spricht.	«Dann gehen sie zwei Schritte weiter. Da muss ich dort intervenieren: ‚Hey, da müsst ihr also noch <u>mehr</u> fragen, da wisst ihr jetzt noch nicht alles!« (LB, Z. 30–31).	Zu dieser Kategorie gehören alle Aussagen in direkter Rede, die direkte Fragen oder Interaktionen einer PPC-Runde zitieren, in denen klar wird, dass die Moderation die Schüler_innen mit «du» oder «ihr» adressiert, oder mit einer «Ich-Botschaft» kommuniziert (Wünsche, Erwartungen). Dazu gehört auch die Beurteilung der Jugendlichen im Falle einer Intervention.
	3.4 Dominieren		Aussagen darüber, ob die Moderation das Gespräch dominiert.	« <u>Nein</u> , ich muss es <u>beisteuern</u> , ich gebe auch noch meine Lösungsmöglichkeiten. Vielleicht lenkt das	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, die die Dominanz der Fachkraft (SHP, KLP, SSA) benennen. Folgende

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
				die Schüler auch auf den richtigen Weg. Du kannst nicht wie ein Psychologe einfach <u>dasitzen</u> und immer zuhören. Und <u>eine</u> Stunde warten, bis sie auf die Antwort kommen...» (LA, Z. 89–93).	Verhaltensweisen der Fachkräfte sind Anzeichen für Dominanz: Das Benennen von Eingreifen oder die Führung übernehmen, um die Runden zu steuern, Einbringen von Lösungsvorschlägen/Problemvorgabe und ein hoher Sprechanteil während der Runden. Dazu gehört auch, wenn benannt wird, dass Fachkräfte während der Runden Lösungen analysieren. Dazu gehören auch Begründungen für das Ausüben von Dominanz. Dazu gehört auch die Beurteilung der Jugendlichen im Falle einer Intervention.
4. Partizipation der Jugendlichen (deduktive Erzeugung)	4.1 Sprechen		Aussagen darüber, die das Ausmass des Sprechens der Jugendlichen während der Runden benennen.	«Oder wie Sie gesehen haben, das Mädchen neben mir: Sie spricht auch gerne. Wenn wir zwei gar nicht reden, dann herrscht manchmal schon eine Stille im Klassenzimmer, also ja (2), das gibt es» (SB_04, Z. 93–95).	Dazu gehören Aussagen, die keine klare Trennung zwischen Sprechen und schweigen vornehmen. Dazu gehören auch Aussagen, welche Gefässe wie der Klassenrat benennen, in denen gesprochen werden muss. Dazu gehört auch die Einschätzung darüber, ob alle während den Runden mitmachen, oder nicht. Dazu gehört, ob und wie viele Jugendliche sich am Gespräch beteiligen und wie viel gesprochen wird. Dazu gehören auch Begründungen für den Sprechanteil. Nicht dazu gehört Sprechen, welches sich nicht auf den Sachverhalt bezieht.
		4.1.1 Jugendliche sprechen	Aussagen, ob die Jugendlichen während den Runden sprechen.	«Ja. Wir kommen alle der Reihe nach dran. Das ist das beste, weil jeder etwas sagt» (SA_02, Z. 124–125).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die das Sprechen der Jugendlichen während der Runden benennen. Nicht dazu gehört das Sprechen über ein anderes Thema.
		4.1.2 Jugendliche sprechen nicht	Aussagen darüber, die benennen, dass	«{Name der Schülerin} sagt auch nie etwas. Die sind fast	Dazu gehören Aussagen, die benennen, dass Jugendliche teilweise nichts oder gar nie etwas sagen.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
			Jugendliche teilweise nichts oder gar nie etwas sagen.	nie dabei, so» (SA_02, Z. 72–74).	Aussagen, die benennen, dass diese früher nie etwas sagten und heute mehr, gehören nicht dazu.
	4.2 Verantwortung	4.2.1 Verantwortungsübernahme durch die Jugendlichen	Aussagen, welche die Verantwortungsübernahme der Jugendlichen während der Runden benennen.	«Jetzt zum Beispiel PPC: Als es neu war, probierten wir, jedem ein gutes Gefühl zu geben. Dass jeder reden kann, ohne dass, keine Ahnung (2), sie sich schämen oder Angst haben müssen. Vor allem eben: Wir drei sind eigentlich die, die immer reden. Wir schämen uns nicht. Und wir probieren immer, den anderen dieses Gefühl zu geben: ‚Ihr könnt auch reden‘, so. Nicht nur <u>wir</u> sind da. ‚Ihr könnt auch reden, ihr könnt das, ihr müsst keine Angst haben.‘» (SB_03, Z. 62–68).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Verantwortungsübernahme der Jugendlichen benennen. Zum Aspekt Verantwortungsübernahme zählen gegenseitiges Helfen und Anbringen von Lösungsvorschlägen, Übernahme der Moderationsfunktion und dafür sorgen, dass Kommunikations- und Gesprächsregeln eingehalten werden. Dazu gehören auch Begründungen für die Verantwortungsübernahme. Dazu gehört Selbstständigkeit, mit welcher die Jugendlichen die Runden führen können. Dazu gehören auch diesbezügliche Veränderungen im Vergleich zum Anfang.
		4.2.2 Verantwortungsabgabe an die Lehrperson	Aussagen, welche die Verantwortungsabgabe an die Lehrperson benennen.	«Und dann hat mir auch einmal jemand gesagt: ‚Aber Sie, sie müssten das [entscheiden]» (LC, Z. 93–94).	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen darüber, inwiefern die Jugendlichen noch auf die Leitung der Fachkraft angewiesen sind. Dazu gehört auch direktes Ansprechen oder Anschauen der Lehrperson während der Runden und das Benennen von nötigen disziplinarischen oder impulsgebenden Massnahmen, damit die Runden funktionieren. Dazu gehört auch das positive Verhalten aufgrund der Anwesenheit der Fachkraft (positiver Eindruck, den man bei der LP hinterlässt).

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
	4.3 Sonstige Mitgestaltung		Aussagen darüber, ob und inwiefern die Jugendlichen die Struktur und den Rahmen vorgeben.	«Natürlich habe ich sie einmal suggeriert, aber als wir sie [die Gesprächsregeln] an der Wandtafel aufgeschrieben haben, dann kamen sie von ihnen. Also in diesem Moment, als wir dieses PPC eingeleitet haben. Im Herbst» (LB, Z.75–77).	Zu dieser Kategorie gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Mitgestaltung der Jugendlichen in sonstigen Aspekten benennen. Dazu gehört das Bestimmen der Sitzordnung oder das Festlegen oder der Gesprächs- und Kommunikationsregeln sowie auch die Einflussnahme darauf. Dazu gehört auch die Gewichtung und Begründung für geltende Gesprächsregeln.
	4.4 Fokus auf den Sachverhalt	4.4.1 Aussagen beziehen sich auf den Sachverhalt	Aussagen darüber, dass die Aussagen der Jugendlichen sich auf den Sachverhalt beziehen.	«Ja, wir reden ...auch über die Probleme» (SA_02, Z. 26).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die benennen, dass die Jugendlichen beim Thema bleiben. Dazu gehören die Schritte, das Problem oder die Lösungen.
		4.4.2 Aussagen beziehen sich nicht auf den Sachverhalt	Aussagen darüber, dass die Aussagen der Jugendlichen sich nicht auf den Sachverhalt beziehen.	«Es gibt immer noch solche Situationen, in welchen wir gegenseitig lachen und die Sache nicht so ernst nehmen» (SA_02, Z. 94–95).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die benennen, dass die Jugendlichen während der Runde nicht beim Thema bleiben. Dazu gehört, über etwas anderes zu sprechen und sich nicht zu konzentrieren. Interventionen diesbezüglich gehören nicht dazu.
5. Einschätzung Umsetzbarkeit (induktive Erzeugung)	5.1 Einschätzung PPC	5.1.1 Mit PPC zufrieden	Aussagen darüber, dass die Jugendlichen oder die Fachkraft mit den PPC-Gesprächsrunden zufrieden sind.	«Ich finde es gut, weil die Schüler oder Schülerinnen dann besser miteinander <u>umgehen</u> können, zusammenarbeiten können, schneller eine Lösung finden können, reden können, und sich der Klasse gegenüber öffnen können, sag ich mal» (SB_04, Z. 171–173).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Zufriedenheit bezüglich PPC allgemein benennen. Dazu gehören positive, subjektive Beurteilungen bezüglich Ablauf und Struktur, der Runde allgemein. Dazu gehören auch Chancen, die PPC ermöglicht und positive Gefühle, welche durch PPC ausgelöst werden. Dazu gehören auch positive Äusserungen der Fachkraft gegenüber einer Sitzung.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
		5.1.2 Mit PPC unzufrieden	Aussagen darüber, dass die Jugendlichen oder die Fachkraft mit den PPC-Gesprächsrunden unzufrieden sind.	«Ja, wenn niemand etwas zum Sagen hat, dann ist es halt langweilig, oder. Ich meine, wenn man ein Problem hat, dann ist es nicht langweilig. Aber wenn niemand etwas hat, ist es halt langweilig. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich auch manchmal überhaupt keine Lust, einfach zu reden» (SB_03, Z. 135–138).	Dazu gehören ausschliesslich subjektive Beurteilungen, welche die Unzufriedenheit bezüglich den PPC-Runden benennen. Verbesserungsvorschläge oder Beurteilungen der Moderation gehören nicht dazu.
	5.2 Klassenlima	5.2.1 Mit dem Klassenlima zufrieden	Aussagen darüber, welche die Zufriedenheit mit dem vorherrschenden Klassenlima benennen.	«Ich habe zwischen den Schultagen auch noch mit der Klasse Sachen gemacht, für den Zusammenhalt. Der Schulsozialarbeiter hat auch noch geholfen. Aber es lief eigentlich eh schon immer gut» (LB, Z. 207–211).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die das Klassenlima als positiv beurteilen. Dazu gehört vorhandenes Vertrauen, Humor und Offenheit. Nicht dazu gehören positive Veränderungen seit der Einführung der Gesprächsrunden. Dazu gehört auch das Benennen der Vorarbeit, welche für die Stärkung des Klassenzusammenhalts unabhängig von den Gesprächsrunden geleistet wurde.
		5.2.2 Mit dem Klassenlima unzufrieden	Aussagen darüber, welche die Unzufriedenheit mit dem Klassenlima benennen.	«Das Ding ist, wenn wir das sagen, also ‚Sprich!‘, oder so, dann hören sie gar nicht darauf, sondern sagen: «Was soll ich sagen?», oder so. Sie sind ... faul und reden gar nicht wirklich. Ja, das regt voll auf» (SB_02, Z. 99–102).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Unzufriedenheit mit dem Klassenlima benennen. Dazu gehören Vertrauensprobleme oder die mangelnde Offenheit oder fehlende Partizipation, welche sich durch Schweigen äussert.
	5.3 Einschätzung der Moderationsrolle	5.3.1 Einschätzung der Lehrperson: zufrieden	Aussagen, welche Zufriedenheit der Lehrperson mit der Moderationsrolle benennen.	«Also auch Freude, weil sie sich zeigen und mitmachen. Wie sie aufeinander schauen. Also eben, es ist... Ich wollte auch einmal der Schulleitung zeigen, wie	Dazu gehören ausschliesslich subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen, welche die Zufriedenheit mit der Moderationsrolle benennen. Dazu gehören Akzeptanz und eine gelungene Umsetzung der Rolle,

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
				das ist, als sie zum MAB kam (2). Aber es hat dann leider nicht geklappt. Ich bin auch <u>stolz</u> , auf das, was hier läuft» (LB, Z. 225–228).	sowie damit verbundene positive Gefühle, bspw. Stolz. Dazu gehören auch Aussagen, in welchen sich die Fachkräfte sich selbst als passende Besetzung benennen.
		5.3.2 Einschätzung der Lehrperson: unzufrieden	Aussagen, welche die Unzufriedenheit der Lehrperson mit der Moderationsrolle benennen.	«Also ich habe diese Rolle, weil ich C-Klasse unterrichte, ein bisschen ernster genommen. Ich finde, es ist <u>schwierig</u> , dich rauszuhalten. Vor allem habe ich hier <u>Verhaltensauffällige</u> , und alles Mögliche, oder Schüler_innen, die wenig Deutsch sprechen. Und manchmal muss man zusätzliche Erklärungen geben. Das geht nicht, dass ich mich zurückhalte» (LA, Z. 44–48).	Dazu gehören ausschliesslich subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen, welche die Unzufriedenheit mit der Moderationsrolle benennen. Dazu gehören Widerstände und Rollenkonflikte. Dazu gehört auch das Empfinden von negativen Gefühlen wie Anspannung. Dazu gehören auch Aussagen die benennen, dass die Moderationsvorgaben des Manuals in der Praxis nicht ausgeführt werden können. Dazu gehören auch Aussagen darüber, dass die Methodik-Experten ihre Rollenausbübung als negativ beurteilen würden. Dazu gehören auch Aussagen, in welchen sich die Fachkräfte sich selbst als unpassende Besetzung benennen oder sich Unterstützung durch andere Lehrpersonen wünschten.
		5.3.3 Einschätzung der Jugendlichen: zufrieden	Aussagen, welche Zufriedenheit der Schüler_innen mit der Moderationsrolle benennen.	«Ich finde, sie macht es die <u>ganze</u> Zeit gut. Weil sie meldet sich nicht... Sie redet nicht <u>dazwischen</u> , auch wenn wir jetzt zum Beispiel vom Thema weggehen. Sie will, dass wir (3) wieder alles in den Griff bekommen. Ich finde, sie macht es auch am <u>Schluss</u> gut, wie sie uns das Feedback gibt» (SB_02, Z. 104–107).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Zufriedenheit mit der Moderationsrolle der Fachkraft benennen. Dazu gehören positive Äusserungen bezüglich des Verhaltens der Fachkraft oder Akzeptanz. Dazu gehören auch Aussagen, welche die Unterstützung und die Interventionen der Fachkraft als hilfreich einschätzen.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
		5.3.4 Beurteilung der Jugendlichen: unzufrieden	Aussagen, welche die Unzufriedenheit der Schüler_innen mit der Moderationsrolle benennen.	«Wir mussten das, heute nicht, IMMER dabei haben. Immer durchlesen. Wir haben es <u>immer</u> durchgelesen. Wir wussten es schon einmal, und wir mussten es immer wieder <u>lesen</u> und <u>erklären</u> . Das könnten wir besser machen» (SA_02, Z. 147-150).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche die Unzufriedenheit mit der Moderationsrolle der Fachkraft benennen. Dazu gehören auch Aussagen darüber, dass die Lehrperson die Jugendlichen während der Runden mehr leiten lassen sollte.
	5.4 Verbesserungsvorschläge	Aussagen darüber, welche Verbesserungen an den PPC-Runden vorgenommen werden sollen oder gewünscht werden.		«Ich würde diese... Diese <u>enge</u> Struktur würde ich ein wenig auflösen» (LC, Z. 281).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die Verbesserungsvorschläge benennen. Dazu gehören die Ausbildung und Begleitung der Moderation, Vorschläge bezüglich des Konzept und an dessen Ausführung, inklusive Begründungen. Dazu gehören auch Wünsche und Appelle an die Klasse, damit die Runden besser laufen würden.
	5.5 Einschätzung der Moderationsbesetzung	5.5.1 Besetzung durch andere Fachkraft nicht möglich	Dazu gehören Aussagen, die benennen, dass keine andere Fachkraft die Runden übernehmen könnte.	«Ich muss schon sagen: Für diese Lektion braucht es eine <u>Bezugsperson</u> . Du kannst nicht eine fremde Person reinsetzen, die deine Rolle macht. Du kannst nicht jemanden reinsetzen, der die Klasse nicht kennt und nicht weiss, wie sie [die Schüler_innen] ticken» (LA, Z.168–171).	Dazu gehören Aussagen, die benennen, ob eine andere Fachkraft die Runden moderieren könnte. Dazu gehören auch Aussagen, die eine Lehrperson nennen, zu welcher sie Vertrauen haben. Die Leitung durch die Jugendlichen alleine - ganz ohne Fachkraft - gehört nicht dazu.
		5.5.2 Besetzung durch andere Fachkraft möglich	Aussagen, die benennen, dass eine unbekannte Fachkraft die Moderation übernehmen könnte	«Ja, also es ist einfach die Hauptsache, dass es unsere Klasse zusammen ist. Also nicht mit anderen Klassen... Weil wir ja jetzt das Vertrauen in unserer Klasse haben, und so. Bei den Lehrpersonen, da könnte es auch	Dazu gehören Aussagen, die benennen, dass keine andere Fachkraft die Runden übernehmen könnte.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
				eine andere Lehrperson sein, einfach mit unserer Klasse» (SB_01, Z. 118–121).	
6. Transfer: Auswirkungen und Chancen von PPC (induktive Erzeugung)	6.1 Berufswahl: Auswirkungen und Chancen		Aussagen, die Auswirkungen auf den Berufswahlprozess benennen.	«Ja also, ich denke schon. Weil zu Beginn mega viele nicht so viele Schnupperlehrer hatten, und so. Und weil sie die Motivation nicht hatten, anzurufen und so. Und nach diesen Gesprächsrunden riefen sie nachher mehr an, und so. Und die ganze Klasse hat schon mehrere Schnupperlehrer gefunden» (SB_01, Z. 94–97).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche positive (Verhaltens-)Veränderungen in Bezug auf den Berufswahlprozess benennen. Dazu gehört auch der BO-Unterricht der Schule. Dazu gehören auch andere Projekte im Bereich der Berufswahl, die PPC ergänzen.
	6.2 Regelunterricht: Auswirkungen und Chancen		Aussagen über Auswirkungen auf den Regelunterricht beobachtet wurden.	«Also für unseren <u>Klassengeist</u> ... Wir verständigen uns untereinander mehr, wir reden mehr <u>gemeinsam</u> . Halt wie gesagt: Leute, die nicht reden, reden mehr. Und halt, wie gesagt: Wir können zusammen besser eine Lösung für das Problem finden» (SB_04, Z. 109–112).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, die Auswirkungen der Runden auf den Regelunterricht benennen. Dazu gehört eine verbesserte Kommunikation, selbstbewussteres Auftreten während dem Unterricht oder der verbesserte Klassenzusammenhalt. Auswirkungen auf die Berufswahl, die Berufsorientierung der Schule oder das Verhalten während der PPC-Runden gehört nicht dazu.
	6.3 Schulkultur: Auswirkungen und Chancen		Aussagen, die Auswirkungen auf die Schule benennen.	«Oder Lernpartnerschaften, in denen sie gut lernen können. Und was es neulich in der Schule ..., das ist <i>Peer to Peer</i> , oder <i>Peer for Peers</i> . Und dann können sich Schüler für die Hausaufgabenstunde <u>eintragen</u> . Dann kommt ein <u>Schüler</u> , der mehr	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche Auswirkungen von PPC auf die Schulkultur benennen. Dazu gehören Rückmeldungen von anderen Lehrpersonen oder Schulleitern. Dazu gehören auch andere Projekte im Bereich des Empowerments, die PPC ergänzen.

Hauptkategorie	Unterkategorie Stufe 1	Unterkategorie Stufe 2	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
				<u>Erfahrung zu einem Thema hat</u> » (LA, Z. 212–216).	
	6.4 Allgemeine Erkenntnisse und Veränderungen		Aussagen, welche Erkenntnisse und Veränderungen benennen, die durch die PPC-Runden erlangt worden sind.	«Ich habe gelernt, dass Probleme, also ein Problem, vielfältig ist. Sozusagen, dass mehrere Sachen zu einem Problem gehören, die man anschauen <u>muss</u> , damit das Problem <u>gelöst</u> werden kann» (SB_03, Z. 160–162).	Dazu gehören ausschliesslich Aussagen, welche den Erkenntnisgewinn und positive Veränderungen auf der Verhaltens- und der Gedankenebene benennen, der durch PPC erfolgte. Dazu gehören persönliche Erkenntnisse und Veränderungen bezüglich Verhaltensweisen, das Erkennen der eigenen Selbstwirksamkeit und gesteigertes Kompetenzerleben im sozialen Umfeld ausserhalb der Schule und der Berufswahl (Familie und Freunde). Seit dem Beginn der PPC-Runden. Dazu gehört, besser und mehr in einer Gruppe (am Beispiel von PPC) sprechen zu können. Dazu gehören auch positive Veränderungen und Erkenntnisse, welche nicht nur Individuen, sondern eine ganze Klasse betreffen. Dazu gehören auch Aussagen, die etwas an PPC benennen, welche den Jugendlichen oder der Lehrperson zu einer Erkenntnis oder einer positiven Veränderung verholfen haben.

2.3 Transkriptionsregeln nach Kukartz (2014) und Fuss und Karbach (2019)

- Schweizerdeutsche Dialekte werden nicht transkribiert. Stattdessen erfolgt eine sinngemässe Übersetzung des Gesagten ins Hochdeutsche
- Es wird eine leichte Sprachglättung vorgenommen, so dass dies für die Gutachtenden zu einem besseren Leseverständnis führt
- Betonungen werden durch eine Unterstreichung, laut Ausgesprochenes durch Grossbuchstaben angegeben
- Befragte Personen werden im Transkriptionskopf mit «Sw» für weiblich und «Sm» für männlich gekennzeichnet
- Kurze Äusserungen der Interviewenden (mhm, ja) werden nicht transkribiert
- Alle Informationen, welche auf die befragten Personen rückschliessen lässt, werden anonym gehalten
- Nonverbales wird durch zwei Klammern angegeben, wie zum Beispiel ((seufzt)), ((räuspert sich)), etc.
- Unverständliches wird durch eine in Klammer gesetzte Abkürzung angegeben (unv.). Redepausen werden angegeben, indem die Sekundenanzahl der Pausenlänge in Klammer gesetzt wird, z. B. (4) = Pause von vier Sekunden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 136).
- Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert (Fuss & Karbach, 2019, S. 56).

2.4 Transkripte

Lehrperson A (LA)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	LA_01
	Name der Audio-Datei	220620_0154
	Datum der Aufnahme	20.06.2022
	Ort der Aufnahme	Tisch ausserhalb des Klassenzimmers der Befragten
	Dauer der Aufnahme	20:41"
	Befragte Person	LA (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	27.06.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	Interview findet unmittelbar im Anschluss an die beobachtete Peer Group-Lektion statt.
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragte
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
	(5)	Länge der Redepause
	<u>immer</u>	Betontes Wort
	NEIN	Sehr lautes sprechen
	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

I: Musstest du etwas am Ablauf verändern?

B: Also, ich habe an der HfH diese Ausbildung absolviert. Und es ist mir nicht ganz klar geworden, wie, was wo, ich mache. Wir haben dieses riesige Plakat erhalten: «Und jetzt, arbeitet damit.» Und wir haben auch das Gespräch geübt, und so. Aber für mich konnte ich das nicht so umsetzen. Weil ich wusste, dass ich eine C-Klasse habe: Das heisst, eine schwache Klasse. Offiziell gibt es keine C-Klasse, aber bei uns gibt es das, sozusagen. Und für die Schüler, dieser Ablaufplan...Dann habe ich diese Dossiers für die Schüler erarbeitet, dass es ihnen hilft. Und dann bin ich mit ihnen wirklich durchgegangen, dass wir uns respektieren. Den Ablauf, und was wir besprechen. Diese acht Punkte, was frage ich, wieso, was genau. Und das habe ich am Anfang mit ihnen durchgemacht. Und nachher habe ich nur diese acht Punkte mit den Schülern besprochen. Und dann habe ich angefangen – am Anfang habe ich es nicht gemacht, habe dann aber selber gemerkt, dass ich wenig darauf zurückgreifen kann, was wir zuletzt besprochen haben – zu protokollieren. Und wir haben diese Unterlagen ein, zwei Monate später von der HfH bekommen. Und dann habe ich es rausgenommen und begonnen, drauf zu protokollieren. Aber diese Unterlagen waren für mich einfach zu unübersichtlich. Ich hatte auch zu wenig Platz, um drauf zu schreiben, und habe schon die Hinterseite vollgeschrieben, und ja, ich male es irgendwie aus. In diesem Dossier, was ich noch hinzugefügt hatte, war ein Bewerbungsmuster oder Telefongespräche, dass sie das nicht nur für diese Stunde, sondern auch noch für etwas Anderes benützen können. Und was wir auch noch zusätzlich anbieten, ist dieses BO Plus, um den Schülern zu helfen. Wo die Schüler sich auch noch eintragen können oder von Lehrpersonen eingetragen werden. Um (2) beim Berufswahlprozess zu helfen, Schnupperlehren zu suchen, Bewerbungen zu schreiben und Interviews zu führen. Die zwei zusammen ergänzen sich gegenseitig gut. Aber das von der HfH, das war für mich einfach zu wenig und zu unübersichtlich, ehrlich gesagt. Und ich finde das mit dem Zettel, dass alle das Problem aufschreiben und hochhalten, dass alle das Problem sehen können - das bringt etwas. Denn sie sehen es, weil sie sonst das Problem vergessen. Und was ich noch zusätzlich mache, ist, dass die Schüler ihre Lösungsmöglichkeiten, also die Lösungsmöglichkeiten von den anderen, aufschreiben müssen, dass sie es brauchen können. Und auch die Hausaufgaben. Denn wir sagen eigentlich, wir geben keine Hausaufgaben. Aber ich finde, in einer C-Klasse sollten wir Hausaufgaben geben. Denn - wie wir das auch vorher gehört haben - sie sind faul, aber wenn sie eine Hausaufgabe haben, machen sie etwas. Dann sind sie verpflichtet, oder. Wir haben auch abgemacht, dass wenn sie die Hausaufgaben nicht bringen, dann müssen sie in die Hausaufgabenstunde kommen. (Schulglocke läutet)

..Unzufri

..Ab

..No

..Auswir

..Ver

..Ablauf

..Ablauf

	41	I: Sie haben uns an der Schulung ja gesagt, dass wir uns als Moderator_innen zurückhalten müssen. Wie siehst du das, was ist deine Einstellung zum
	42	Intervenieren zur Moderator_innenrolle?
	43	
	44	B: Also ich habe diese Rolle, weil ich C-Klasse unterrichte, ein bisschen
	45	ernster genommen. Ich finde, es ist <u>schwierig</u> , dich rauszuhalten. Vor allem habe
..unz	46	ich hier <u>Verhaltensauffällige</u> , und alles Mögliche, oder Schüler_innen, die wenig
..Do	47	Deutsch sprechen. Und manchmal muss man zusätzliche Erklärungen geben. Das
	48	geht nicht, dass ich mich zurückhalte. Aber ich versuche, mich <u>mehr</u> und <u>mehr</u>
	49	zurückzuhalten. Jetzt neuerdings, vor <u>einem</u> Monat, haben wir besprochen, dass
	50	jemand <u>anders</u> die Moderatorenrolle übernimmt. Das klappt so la la, mittlerweile,
	51	aber sie brauchen immer noch meine Unterstützung. Dann habe ich es auch
	52	versucht, dass ich mich <u>aus</u> dem Kreis gesetzt habe, aber das hat weniger gut
	53	geklappt. Weil sie es <u>lustig</u> finden oder nicht mitmachen. Die andere Parallelklasse
	54	ist auch so. <u>Es funktioniert</u> einfach nicht, ohne sie strenger anzunehmen.
	55	Vielleicht liegt das an der Kleinklassenstruktur. Zu der B-Klasse kann ich mich
..Domini	56	wenig äussern, weil ich keine B-Klasse unterrichte. Ich habe beide C-Klassen.
..Domini	57	Aber ich finde, da muss eine Lehrperson die Runde wirklich ernst nehmen und
	58	dabei sein.
	59	I: Also, das Funktionieren, das heisst, der Ablauf würde nicht eingehalten?
..Verant	60	B: <u>Genau</u> (4). Also es würde nicht einmal das Gespräch, also die
	61	Problemfindungsrunde, stattfinden: Sie würden irgendetwas anderes machen.
	62	I: Denkst du, diese Runde hat Einfluss auf den normalen Unterricht?
	63	B: <u>Ja</u> , schon, in der zweiten Sek haben wir BO-Lektionen. Und da besprechen wir
..Auswir	64	<u>auch</u> , dass sie Schnupperlehren suchen. In einer solchen Lektion könnten wir
	65	vielleicht das Problem besprechen: «Wieso hast du dabei Schwierigkeiten?» Oder,
	66	dass sie ein Telefon-Interview führen. In dieser PPC-Lektion besprechen wir
..Ver	67	auch, wer jemanden unterstützen könnte. Wer sich freiwillig meldet. Oder: «Mit
	68	wem würdest du das Telefongespräch führen?» Die Schüler sagen auch ihre
	69	Meinung, oder sie bieten sich auch Hilfe und <u>Unterstützung</u> an. Diese zwei Lektionen
	70	ver koppeln sich, und dann auch noch die BO-Plus-Lektionen, die wir zusätzlich
	71	anbieten, wo sie sich selber oder wir sie eintragen. Und das <u>hilft</u> ihnen. Und
	72	dann sehen wir auch, wer Schwierigkeiten hat. Und jetzt haben wir sowieso für
	73	die letzten zwei Wochen abgemacht, dass die...Wir werden Unterlagen vorbereiten,
	74	wo die Schüler gruppenweise arbeiten. Einer wird das Telefoninterview führen,
..Auswir	75	und einer ist der normale Schüler. Dass wir das auch noch üben, da unsere Schule
	76	am 6. September eine Berufswahlstellenbörse anbietet. Das ist die einzige in
	77	{Ort der Schule}, das hat unsere Schulleiterin organisiert. Dass viele Firmen,
	78	etwa 42 Firmen, in unsere Turnhalle kommen. Und die Schüler_innen können sich
	79	für etwa fünf Minuten für ein Gespräch eintragen, ein <u>Jobinterviewgespräch</u> . Letztes
	80	Jahr gab es wegen diesem Gespräch <u>35</u> (2) Zusagen. Und das beginnen wir jetzt
	81	schon, dass die Schüler auch <u>wissen</u> , wie ein Gespräch aussieht. Und eben, wir
	82	versuchen so viel wie möglich. Normalerweise bleibt bei uns niemand, der
	83	keine Lehrstelle oder Praktikum <u>hat</u> .
	84	I: Wie stark denkst du, übernehmen die Jugendlichen die Verantwortung für die
	85	Lösungen? Kommen die Lösungen nur von den Jugendlichen, oder auch einmal von
	86	<u>dir</u> ?
..Ver	87	B: Also, ich finde, die Schüler steuern <u>sehr</u> gut dazu bei: Sie geben <u>sehr gute</u>
	88	Lösungsmöglichkeiten, Alternativen und so. Und ich habe versucht, mich auch
	89	herauszuhalten. Und dann habe ich gemerkt: <u>Nein</u> , ich muss es <u>beisteuern</u> , ich
..unz	90	gebe auch noch meine Lösungsmöglichkeiten. Denn vielleicht bringt das...Vielleicht
..Do	91	lenkt <u>das</u> die Schüler auch auf den richtigen Weg. Du kannst nicht wie ein
	92	Psychologe einfach <u>dasitzen</u> und immer zuhören. Und <u>eine</u> Stunde warten, bis sie
	93	auf die Antwort kommen. Wir <u>haben</u> leider begrenzte Zeit, und da muss man schon

..unz	94	ein bisschen etwas beisteuern. Hausaufgaben bekommen sie nicht, aber die
..Do	95	anderen geben schon. Ich steuere einfach bei oder frage einfach nach dem
	96	Sachstand. Weil ich denke, das könnten vielleicht für die Schüler Schwierigkeiten
	97	sein. Oder dass es sonst zu Missverständnissen kommt. Und (3) ich versuche
	98	<u>einfach</u> , ein bisschen beizusteuern.
	99	I: Empfindest du es als Stress, gleichzeitig alles aufzuschreiben und zu leiten?
..Ver	100	B: Also, ich finde, es sollte nicht nur <u>eine</u> Person PPC machen. Es sollten die
..Ein	101	Klassenlehrperson und <u>ich</u> das machen. Dann sollte die Klassenlehrperson
	102	vielleicht auch einmal die <u>Notizen</u> machen. Aber es ist meistens so, dass die
..Notizer	103	Klassenlehrperson dieser Klasse <u>korrigiert</u> oder so. Die <u>andere</u> Klassenlehrerin
	104	ist unterstützender, aber ich übernehme die <u>Hauptrolle</u> . Ich schreibe und <u>rede</u>
	105	auch noch. Ich finde, ein Protokoll <u>muss</u> da sein, weil du sonst nicht mehr
	106	weisst, worum es ging, oder welche Probleme sie gebracht haben. Und
	107	nächste Woche bringen sie wieder dasselbe Problem. Und dann kannst du ihnen
..Vor	108	sagen: «Nein, schau mal, ich habe es aufgeschrieben». Oder nächste Woche
Gespr	109	nehmen sie wieder dieselbe Person, und, und, und. Es ist <u>nicht</u> einfach, und vor
..unz	110	allem wenn die Klasse <u>unruhig</u> ist: Dann braucht man schon zwei Lehrpersonen,
	111	dass die das auch sehen.
	112	I: Und die Schweigepflicht, wie gut wird diese eingehalten?
..Ge	113	B: Eigentlich, Schweigepflicht, ja (2). Die Schüler bekommen Hausaufgaben, und
..Ab	114	das wissen sie. Ich bin einmal zu einer <u>Lehrperson</u> gegangen und habe gesagt,
	115	{Name des Schülers} hat Schwierigkeiten, einen Text zusammenzufassen. Aber ich
..Gelten	116	habe <u>nichts</u> darauf bezogen, wieso und warum das seine Hausaufgabe ist. Denn wir
	117	müssen uns schon gegenseitig austauschen, um die Schüler <u>unterstützen</u> zu
	118	können. Und ja, ein solches Thema haben wir eigentlich nicht, über welches man
	119	schweigen müsste. Aber wenn es so wäre, wenn es um einen Betrieb ginge oder ein
	120	Name genannt würde, dann würde ich das selbstverständlich nicht weitergeben.
	121	I: Machst du auch eine Zusammenfassung der Sitzung?
..Ablauf	122	B: Nach der Lektion mache ich <u>immer</u> eine Zusammenfassung. Heute haben wir jetzt
	123	ein bisschen <u>lange</u> diskutiert, die Klasse war ein bisschen <u>unruhig</u> . Aber der
..Per	124	achte Punkt ist bei uns die Rückmelderunde. Dann gebe ich einfach eine
..Unzufri	125	<u>Zusammenfassung</u> , wie ich es gefunden habe. Oder dieses Mal, wie der Moderator
	126	war. Und ich fasse zusammen, was die Hausaufgaben sind. Und welches Problem
	127	wir besprochen haben. Weil das Problem nicht nur eine Person, sondern auch die
	128	<u>anderen</u> der Klasse unterstützen könnte. Ich versuche es, aber es ist je nach Zeit.
	129	Manchmal reicht eine Stunde für <u>nichts</u> .
	130	I: Tendenziell findest du die Zeit also eher knapp, 45 Minuten?
..Ver	131	B: Also, je nach dem. Für eine Klasse mit zehn oder elf Schülern, das geht noch auf.
..Unz	132	Aber stell dir eine Klasse mit 23 Schülern in der B-Klasse. Ja, vielleicht geht es, aber
	133	ich finde, für <u>so</u> eine grosse Schüleranzahl reicht eine Stunde so la la. Aber wäre die
	134	Klasse jetzt noch <u>unruhiger</u> , würde es nicht ausreichen.
	135	I: Fährst du diese Runden gerne durch?
..Persön	136	B: Am Anfang war es für mich auch, wie {Name des Schülers} gesagt hat, so <u>träge</u> .
	137	Die Schüler wollten nicht mitmachen, sie sahen keinen Sinn dahinter. Aber dann
	138	war es so, dass das Berufswahl Projekt kam, wo sie einen Monat lang schnuppern
	139	gehen mussten. Und dann haben sie gesehen: «Ja, wir haben <u>Probleme</u> , und
	140	darüber können wir uns austauschen». Zum Beispiel, was sie anziehen, welche ÖV
	141	sie nehmen, und, und, und. Und dann sind mehr Probleme gekommen. Dann wurde
..Persön	142	es ein bisschen <u>flüssiger</u> . Da wir sie jetzt <u>verpflichten</u> , eine Schnupperstelle zu
	143	suchen. ..Es ist eine Belohnung, zum Beispiel in die Badi zu gehen oder so
	144	irgendetwas. Da kommen schon die Probleme, und es wird auch noch etwas ernster

..Unz	145	genommen. Ich finde, es bringt den Schülern schon etwas. Aber (2) für mich ist
..Vor	146	es ein bisschen <u>träge</u> . Besonders, wenn ich die Schüler noch darauf hinweisen
Gesj	147	soll, dass sie <u>leise</u> sein sollen oder sich <u>respektieren</u> sollen. Ja, ich verstehe,
	148	dass sie es <u>lustig</u> miteinander haben möchten. Aber trotzdem sollten wir es
	149	<u>ernst</u> nehmen, wir anderen.
	150	I: Wie hat sich das verbessert, im Vergleich zum Anfang?
..Per	151	B: Also, die Runden werden erster. Sie helfen sich <u>mehr</u> und unterstützen sich
..Vor	152	gegenseitig. Was sich nicht verbessert hat oder gleichgeblieben ist, wie soll
Gesj	153	ich das sagen, das ist diese <u>Unruhe</u> . Dass man den Schülern ständig sagen muss:
	154	«Okay, jetzt ist es zu laut». Aber ich denke, das liegt vielleicht an der Klasse.
	155	Die andere Klasse ist auch so. Dass sie denken: «Okay, das ist eine chillige
	156	Lektion», und dass sie <u>machen</u> können, was sie wollen, zum Beispiel Kaugummi
	157	kauen. Aber man muss ihnen schon immer sagen, dass sie ruhig sein sollen, dass
	158	wir uns gegenseitig <u>respektieren</u> , und wir uns <u>zuhören</u> , und, und, und.
	159	I: Fühlst du dich in der Rolle als Moderatorin akzeptiert?
	160	B: Das fühle ich mich <u>vollkommen</u> , ja. Und wenn ich jemandem die
	161	Moderatorinnenrolle <u>übergebe</u> , dann kann ich trotzdem noch <u>eingreifen</u> und
	162	unterstützen. Jetzt hat ja ein Schüler die Rolle übernommen. Trotzdem habe ich
	163	das Gefühl gehabt, er macht es <u>nicht</u> unbedingt so konsequent und geht nicht auf
	164	alle Punkte ein, und so. Dann habe ich ein bisschen ins Thema eingegriffen und
	165	unterstützt. Aber ich werde <u>vollkommen</u> akzeptiert von der Klasse.
	166	I: Wie findest du es, dass du als schulische Heilpädagogin diese Gespräche
	167	übernimmst?
..Besetzt	168	B: Hm (2), ich habe eigentlich... Ich muss schon sagen: Für diese Lektion braucht
	169	es eine <u>Bezugsperson</u> . Du kannst nicht eine fremde Person reinsetzen, die deine
	170	Rolle macht. Du kannst nicht jemanden reinsetzen, der die Klasse nicht kennt und
	171	nicht weiss, wie sie [die Schüler_innen] ticken. Sie würden selbstverständlich etwas
	172	<u>anderes</u> machen, anstatt das. Und ich habe die Klasse schon seit <u>zwei</u> Jahren. Ich
	173	weiss, wie sie ticken. Und wie sie reagieren. Das finde ich schon gut. Und die
	174	Klassenlehrerin, ja (2). Aber dann brauchten sie auch eine Unterstützung, und (3),
	175	ich finde, dass das nicht einfach die Klassenlehrerin übernehmen sollte. So können
	176	sie bisschen <u>chilliger</u> sein und sich öffnen. Und obwohl ich selber als Heilpädagogin
..Do	177	<u>streng</u> bin, weil ich eine C-Klasse habe. Da muss ich ein bisschen die Führung
	178	übernehmen. Ich habe schon einen guten Bezug, aber ich bin eher eine strengere
..unzufri	179	Heilpädagogin, <u>leider</u> . Und es würde die Rolle vielleicht schon etwas einfacher
	180	machen, wenn ich offener wäre und Kumpel von ihnen wäre. Aber ich denke, dann
	181	(4), dann würde einfach das Rollenverständnis schwieriger fallen. Dass mich dann
	182	die Schüler als Kumpel behandeln würden, und wenn ich etwas sagen würde,
	183	würde es bei ihnen <u>nicht</u> ankommen. Ich denke, man soll einfach <u>Grenzen</u> setzen.
	184	I: Wo siehst du die grössten Chancen von diesen Runden?
..Auswurf	185	B: Zum Beispiel haben wir jetzt {Name des Schülers} gewählt. Und letztes Mal (4)
	186	hatte er in der BO-Lektion grosse Schwierigkeiten, ein Telefongespräch zu führen.
	187	<u>Und</u> ich habe mit ihm kurz Notizen gemacht, dann habe ich das mit ihm <u>geübt</u> und
	188	einige Tipps gegeben. Und trotzdem bekommt er <u>immer</u> wieder <u>Absagen</u> . Und jetzt
	189	hat die Klasse auch gemerkt, dass es ihm nützen würde, wenn wir ihn für die
..Ver	190	<u>BO-Plus-Lektion</u> eintragen würden. Und dann könnte er diese Telefongespräche
	191	führen. Eben, das sieht man schon von der Lektion, und auch die Klasse sieht,
	192	dass es ihm helfen könnte. Und wie wir ihn unterstützen könnten.
	193	I: Wo sind die grössten Schwierigkeiten, deiner Meinung nach?
..Unzufri	194	B: Ein Problem zu finden. Weil sie denken, sie hätten <u>nie</u> ein Problem. «Sie, bei
	195	mir ist alles gut» oder «ich brauche keine Lehrstelle». Sie nehmen das manchmal

..Un:	196	nicht so ernst, sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und nächstes Jahr sind
	197	sie schon fertig mit der Schule. Und ich fände es eine gute Möglichkeit, dass
..Au:	198	jede Schule solch einen Schnuppermonat oder Schnuppertage <u>anbieten</u> würde, wie
	199	wir es machen. Vor allem für schwächere Klassen. Dass sie Erfahrungen sammeln
	200	können: Jeden Freitag gehst du in einem anderen Betrieb schnuppern. Dass sie es
	201	ernster nehmen, und auch mehr von der <u>Realität</u> sehen. Dass sie wissen, was sie
	202	erwartet. Einerseits ist das eben eine Schwierigkeit: Dass sie <u>wenig</u>
	203	Lebenserfahrung haben. Zweitens sehe ich nicht, wie sie sich gegenseitig
	204	unterstützen können, wenn sie wenig <u>Erfahrung</u> haben. Und wir Lehrpersonen
	205	müssen eigentlich eingreifen, obwohl wir uns eigentlich <u>zurückhalten</u> sollten. Aber ich
	206	habe <u>mehr</u> Erfahrung - dann muss ich halt ein bisschen mehr <u>beistuern</u> . Und
	207	bezüglich der <u>Lernatmosphäre</u> : Wir nehmen es schon ein bisschen chilliger. Aber
..Vorgab Gespräch	208	es soll auch in einem gewissen <u>Rahmen</u> sein. Und (3) sie sollen sich
	209	respektieren. Vor allem diese Punkte sind schwierig für mich.
	210	I: Gibt es noch andere Auswirkungen auf den Unterricht, vielleicht kleine Sachen, die
		sich verändert haben, seit ihr diese Runden macht?
..Au:	211	B: Wir haben in der Schule diese BO-Lektionen oder Deutsch-Lektionen. Wir bilden
	212	solche Zweiergruppen, wo sie sich unterstützen. Oder Lernpartnerschaften, in
	213	denen sie gut lernen können. Und was es neulich in der Schule gibt - davon haben
	214	wir von der PH ein Konzept gehört -, das ist <u>Peer to Peer</u> , oder <u>Peer for Peers</u> .
	215	Und dann können sich Schüler für die Hausaufgabenstunde <u>eintragen</u> . Dann kommt
	216	ein <u>Schüler</u> , der mehr <u>Erfahrung</u> zu einem Thema hat. Und dann geht es um
	217	Deutsch, Nomen. Und dann wird jemand gesucht, der das schon kann. Momentan
..Au:	218	bieten diese Schüler das auf freiwilliger Basis an, und sie unterstützen die <u>Schüler</u> .
	219	Wir wollen ihnen aber noch (2) Gutscheine offerieren und so. Dass die Schüler nicht
	220	ständig nur zu Lehrpersonen kommen, sondern ein Schüler den <u>andern</u> unterstützt.
	221	Und das funktioniert momentan <u>schon</u> in der Oberstufe, obwohl wir das erst neu
	222	<u>eingeführt</u> haben. Die Schüler der dritten Sek haben sich angeboten, dass sie
	223	sich helfen, auch in der C-Klasse. In der Primarstufe ist es noch <u>wenig</u>
	224	umgesetzt, aber wir sind dran. Eben, jetzt haben wir damit gestartet, und ich
	225	finde es ist sehr <u>gut</u> . Sogar meine C-Schüler, {Name des Schülers} konnte es
	226	gerade sagen: «Du kannst dich eintragen. Jemand von der älteren Klasse könnte
	227	die helfen». Also, das geht schon, das spricht sich rum. Aber braucht seine Zeit.
	228	I: Die machen das einfach so, mit Belohnung hast du gesagt, vielleicht?
..Auswir	229	B: Das liegt in der Zukunft. Momentan machen diese Schüler das noch ohne
	230	<u>Belohnung</u> . Sie einfach wollen einfach selber profitieren und unterstützen. Das
	231	sind eben <u>A-Schüler</u> . Sie wollen unterstützen und helfen. Aber in der Zukunft
	232	haben wir vorgesehen, dass wir ihnen einen Gutschein geben.
	233	I: Ja, oder dass sie es in ihrem CV erwähnen könnten.
..Auswir	234	B: Wir haben einen Zivi (Wort wurde von B falsch verstanden), aber das <u>Problem</u>
	235	ist, der wird mehrheitlich in der Primarstufe eingesetzt. Wir sind eine grosse
	236	Schuleinheit mit 680 Schülern, und es werden nachher noch mehr. Dann wird fast
	237	jedes Klassenzimmer genutzt. Und (4), ein Zivi reicht leider nicht. Aber was wir
	238	demnächst haben werden – oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen – ist,
	239	dass wie eine Art Schulsozialarbeiter in die Klasse kommt und die Schüler zusätzlich
	240	unterstützt. Und wir bieten auch noch <u>Inselklassen</u> an: Wenn du Schwierigkeiten
	241	mit einem Schüler hast, dann kannst du ihn in diese <u>Inselklasse</u> schicken. Und
	242	sie bekommen feste Aufträge, an denen sie arbeiten können. Und entweder kommen
	243	sie für eine Lektion und gehen danach wieder in ihre Klasse, oder du gibst
	244	längere Aufträge. Wir sind noch dran.
	245	I: Spannend. Wir haben ein <u>Chambre séparée</u> , wo sie einfach still in einem Raum
	246	arbeiten müssen.
..Auswir	247	B: Was wir jetzt auch noch im Kindergarten anbieten - oh, die Fachbegriffe

..Auswirl

248 vergesse ich immer - ist eine Art Aufnahmeklasse, wo sie ein ISR-Schüler...Wo die
249 ISR-Schüler dabei sind. Aber es sind wenige Klassen und sie arbeiten auch mit
250 mehr Lehrpersonen und weniger Schülern zusammen, die sie gegenseitig
251 unterstützen. Und auch noch mit Hunden. Und das müssten die Eltern (2)
252 unterzeichnen und damit einverstanden sein. Dass die Lehrpersonen auch als (2)
253 Ergotherapie, sozusagen, mit Hund, in dieser Klasse so arbeiten. Und dass ihr
254 Kind nicht gegen Hunde allergisch ist. Das ist ein neues Projekt, welches wir
255 jetzt in der Primarstufe starten. Also, unser Schulleiter macht es gut, ich bin
256 sehr stolz auf meinen Schulleiter und dankbar, dass ich an dieser Schule
257 arbeiten kann. Wirklich, wir machen so viele Projekte, wir versuchen so viel.
258 Und es geht einfach nur alles darum, dass wir die Schüler unterstützen und ihnen
259 den richtigen Weg zeigen.

Schülerin A1 (SA_01)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	SA_01
	Name der Audio-Datei	220620_0152
	Datum der Aufnahme	20.06.2022
	Ort der Aufnahme	Tisch ausserhalb des Klassenzimmers der Befragten
	Dauer der Aufnahme	16':15"
	Befragte Person	SA_01 (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	27.06.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	Interview findet unmittelbar im Anschluss an die beobachtete Peer Group-Lektion statt. Die Lehrperson bestand darauf, auch dabei sein zu können.
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragte
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
	(5)	Länge der Redepause
	<u>immer</u>	Betontes Wort
	NEIN	Sehr lautes Sprechen
	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
2	I: Also, kannst du mir mal erzählen, wie läuft das so ab, wenn ihr Peergroup	
3	habt?	
4	B: Ähm, es gibt einen klaren Ablauf. Wir haben sozusagen die Punkte, die wir als	
5	Reihenfolge machen. Am Anfang begrüßen wir zuerst die Person, die letztes Mal	
6	einen Auftrag zu erledigen hatte. Danach reden wir über unsere Probleme, darüber,	
7	was uns halt schwerfällt, für unser Berufsfeld. Und am Schluss wählen wir halt	
8	ein Problem aus, das für uns alle zusammen vielleicht schwierig zu machen ist.	
9	Und dann würden wir dieser Person auch gerne helfen, aber wir helfen nicht nur	
10	dieser Person, sondern auch uns selber, weil wir dann auch mehr <u>erfahren</u> . Was	
11	wir zum Beispiel nicht wussten.	
12	I: Und was denkst du, was macht ihr als Schülerinnen und Schüler dabei, und was	
13	macht eure Lehrperson dabei?	
14	B: Also, unsere Lehrperson hat eigentlich die meiste Erfahrung von uns allen	
15	gesammelt. <u>Und</u> sie möchte uns auf einem positiven Weg sehen, auch wenn es	
16	einige Male anstrengend ist mit uns, weil wir nicht gerade eine ruhige Klasse sind.	
17	Aber wir wissen alle, was richtig für unser Berufsfeld ist, und was falsch ist.	
18	Und wir versuchen am Schluss alle, mit einer guten Lehrstelle rauszugehen.	
19	I: Gibt es bei euch Gesprächsregeln?	
20	B: Wir hören einander zu, wir sind respektvoll. Keine Beleidigungen und niemand	
21	wird ausgelacht, egal was es für ein Problem ist, persönlich oder nicht	
22	persönlich. Wir wollen halt einfach helfen, das ist die Richtung, weshalb wir	
23	diesen Kreis machen.	
24	I: Was hilft euch dabei, die Regeln einzuhalten?	
25	B: Das ist bei uns allgemein das Verhältnis. Nicht nur bei diesem Kreis	
26	müssen wir respektvoll miteinander umgehen, sondern immer. Und es ist	
27	<u>obligatorisch</u> , so miteinander umzugehen. Ich würde mich selber nicht freuen,	
28	wenn jemand mit mir nicht respektvoll umgeht. Dann sind wir lieber alle zusammen	
29	respektvoll.	
30	I: Gibt es dann auch Momente, in denen diese Regeln nicht eingehalten werden?	
31	B: Nein, eigentlich nicht, denn Respekt ist im Leben <u>immer</u> wichtig. Jeder hat	
32	sein eigenes Recht, seine eigene Freiheit, aber ich muss nicht kritisieren, was	

..Ver	33	jemand falsch macht und was nicht. Unser Ziel ist es sozusagen, einander zu
	34	helfen. Und am Schluss im Leben etwas zu erreichen, ein Ziel haben, und eine
	35	gute Zukunft haben, mit dieser Lehre, die wir finden.
	36	I: Und was passiert denn jetzt während einer Peer-Group, wenn jemand einfach
	37	nicht zuhört? Oder jemand einen Kollegen beleidigt, oder so?
..Ver	38	B: Es gibt sozusagen <u>Konsequenzen</u> . Denn erstens ist eine Lehrperson dabei, sie
..Vor	39	wird sicher ermahnen, dass man nicht beleidigen soll. Wenn es nochmals passiert,
Gesf	40	folgt eine <u>strengere</u> Warnung. Vielleicht ist es beim dritten Mal vielleicht eine
	41	Hausaufgabenstunde, ein Eintrag. Es ist halt immer ein Nachteil und ein
..Sonstic	42	Vorteil, beides. Auch, wenn es vielleicht nicht dein Problem ist. Dann muss
	43	man mit dieser Person trotzdem respektvoll umgehen. Denn vielleicht ist es für
	44	diese Person eine Schwierigkeit im Leben. Und diese Schwierigkeit kann sozusagen
	45	Spuren hinterlassen, wenn man nicht daraus lernt.
	46	I: Gibt es denn auch Belohnungen, wenn die Regeln gut eingehalten werden?
..Ver	47	B: Also eigentlich machen wir das für <u>uns selber</u> . Es ist aber ein guter Eindruck,
..Ver	48	den man bei einer Lehrperson hinterlässt. Und sie wird sicher den <u>anderen</u>
	49	Lehrpersonen mitteilen, dass wir gut mitgemacht haben. Ein positiver <u>Eindruck</u> ,
	50	sozusagen.
..Spr	51	I: Denkst du, dass alle während der Runde mitmachen?
..Un:	52	B: <u>Kommt</u> drauf an. Für einige ist es eben nicht so interessant, für andere
..Verant	53	vielleicht schon. Es hat eben für jemanden Vorteile, für jemanden Nachteile. Aber wir
	54	machen es ja für uns selber, weil wir uns damit helfen wollen, und ja.
..Sprechi	55	I: Denkst du, das ist von Woche zu Woche unterschiedlich, oder sind das immer
	56	die Gleichen?
	57	B: Also, es ist immer unterschiedlich. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo wir die
	58	gleiche Person wie letzte Woche genommen haben, aber es ist sonst immer
	59	unterschiedlich und ein unterschiedlicher Fall.
	60	I: Gibt es auch solche, die wirklich jetzt gar nie etwas sagen?
..Ein	61	B: <u>Eigentlich</u> müssen wir alle etwas dazu sagen, weil unsere Lehrperson diesen
..Ver	62	Kreis für uns macht, und nicht für <u>sich</u> , sondern für <u>uns</u> . Und ich finde, man hat
..Persönl	63	eine Schwäche. Und wenn man ein Problem wirklich sagt,
	64	das einem auf dem Herzen liegt, dann kann es wirklich helfen.
	65	I: Und kann jemand von euch auch den Lead übernehmen?
	66	B: Eigentlich schon, es würde dann auch vielleicht besser klappen. Denn in
	67	der Klasse haben wir den gleichen Humor, wir verstehen uns auch.
	68	Wir verstehen uns <u>alle</u> unterschiedlich, aber wir wissen alle, wie wir sind.
	69	Und wir machen das mit Spass, mit Humor, und am Schluss werden wir <u>alle</u> eine gute
	70	Lösung finden.
	71	I: Was meinst du damit, dass es besser klappen würde?
..Verant	72	B: Ja, wir sind eine so humorvolle Klasse. Und bei den Lehrpersonen ist es
	73	natürlich ein bisschen strenger, man muss leise sein. Aber würden wir jetzt
	74	diesen Kreis leiten, würden wir auch Spässchen machen. Aber einander trotzdem
	75	zuhören. Und am Schluss würden wir eine Lösung finden und uns nicht einfach
	76	auslachen. Stattdessen würden wir einfach alle zusammen eine Lösung finden.
	77	I: Was denkst du, was würde passieren, wenn gar keine Lehrperson im
	78	Zimmer wäre?

..unz:	79	B: Es würde vielleicht ein bisschen Unruhe geben, weil wir eine lautere Klasse sind. Aber es wäre schon positiv, weil wir uns auch untereinander <u>besser</u> verstehen, als Lehrpersonen vielleicht sehen. Aber am Schluss wollen wir uns gegenseitig helfen. Auch wenn wir BO haben, helfen wir uns <u>gerne</u> gegenseitig. Da helfen wir uns bei der Firmenfindung und dem Anrufen, wie wir reden sollen, und ja.
..Ver	80 81 82 83	
	84	I: Wie gut könnt ihr euch während den Sitzungen konzentrieren? Gibt es auch Momente, in denen ihr über etwas anderes redet?
..Au:	85	
..Au:	86	B: Es gibt meistens schon andere Themen, über die wir reden. Ja ((lacht)). Es ist sozusagen ein (3) spannender, spontaner Fall, dann. Denn es gibt wirklich solche, die dann über etwas anderes reden und einige, die sich wirklich in ein Thema reindenken. Es haben halt alle Vorteile und Nachteile.
	87 88 89	
	90	I: Und was hilft euch dabei, wieder zum Thema zu kommen?
..Vor Gesf ..Ver	91	B: Eine Lehrperson wäre hilfreich, denn bei ihr hat es Konsequenzen. Und wir würden es dann vielleicht auch erster nehmen. Aber wären wir alleine untereinander, wäre es schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht wäre es nicht unser <u>Tag</u> , der einige wären aufgedrehter, andere ruhiger, vielleicht würden sich einige schämen - obwohl das bei uns nicht der Fall ist, denn wir sind eine offene Klasse.
	92 93 94 95 96	
	97	I: Hast du das Gefühl, es können alle in der Runde offen sagen, was sie meinen und denken?
	98	
..zufi	99	B: Es gibt vielleicht <u>schon</u> einige Schüler und Schülerinnen, die nicht so offen sind, weil sie sich Sorgen machen darüber, was die anderen denken. Aber <u>eigentlich</u> , wie ich die meisten Leute hier kenne, weiss ich, dass sie offen sind, und dass wir uns nicht schämen. Und die Meinung von den anderen sozusagen würde helfen. Würde mir jemand ein Beispiel geben, wie ich weiter machen kann. Aber wenn mir jemand sagen würde, dass diese Meinung nicht so gut wäre, würde es mich nicht interessieren, weil ich vielleicht weiss, was mein Ziel <u>ist</u> und wie ich es erreichen kann.
..Ver	100 101 102 103 104 105 106	
	107	I: Gibt es auch Momente, wo alle ruhig sind, und niemand etwas sagt?
..Verant	108	B: Es kommt schon mal vor ((lacht)). Meistens ist es halt schon auch ein bisschen unruhig, weil wir eine laute Klasse sind. Aber ein paar Mal können wir auch richtig ernst bleiben und auch ruhig sein.
	109 110	
	111	I: Und wenn ihr zum Beispiel merkt, jemand sagt: «Ich habe kein Problem. Ich will jetzt nichts sagen.» Was macht ihr dann?
	112	
..Ein	113	B: Eigentlich müssen wir immer ein Problem haben, sonst geht die Runde nicht weiter. Aber ich finde halt wirklich, dass jeder einen Nachteil - Problem oder Schwäche - hat, oder so etwas. Denn man kann nicht...Denn man kann nicht bereits in diesem jungen <u>Alter</u> wissen, was man machen will. Weil es halt schon ein bisschen krass ist, dass man so weit denken muss. Aber ich finde es wichtig, dass wir das mit Leuten besprechen können, die schon Erfahrung gesammelt haben, mit Höhen und <u>Tiefen</u> . Und ja.
..Zuf	114 115 116 117 118 119	
	120	I: Was meinst du damit, dass die Runde nicht weitergeht?
..Ablauf	121	B: Ja, dann stoppen wir bei dieser Person, und sagen: «Du musst dir halt wirklich ein Problem überlegen.» Und dann machen wir weiter und kommen nachher wieder zu dieser Person zurück.
	122 123	
..Ablauf	124	I: Und was sagt die Lehrperson am Schluss der Sitzung?

..Abl	125	B: Sie fragt uns, wie wir die Runde <u>gefunden</u> haben.
..Ver	126	Und dann gibt sie uns ein Feedback, wie wir waren. Ob es eine gute Runde war,
	127	eine unruhige. Und wenn wir <u>gut</u> mitmachen, hinterlassen wir einen positiven
	128	Eindruck bei <u>ihr</u> .
	129	I: Was denkst du, was hat sich verändert, wenn du zurückdenkst. Hat sich da viel
	130	verändert?
..Zuf	131	B: Eigentlich nicht. Also, es ist halt immer dasselbe. Wenn ich in diesem Kreis
..Per	132	bin, weiss ich, dass ich halt ein Thema anspreche, das nur für mich ist. Und
	133	dann ist es für <u>alle</u> wichtig. Vielleicht zeigen wir ja nicht, dass es uns
	134	interessieren würde. Aber es interessiert uns. Und wir werden eines Tages schon
	135	wieder an das denken müssen. Auch daran, was sie uns gesagt haben, und was wir
	136	daraus gelernt haben.
	137	I: Allgemein gefragt, magst du das, magst du diese Runde?
	138	B: Ich finde das eine gute Runde. Denn es ist sozusagen <u>Teamarbeit</u> , für unsere
	139	Klasse. Man lernt auch Vieles dabei. In dem jungen Alter weiss man nicht richtig,
	140	was richtig oder falsch ist. Was zum Beruf alles dazukommt. Und ich finde
	141	wirklich, man kann das ansprechen, was einem schwer fällt. Und wir können uns
	142	auch gegenseitig helfen.
	143	I: Was denkst du, wie könnte man diese Gespräche noch verbessern?
..Ver	144	B: <u>Verbessern</u> muss man das nicht, weil es schon genug gut ist. Ich finde halt
..Ein	145	einfach, man muss es nicht so streng sehen. Dass es jemand nicht böse meint,
..Persönl	146	sondern in einem guten Sinn meint. Und die Lehrpersonen nehmen sich <u>Zeit</u> für uns,
	147	dass wir das machen können. Weil wir ja eigentlich in die Schule kommen, um
	148	später eine gute Zukunft zu haben. Und die Oberstufe ist halt wichtig für uns,
	149	weil das in Richtung Zukunft geht.
	150	I: Was nimmst du persönlich am meisten für dich mit aus dieser Peer-Group?
..Zufried	151	B: Also, ich finde für mich selber, dass es halt nicht einfach ist, einen Beruf
	152	zu finden. Und ich weiss, wenn ich ein richtiges Problem habe, kann ich mich an
	153	die Gruppe wenden. Und ein Problem richtig sagen kann. Und wenn man eine ältere
	154	Schwester hat, kann man auch zu ihr gehen. Das ist fast wie ein solcher Kreis,
	155	einfach nur mit einer Person. Und ich finde halt auch, wenn Menschen keine
	156	ältere Person zum Reden haben, kann man sich hier an die Gruppe wenden.
	157	I: Wie findest du es, dass die LP, ihr habt gesagt, sie ist die Hilfslehrerin, die
	158	Gespräche macht, und nicht eure Klassenlehrerin?
..zufi	159	B: Ja gut, also sie macht ihren Job, sozusagen. Also ich glaube, ein solcher
..Ein	160	Kreis gehört zu einer Hilfslehrperson. So eine Lehrperson kennt uns vielleicht
	161	schon ein bisschen besser, aber ich kann schon sagen, {Name der Lehrperson}
	162	macht es richtig. Sie hat uns noch nie so richtig streng rangenommen, wie es
	163	vielleicht eine Lehrperson machen würde ((lacht)). Aber sie macht es gut. Es
	164	würde niemanden stören, würde es eine Lehrperson oder eine Hilfsperson sein.
	165	I: Also heisst das, es wäre eigentlich egal, es kommt einfach auf die Person an?
..Besetzt	166	B: Es müsste eine Lehrperson sein, zu der man Vertrauen hat und aufbauen kann.
	167	Nicht eine, die man nicht gernhat. Und {Name der Lehrperson} halt, weil sie uns
	168	schon lange unterrichtet, haben wir uns an <u>sie</u> gewöhnt. Und wir haben auch
	169	Vertrauen in sie. Und dann stört uns etwas gar nicht mehr, weil wir sie jetzt drei
	170	Jahre, zwei Jahre gehabt haben. Und sie uns mittlerweile auch kennt. Sie weiss, wie
	171	wir sind, wie wir ticken. Und dann weiss sie auch, <u>wo</u> wir sind, und wo wir
	172	weitergehen können.

173 I: Wenn du jetzt entscheiden könntest: Würdest du die Gesprächsrunden
174 weitermachen, oder damit aufhören?

..Zufried

..Per

175 B: Wir machen weiter, würde ich sagen. Weil man halt wirklich etwas damit
176 bewirken kann. Vielleicht zeigen das ein paar Schüler und Schülerinnen nicht,
177 aber man kann wirklich etwas damit bewirken. Und ich finde wirklich, es ist halt
178 eine grosse Hilfe für uns, weil es in einem jungen Alter schwierig ist, an die
179 Zukunft zu denken. Und durch diesen Kreis lernt man auch, welche Probleme es
180 gibt. Und man kann immer etwas davon mitnehmen.

181 I: Was macht denn {Name der Lehrperson} als Moderatorin gut?

..zufried

182 B: Alles. Ja, bei diesem Kreis: Alles eigentlich. Sie macht sozusagen ihren Job.
183 Wir sind vielleicht eine unruhige, eine laute Klasse. Und es ist vielleicht
184 schwierig, mit uns umzugehen. Mittlerweile weiss sie einfach, wie wir sind. Und
185 sie weiss auch, wie sie das angehen muss.

Schüler A2 (SA_02)

1	<table border="1"> <tr> <td>Projekt</td> <td>Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC</td> </tr> <tr> <td>Interview-Nr.</td> <td>SA_02</td> </tr> <tr> <td>Name der Audio-Datei</td> <td>220620_0153</td> </tr> <tr> <td>Datum der Aufnahme</td> <td>20.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Ort der Aufnahme</td> <td>Tisch ausserhalb des Klassenzimmers der Befragten</td> </tr> <tr> <td>Dauer der Aufnahme</td> <td>17:10"</td> </tr> <tr> <td>Befragte Person</td> <td>SA_02 (B)</td> </tr> <tr> <td>Interviewerin</td> <td>Nina Schäfer (I)</td> </tr> <tr> <td>Datum der Transkription</td> <td>27.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Transkribentin</td> <td>Nina Schäfer</td> </tr> <tr> <td>Besonderheiten</td> <td>Interview findet unmittelbar im Anschluss an die beobachtete Peer Group-Lektion statt. Die Lehrperson bestand darauf, auch dabei sein zu können.</td> </tr> <tr> <td>Transkriptionsregeln</td> <td>Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter</td> </tr> <tr> <td>Zeicheninventar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>((lacht)) ((hustet))</td> <td>Nonverbale Äusserungen</td> </tr> <tr> <td>(5)</td> <td>Länge der Redepause</td> </tr> <tr> <td>immer</td> <td>Betontes Wort</td> </tr> <tr> <td>NEIN</td> <td>Sehr lautes Sprechen</td> </tr> <tr> <td>...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.</td> <td>Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.</td> </tr> </table>	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC	Interview-Nr.	SA_02	Name der Audio-Datei	220620_0153	Datum der Aufnahme	20.06.2022	Ort der Aufnahme	Tisch ausserhalb des Klassenzimmers der Befragten	Dauer der Aufnahme	17:10"	Befragte Person	SA_02 (B)	Interviewerin	Nina Schäfer (I)	Datum der Transkription	27.06.2022	Transkribentin	Nina Schäfer	Besonderheiten	Interview findet unmittelbar im Anschluss an die beobachtete Peer Group-Lektion statt. Die Lehrperson bestand darauf, auch dabei sein zu können.	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter	Zeicheninventar		((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen	(5)	Länge der Redepause	immer	Betontes Wort	NEIN	Sehr lautes Sprechen	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC																																				
Interview-Nr.	SA_02																																				
Name der Audio-Datei	220620_0153																																				
Datum der Aufnahme	20.06.2022																																				
Ort der Aufnahme	Tisch ausserhalb des Klassenzimmers der Befragten																																				
Dauer der Aufnahme	17:10"																																				
Befragte Person	SA_02 (B)																																				
Interviewerin	Nina Schäfer (I)																																				
Datum der Transkription	27.06.2022																																				
Transkribentin	Nina Schäfer																																				
Besonderheiten	Interview findet unmittelbar im Anschluss an die beobachtete Peer Group-Lektion statt. Die Lehrperson bestand darauf, auch dabei sein zu können.																																				
Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter																																				
Zeicheninventar																																					
((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen																																				
(5)	Länge der Redepause																																				
immer	Betontes Wort																																				
NEIN	Sehr lautes Sprechen																																				
...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.																																				
2	I: Dann starten wir jetzt das Interview, du kannst einfach einmal von PPC erzählen.																																				
3	B: Ja, also ich hatte das ja auch einmal (2), dass ich <u>gewählt</u> wurde, und																																				
4	dann gaben sie mir einfach Aufgaben. Ich habe die nicht <u>ganz</u> vollständig																																				
5	gemacht, aber auch bisschen gemacht. Und das hat mir jetzt am Schluss auch ein																																				
6	bisschen geholfen. Jetzt bekomme ich Schnupperlehren, wenn ich anrufe. Mir wird																																				
7	nicht mehr langweilig. Ich bin nicht mehr so <u>faul</u> . Denn ich habe gemerkt, dass																																				
8	ich das eigentlich <u>brauche</u> . Und ich hoffe, es bringt allen auch etwas.																																				
9	I: Wie läuft denn das ab, diese Runden?																																				
10	B: Also, wir haben es meistens lustig. Wir finden es irgendwie lustig ((lacht)),																																				
11	wenn jemand gewählt wird und wir Fragen stellen können. Weil wir uns dann so wie																																				
12	die <u>Lehrer</u> fühlen. Und dann probieren wir, die so in die <u>Ecke</u> zu drängen. Das																																				
13	ist das Lustigste.																																				
14	I: Was ist denn das Ziel, wenn ihr da jemanden in die Ecke drängt?																																				
15	B: Nein, das ist einfach so, wir wollen einfach so...Wir tun so, als wären wir etwas																																				
16	Besseres (unv.). Aber wenn wir draussen sind, sind wir eigentlich immer noch genau																																				
17	gleich. In dieser Stunde machen wir einfach... ((lacht)) Stellen wir denen so <u>Fragen</u> .																																				
18	Und sagen so: «Ja, du könntest das und das besser machen.» Wie die Lehrer das																																				
19	immer sagen ((lacht)).																																				
20	I: Und vom Ablauf her, gibt es einen festen Ablauf? Geht das immer genau gleich?																																				
21	B: Ja, wir müssen auch immer genau gleich sitzen.																																				
22	I: Wurde dieser Ablauf und die Sitzordnung von {Name der Lehrperson} vorgegeben?																																				
23	B: Die Regeln sind von {Name der Lehrperson} gekommen. Aber die Sitzordnung																																				
24	konnten <u>wir</u> am ersten Tag so bestimmen, und das wurde dann einfach so gemacht.																																				
25	I: Gibt es auch Gesprächsregeln?																																				
26	B: <u>Ja</u> , wir reden ((räuspert sich)) auch über die Probleme. Über alles. Dass sich																																				
27	jemand einfach mal <u>öffnen</u> kann, und alles sagen kann, das finde ich gut.																																				
28	I: Und gibt es etwas, was man nicht sagen darf?																																				

..Gelten _n	29	B: Kommt auf dich selbst an. Wenn du etwas nicht sagen willst, dann musst du es nicht sagen.
	30	
	31	I: Ich meine jetzt mehr, wenn man jemanden beleidigt. Was würde dann passieren?
	32	B: In dem Kreis (uvnv.)?
	33	I: Ja, stell dir vor, es fällt ein Schimpfwort über eine andere Person.
	34	Was würde dann passieren?
..Gelten _n	35	B: Aha, ja, es würde sicher für Aufsehen sorgen. Man würde sich <u>nicht</u> gefallen lassen, wenn dich jemand beleidigt.
	36	
	37	I: Und dann?
..Ge	38	B: Ja, und dann würden sicher Wörter zurückgeschossen werden ((zischt)), so. Und
..Vor	39	nachher gäbe es ein <u>Elterngespräch</u> , immer so weiter, das ist immer so ((lacht)).
Gespr		
..Vorgab	40	I: Das heisst also, das Elterngespräch gibt es dann zum Beispiel, weil {Name der
Gespräch	41	Lehrerin} das auch hört?
	42	B: Ja.
	43	I: Alles klar. Und was hilft euch dabei, diese Regeln einzuhalten?
..zuf	44	B: Ja (2). Es hilft uns, weil wir alle eine gute (2) Kommunikation zusammen
..Ge	45	haben. Wir verstehen Spass, und wir machen auch gegenseitig Spass. Und das ist
	46	so wie...Einfach nicht übertreiben. Man jemanden soll nicht grundlos <u>beleidigen</u> .
	47	Weil es dann sein könnte, dass jemand es vielleicht zu ernst nimmt oder vielleicht
	48	etwas passiert ist, mit der Familie oder so (unv.).
	49	I: Ermahnt {Name der Lehrerin} euch während den Runden oft?
..Vor	50	B: Es kommt schon öfters vor, ja ((lacht)).
Gespr		
..zuf	51	I: Findest du das gut, genau richtig, oder zu viel?
	52	B: Ich hätte das als Lehrer auch gemacht. Ich hätte mir das auch nicht gefallen
	53	lassen.
	54	I: Was würde denn passieren, wenn kein Lehrer da wäre und ihr alleine wärt?
..Verantw	55	B: Ich glaube, es wäre eine sehr lustige Runde. Wir hätten einfach die ganze
	56	Stunde gelacht. Aber irgendwie hätten wir auch nicht <u>genau das</u> gemacht, was uns
	57	{Name der Lehrerin} gesagt hätte.
	58	I: Also meinst du, diese Probleme lösen, oder so?
	59	B: Ja, das.
..Sprecht	60	I: Jetzt, zum Mitmachen: Denkst du, dass alle etwa gleich viel mitmachen in der
	61	Runde?
	62	B: Nein.
	63	I: Gibt es jemand, der sehr viel sagt?
..Jug	64	B: Äh, {Name des Schülers} hat gerne etwas zu den Hausaufgaben zu sagen, {Name
..Per	65	des Schülers} auch, (2) eigentlich ist er in der Schule immer so ein bisschen
	66	leiser und macht <u>nicht</u> so fest mit. Aber in dieser Stunde öffnet er sich und
	67	sagt alles, was er will ((lacht)).

	68	I: Wieso denkst du, dass das so ist?
	69	B: Ja, er hat das <u>gern</u> . Das findet er lustig, jemandem Hausaufgaben zu geben.
	70	I: Gibt es auch solche, die gar nie etwas sagen?
..Juç	71	B: Ja. (2), {Name der Schülerin} sagt fast nie etwas. Nur wenn sie von {Name der
..Bef	72	Lehrperson} drangenommen wird, dann <u>muss</u> sie etwas sagen. {Name der Schülerin}
..Juç	73	sagt auch fast nie etwas.
	74	Die sind fast nie dabei, so. Nur, wenn sie drangenommen werden.
..Befehl	75	I: Denkst du, das hat sich auch verändert? Dass jetzt andere Leute mehr sprechen
..Unzufri	76	oder umgekehrt?
	77	B: Ja. Am Anfang haben wir das alle irgendwie langweilig gefunden. Das,
	78	so...Irgendwie <u>unnötig</u> haben wir das gefunden.
	79	I: Wieso?
..Per	80	B: Ja, wir haben nicht gewusst, dass wir das so eigentlich brauchen könnten. So,
..Au:	81	die <u>Schnupperlehre</u> , und die Probleme die du hast, bei Schnupperlehren anzurufen.
	82	Nachher haben wir so Lösungsmöglichkeiten bekommen. Und nachher...So ist es
	83	immer besser geworden.
	84	I: Als ihr gesehen habt, dass es Lösungen gibt, die euch helfen?
..Persönl	85	B: Ja, dass man das gebrauchen könnte.
	86	I: Und am Anfang habt ihr den dahinter Sinn nicht gesehen?
	87	B: Ja.
	88	I: Was ist denn am Anfang passiert?
..Unzufri	89	B: Wir haben alle so wie nicht mitgemacht. So, für uns war das eine Art
	90	langweilig.
	91	I: Was habt ihr dann gemacht, wenn ihr nicht mitgemacht habt?
..Aussaç	92	B: Wir haben einfach <u>nicht</u> zugehört, wir haben gegenseitig gelacht. So Sachen.
	93	I: Und wie hat das plötzlich so geklappt?
..Au:	94	B: Es gibt <u>immer noch</u> solche Situationen, in welchen wir gegenseitig lachen und
..Per	95	die Sache nicht so ernst nehmen. Aber jetzt ist es irgendwie besser, weil ich
	96	diese Stunden eigentlich voll <u>chillig</u> finde, normal.
	97	I: Kannst du dich an ein Beispiel erinnern, wo du dachtest: «Aha, genau, jetzt
	98	make ich auch mit»?
..Au:	99	B: Ja, als ich <u>drangenommen</u> wurde. Weil ich zu faul bin, eine Schnupperlehre
	100	zu suchen. Dann haben sie mir gesagt, also...Da hatte ich die Hausaufgaben
	101	gemacht. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass es nicht einmal so viel ist,
	102	wofür man so faul sein muss.
..Auswirkung	103	I: Also, als du die Hausaufgaben gemacht hast?
..Persönl	104	B: Ja, es ist eigentlich nicht mal so viel.
..Aussaç	105	I: Und denkst du, es können sich alle gut konzentrieren?

..Aussag	106	B: Nein.
	107	I: Oder redet ihr auch manchmal über ein anderes Thema?
	108	B: Jaja, das schon.
	109	I: Was hilft euch dabei, beim Thema zu bleiben?
..Vorgab Gespräch	110	B: Das Versetzen hilft wirklich viel. Das Versetzen (unv.). Das hilft wirklich
	111	viel, denn man kann dann nicht so über die Ecken reden. Wenn man nebeneinander
	112	sitzt, kann man auch leise reden, so dass es die Lehrerin nicht hört.
..Verant	113	I: Und wenn jetzt jemand von euch der Moderator oder die Moderatorin ist, und
	114	dir sagt: «Sei leise», hörst du dann auf diese Person, oder mehr auf die
	115	Lehrerin?
	116	B: Also mehr auf die <u>Lehrerin</u> , das ist normal.
	117	I: Was sagt denn die Moderation am Schluss der Sitzung?
..Ablauf	118	B: Wie sie's gefunden hat (2), ob es zu laut war, zu leise – äh, zu leise, das
	119	ist es fast nie ((lacht)). Was wir gut gemacht haben, und die <u>Hausaufgaben</u>
	120	erklärt sie nochmals.
	121	I: Und denkst du, eure Lehrerin sagt eher <u>viel</u> oder <u>wenig</u> ?
..zufried	122	B: Sie sagt genau gut genug (2). Sie sagt nicht zu viel und nicht zu wenig.
	123	I: Das heisst, du hast auch das Gefühl, dass alle ein bisschen sprechen können?
..Ablauf, Fre	124	B: Ja. Wir kommen alle der Reihe nach dran. Das ist das beste, weil jeder etwas
	125	sagt.
..Jugendlich	126	I: Hast du auch nicht das Gefühl, dass jemand sehr viel sagt, und sich in den
	127	Vordergrund drängen möchte?
	128	B: Da gibt es ein paar Mal Möglichkeiten, ja, das gibt es wirklich. Aber es ist
	129	auch <u>gut</u> , weil so, wie wir es machen - der Reihe nach -,
	130	spricht nur <u>einer</u> . Aber es kommt auch manchmal vor, dass dann jeder die Wörter von
	131	einer Person <u>kopiert</u> . Wir haben ja gesagt, {Name des Schülers}: «Wie
	132	fühlt er sich?», das ist auch fünf, sechs Mal bei anderen vorgekommen. Sie
	133	hatten keine Idee, und dann haben sie <u>das</u> einfach irgendwie übernommen.
	134	I: Haben sie die Fragen dann auch geändert, oder ist das einfach weiter
	135	gegangen?
	136	B: Ein <u>bisschen</u> geändert haben sie sich schon (2), aber nicht <u>so</u> ganz
	137	übertrieben.
..Zufried	138	I: Und jetzt, wenn du so allgemein an diese Peer-Group denkst, magst du das?
	139	B: Ja, ich mag Peer Group.
	140	I: Was magst du daran?
..Zuf	141	B: Dass man helfen kann. Ich helfe gern. Ich mag es, den Menschen zu helfen,
..Au:	142	wenn ich etwas besser kann <u>als die</u> . Das habe ich gern. Und das ist ja auch bei
	143	dem Peer to Peer so.
..Verbes:	144	I: Denkst du, man könnte noch etwas verbessern?

..Ver	145	B: Die Dossiers, die sind langweilig.
..Hilfestellur	146	I: Was würdest du denn daran verbessern?
..Bef	147	B: Irgendwie, es ist so, <u>alles</u> steht hier drauf. Wir mussten das, heute nicht,
..Ver	148	IMMER dabeihaben. Immer durchlesen. Wir haben es <u>immer</u> durchgelesen. Wir
	149	wussten es schon einmal, und wir mussten es immer wieder <u>lesen</u> und <u>erklären</u> . Das
	150	könnten wir besser machen.
	151	I: Also heisst das, ihr musstet das immer alles lesen, vor jeder Stunde?
..Befehl	152	B: Nein, nicht <u>alles</u> lesen. Aber wenn wir etwas nicht gewusst hatten, <u>mussten</u> wir
	153	dann <u>alles</u> von dort lesen.
	154	I: Also nachlesen.
	155	B: Ja, genau.
	156	I: Und das hat dir nicht geholfen, dass du nachher wieder gewusst hast, worum es
	157	geht?
..Verbes:	158	B: Ja, man kann es auch erklären ((lacht)).
	159	I: Also mündlich. (B: Ja), ohne, es zu lesen.
..Befehl	160	B: Und wenn es jemand nicht wusste, und du es aber wusstest, mussten wir
	161	trotzdem nochmals alles lesen.
	162	I: Wie findest du es, dass {Name der Lehrperson} die Gespräche moderiert, und
	163	nicht jemand anders?
	164	B: Es könnte eigentlich von <u>jedem</u> gemacht werden.
	165	I: Auch von jemandem, den du nicht kennst?
..Besetzt	166	B: Wir könnten es einmal probieren. Aber dann wäre es sicher (2) ein bisschen
	167	ausgeartet, also nicht ausgeartet. Wir wären ein bisschen vom Thema
	168	weggekommen.
	169	I: Wieso denkst du, dass es so wäre?
	170	B: Ja, wir <u>kennen</u> die Person nicht. Und wir denken, immer wenn wir die Person
	171	nicht kennen ((lacht)), ist es ein bisschen anders. Mit einer <u>LEHRERIN</u> ist es
	172	anders, vor allem wenn {Name der Klassenlehrperson} dort ist.
	173	I: Ist das deine Klassenlehrerin?
	174	B: Ja, genau.
	175	I: Wenn sie zuschaut, was ist dann?
..Verant	176	B: Sie ist halt <u>UNSERE</u> Klassenlehrerin. Und wenn jemand zuschaut, den wir nicht
	177	<u>kennen</u> , ist das irgendwie so komisch. Eigentlich ein komischer Gedanke.
	178	I: Ja, du weisst ja nicht, wie ich dich bestrafen würde, aber du weisst, wie
	179	deine Klassenlehrerin dich bestrafen würde.
	180	B: Das ist eben genau das.
..zufried	181	I: Jetzt, was macht {Name der Lehrperson} sehr gut, wenn sie diese

..zufi	182	Gespräche leitet?
..Abl	183	B: Ihr <u>Ablauf</u> ist sehr gut. Sie fängt immer von oben an und geht nach unten. Und sie fragt am Anfang immer: « <u>Was</u> ist das Problem?» Und das Aufschreiben, dass wir das aufschreiben müssen, finde ich sehr gut. Und dass wir das <u>erklären</u> müssen.
..Hilfest	184	So, dass alle im Kreis mitbekommen, was eigentlich dein Problem ist.
	185	
	186	
	187	I: Ja, dass man das gut versteht?
	188	B: Ja, genau.
..Verbes:	189	I: Und gibt es etwas, was man noch besser machen könnte, abgesehen von den Dossiers?
	190	
	191	B: Da fällt mir nichts ein, jetzt.
	192	I: Für dich, was nimmst du von diesen Runden mit, was hast du bis jetzt gelernt?
..Persönl	193	B: Ich habe gelernt, dass alle eigentlich ein bisschen zu faul sind. Das habe ich gelernt. Weil IMMER...Wir haben IMMER die gleichen Wörter aufgeschrieben, mit dem Telefonieren. Wir haben das nie gelernt. Auch wenn wir Hausaufgaben bekommen haben, hat sie fast nie jemand gemacht. Und dann ist das Thema immer wieder gekommen.
	194	
	195	
	196	
	197	
	198	I: Also, wenn ihr die Hausaufgaben sonst bekommen habt oder diejenigen in der Runde?
	199	
	200	B: In der Runde.
	201	I: Also, das heisst, mit dem Faul-Sein, dass ihr alle zu faul seid. Auch sonst in der Klasse, in der Schule?
	202	
..Persönl	203	B: Ja, also jetzt habe ich gemerkt, dass das eigentlich sehr wichtig ist für uns, also das Peer to Peer, das ist einfach eine Hilfe. Da habe ich gemerkt, dass jeder das nicht so <u>ernst</u> nimmt.
	204	
	205	
..Persönl	206	I: Und dass es besser funktioniert, wenn es ernst genommen wird?
	207	B: Ja.
	208	I: Wenn du jetzt entscheiden könntest: Würdest du es weiterführen oder abschaffen?
	209	
Einschät	210	B: Nein, ich würde es gerne weitermachen.
	211	I: Weshalb?
..Zuf	212	B: Ja, weil das hilft ja. Ich helfe gerne Menschen. Und es hilft ja zum Beispiel jetzt auch {Name des Schülers} oder {Name der Schülerin} (3): Sie verstehen ja das <u>Prinzip</u> nicht so gut. Wenn wir ihnen erklären können, dass sie auch eine Lehre finden können. Dass sie auch in der Schweiz (3) ein gutes Leben haben.
..Ver	213	
	214	
	215	
	216	I: Hast du nicht das Gefühl, {Name des Schülers} wurde extra gewählt, weil er kein Deutsch spricht? Er wurde ja schon letztes Mal gewählt, und jetzt wieder. Oder ist es bei mir einfach falsch übergekommen?
	217	
	218	
..Verantv	219	B: Sie (3) ((lacht)), das Gefühl habe ich schon gehabt. Denn zum Beispiel {Name der Schülerin} hat zuerst einmal {Name des Schülers} gewählt. Erst, als alle {Name des Schülers} gewählt haben, hat er direkt auch {Name des Schülers} gewählt. Das war so, wie etwas Komisches, das habe ich auch nicht verstanden.
	220	
	221	
	222	
	223	Ich habe ihn genommen, weil er dieses Problem hat. Ich habe ihn <u>gern</u> . Ich will,

- ..Verant. | 224 dass er eine Lehrstelle findet. Er macht das nicht. Und wenn er jetzt versteht,
225 dass er Konsequenzen bekommt, wenn er die Hausaufgaben nicht macht...
226 Nachher MACHT er vielleicht die Hausaufgaben. Und lernt vielleicht etwas daraus.
- 227 I: Also denkst du eher, ihr wolltet, dass er es nochmals probiert?
- ..Verant. | 228 B: Das war mein Ziel. Ich wollte, dass er das nochmals macht.

Lehrperson B (LB)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	LB_01
	Name der Audio-Datei	2022-06-28 15-15-27
	Datum der Aufnahme	28.06.2022
	Ort der Aufnahme	Online, via Teams
	Dauer der Aufnahme	29'00"
	Befragte Person	LB (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	10.07.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	-
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Ausserungen
	(5)	Länge der Redepause
	<u>immer</u>	Betontes Wort
	NEIN	Sehr lautes Sprechen
	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
2	I: Hast du das Gefühl, das war jetzt eine gute oder eine schlechte Sitzung?	
3	B: Also, es war eine <u>gute</u> Sitzung. Willst du auch wissen, weshalb?	
4	I: Ja.	
5	B: Also, es war eine gute Sitzung, und zwar, weil sie sich wirklich...Also, sie	..Zufried
6	haben <u>alles</u> genommen, was sie gelernt haben, und haben es in dieser Sitzung	
7	<u>gezeigt</u> . Einfach auch, weil <u>du</u> da gewesen bist. Sie haben es auch <u>dir</u> zeigen	
8	wollen.	
9	I: Was meinst du mit: «Alles gezeigt, was sie gelernt haben?»	
10	B: Ja, weisst du, wir haben das so abgemacht: Sie haben geführt und sie sind	..Ab
11	eben schön...Sie haben sich an den Ablauf <u>gehalten</u> . Sie sind auch wieder zurück,	..Ber
12	wenn es zu schnell gegangen ist. Ich musste sehr wenig intervenieren. Bei solch	..Ablauf
13	eine Klasse muss ich sonst sehr viel <u>mehr</u> intervenieren. Ja. Und sie haben sich	
14	- so wie sie bei mir mussten - an den <u>Ablauf</u> gehalten. Sie haben natürlich schon	
15	nicht das gemacht: Jeder muss ein Problem benennen und nachher wählen sie eins	
16	aus. Sie haben es nicht gemacht, weil dies einfach nicht <u>geht</u> , oder.	
17	I: Also wie funktioniert denn normalerweise der Ablauf von diesen Runden?	
18	B: Also, wenn wir Glück haben, nennen <u>zwei</u> ein Problem, und dann wählen sie eins	..Ab
19	von diesen zwei aus. Wenn es <u>ganz</u> schlecht ist, müssen sie jemanden dazu zwingen,	..Verant
20	ein Problem zu nennen. Wenn es so mittel ist, dann nennt einfach <u>jemand</u> ein	
21	Problem (3). Wir sagen übrigens nicht mehr Problem, wir sagen <u>Situationen</u> .	
22	I: Und nachher, wenn dann der erste Schritt durch ist, was passiert dann?	
23	B: Dann gehen sie eigentlich recht gut der Reihe nach. Dann muss diese Person	..Ablauf
24	nochmals das Problem schildern. Und dann (3)...Was kommt als nächstes, W-Fragen,	
25	glaube ich?	
26	I: Ja, genau.	
27	B: Und dann, ähm, gehen sie zu diesen W-Fragen, und dann versuchen sie wirklich	..Ab
28	(2), <u>alle</u> Fragen so zu konstruieren, dass sie ein W enthalten. Das machen sie	..Hil
29	wirklich dann mit Inbrunst, und manchmal gehen sie dann zu schnell zu weiter.	..Spi
30	Dann gehen sie zwei Schritte weiter. Und dann muss ich dort intervenieren: «Hey,	
31	da müsst ihr <u>also</u> noch <u>mehr</u> fragen, da wisst ihr jetzt noch nicht alles.»	

	32	I: Und was machst du, allgemein, um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten?
	33	Oder wenn du merkst, dass sie vom Thema abweichen. Wenn du dann überhaupt
	34	irgendetwas machst, was machst du dann?
..Verantw	35	B: Ja (3), also um den Gesprächsfluss in Gang zu halten, versuche ich, nicht
	36	eingzugreifen. Also ich versuche auch, das (2) zu <u>lassen</u> . Also auch bei <u>ihnen</u> zu
..Einfluss:	37	lassen – diese Leere. Das funktioniert eigentlich recht <u>gut</u> , dort greife ich
	38	eigentlich nie ein. Wenn sie vom Thema abkommen, dann sage ich das einfach. Dass
	39	sie wieder zum Thema zurück müssen.
	40	I: Hast du ihnen irgendwelche Hilfestellungen gegeben, also irgendwelche
	41	Visualisierungen, damit das besser klappt?
..Hilf	42	B: Also ich beame es ihnen einfach immer vorne hin. Den Ablauf. Damit sie
	43	draufschauen können. Und dort schauen sie auch <u>drauf</u> . Und wir haben zu Beginn
..Ein	44	immer Listen mit Situationen gemacht, die es geben kann. Damit sie dann auch
	45	etwas <u>auswählen</u> konnten.
	46	I: Also, Problemlisten oder Situationslisten, wie ihr das nennt.
	47	B: Ja, genau.
	48	I: Und gibt es sonst noch etwas, was du im Laufe der PPC-Sitzungen verändert
	49	hast?
..Vom M	50	B: Also das einzige, was ich verändert habe, ist die Sitzordnung: Früher haben
	51	wir <u>wirklich</u> einen Kreis gemacht, dann sind sie wirklich im Kreis gesessen. Aber
	52	jetzt haben sie halt ein Hufeisen gemacht, und sie konnten eigentlich sitzen
	53	bleiben. Es ist dann nicht: «Wir gehen jetzt in eine andere Sitzordnung»,
	54	sondern wir bleiben <u>halt</u> sitzen.
	55	I: Und welchen Unterschied merkst du zwischen der Kreis-Sitzordnung und der
	56	Hufeisen-Sitzordnung?
	57	B: Ähm, nein, eigentlich nicht (3). Es war einfach einfacher, dann mussten wir
	58	die Pulte nicht wegschieben.
	59	I: Welche Gesprächsregeln sind bei euch besonders wichtig? Und wie haben sie sich
	60	bei euch etabliert?
..Gelten	61	B: Wir haben einfach folgende Gesprächsregeln: «Wir reden einander nicht rein»,
	62	und «wir hören einander zu». Ich glaube, wir haben nicht <u>mehr</u> Gesprächsregeln.
	63	Also, wir haben sie einmal aufgeschrieben aber sie brauchen sie gar <u>nie</u> , weil
	64	sie sich einfach an diese Gesprächsregeln halten können.
	65	I: Wurde das im Rahmen der PPC diskutiert worden, oder im normalen
	66	Klassenverband?
	67	B: Also, ich habe natürlich schon <u>immer</u> viel gemacht für den Klassenzusammenhalt,
	68	das haben wir natürlich schon diskutiert. Aber ich habe das dann nochmals
	69	aufgenommen, im Rahmen von PPC. Das war aber nie ein Problem.
..Sor	70	I: Sind das Gesprächsregeln, die von dir suggeriert wurden, oder haben sie diese
	71	selbst für sich formuliert?
..Vor	72	B: Gut, natürlich sind Gesprächsregeln immer von irgendjemandem suggeriert
Gesj	73	((lacht)).
	74	I: Ja.

..Sor	75	B: Natürlich habe ich sie einmal suggeriert, aber als wir sie an der Wandtafel
..Vor	76	aufgeschrieben haben, dann kamen sie von <u>ihnen</u> . Also in diesem Moment, als wir
Gespr	77	dieses PPC eingeleitet haben. Im Herbst.
	78	I: Wie oft hast du das Gefühl, du musst als Moderatorin intervenieren, dass
	79	diese Regeln eingehalten werden?
..Vorgab	80	B: Bezüglich den Gesprächsregeln, da muss ich nicht oft intervenieren. Ich <u>muss</u> ,
Gespräch	81	aber nicht oft.
	82	I: Gibt es sonst noch irgendwelche Veränderungen, die ihr bei PPC vorgenommen
	83	habt?
	84	B: Nein, ich habe es eigentlich so gelassen, wie es war.
	85	I: Welchen Einfluss hatten diese Gesprächsrunden auf den Unterricht?
	86	B: Keinen, denn diese Gesprächsregeln, die sind halt einfach schon (3) in der
	87	Klasse drin.
	88	I: Kommen wir zum Sprechanteil. Hast du das Gefühl, es konnten alle etwas sagen?
..Jugenc	89	B: Ja, das hätten sie schon, aber es haben nicht <u>alle</u> etwas gesagt. Es haben
	90	nicht alle gleich viel geredet.
..Sprech	91	I: Hast du das Gefühl, jemand hat das Gespräch mehr gesteuert als andere?
	92	B: Ja. Ganz sicher, ja.
	93	I: Und sind das immer dieselben Personen, oder ist das immer jemand anders?
..Verant	94	B: Das sind immer dieselben Personen, und jetzt hat sich zum Beispiel ein
	95	Mädchen sehr zurückgehalten (3). Das ist teilweise auch eine Rollenfrage. Das
	96	sind immer die gleichen drei Personen, die sich diese <u>Rolle</u> ein bisschen hin und
	97	herschoben. Sie sind wirklich so: «Wir schauen, dass es gut läuft», und so,
	98	oder.
	99	I: Und wie reagiert der Rest der Gruppe drauf?
..Ver	100	B: Das ist für sie okay, sie finden, das ist gut. Sie sind auch froh, wenn sie
..Per	101	<u>nichts</u> machen müssen. Wir sind aber auch schon an dem Punkt, wo sie wissen, dass
	102	sie auch etwas machen müssen. Wo dann einige, die jetzt etwas sagen, am Anfang
	103	nie etwas gesagt haben.
	104	I: Wie hat sich das ergeben, dass diese jetzt plötzlich etwas sagen?
..Au:	105	B: Ja, wir üben eben <u>immer</u> Sachen. Also sie kommen auf eine Problemstellung, die
	106	oft mit Kommunikation zu tun hat. Kommunikation ist immer ein bisschen etwas, das
	107	kommt: «Wie rede ich in der Schnupperlehre, wie telefoniere ich?» Was ist beim
	108	Vorstellungsgespräch, wenn sie dort etwas Unsinniges sagen? In den Runden kommen
	109	diese Probleme ganz oft.
	110	Und dann nehmen wir das in der Klasse auf. Und dann haben sie Ideen,
	111	wie man das <u>verbessern</u> könnte. Und dann versuche ich, mit <u>ihnen</u> diese
	112	Kommunikation zu verbessern. Mehr reden, mehr sagen, Leute dazu zwingen, etwas
	113	zu sagen. Das, ähm, funktioniert recht gut jetzt. Aber du musst auch sehen: Wir
	114	machen es jetzt seit <u>Oktober</u> , November. Dann haben wir etwa drei Monate
	115	nichts gemacht, und erst seit dann machen wir das wieder. Das waren jetzt
	116	wirklich kurze <u>Abschnitte</u> , wo wirklich etwas lief.
		I: Also, meinst du in Bezug auf PPC oder das Kommunikations-Training?

	117	B: Das PPC.
	118	I: Heisst das, ihr habt eine Pause gemacht?
	119	B: Ja, wir machten eine Pause.
	120	I: Wie lange war diese?
	121	B: Vielleicht etwa zwei Monate.
	122	I: Ah, also doch ein Stück.
..Ablauf	123	B: Ja, und nachher hatten wir ein wenig <u>Mühe</u> , wieder einzusteigen, oder.
	124	I: Wie lange hat es dann gedauert, um wieder einzusteigen?
	125	B: Schwierig zu sagen, es dauerte sicher (4) vier, fünf Schulwochen. Wir mussten
	126	dann natürlich schon sehr <u>viel</u> machen, alles besprechen, viel üben: «Wie könnte
	127	es wieder gehen, was geht genau?»
	128	I: Du hast gesagt, du hast den Rhythmus ein bisschen angepasst?
	129	B: Ja, genau, wir haben es dann auch <u>mehr</u> gemacht, damit sie wieder reinkommen
	130	und damit sie überhaupt wissen, was wir machen, oder.
..Ablauf	131	I: Bis zu drei Mal in der Woche, richtig?
	132	B: Ja, wir machten es dann drei Mal, ja ((lacht)).
..Verant	133	I: Wie stark hast du das Gefühl, können die Jugendlichen schon selbst in die
	134	Schritte einleiten, oder sich gegenseitig helfen dabei, den Ablauf einzuhalten?
	135	B: Zu 100%, da machte ich <u>nie</u> viel. Da habe ich <u>nie</u> gross eingegriffen.
	136	I: Und, wie stark hast du das Gefühl, dass die Jugendlichen die Verantwortung
	137	beim Lösen der Probleme übernehmen?
..Verant	138	B: Das kann ich leider nicht zu 100% sagen. Es ist noch schwierig zu sagen, wie
	139	viel Verantwortung sie übernehmen. Sie versuchen schon, Verantwortung zu
	140	übernehmen. Das ist eine sehr komplexe Frage. Wenn aber derjenige Jugendliche,
	141	der das Problem geschildert hat, nicht wirklich sagt, <u>was</u> sein Problem ist, wenn
	142	er nicht über seine Gefühle spricht und sagt, das sei <u>einfach</u> so... Oder, sie sagen
	143	oft: «Das ist einfach so.» Und wenn sie die Problematik nicht wirklich erkennen
	144	können, dann können sie auch nicht die Verantwortung für Lösungen übernehmen.
	145	Weil sie ja auch die Problematik nicht kennen. Sie versuchen schon,
	146	Verantwortung zu übernehmen, es gelingt ihnen einfach nicht immer.
	147	I: Hast du das Gefühl, du bist auch manchmal bei den Lösungen beteiligt?
..unzufri	148	B: Nein, da bin ich gar nicht beteiligt. Ich sage schon vielleicht am Schluss
	149	manchmal etwas, weil es mir so auf der Zunge <u>brennt</u> (3). Aber an den Lösungen
	150	bin ich wirklich <u>gar</u> nicht beteiligt.
	151	I: Also dann im Rahmen der Rückmeldung?
	152	B: Ja, genau. Oder sogar manchmal ausserhalb, einmal in der Pause, zu einem Kind.
	153	I: Hast du das Gefühl, die Aussagen und Themen in der Runde sind meist auf den
	154	Sachverhalt bezogen? Oder gibt es auch Momente, in denen sie über etwas anderes
	155	sprechen?

..Vor Gesg	156	B: Ja, es gibt Momente, in denen sie abschweifen, ganz sicher (3). Das ist ja <u>dann</u> , wenn ich ein bisschen eingreifen muss (2). Aber sie versuchen schon, beim Sachverhalt zu <u>bleiben</u> . Aber manchmal ist dann schon auch noch etwas anderes da, wo sie kurz drüber sprechen müssen.
..Aussag	157	
..Aussag	158	
..Aussag	159	
	160	I: Und wenn du eingreifen musst, heisst das, du sagst einfach kurz etwas?
..Hilfest	161	B: Ich sage einfach: «Wir kommen wieder <u>zurück</u> zum Thema.» Ich wiederhole vielleicht kurz das Thema und wo wir stehen geblieben sind.
..Hilfest	162	
	163	I: Was machst du, während die Jugendlichen reden?
..Bec	164	B: Ich lese Zeitung. Nein ((lacht)). Ich bin einfach dort, beobachte sie. Und ich bin oft ein bisschen wie auf Nadeln, weil ich finde, sie müssten noch diese Frage stellen – sie müssten noch <u>genau diese</u> Frage stellen. Und sie stellen sie dann nicht. Ich bin dann immer so ((stöhnt)), sehr angespannt. Für mich ist das eigentlich immer eine <u>sehr</u> angespannte Stunde. Und ich mache mir <u>dann</u> Notizen, wenn ich denke, es ist wichtig, im Feedback ein bisschen etwas dazu zu sagen.
..unz	165	
..unz	166	
..unz	167	
..No	168	
..No	169	
..Domini	170	I: In welchen Aspekten musst du am meisten aus dieser zurückhaltenden Beobachterrolle rauschlüpfen und dich als Klassenlehrperson zeigen?
..Domini	171	
..Vor Gesg	172	B: Eigentlich dann, wenn sie bei den W-Fragen nicht <u>tief</u> gehen wollen. Wenn sie an der Oberfläche bleiben, und nicht weiterkommen. Oder wenn sie beginnen, <u>rumzualbern</u> . Das gibt es auch, dass sie rumalbern oder zusammen ein anderes Gesprächsthema haben, oder. Dann muss ich <u>eingreifen</u> .
..Vor Gesg	173	
..Vor Gesg	174	
..Vor Gesg	175	
	176	I: Gibst du nach den Sitzungen jedes Mal eine Rückmeldung?
	177	B: Ja.
	178	I: Und was ist dir wichtig, was sind Punkte, die du jedes Mal erwähnst?
..Ein	179	B: Ja, ich erwähne nicht immer das Gleiche. Was ich <u>immer</u> sage, ist, <u>wie</u> sie es gemacht haben. <u>Wie gut</u> , dass sie es gemacht haben. Sie machen es immer gut. Ich will auch, dass sie <u>dranbleiben</u> , das ist <u>sehr</u> wichtig. Auch wenn sie es vielleicht heute nicht gleich gut gemacht haben wie das letzte Mal, oder. Aber sie machen es eigentlich immer gut, das sage ich ihnen <u>immer</u> . Ich sage ihnen auch, was sie gut gemacht haben. Eben, zum Beispiel haben heute zwei mehr gesprochen. Sie haben sich zugehört, oder. Und dann gebe ich - je nachdem, welcher Punkt mir aufgefallen ist - zu <u>diesem</u> eine Rückmeldung.
..Ein	180	
..Ab	181	
..Ab	182	
..Ab	183	
..Ab	184	
..Ab	185	
..Ab	186	
Einschät	187	I: Allgemein gefragt: Fühst du diese PPC-Runden gerne durch?
Einschät	188	B: Ja, ich führe sie sehr gerne durch.
Einschät	189	I: Wieso?
	190	B: Weil ich einfach finde, sie profitieren mega. Ich finde sie profitieren mega untereinander, weil sie eine Gesprächskultur entwickeln konnten. Ähm, eine Gesprächskultur, in der sie zuhören, in der sie einander helfen können, und sich auch mit sich selber beschäftigen können. Ich finde auch, <u>ich</u> profitiere mega. Weil ich da Sachen <u>erfahren</u> habe, die ich bisher nicht gewusst habe. Ich habe nicht gewusst, <u>wie</u> sie sich beim Schnuppern fühlen. Und <u>das</u> war für mich sehr heilsam, ja.
	191	
	192	
	193	
	194	
	195	
	196	
	197	I: Was hast du das Gefühl: Wie finden die Jugendlichen die Gesprächsrunden?
..Zufried	198	B: Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt natürlich solche, die finden es mega lässig, weil es ist dann einfach keine Schule ((lacht)). Es gibt solche,
..Zufried	199	

..Zufried	200	die finden es okay, weil sie auch ein bisschen von den andern profitieren können.
	201	Weil sie vielleicht etwas <u>hören</u> , weil sie sich vielleicht auch so fühlen. Und
	202	die Leader finden es lässig, weil sie sich auch ein bisschen <u>zeigen</u> können. Ich
	203	weiss aber nicht, wie viel sie schlussendlich denken, dass sie profitiert haben.
	204	Das weiss ich nicht, aber das ist auch nicht wichtig. Weil ich glaube, es wird
	205	ja implizit profitiert, dann am Schluss.
	206	I: Wie hast du dich nach den zwei Schulungstagen vorbereitet gefühlt?
..Hilf	207	B: Oh, wenn ich jetzt <u>das</u> noch wüsste (4). Ich habe den Ablauf einfach parat
..zufi	208	gemacht, um ihnen diesen zeigen zu können. Also, mich selber vorbereitet. Ich
	209	habe zwischen den Schulungstagen auch noch mit der Klasse Sachen gemacht, für
	210	den Zusammenhalt. Der Schulsozialarbeiter hat auch noch geholfen. Aber es lief
	211	eigentlich <u>eh</u> schon immer gut. Ja, und dann habe ich gefunden, ich mache es
..Beurteilt	212	einfach. Ich schaue einmal, wie es ist. Was ich bereits wusste, ist, dass es
	213	nicht so sein wird, wie wir Erwachsenen dort in diesem <u>Grüppchen</u> gemacht haben.
	214	Das wusste ich schon, oder ((lacht.)) Man muss es einfach einmal ausprobieren.
	215	I: Könntest du etwas nennen, was dir noch gefehlt hatte, oder dir noch gewünscht
	216	hättest?
..Zufried	217	B: Nein. Ich finde, wir waren <u>gut</u> vorbereitet. Ehrlich gesagt gehe ich nicht so
	218	gerne an Weiterbildungen. Ich profitiere <u>ganz selten</u> von Weiterbildungen (3).
	219	Und da habe ich mich eigentlich rundum vorbereitet gefühlt. Ich habe etwas Neues
	220	gelernt und habe dies <u>umsetzen</u> können.
	221	I: Während den Gesprächen, welche Emotionen werden bei dir in der Rolle als
	222	Moderatorin ausgelöst?
..unz	223	B: ((Lacht)) Also eben, viel Erstaunen, viel dieser Spannung. Zu warten, dass
..zufi	224	dann eben diese Sachen kommen, von denen ich <u>will</u> , dass sie sie fragen. Aber
	225	auch...Also auch Freude, weil sie sich <u>zeigen</u> und mitmachen. Wie sie aufeinander
	226	<u>schauen</u> . Also eben, es ist...Ich wollte auch einmal der Schulleitung zeigen, wie
	227	das ist, als sie zum MAB kam (2). Aber es hat dann leider nicht geklappt. Ich
	228	bin auch <u>stolz</u> , auf das, was hier läuft.
..zufried	229	I: Fühlst du dich in deiner Rolle als Moderatorin akzeptiert?
	230	B: Ja, auf jeden Fall.
	231	I: Woran merkst du das?
..Verant	232	B: Ja, dass sie aufeinander <u>hören</u> , und dass sie aber auch gut <u>ohne</u> mich können.
	233	Wenn ich nichts sage, können sie es auch gut <u>ohne</u> mich. Am Anfang haben sie
	234	immer zu <u>mir</u> geschaut, das machen sie jetzt nicht mehr so fest.
	235	I: Ist es für dich einfach, diese Rolle einzunehmen, und eben das, was uns ans
	236	Herz gelegt wurde, die Klassenlehrpersonenrolle zu verlassen?
..unzufri	237	B: Am Anfang habe ich es <u>fast nicht</u> ausgehalten. Fast nicht. Und auch <u>jetzt</u>
	238	halte ich es manchmal fast nicht aus. Es ist schon einfacher geworden, mit der
	239	Übung wird es auch einfacher. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass ich
	240	jetzt immer aus dieser Rolle schlüpfen muss. Es ist trotzdem <u>meine</u> Klasse, wir
	241	sind trotzdem verbunden. Ich kann nicht einfach diese Rolle für 40 Minuten
	242	einnehmen und sagen: «Oh, jetzt ist das alles ganz anders.»
	243	I: Wo bist du aber dennoch sehr zufrieden mit deiner Kompetenz als Moderatorin?
	244	B: Also im Ganzen oder am Freitag?
	245	I: Im Ganzen.

..zufi	246	B: Also ich bin natürlich sehr <u>zufrieden</u> , dass wir das hingekriegt haben. Ich
	247	habe nicht immer gedacht, dass das gut läuft. Ich bin sehr zufrieden, dass ich
	248	mich zurückhalten kann. Das war eben am Anfang ganz...Habe ich es fast nicht
..unz	249	ausgehalten, <u>wirklich</u> . Ähm, ja. Also, wenn die zwei Schulungsleiter schauen
	250	kommen würden, würden sie das vielleicht nicht <u>finden</u> . Aber es läuft gut und ich
	251	<u>mache</u> es gut, also.
	252	I: Also, höre ich trotzdem hier Zweifel heraus, wenn du sagst: «Sie würden dass
	253	vielleicht nicht finden.»
	254	B: Ja, ja.
	255	I: Aus welchen Gründen würden sie das vielleicht nicht finden?
..Abl	256	B: Ja, weil sie uns gesagt haben, wir müssen uns <u>ganz</u> raushalten, oder. Ich
	257	halte mich auch nicht 100%ig an den Ablauf, oder. Am Anfang einer Runde. Das
	258	habe ich dir ja gesagt. Ich mogle auch, weil ich am Abend vorher auch <u>bespreche</u> ,
	259	welche Themen man bringen könnte. Weil wir sonst einfach zu stark an dieser
	260	<u>Themenwahl</u> festhängen, oder (3). Und ich weiss nicht. Ich müsste die
	261	Schulungsleiter halt einmal sehen: Wie <u>sie</u> das mit einer solchen Gruppe machen.
	262	Ich müsste auch sehen, ob das auch <u>stimmt</u> , was sie sagen, oder ob dies einfach
	263	dieses <u>ideal</u> ist. Aber ich bin sicher <u>nicht</u> bei diesem Ideal.
	264	I: Wo siehst du die grössten Schwierigkeiten bei PPC?
..Unzufri	265	B: Dass es ihnen <u>verleiden</u> könnte, denke ich. Ähm, es kann ihnen verleiden, dass
	266	sie immer über Probleme sprechen müssen. Das kommt immer auch ein bisschen rauf
	267	an. Da muss man auch ein bisschen abschätzen, was drin liegt, und was nicht drin
	268	liegt, oder.
	269	I: Welchen Grund gibt es, dass ihr das vom Problem zur Situation umbenannt habt?
..Abl	270	B: Ja, da gibt es einen <u>Grund</u> . Weil ich der Eindruck habe...Weil sie immer kommen
	271	und sagen: «Ich habe kein Problem.» Und weil ich finde: «Ja, das ist eigentlich
	272	auch okay, wenn man keine Probleme hat.» Aber, dann haben wir uns gesagt, ein
	273	anderes <u>Wort</u> zu suchen. Weil es ja stimmt, dass sie keine Probleme haben. Weil
..Un:	274	ein Problem ja etwas ist, was <u>da</u> ist, was <u>akut</u> ist und mich total beschäftigt.
	275	Und das ist bei ihnen vielleicht schon <u>so</u> , aber das wollen sie nicht sagen, oder.
	276	(3) Sie sind Teenager, in einer Klasse. Sie wollen das nicht <u>sagen</u> , oder. Und
	277	dann haben wir versucht, ein neues Wort zu suchen. Und dann habe <u>ich</u> das Wort
	278	gefunden. Nicht sie, aber sie haben dies dann gut gefunden.
	279	I: Dann sind wir bei den Chancen dieser Methode: Wo siehst du die grössten
	280	Chancen?
..Zufried	281	B: Das, so wie es auch angepriesen wird, oder: Dass sie einander helfen, und
	282	dass sie besser <u>aufeinander</u> hören können als auf die Lehrperson. Dass sie
	283	einander auch mehr glauben. Wenn ein Schüler zu einem anderen Schüler sagt:
	284	«Schau, du bist einfach faul», dann hat das ganz einen anderen Effekt, als wenn
	285	<u>ich</u> dies sagen würde. Bei mir könnte es auch sehr verletzend sein, oder, und
	286	fertig machen. Oder sie finden einfach: «Ja, die versteht das <u>eh</u> nicht.» Aber es
	287	hat natürlich schon eine andere Bedeutung, wenn dies vom Kollegen kommt. Das ist
	288	sicher die grösste Chance: Dass sie von ihren Kollegen etwas gesagt bekommen,
	289	also im positiven wie auch im negativen Bereich.
	290	I: Wenn du an deinen Unterricht allgemein mit dieser Klasse denkst, hat sich da
	291	irgendetwas verändert, seit du PPC machst?
..Auswirl	292	B: Ich muss sagen, die Kommunikation hat sich verbessert, ja.

	293	I: Woran merkt man das?
	294	B: Einfach, dass sie <u>besser</u> reden können. Also ein Ziel ist es - also ein Ziel
	295	das <u>sie</u> wollen, nicht ich - ist, dass sie besser <u>reden</u> können. Wir üben das und
	296	sie schauen zueinander. Sie <u>schauen</u> besser aufeinander als auch schon. Sie haben
	297	schon immer ein bisschen geschaut (2), aber jetzt sagen sie <u>wirklich</u> : «Schau, du
	298	musst jetzt auch etwas sagen.» Vorher hatte man das einfach so ein bisschen
	299	<u>akzeptiert</u> , und jetzt akzeptiert das niemand mehr.
...Auswir	300	I: Meinst du das Kommunizieren untereinander, oder auch, wenn sie jemandem
	301	Fremdem etwas sagen müssen, oder dir gegenüber?
	302	B: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, einfach in der <u>Klasse</u> .
	303	I: Hast du diese Moderatorinnen-Rolle auch sonst einmal brauchen können?
	304	B: Nein.
	305	I: Hast du deinem Team von dieser Methode erzählt?
...Auswir	306	B: Ja, das habe ich. Aber es ist jetzt halt nicht... Also jeder ist natürlich mit
	307	sich selber beschäftigt. Also niemand hat gesagt: «Das möchte ich auch.» Aber
	308	ich habe es natürlich meiner neuen <u>Stellenpartnerin</u> erzählt und sie sagte: «Ja,
	309	das <u>will</u> ich auch.» Und sie hat sich jetzt <u>schon</u> für die nächste Schulung
	310	angemeldet.
	311	I: Und hat sonst noch jemand anders drauf reagiert? Fragen gestellt, oder auch
	312	Negatives geäußert?
...Auswir	313	B: Nein, ich habe einfach davon erzählt. Aber sie finden es einfach <u>lässig</u> , und
	314	sagen mir: «Immer weiter so.»

Schülerin B1 (SB_01)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	SB_01
	Name der Audio-Datei	220624_0157
	Datum der Aufnahme	24.06.2022
	Ort der Aufnahme	Gruppenraum des Klassenzimmers
	Dauer der Aufnahme	11':30"
	Befragte Person	SB_01 (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	02.07.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	-
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragte
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
	(5)	Länge der Redepause
	immer	Betontes Wort
	NEIN	Sehr lautes Sprechen
...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.	
2	I: Zuerst mal, erzähl doch mal. Wie läuft das ab, wenn ihr so eine Gesprächsrunde habt?	
	3	
4	..Sprech	B: Also es kommt immer ein <u>bisschen</u> drauf an wer mitmacht und wer nicht. Also ab und zu... Also diejenigen, die heute so <u>richtig</u> viel geredet haben. Ab und zu machen wir es so, dass sie nicht so viel reden aber diejenigen...Die restliche Klasse mehr redet. Wir haben halt auch ein paar Ruhige in unserer Klasse und so, und es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ab und zu haben wir so ruhigere Runden, wo wenigere reden. Ab und zu haben wir so Runden wie <u>heute</u> , wo mehrere reden und mehrere Fragen stellen und so. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an.
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
13	..Gelten	B: Also <u>Respekt</u> für einander haben, und nicht reinreden, und halt nicht so oft vom Gespräch ablenken.
		14
15	..Sonstig	I: Habt ihr das zu Beginn mit {Namen der Klassenlehrerin} ein bisschen angeschaut?
		16
17	..Sonstig	B: Mhm, eigentlich nicht, das ist einfach mit der <u>Zeit</u> gekommen, als wir das gemacht haben.
		18
19	..Ge	I: Und gibt es auch Momente, wo diese Regeln nicht eingehalten werden?
		20
21	..Au	B: Ja, ab und zu, dann gibt es halt <u>Momente</u> , in denen einfach zwei zusammen diskutieren. Und nicht die ganze Klasse, sondern einfach diese zwei zusammen, die diskutieren.
		22
23	..Ver	I: Und was passiert dann?
		24
25	..Vor Gesj	B: Entweder die Klasse sagt, sie sollen ruhig sein oder nicht diskutieren, oder {Name der Klassenlehrerin} sagt, dass sie mit der ganzen Klasse reden sollen statt alleine, also nicht nur zwei.
		26
27	..Einfluss	I: Hast du das Gefühl allgemein, dass {Name der Klassenlehrerin} viel sagt, dass zwei mit der ganzen Klasse sprechen sollen, oder euch auch ermahnt, wenn die Regeln nicht eingehalten werden?
		28
29	..Einfluss	B: Hmm nein, eigentlich nicht. Nur ab und <u>zu</u> sagt sie, dass wir tiefer ins <u>Thema</u> reingehen sollen, oder dass die Person halt tiefer und <u>mehr</u> über ihre Gefühle
		30
31	..Einfluss	
		31

	32	sprechen soll.
..Einfluss:	33	I: Also, ich habe das ja heute gesehen, wie das heute gewesen war. Ist das immer
	34	ein bisschen so, heisst das? Dass sie sagt, da müsst ihr jetzt in die Tiefe
	35	gehen. Oder gibt es auch Runden, wo sie noch viel mehr sagen muss?
	36	B: Es kommt drauf an halt (3): Wenn wir wenig reden, also die Klasse zusammen,
	37	dann sagt sie öfters etwas. Wenn wir so viel reden wie <u>heute</u> , sagt sie weniger.
	38	I: Wie siehst du das, von denjenigen, die mitmachen. Machen alle mit? Oder gibt
	39	es auch solche, die gar nie etwas sagen?
	40	B: Also, früher, als wir angefangen haben, hat es Leute gegeben, die <u>gar</u> nie
	41	etwas gesagt haben. Aber mit der Zeit haben wir auch <u>Regeln</u> gemacht, dass die
	42	Personen endlich mal rauskommen und reden müssen und so. Und dann haben mehr
	43	Personen der Klasse angefangen, zu reden, dass <u>andere</u> auch die Rolle der
	44	Moderation übernehmen und sagen: «So, gehen wir jetzt zu diesem Schritt.»
	45	I: Also, kann das sein, dass auch jemand von euch den Lead übernimmt?
..Verant:	46	B: Also zu Beginn war es immer derjenige, der heute gesprochen hat, und die
	47	<u>neben</u> ihm. Und dann haben sie gesagt, sie machen nicht mehr mit, und jemand
	48	anders soll den Lead übernehmen. Also, dass die ganze Klasse den Lead übernehmen
	49	soll. Und so haben wir angefangen, dass mehrere der Klasse sprechen und Sachen
	50	sagen.
	51	I: Also, jetzt habe ich ja auch vor allem der eine Junge gehört, der moderiert
	52	hat. Habt ihr das vorher schon abgemacht? Oder ist das immer dieser Junge?
..Verant:	53	B: Nein, also es kommt immer drauf an. Also jetzt war es ja ein bisschen
	54	<u>wichtiger</u> . Aber ab und zu sagt er auch <u>nichts</u> und ist einfach ruhig, weil er
	55	halt meistens der Leader von unseren Gesprächsrunden ist. Oder er übernimmt für
	56	eine ganz kurze Zeit den Lead und lässt dann eine andere Person wieder leiten.
	57	I: Also, es waren ja auf der einen Seite sehr viele Mädchen, die da gesessen
	58	haben – hat jemand von euch das schon einmal übernommen?
..Verant:	59	B: Äh ja, die zwei Mädchen, die neben mir gesessen haben, die haben auch schon
	60	ab und zu den Lead übernommen.
	61	I: Was hast du das Gefühl, könnt ihr euch während dem Gespräch gut auf das Thema
	62	konzentrieren?
	63	B: Eigentlich schon.
..Aussag:	64	I: Und gibt es auch Momente, in welchen über etwas anderes gesprochen wird?
..Vorgabe ur Gesprächsre:	65	B: Kommt drauf an. Ab und zu kommt es vor, dass wir beim Thema sind, aber zwei
	66	der Klasse über etwas anderes sprechen. Aber dann sagt halt {Name der
	67	Klassenlehrerin} auch öfters : «Redet mit der ganzen Klasse über dieses Thema.»
	68	I: Wie offen könnt ihr während den Runden sagen, was ihr denkt?
..zufried:	69	B: Also in dieser Klasse <u>schon</u> . Weil wir halt mega eng <u>zusammen</u> sind und wir uns
	70	viele Sachen anvertrauen. In dieser Klasse kann man richtig offen reden.
..Ein:	71	I: Was ist, wenn es ganz ruhig ist?
..Ver:	72	B: Das ist eher selten, also entweder {Namen der Klassenlehrerin} sagt dann
	73	etwas, oder jemand von der Klasse übernimmt schnell den Lead.

	74	I: Was sagt {Namen der Klassenlehrerin} am Schluss einer Runde?
..Ab	75	B: Kommt drauf an. Wenn wir es gut gemacht haben, sagt sie, was wir gut gemacht
	76	haben. Sie sagt immer halt auch, was wir verbessern können. Wenn es schlecht
..Ein	77	gelaufen ist, sagt sie öfters, dass wir mehr reden sollen. Und ab und zu zwingt
	78	sie auch die ruhigeren Mädchen, ein Thema auszusuchen, also ein Problem
	79	auszusuchen, damit die mehr sprechen (3), in der Klasse.
Einschät	80	I: Allgemein, machst du das gern, hast du die Gesprächsrunden gern?
	81	B: Es geht so. Ab und zu nicht so, wenn ich nicht so Lust auf solche
	82	Gesprächsrunden habe, ab und zu mehr (2). Es kommt immer ein bisschen drauf an.
	83	I: Auf was denn genau?
	84	B: Ob ich die Laune dafür habe oder nicht. Weil ab und zu ist es richtig
	85	<u>langweilig</u> .
..Unzufri	86	I: Was genau ist langweilig dran?
	87	B: So mit dem Reden und so, und dann musst du dir irgendeine Frage vorstellen
	88	und so, und du hast keine.
	89	I: Also, meinst du denn, wenn dir nichts einfällt, dann ist es langweilig? Wenn
	90	du wie das Gefühl hast, du kannst nicht so mitreden?
	91	B: Ja.
	92	I: Okay, was denkst du, was hat geholfen, seit ihr diese Gespräche macht, etwas
	93	zu verbessern?
..Auswurf	94	B: Ja also, ich denke schon. Weil zu Beginn mega viele nicht so viele
	95	Schnupperlehren hatten, und so. Und weil sie die Motivation nicht hatten,
	96	anzurufen und so. Und nach diesen Gesprächsrunden riefen sie nachher mehr an,
	97	und so. Und die ganze Klasse hat schon mehrere Schnupperlehrern gefunden.
..Auswurf	98	I: Und sonst, vielleicht allgemein, hast du das Gefühl, dass in der Klasse
	99	allgemein mehr über diese Probleme gesprochen werden?
	100	B: Nein, also über Probleme bei der Berufswahl reden wir eigentlich nur bei <u>dem</u> .
	101	I: Was hast du persönlich für dich gelernt von dieser Runde?
..Auswurf	102	B: Das man nicht immer auf <u>das</u> hören muss, was die <u>Eltern</u> sagen. Weil ich
	103	schlussendlich diejenige bin, die diese Lehre drei Jahre durchziehen muss und
	104	nachher noch diese LAP dazu machen muss. Und ich weiss ja wo ich stehe, (3) zum
	105	Beispiel weiss ich ja, ob ich das <u>schaffen</u> würde oder nicht, und nicht meine
	106	Eltern.
	107	I: Was würdest du an der Gesprächsrunde verbessern?
..Ver	108	B: Vielleicht, dass wir mehr <u>W</u> -Fragen stellen, und mehr Gefühlfragen und
	109	<u>tiefer</u> ...Und dass die Person, die redet, uns ihre Gefühle <u>richtig</u> mitteilt. Weil
..Juç	110	es dann auch einfacher ist, zu <u>helfen</u> . Und dass (3) mehrere der Klasse zusammen
	111	reden. Dass auch die ruhigeren mehr reden, und mehr Fragen stellen.
	112	I: Wie könnte man denn das erreichen?
..Auswurf	113	B: Also, wir haben es so erreicht, dass die ruhigeren ein <u>Thema</u> nehmen, und auch
	114	vorstellen müssen. Und auch, dass wir deswegen mehr <u>Vorträge</u> gemacht haben und
	115	Sachen, bei denen man von der ganzen Klasse sprechen muss.

	116	I: Wie findest du es, dass {Namen der Klassenlehrerin} diese Gespräche mit euch macht? Könnte es auch jemand anders sein, z.B. auch eine SSA?
	117	
..zuf	118	B: Ja, also es ist einfach die Hauptsache, dass es <u>unsere</u> Klasse zusammen ist.
..Bes	119	Also nicht mit anderen Klassen...Weil wir ja jetzt das Vertrauen in unserer Klasse
	120	haben, und so. Bei den Lehrpersonen, da könnte es auch eine andere Lehrperson
	121	sein, einfach mit <u>unserer</u> Klasse.
..Verant.	122	I: Was würde denn passieren, wenn jetzt gar kein Erwachsener im Raum wäre?
	123	B: ((lacht)) Wir würden eigentlich nicht das machen, was wir machen müssen,
	124	sondern eher so <u>chillen</u> und so.
	125	I: Wenn du dich jetzt entscheiden könntest: Würdest du die Gespräche
	126	weiterführen oder abschaffen?
..Au:	127	B: Ich würde sagen, weiter machen, weil es eigentlich schon (2) <u>vieles</u> geholfen
..Au:	128	hat...Zum Beispiel auch der Zusammenhalt der Klasse: Dass die Ruhigen jetzt auch
	129	mehr mit der Klasse sprechen, mit den Jungen der Klasse, und ja. Und es hilft
	130	auch bei der Berufswahl und so.

Schülerin B2 (SB_02)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	SB_02
	Name der Audio-Datei	220624_0158
	Datum der Aufnahme	24.06.2022
	Ort der Aufnahme	Gruppenraum des Klassenzimmers
	Dauer der Aufnahme	9'38"
	Befragte Person	SB_02 (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	02.07.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	-
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragte
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
	(5)	Länge der Redepause
	<u>immer</u>	Betontes Wort
	<u>NEIN</u>	Sehr lautes Sprechen
	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
2	I:	Erzähl mal, wie läuft das ab bei euch, wenn ihr ein solches Gespräch macht.
3		Gibt etwas, was ihr immer gleich oder ähnlich macht, was passiert?
4	B:	Also, ja, es ist eigentlich immer so, dass wir, also, {Name des Schülers},
5		{Name des Schülers} und ich am meisten reden. Es gibt immer so...
6		Wir drei sprechen am meisten.
7		Wir haben es auch ausprobiert, einmal rauszugehen (2), oder mal ruhig
8		zu sein, dass die Klasse das Gespräch alleine <u>führt</u> . Ich weiss nicht, wie es
9		dann gelaufen ist. Ich glaube, es ist schon <u>gut</u> gegangen.
10	I:	Und du warst dann ganz draussen?
11	B:	Ja, genau.
12	I:	Gibt es bei euch auch Gesprächsregeln?
13	B:	Nein, also ja schon <u>Höflichkeit</u> , einfach. Man lässt die Person ausreden, man
14		unterbricht sie nicht, man ist respektvoll, einfach das Normale, halt.
15	I:	Habt ihr das selber entwickelt oder ist das von eurer Lehrerin vorgegeben worden?
16	B:	Wir haben es selber gemacht.
17	I:	Gibt es auch Momente, wo das nicht eingehalten wird?
18	B:	Nein (3), wirklich nie.
19	I:	Wie oft hast du das Gefühl, dass {Name der Klassenlehrerin} euch
20		während den Gesprächen ermahnt?
21	B:	Nie (3), gar nicht. Also wir sind eigentlich eine sehr ruhige Klasse.
22		Das hat auch Nachteile, weil dann alle so ruhig sind und nicht reden.
23		Und eigentlich ist das ja eine Stunde, in der man <u>redet</u> und sich austauscht.
24	I:	Hast du das Gefühl, etwas hat sich
25		verändert, im Vergleich zu damals als ihr mit den Gesprächen angefangen habt?
26	B:	<u>Ja</u> , massiv.
27	I:	Was genau?
28	B:	Ähm, wir haben viel mehr Schüler, die jetzt mitmachen.

..Persönl	29	Ähm, sie reden viel (3) deutlicher und sie machen viel besser mit als am Anfang.
	30	I: Wie hast du das Gefühl, habt ihr das erreicht?
..Verant	31	B: Ich glaube, mit der Zeit haben wir haben einfach zu viel diskutiert. Also,
	32	wir haben auch einmal eine Stunde gemacht,
	33	in der wir <u>über</u> PPC diskutiert haben. Also anstelle der
	34	Berufswelt haben wir PPC als Problem genommen. Also, dass <u>wir</u> nicht so viel
	35	mitmachen. Und wir haben drüber diskutiert, und ich glaube, dann haben wir es
	36	auch, wie so, <u>erreicht</u> .
	37	I: Kann es sein, dass ihr dann besser verstanden habt, worum es bei PPC geht?
	38	B: Ja.
..Sonstic	39	I: Ist das dann von {Namen der Klassenlehrerin} aus
	40	gekommen und hat sie euch dieses Thema vorgegeben?
	41	B: Nein, also das Thema habe
	42	ich vorgeschlagen, und {Name des Schülers}, der neben mir war, und {Name des
	43	Schülers}, also wir <u>drei</u> .
	44	I: Okay. Und dann habt ihr quasi diskutiert, wieso es
	45	nicht läuft, was es braucht? Oder wie ist das genau gegangen?
..Ver	46	B: Ja, also wir haben einfach darüber gesprochen. Wir haben einfach gefragt:
	47	«Wieso redet ihr nicht, schämt ihr euch? Habt ihr Angst, zu reden?» Und dann haben
	48	wir gefragt - wenn das so war - weshalb das so ist.
..Per	49	Und dann probierten wir, das zu <u>lösen</u> . Das haben wir dann jetzt gelöst und die
	50	anderen machten danach auch ein bisschen besser mit.
	51	I: Also, so wie ich es rausgehört habe, ist, dass dein Kollege und
	52	du immer ein bisschen den Lead übernehmen. Und hat inzwischen, nach diesem
	53	Thema, auch mal jemand anderes den Lead übernommen?
..Verant	54	B: Ja (3), also <u>wir</u> zwei haben schon oft probiert, uns rauszuhalten.
	55	Dass die anderen halt auch etwas daraus lernen, sozusagen. Und
	56	{Name der Schülerin} redet auch oft.
	57	I: Wie gut hast du das Gefühl, könnt ihr euch während den Runden konzentrieren?
	58	B: Sehr gut.
	59	I: Gibt es auch Momente, wo ihr über etwas anderes spricht?
..Aussac	60	B: Ja, gibt es.
	61	I: Was passiert dann?
..Ver	62	B: Ja, zum Beispiel passieren immer solche Sachen. Dann reden wir
	63	vom <u>Problem</u> und dann auf einmal sagt jemand kurz etwas anderes. Nachher
	64	diskutieren wir kurz über <u>das</u> . Aber nachher finden wir gerade wieder zurück zum
	65	Thema, und so.
	66	I: Wie denn?
	67	B: Es gibt einfach immer wieder jemand, der sagt: «Also, machen wir jetzt weiter.»
	68	I: Also nicht {Name der Klassenlehrerin}, sondern jemand von der Klasse?
..Beobac	69	B: Nein, also, {Name der Klassenlehrerin} hält sich echt raus.

..Beobac	70	I: Dann hast du wirklich das Gefühl, sie hält sich raus, sie lässt euch machen und sagt nicht so viel.
	71	
	72	B: Ja.
	73	I: Und das hast du vorher schon angetönt, dass es Momente gegeben hat, wo wirklich niemand etwas sagt und alle mega ruhig sind.
	74	Was passiert dann?
	75	
..Unzufri	76	B: Dann rege ich mich auf. Dann rege ich mich wirklich sehr auf.
	77	Und ich sage dann auch ab und zu:«Redet!», weil ich kann nicht (3)
	78	an einem ruhigen Platz sitzen. Ich muss immer etwas hören, mich bewegen. Es regt mich halt voll auf, wenn es die ganze Zeit ruhig ist.
	79	
	80	I: Wenn nichts läuft?
	81	B: Ja.
	82	I: Was sagt {Name der Klassenlehrerin} am Schluss der Sitzung?
..Ablauf	83	B: Sie macht eine Art Bewertung darüber, wie sie das gefunden hat, wie alles war.Sie probiert auch, uns einpaar Vorschläge zu geben, was wir besser machen können. Und sie bewertet uns eigentlich, Feedback.
	84	
	85	
Einschät	86	I: Allgemein gefragt, hast du die Gesprächsrunden gern?
	87	B: Ja.
	88	I: Wieso?
	89	B: Weil wir dann weniger <u>Mathematik</u> haben.
	90	I: ((lacht)) Nur deswegen, oder gibt es auch noch etwas anderes?
..Zufried	91	B: Nein (3). Es ist auch deswegen,weil ich es liebe, zu reden.
	92	Ich könnte den ganzen Tag reden.
	93	I: Und was nimmst du persönlich von den PPC-Runden mit?
..Persön	94	B: Ich nehme von jedem Problem ein <u>Bild</u> . .Ich mache ein Bild vom Problem von <u>jedem</u> der Klasse und auch die Lösungen halt, und ja.
	95	
	96	I: Würdest du etwas verbessern am PPC?
..Ver	97	B: Ja, dass meine Klasse ein bisschen <u>mehr</u> redet.
..Jugendlich	98	I: Was denkst du, was würde helfen, das zu erreichen?
..unzufri	99	B: Das Ding ist, wenn wir das sagen, also «Sprich!», oder so,
	100	dann hören sie gar nicht darauf sondern sagen: «Was soll ich sagen?»,
	101	oder so. Sie sind mega lazy – faul - und
	102	reden gar nicht wirklich. Ja, das regt voll auf. Ich weiss nicht, was sonst.
	103	I: Wie findest du es, dass {Name der Klassenlehrerin} die Gesprächsrunden macht?
	104	B: Ich finde, sie macht es die <u>ganze</u> Zeit gut. Weil sie meldet sich nicht. .Sie redet nicht <u>dazwischen</u> , auch wenn wir jetzt zum Beispiel vom Thema weggehen. Sie will,
	105	dass wir (3) wieder alles in den Griff bekommen.Ich finde, sie macht es auch am
	106	<u>Schluss</u> gut, wie sie uns das Feedback gibt.
	107	

	108	I: Hast du das Gefühl, sie musste am Anfang noch mehr sagen,
	109	und jetzt sagt sie weniger?
	110	B: Ja.
..Ein	111	I: Bis ihr so ein bisschen gelernt habt, wie es geht.
..zufi	112	B: Ja.
	113	I: Hat es das gebraucht, in diesem Fall, amAnfang?
	114	B: Ja.
	115	I: Was würde passieren, wenn ihr jetzt ganz alleine wärt im Raum, ohne
	116	{Namen der Klassenlehrerin}, ohne Erwachsener im Raum?
..Verantw	117	B: Also, erstens würden wir PPC machen. Aber wir würden es zu <u>schnell</u> machen.
..Hilfest	118	I: Okay. Heisst das also, {Name der Klassenlehrerin} sagt manchmal,
	119	ihr sollt noch länger bei einem Schritt bleiben?
	120	B: Ja.
	121	I: Findest du, das hilft?
..Verantw	122	B: Ja (3), weil also, <u>mich</u> muss man nicht motivieren.
	123	Ich bleibe <u>immer</u> dran. Aber vielleicht muss man ja die andern motivieren.
	124	I: Wenn du jetzt entscheiden könntest: Würdest du die Gespräche abschaffen oder
	125	weiterführen?
Einschät	126	B: Weitermachen.
	127	I: Auch in der 3. Sek?
	128	B: Ja.

Schüler B3 (SB_03)

1		Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
		Interview-Nr.	SB_03
		Name der Audio-Datei	220624_0159
		Datum der Aufnahme	24.06.2022
		Ort der Aufnahme	Gruppenraum des Klassenzimmers
		Dauer der Aufnahme	14'39"
		Befragte Person	SB_03 (B)
		Interviewerin	Nina Schäfer (I)
		Datum der Transkription	03.07.2022
		Transkribentin	Nina Schäfer
		Besonderheiten	-
		Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter
		Zeicheninventar	
		((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
		(5)	Länge der Redepause
		immer	Betontes Wort
		NEIN	Sehr lautes Sprechen
		...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
2 I: Wie läuft das jeweils ab, wenn ihr eine Gesprächsrunde habt?			
..Ablauf	3	B: Also, manchmal hat niemand etwas zum Sagen.	
	4	Aber wenn jemand gerade etwas zum Sagen hat, brauchen wir (2) 10-15 Minuten,	
	5	um herauszufinden, (3) was genau das Problem ist.	
	6	Oder wir bleiben einfach lange bei den W-Fragen	
	7	oder bei den Gefühlen (3). Das ist immer unterschiedlich, oder. Manchmal gibt es auch	
	8	solche Lektionen, in denen es richtig schnell geht, so wie der erste Versuch heute. Und	
	9	manchmal braucht es auch länger.	
10 I: Habt ihr auch feste Gesprächsregeln?			
..Gelten	11	B: Respekt müssen wir immer haben, also vor allem im Klassenzimmer. Da dürfen	
	12	wir nicht so frech reden oder so, aber das macht auch niemand von uns. Und dann	
	13	wird einfach geschaut, dass jeder das Problem versteht. Also das Gespräch wird	
	14	auch normal geführt, nicht so mit <u>Beleidigungen</u> und so. Manchmal passiert es	
	15	auch, dass jemand lacht, wenn etwas lustig ist, oder was auch immer.	
16 I: Und was passiert dann?			
..Ge	17	B: Dann lachen eigentlich <u>alle</u> , das ist immer so. Wir haben es alle gut zusammen.	
	18	Und wenn mal etwas <u>Lustiges</u> gesagt wird, nimmt es niemand böse, weil wir haben	
	19	es eigentlich alle gut zusammen.	
..zuf	20	I: Hast du das Gefühl, alle können offen sagen, was sie denken?	
..zufried	21	B: Ja.	
22 I: Und wie oft ermahnt euch {Name der Klassenlehrperson}, wenn Gesprächsregeln,			
23 Schritte, oder "beim Thema bleiben" nicht eingehalten werden?			
..Hil	24	B: Bei den <u>Schritten</u> , glaube ich, ist es so, dass sie öfters Ermahnungen gibt.	
	25	Ich wurde jeweils rausgeschickt, weil ich einfach reinrede (3). Aber sonst	
	26	machen wir es untereinander. Ausser, sie hat einmal etwas zum Sagen, wie zum	
	27	Beispiel: «Du musst dich öffnen.» Aber Ermahnungen gibt es nicht, also muss sie	
	28	auch nicht, sozusagen (3), denn wir machen eigentlich auch <u>nichts</u> .	
..Spi	29	I: Du hast gesagt, du seist jeweils rausgeschickt worden. Hat sich das jetzt	
..Beobachtu	30	verändert?	
..Vorgab	31	B: Ich wurde <u>einmal</u> rausgeschickt.	
Gespräch			

	32	I: Ah, einmal.
	33	B: Ja, aber es hat sich geändert, ja. Also.
	34	I: Wie hat es sich für dich geändert?
..Persönl	35	B: Ich weiss nicht, es ist einfach respektlos einfach von <u>mir</u> . Jetzt nicht, weil
	36	sie mich rausgeschickt hat, nicht wegen dem habe ich es gelernt. Ich habe
	37	einfach ein bisschen nachgedacht. Und es ist derjenigen Person, die sich öffnet,
	38	gegenüber frech. Wenn ich die ganze Zeit reinrede.
	39	I: Manchmal ist es auch schwierig, einfach ruhig zu sein, wenn man gerade etwas
	40	denkt und unbedingt etwas sagen will.
	41	B: Genau.
..Persönl	42	I: Hast du das Gefühl, das hast du jetzt wegen dem ein bisschen gelernt, einfach
	43	ruhiger zu sein im PPC?
	44	B: Also dass ich durch PPC einfach ruhiger bin?
	45	I: Also ja, nicht reinreden und andere ablenken.
	46	B: Ja, also im PPC mache ich das jetzt nicht mehr so oft.
	47	I: Mhm.
..Persönl	48	B: Also immer, wenn man etwas im Kopf hat, möchte man das sagen so schnell wie's
	49	geht. Damit man es nicht vergisst, und man hat den Drang, das auszusprechen.
	50	Dann muss man sich einfach zusammenreissen. (3) Und ruhig bleiben. Und nachher
	51	<u>erst</u> sprechen, wenn niemand spricht. Und die Hand heben, oder was auch immer.
	52	I: Hast du das Gefühl, dass bei dieser Runde alle mitmachen?
	53	B: Also am Anfang war es so: Fast niemand hat mitgemacht, ausser diejenigen die
	54	immer reden: {Name des Schülers}, {Name der Schülerin}, und ich. Und dann haben
	55	wir sie ein bisschen dazu gebracht... Dass die ganze Klasse ein bisschen mitmacht.
	56	Also, es verbessert sich immer mit der Zeit. Mit der Zeit wird es immer besser
	57	und besser. Mittlerweile machen <u>sehr</u> viele der Klasse mit. Im Gegensatz zu
	58	früher.
	59	I: Wieso hast du das Gefühl, ist das passiert?
..zuf	60	B: Weil wir unter der Klasse eben eine gute Atmosphäre haben. Wir haben sehr
	61	viel gemacht, dass wir es gut zusammen haben. Wir haben gar <u>keinen</u> Streit in der
	62	Klasse. Wir probieren uns immer also gegenseitig... Jetzt zum Beispiel PPC: Als es
	63	neu war, probierten wir, jedem ein gutes Gefühl zu geben. Dass jeder reden kann,
..Ver	64	ohne dass, keine Ahnung (2), sie sich schämen oder Angst haben müssen. Vor allem
	65	eben: Wir drei sind eigentlich die, die immer reden. Wir schämen uns nicht. Und
	66	wir probieren immer, den anderen dieses Gefühl zu geben: «Ihr könnt auch reden»,
	67	so. Nicht nur <u>wir</u> sind da. «Ihr könnt auch reden, ihr könnt das, ihr müsst keine
	68	Angst haben.» Oder was auch immer. Das ist bei <u>allem</u> so, ist nicht nur bei PPC.
	69	Allgemein, wenn wir solche Themen haben, über die wir sprechen: Im Klassenrat
	70	zum Beispiel auch. Aber durch das PPC haben wir es richtig gespürt, würde ich
	71	mal sagen, also <u>erlebt</u> . Das war das perfekte Thema. Damit alle sich
..Zufrieden	72	zusammenreissen können (2) und reden. Genau.
	73	I: Hmh. Hat sich das auch irgendwo anders gezeigt? Wenn du sagst, Klassenrat.
	74	Sieht man, dass wegen PPC jetzt plötzlich dort auch mehr anfangen, zu reden?

..Auswurf	75	B: Ich weiss nicht, aber ich würde sagen, es hat sich schon auch etwas wegen dem PPC verändert. Dass sich die Leute jetzt getrauen, in der Klasse zu reden. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
	76	
	77	
	78	I: Also auch, sich zu melden, oder so?
	79	B: Ja, genau.
..Verantw	80	I: Und, hast du das Gefühl, du konntest in diesem Punkt auch anderen helfen?
	81	B: Ja, ich kann von mir aus sagen: Ja, ich habe es gemacht, ich konnte den Leuten helfen. Und ich muss <u>ehrlich</u> gesagt auch sagen, Leute haben mir geholfen. Auch wenn sie jetzt nicht immer...Also, ich habe einmal ein Problem gesagt, oder.
	82	
	83	
	84	Aber auch wenn es um ein anderes Problem gegangen ist. Ich meine, jeder hat so in der Berufswahl, Berufswald (unv.), sage ich einmal, ein bisschen die gleichen Probleme. Ein <u>bisschen</u> . Nicht jeder hat sie gleich <u>stark</u> . Aber jeder hat sie ein bisschen. Und man lernt daraus. Also, man kann sich Tipps von anderen, (3) sagen wir, <u>sammeln</u> , einholen. Also ich habe wirklich auch davon <u>gelernt</u> .
..Persönl	85	
	86	
	87	
	88	
	89	I: Ähm, jetzt noch wegen dem Lead. Hast du das Gefühl, ihr könnt eigentlich auch selbst dafür sorgen, dass jemand moderiert, der nicht {Name der Klassenlehrperson} ist?
	90	
	91	
..Verantw	92	B: Ja, ich habe das Gefühl, das können wir gut. Bei uns sind es einfach immer {Name des Schülers} oder {Name der Schülerin}. Sie sind <u>allgemein</u> die Leader, also bei allgemeinen Sachen. Ich sage jetzt nicht nur bei PPC, sondern <u>allgemein</u> , im Klassenrat, immer. Und bei PPC vor allem. {Name der Klassenlehrperson} hat sich immer...Hat immer gesagt: «Ich bin nicht da», hat sie gesagt. Sie hat immer so gesagt: «Ihr macht das jetzt unter euch.» Und wenn man dann zum Beispiel wirklich nicht gewusst hat...Wenn wir Sachen übersprungen haben, gerade zur Lösung gegangen sind oder so, dann ist sie eingesprungen und hat gesagt: «Ihr müsst <u>dortbleiben</u> , wo ihr wart.» Immer schön der <u>Reihenfolge</u> nach. Und das hat immer mehr klappt, immer mehr geklappt. Ich meine, man hat es ja heute zum Beispiel gesehen. Immer die Reihenfolge eingehalten, schön der Reihenfolge nach. Untereinander. Und das erste Mal war es nicht so. Wir haben einfach alles übersprungen. Wir haben gerade gesagt: «Wieso machst du nicht <u>das</u> ?» Also gerade die <u>Lösung</u> .
	93	
	94	
	95	
	96	
	97	
	98	
	99	
	100	
	101	
..Persönl	102	
	103	
	104	
	105	
	106	I: Hast du das Gefühl allgemein, dass {Name der Klassenlehrperson} wenig oder viel sagt?
	107	
..Verantw	108	B: Also, {Name der Klassenlehrperson}, sie ist so, sie will uns (2) dazu bringen, dass wir selbstständig viel machen, auch. Aber wenn sie merkt, ja okay, das geht nicht...Also, sie ist immer da. Sie hilft uns <u>immer</u> . Also, vor allem bei PPC: Sie war immer da, aber sie hat wirklich probiert, dass wir es einfach untereinander schaffen. Und das haben wir auch geschafft. Aber sie hat uns halt auch dabei geholfen. Sie hat nicht viel immer gesagt. Aber sie hat wirklich immer eine Rückmeldung gegeben, zum Beispiel. Da sieht man auch, sie hat wirklich immer eine Rückmeldung gegeben. Das war <u>immer</u> so. Und eben, zwischendrin hat sie einfach manchmal etwas gesagt. Zum Beispiel dann, wenn wir reingeredet haben. Oder wenn sich jemand nicht richtig geöffnet hat. Dann hat sie gesagt: «Schau, du musst dich jetzt richtig öffnen», dies, das.
	109	
	110	
	111	
	112	
..Ab	113	
	114	
..Vor Gespr	115	
..Spr	116	
	117	
	118	
	119	I: Und das hat geholfen?
..Bec	120	B: Es hat geholfen. Ihr war es nicht egal. Ihr war es nicht egal(3), aber sie liess uns alleine machen, aber ihr war es nicht egal, sozusagen.
..Verantwort	121	
	122	I: Also, sie ging nicht einfach etwas anderes machen, zum Beispiel einen Kaffee trinken oder so?
	123	

..Bec	124	B: Ja genau, also, sie hat nicht gesagt: «Schaut, ich bin jetzt nicht da», nicht, weil sie keinen Bock gehabt hat (2), oder keine Lust gehabt hat, das mit uns zu machen. Sondern, weil sie wirklich WOLLTE, dass wir das selbstständig auch können. Das war wirklich ihr <u>Ziel</u> . Sie hat sonst nichts gemacht. Sie hat sonst nur zugehört, die ganze Zeit.
..Ver	125 126 127 128	
..Persön	129	I: Und du hast das Gefühl, ihr erreicht das immer besser und besser?
	130	B: Ja, es wird immer besser und besser, würde ich sagen.
	131	I: Allgemein gesagt, magst du PPC-Runden?
..Zuf	132	B: Ich mag PPC-Runden. Es hilft eigentlich <u>immer</u> . Manchmal ist es halt langweilig, oder, manchmal ist es langweilig, oder.
..Un:	133	
	134	I: Was ist langweilig daran?
..Unzufri	135	B: Ja, wenn niemand etwas zum Sagen hat, dann ist es halt langweilig, oder. Ich meine, wenn man ein Problem hat, dann ist es nicht langweilig. Aber wenn niemand etwas hat, ist es halt langweilig. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich auch manchmal überhaupt keine Lust, einfach zu reden, aber sonst ist es eigentlich etwas Gutes, denn wir haben dadurch weniger Schule.
..Zuf	136 137 138 139	
	140	I: Könnte man auch etwas an diesen Gesprächen verbessern? Wenn ja, was?
	141	B: Also an PPC, sozusagen?
	142	I: Ja.
..Persön	143	B: (4) Nein, ich würde nicht sa...Ich weiss nicht. Ich glaube, schon <u>nichts</u> . Also es ist wirklich alles da: W-Fragen, also, ich war geschockt, als ich das gehört habe (3), dass W-Fragen dazu gehören. Also wirklich Sachen, die ich nicht erwartet habe, sogar. Oder <u>Gefühle</u> , das habe ich auch nicht erwartet. Als sie das uns eben erklärt hatte, gesagt hat, wir reden über Probleme, dachte ich...Da wusste ich nicht...Okay, Gefühle, W-Fragen, das sind schon Sachen, die <u>erstaunten</u> mich, dass diese dazugehören.
	144 145 146 147 148 149	
	150	I: Von denen du findest, dass diese nützen?
..Zuf	151	B: Ja, also manchmal nützen sie nichts (3), manchmal nützt es. Also, es ist gut, ist es da. Ich sag jetzt nicht, dass es wegsollte. Ich finde es gut, dass es da ist. Weil es einen auch <u>öffnet</u> .
..Per	152 153	
	154	I: Was hast du persönlich für dich am meisten gelernt, von dem Ganzen?
	155	B: Was ich am meisten gelernt habe? Also von den Problemen her oder durch PPC?
	156	I: Du kannst alles erwähnen, beides.
..Persön	157	B: Also, durch PPC (3) habe ich gelernt, dass man selber manchmal Probleme (2) nicht immer <u>weiss</u> . Weil, also ich zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, habe ich nicht gedacht, wie ich mich fühle, oder habe mir selber W-Fragen gestellt. Ich habe gelernt, dass Probleme, also ein Problem, vielfältig ist. Sozusagen, dass mehrere Sachen zu einem Problem gehören, die man anschauen <u>muss</u> , damit das Problem <u>gelöst</u> werden kann.
	158 159 160 161 162	
	163	I: Du bist auch schon drangekommen? Also, dass dein Problem behandelt wurde?
	164	B: Ja.
	165	I: Und wie war das für dich?

..Persön	166 167 168 169 170 171 172 173 174	B: Bei mir ist es so, wenn ich über ein Problem rede, mit wem auch immer, mit meiner Familie, mit Kollegen, ist es eben nicht so ja: «Wie fühlst du dich?» Sondern man redet über das Problem: «Was ist?» «Das, das.» Und nachher geht man direkt zu... Also man sucht direkt <u>Lösungen</u> für das Problem. So ja: «Probiere es doch einmal so!» Hier war es anders. Für mich war es beim <u>ersten</u> Mal komisch, weil ich habe gemerkt, Mist, ich muss mich jetzt öffnen, oder. Also jetzt, es geht da um <u>mich</u> . Es geht hier nicht so um ein Fünfminuten-Gespräch: «Ja, wie geht es dir, was ist?» - Problem – nachher Lösungen. Sondern, dass man alles angeschaut hat, sozusagen.
	175 176	I: Ähm, wie findest du, dass {Name der Klassenlehrperson} das macht? Könnte es auch eine SSA sein, oder jemand ganz fremder, den ihr nicht kennt?
	177	B: Also, dass es nicht {Name der Klassenlehrperson} macht?
	178	I: Ja, eine Person, die hier ist.
..Besetz	179 180 181 182	B: Also, ich finde der Schulsozialarbeiter ist immer etwas Gutes. Also man fühlt sich <u>immer</u> gut, wenn wir mit <u>ihm</u> etwas machen. Bei uns ist es ja {Name des Schulsozialarbeiters}, er war auch schon einmal da. Wir haben uns gut gefühlt. Weil wir ja wissen, <u>die</u> kennen sich aus. Das weiss man ja.
	183	I: Was würde denn passieren, wenn kein Erwachsener im Raum wäre?
..Verant	184 185	B: Ich würde sagen, am Anfang würde es Krieg geben (3). Aber nachher würde es schon funktionieren.
	186	I: Krieg? ((Lacht)) Inwiefern meinst du, Krieg?
	187	B: Alle würden einfach <u>durcheinander</u> sprechen. Aber nachher kämen wir schon klar.
	188 189	I: Wenn du jetzt entscheiden könntest, würdest du PPC abschaffen, oder weiterführen?
	190	B: Auf jeden Fall weiterführen!
	191	I: Wieso meinst du, vor allem?
..Zuf	192 193 194 195	B: Also, ich muss sagen, es tut einfach <u>gut</u> , auch. Also man <u>lernt</u> Sachen, vor allem. Und ich finde, glaube ich, gerade in der <u>dritten</u> Sek sollte es auch wichtig sein. Also jetzt nicht gerade in der ersten Sek, aber in der zweiten, dritten sollte es vor allem angeschaut werden, weil man dann schnuppern geht.
..Au:	196 197 198	Und in der dritten Sek geht man nachher los, um eine <u>Lehrestelle</u> zu suchen. Und ich würde nicht sagen, dass das für alle ohne <u>Probleme</u> geht, eine Lehre suchen oder was auch immer.

Schüler B4 (SB_04)

1		Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
		Interview-Nr.	SB_04
		Name der Audio-Datei	220624_0160
		Datum der Aufnahme	24.06.2022
		Ort der Aufnahme	Gruppenraum des Klassenzimmers
		Dauer der Aufnahme	11'12"
		Befragte Person	SB_04 (B)
		Interviewerin	Nina Schäfer (I)
		Datum der Transkription	10.07.2022
		Transkribentin	Nina Schäfer
		Besonderheiten	-
		Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragter
		Zeicheninventar	
		((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
		(5)	Länge der Redepause
		immer	Betontes Wort
		NEIN	Sehr lautes Sprechen
		...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
2		I: Erzähl einmal, wie sieht eine solche PPC-Runde bei euch normalerweise aus?	
3		We läuft dies ab?	
..Ab	4	B: Also, wir beginnen ganz normal, wie Sie gesehen haben. Wir	
	5	machen halt einen <u>Rundgang</u> (2), jeder nennt ein Problem oder eine <u>Situation</u> . Und	
..Spi	6	dann machen wir eigentlich den <u>Ablauf</u> . Wie auf der <u>Liste</u> (3). Es gibt Tage, an	
..Juc	7	welchen wir weniger reden, es gibt Tage, an welchen wir mehr reden. Das ist	
	8	immer ganz unterschiedlich bei uns. Und eigentlich macht jeder mit, aber das ist	
	9	<u>gut</u> .	
..Gelten	10	I: Gibt es bei euch auch Gesprächsregeln?	
	11	B: Ähm, ja, halt, wenn eine Person gerade spricht. Man sollte nicht einfach	
	12	<u>reinreden</u> , man sollte die Person ausreden lassen. Man sollte auch keine (2)	
	13	<u>Schimpfwörter</u> benutzen, und halt auch die Hand heben. Und es ist schon <u>gut</u> ,	
	14	wenn jeder spricht, halt.	
..Vor Gesj ..Soi	15	I: Habt ihr diese Regeln selbst entwickelt?	
	16	B: Also, <u>wir</u> selber nicht, einfach, {Name der Klassenlehrperson} hat sie uns (3) am	
	17	Anfang <u>gesagt</u> und auch wir <u>selbst</u> können	
	18	eigentlich auch schon solche Regeln machen.	
	19	I: Ja, und, werden diese Regeln gut eingehalten bei euch?	
..Verantb	20	B: Einigermassen, ja eigentlich schon, grösstenteils. Aber	
	21	manchmal spricht jemand rein, dann müssen wir halt kurz an die Regeln <u>erinnern</u> .	
	22	I: Und was passiert da genau? Du hast gesagt erinnern, wer erinnert an die	
	23	Regeln?	
..Verantb	24	B: Also meistens...Eine Person wird ja ausgewählt, für die das Problem	
	25	nachher besprochen wird, und diese Person sagt nachher...Oder die Person, die	
	26	leitet...Sie haben ja gesehen, ich habe grösstenteils in dieser Runde <u>geredet</u> .	
	27	Dann könnte <u>ich</u> halt auch erinnern, dass diese Person halt (3) ein bisschen mit	
	28	Reinreden <u>warten</u> sollte.	
..Hil	29	I: Okay. Und wie oft kommt es vor, dass {Name der Klassenlehrperson} euch	
	30	ermahnt? Wenn jetzt zum Beispiel die Regeln nicht eingehalten werden oder die	
	31	Schritte?	
..zuf	32	B: Ja, das macht sie eigentlich schon. Bei	

..Hilf	33	Regeln nicht so ganz, ja, aber halt einfach, dass wir die Schritte noch länger halt anschauen sollen oder besprechen. Und dass wir nicht direkt zum nächsten Schritt wechseln sollen, so dass die Runde halt zu schnell <u>vorbeigeht</u> .
	34	
	35	
	36	I: Und das hilft?
..zufi	37	B: Ja, das hilft!
	38	I: Inwiefern hilft es?
..Spr	39	B: Es hilft gut, weil wenn {Name der Klassenlehrperson} zum Beispiel sagt:
	40	«Könnt ihr das noch genauer anschauen, zum Beispiel <i>Problemschilderung?</i> »
	41	Dann kann man mehr auf die Sache eingehen, die diese Person dann gerade erzählt. Dann können wir mehr <u>rausholen</u> für diese Person.
..Verant	42	
	43	I: Und hast du das Gefühl, alle sagen etwa gleich viel? Oder
	44	gibt es auch Leute, die gar nie etwas sagen?
..Jug	45	B: Es gibt Leute, die teilweise auch
	46	<u>gar</u> nicht reden. Aber wir versuchen wirklich, dass jeder einen Beitrag zu dieser
	47	Runde beisteuert, dass jeder etwas <u>sagt</u> . Und es immer besser, mit jedem
..Per	48	PPC-Freitag. Freitag sage ich mal, weil wir das am Freitag machen. Ein Mädchen
	49	aus der Klasse, die nehme ich mal als Beispiel: Sie redet nicht viel, sie ist
	50	eher schüchtern. Aber seit dem wir PPC machen, redet sie viel mehr und ist auch
	51	<u>offener</u> .
	52	I: Was denkst du, hat ihr dabei geholfen?
..Verant	53	B: Also, ein paar Mal möchte
	54	sie nicht reden. Dann sage ich ihr: «Komm, sag ein Wort, und so», und wir
	55	<u>ermutigen</u> sie halt dazu und sagen: «Komm, ist ja egal, wenn du etwas falsch
	56	machst, wir sind da (3), es ist nicht schlimm.
	57	I: Und hast du das Gefühl, ihr könnt auch selber untereinander gut schauen,
	58	dass die Schritte eingehalten werden, oder eben, dass jetzt zum Beispiel
	59	jemand wie du den Lead hast und das selbst leitet?
..Verant	60	B: Also bei uns... Grösstenteils ist es so, dass diejenigen, die am
	61	meisten reden, den <u>Lead</u> übernehmen halt, und diese leiten alles, und ja.
	62	I: Hat es auch einmal gegeben, dass jemand anderes den Lead übernommen
	63	haben?
..Verant	64	B: Also wir versuchen auch <u>öfters</u> , dass auch andere Leute den Lead übernehmen,
	65	nicht nur <u>ich</u> oder diejenigen, die am meisten reden. Wir versuchen auch, dass die
	66	schüchternen Leute den Lead übernehmen, einfach, dass die mehr reden, und ja.
	67	I: Hat sich das jetzt verändert im Vergleich zum Anfang?
..Persön	68	B: Also am Anfang war es recht schüchtern. <u>Niemand</u> wollte wirklich reden.
	69	Nur <u>drei</u> Personen haben miteinander gesprochen. Und die anderen machten
	70	einfach irgendetwas. Aber seitdem wir das machen, ist es eigentlich recht gut
	71	gekommen. Jeder spricht,
	72	jeder beteiligt sich (3). Ja, es ist besser geworden.
	73	I: Und hast du das Gefühl, ihr könnt euch während PPC gut konzentrieren?
..Aussag	74	B: Also eigentlich ja, können wir uns gut <u>konzentrieren</u> .
	75	Aber ein paar Mal reden auch Leute einfach so
	76	untereinander mit dem Banknachbarn, und dann fehlt mir einfach die
	77	<u>Aufmerksamkeit</u> ein bisschen. Weil sich zwei Leute unterhalten, und der Rest

..Aussag	78	nicht weiss, was bei denen abgeht.
	79	I: Und was passiert dann?
..Verant	80	B: Dann sagen wir: «Könnt ihr rasch zuhören? Oder bespricht ihr einen Lösungsvorschlag, den ihr der ganzen Klasse mitteilen könnt?»
	81	
	82	I: Hast du das Gefühl, {Name der Klassenlehrperson} sagt viel?
	83	Oder lässt sie euch einfach ein bisschen machen?
	84	B: Also <u>meistens</u> lässt sie uns (2) ein bisschen machen. Aber manchmal, wie gesagt, wenn wir einen Schritt zu schnell machen, dann hält sie uns kurz auf, und sagt: «Komm, könnt ihr mal darauf schauen, dass ihr das <u>genauer</u> aus der Person rausholt, das Problem?» Und ja, eigentlich lässt sie uns machen, ja.
	85	
	86	
	87	
	88	I: Und was ist - wenn es das überhaupt gibt – bei Totenstille, wenn gar niemand etwas sagt?
	89	
..Ver	90	B: Also grösstenteils. ..Ein paar Mal sage ich einfach <u>nichts</u> . Ich will, dass andere etwas sagen, ich will mich einfach nicht einmischen. Denn wenn ich rede, denken die andern sich: «Ja, er macht das schon für uns, wieso sollte ich <u>reden</u> ?» Und wenn ich... Oder wie Sie gesehen haben, das Mädchen neben mir: Sie spricht auch gerne.
..Jug	91	
	92	
	93	
	94	Wenn wir zwei gar nicht reden, dann herrscht manchmal schon eine Stille im Klassenzimmer, also ja (2), das gibt es.
	95	
	96	I: Und was passiert dann?
..Verant	97	B: Ja, dann schauen wir einmal, was da ist. Dann denken wir kurz (3) nach. Ich schreite auch einige Male ein. Wenn Todesstille ist, dann sage ich: «Komm, redet, bringt etwas hin.» So, ja.
	98	
	99	
	100	I: Was sagt {Name der Klassenlehrperson} am Schluss der Sitzung?
..Ablauf	101	B: Also, sie <u>bewertet</u> uns immer. Wie wir es gemacht haben und sie sagt, wie sie es selbst gefunden hat. Und sie sagt eigentlich grösstenteils, was wir gut gemacht haben. Sehr wenig Negatives, aber ja.
	102	
	103	
	104	I: Allgemein gesagt, magst du PPC?
..Zufried	105	B: Ja, ich habe das <u>gern</u> . Ich mag es, zu reden. Ich <u>mag</u> es, mich mit Leuten zu befassen und ich finde es auch gut, dass man anderen Leuten helfen kann und auch sich selber (2). Und Leute können auch mehr reden, und ja.
	106	
	107	
	108	I: Was denkst du, hat PPC verbessern können? Für dich oder für euch als Klasse?
..Au:	109	B: Also für unseren <u>Klassengeist</u> . ..Wir verständigen uns untereinander mehr, wir reden mehr <u>gemeinsam</u> .
..Per	110	
	111	Halt wie gesagt: Leute, die nicht reden, reden mehr. Und halt, wie gesagt: Wir können zusammen besser eine Lösung für das Problem finden.
	112	
	113	I: Und für dich jetzt persönlich? Was nimmst du mit vom PPC?
..Per	114	B: Also was ich mitnehme, ist halt: Man sollte einfach <u>gemeinsam</u> arbeiten für eine Lösung.
..Ver	115	
	116	Alle sollten sich bei dieser Arbeit beteiligen, sage ich mal.
	117	Ähm, und ich finde, es <u>muss</u> keinen Leader geben.
	118	Aber es wäre immer gut, wenn es einer geben würde, der das Wort für alle so... Einfach einer, der das so leitet.
	119	
..Persön	120	I: Und hast du dadurch auch gesehen, dass du das kannst?

..Persön	121	B: Ja, ich habe es halt bemerkt. Immer, wenn Totenstille ist, dann
	122	schauen alle <u>mich</u> an ((lacht)). Und ich denke immer so: «Wollt ihr etwas von
	123	mir?», und nachher halt...Ich übernehme das halt <u>gerne</u> . Seit wir das machen, habe
	124	ich auch herausgefunden, dass ich <u>gut</u> darin bin, eine Gruppe zu leiten.
..Per	125	I: Dann hast du dich von dieser Seite kennengelernt?
	126	B: Ja, ja (3). Es hat mir auch geholfen.
	127	I: Würdest du etwas an PPC verbessern?
	128	B: Also, meinen Sie sachlich, oder von der Klasse?
	129	I: Beides.
	130	B: Also was die Klasse angeht, wie gesagt: Sie
	131	sollen mehr reden ((lacht)). Und einfach von diesem Ablauf eigentlich...Von dieser
..Hilf	132	Liste, die vorne an der Wandtafel ist, finde ich alles gut so, die Reihenfolge.
..Per	133	Und diejenigen Leute, die wenig reden, sollen halt mehr <u>reden</u> . Das nervt mich
..Per	134	ein bisschen. Aber man muss einfach dran arbeiten, dann klappt es.
..Verant	135	I: Es gibt den Punkt Hausaufgaben. Wie ist das bei euch mit den Hausaufgaben? Ihr
	136	habt ja das schon angetönt. Wird dies dann auch überprüft in der nächsten Woche?
..Ablauf	137	B: Also (3), es wird nicht immer überprüft. Also, wir machen nicht <u>immer</u> am Freitag
	138	PPC, aber zum Beispiel machen wir PPC am Mittwoch und geben dann
..Ver	139	Hausaufgaben. Und am Donnerstag haben wir eben <u>BQ</u> . Berufsorientierung. Und
	140	dann schauen wir halt auch, dass die Person die Hausaufgaben <u>macht</u> . Und wir
	141	<u>helfen</u> dieser Person dabei, und schauen, dass sie diese Hausaufgaben
	142	halt einfach macht.
	143	I: Was heisst das, ihr schaut, dass die Person die Hausaufgaben einfach macht?
..Verant	144	B: Also, wir helfen dieser Person, und fragen sie: «Brauchst du Hilfe bei den
	145	Hausaufgaben?», und grösstenteils sagen wir auch: «Wenn etwas ist, kannst du noch
	146	fragen. Mach diese Hausaufgaben.» Und wir fragen auch manchmal: «Wie läuft es
	147	mit deiner Hausaufgabe? Hast du schon <u>Fortschritte</u> machen können?» Und ja,
	148	manchmal, wenn wir PPC haben, fragen wir auch: «Und, kannst du es jetzt besser
	149	als letztes Mal?», und ja.
	150	I: Wie findest du es, dass deine Klassenlehrerin das macht?
	151	Könnte es auch die Schulsozialarbeit oder sonst irgendjemand machen?
..Bes	152	B: Ich finde es eigentlich sehr gut, dass dies von der Lehrerin...Also, dass {Name der
	153	Klassenlehrperson} sagt, dass wir das machen müssen. Also, wie gesagt, wir
..Au:	154	können besser miteinander kommunizieren. Und der Klassengeist wird <u>gestärkt</u> . Und
	155	dann ist einfach, dass sich mehr Leute beteiligen, wegen dem PPC. Und halt: Wenn
	156	wir das nicht machen würden, gäbe es zwei bis drei Leute, die eher weniger reden
	157	würden als jetzt, zum Beispiel.
	158	I: Was würde denn passieren, wenn ihr ganz alleine wärt? Und kein Erwachsener im
	159	Raum wäre?
..Verant	160	B: Also, ich glaube halt wieder, dass <u>ich</u> das übernehmen würde.
	161	Ich würde das auch <u>gerne</u> übernehmen. Ich würde
	162	dann halt die Klasse dazu anleiten, den Ablauf zu machen. Und ja, es wäre
	163	eigentlich alles wie gewohnt gelaufen.
Einschät	164	I: Wenn du jetzt entscheiden könntest: Würdest du PPC abschaffen oder
	165	weiterführen?

Einschät

166 B: Nein, ganz sicher nicht abschaffen. Ich würde das sehr gerne weiterführen.
167 Auch ich als Lehrer würde das gerne machen. Für meine Klasse.

168 I: Ja.

169 B: ((Lacht))

170 I: ((Lacht))

171 B: Ich finde es gut, weil die Schüler oder Schülerinnen dann besser miteinander
172 umgehen können, zusammenarbeiten können, schneller eine Lösung finden können,
173 reden können, und sich der Klasse gegenüber öffnen können, sag ich mal. Und wir
174 sind ja auch privat untereinander, in der Klasse.
175 Und wir schauen einfach, dass es nicht
176 rumgeht, so: «Der hat Schwierigkeiten bei dem», oder so. Wir schauen einfach,
177 dass es jedem gut geht. Und ja, ich finde es gut.

Schulsozialarbeiterin C (LC)

1	Projekt	Umsetzung der Moderationsrolle von Lehrpersonen bei der Durchführung von PPC
	Interview-Nr.	LC_01
	Name der Audio-Datei	220621_0155
	Datum der Aufnahme	21.06.2022
	Ort der Aufnahme	Online-Anruf via Teams
	Dauer der Aufnahme	33':35"
	Befragte Person	LC (B)
	Interviewerin	Nina Schäfer (I)
	Datum der Transkription	29.06.2022
	Transkribentin	Nina Schäfer
	Besonderheiten	Interview findet via Teams statt. Die befragte Person hat die Funktion einer Schulsozialarbeiterin.
	Transkriptionsregeln	Gesagtes wurde ins Hochdeutsche mittels leichter Sprachglättung übersetzt. I: Interviewerin, B: Befragte
	Zeicheninventar	
	((lacht)) ((hustet))	Nonverbale Äusserungen
	(5)	Länge der Redepause
	<u>immer</u>	Betontes Wort
	NEIN	Sehr lautes Sprechen
	...Ich wollte sagen...Ich kenne einen Schüler.	Nicht beendete, abgebrochene Sätze werden mit drei Auslassungspunkten markiert.
	2	I: Kannst du mir einmal vom Ablauf eurer Gesprächsrunde erzählen?
..Ab	3	B: Also, ich habe die Abläufe, so wie wir sie abgemacht haben, nicht gerade präsent. Ich müsste sie holen gehen. Ich folge meiner <u>Liste</u> , die wir bekommen haben, aber diese kann ich nicht auswendig.
..Ab	4	
	5	
	6	I: Das heisst, du hast eine Liste, und dann machst du einfach diesen Ablauf?
..Sitz	7	B: Genau. Wir sitzen in den <u>Kreis</u> , so wie wir es gelernt hatten, und dann nehme ich die <u>Liste</u> mit den verschiedenen Schritten in die <u>Mitte</u> .
..Hil	8	
	9	I: Aha, okay, also, in gross, für alle auf den Boden.
..Hil	10	B: Ja, genau. Das ist recht gross, das ist ein riesiges Plakat. Das lege ich auf den Boden. Und es ist recht (2), wie soll ich sagen...Es ist ein Vertrauenskreis, den wir gebildet haben, den wir bilden, welchen die Kinder selbst gebildet haben.
..Sot	11	
..Ver	12	Wenn ich reinkomme als SSA, sind die <u>Kinder</u> schon parat. Also, in dieser fünfminütigen Pause installieren sich die Kinder entsprechend. Und dann ist dort auch ein Stuhl, der für mich <u>frei</u> ist oder vorbereitet ist. Und dann komme <u>ich</u>
..Vor	13	
..Vor	14	mit meinem Plakat. Und die <u>Gesprächsregeln</u> , die wir miteinander erarbeitet haben, hänge ich vorne an die Wandtafel. Wir gehen diese <u>miteinander</u> durch. Was gilt für unser ähm, Gesprächs-...Geschäftstreffen? Welche Gesprächsregeln haben wir?
..Hil	15	
..Vor	16	Das beginnt immer so. Eben ja, die Begrüssung...Wir gehen <u>miteinander</u> diese Regeln durch. Und nachher wende ich mich dem <u>Plakat</u> zu und sage: «Okay, wir gehen jetzt zum nächsten <u>Punkt</u> », und so starten wir.
Gesj	17	
..Hil	18	
	19	
	20	
	21	
	22	I: Wie begrüsst du die Gruppe?

<p>..Ablauf</p>	<p>23 B: Wir treffen uns jeden Dienstag um 11 Uhr, während der Lebenskunde-Lektion. 24 Das ist mit der Lehrperson <u>schon</u> von Ferien zu Ferien eingeplant. Wir haben 25 miteinander abgemacht, wann wir uns treffen. Und ja, das wird auch entsprechend 26 <u>eingehalten</u>. Und dann sage ich: «Herzlich Willkommen, schön, seid ihr alle hier.» 27 Dann schaue ich, ob alle anwesend sind. Für diejenigen, die nicht da sind, 28 wird auch noch ein Stuhl hingestellt. Denn sie sind ja doch <u>Teil</u> der Klasse, 29 <u>Teil</u> der Gemeinschaft. Und wir machen dann eine Befindlichkeitsrunde, um 30 rauszuspüren, wie die Klasse unterwegs ist. Weisst du, um zu schauen, dass wir 31 wirklich ankommen.</p>
<p>..Un: ..Abl</p>	<p>32 I: Und was machst du, wenn niemand etwas sagt, um den Gesprächsfluss aufrecht zu 33 erhalten?</p> <p>34 B: Ähm, ja (3), ich glaube, das hatte ich eben nie wirklich. Weisst du, ich 35 beginne nie wirklich gerade mit dem Projekt. Weil ich gemerkt habe, dass das 36 einfach so ein bisschen eine <u>Schwere</u> gibt, weisst du: «Nein, wir haben keine 37 Probleme», «Was soll ich sagen?». Ich gebe immer fünf Minuten: «Hey, wie seid ihr 38 gestartet? Wie geht es euch?» Auch in Bezug auf die <u>Schnupperlehrstelle</u>, wer wie 39 unterwegs ist. Und ich habe gemerkt, dass dies einen recht guten Einstieg gibt. 40 Dann sind wir eben direkt in der Thematik <u>drin</u>, von der Schnupperlehrstelle. Und 41 aus dem heraus lassen sich dann Fragen ableiten. Indem sie erzählen, wohin sie 42 zum Schnuppern gingen, <u>wer</u> was macht. Und das ist für mich als Aussenstehende 43 immer eine wertvolle Einstiegsrunde, um zu schauen, wie die Klasse unterwegs ist. 44 Denn die haben von Anfang an keine <u>Frage</u>, weisst du. Ich finde, das ist jeweils 45 so <u>harzig</u>: Diese Frage rausnehmen zu können. Also ich bin <u>froh</u>, wenn ich schon 46 einmal drei Fragestellungen habe, weisst du. Und ich habe sechzehn <u>Kinder</u>.</p>
<p>..unzufri:</p>	<p>47 I: Das heisst, du forderst nicht jeden auf, etwas zu sagen? Du gehst jetzt nicht 48 den ganzen Kreis durch?</p> <p>49 B: Nein.</p> <p>50 I: Du nimmst also einfach, was kommt.</p>
<p>..Hilfest:</p>	<p>51 B: Also auffordern tu' ich sie, in diesem Sinne, dass wir den Kreis machen, dass 52 jeder sagt, wie es ihm <u>geht</u>. Und jeder sagt, woran er ist, wie es läuft. Dann 53 kommt <u>jeder</u> zu Wort. Das will ich wirklich von jedem Einzelnen hören. Und aus 54 dem heraus lasse ich sie frei ihre Frage nennen.</p>
<p>..Ver: ..Abl: ..unzufri: ..unzufri:</p>	<p>55 I: Und, sagen wir einmal, du hättest nachher drei Sachen, drei Fragen. Was 56 passiert dann?</p> <p>57 B: Nachher fahren wir gemäss Plan. Wir schauen, okay...Wir einigen uns auf <u>eine</u> 58 Frage. Und wenn ich merke, dass dies zu laufen beginnt, dann gebe ich wie so ein 59 bisschen den <u>Lead</u> ab. Das merkst du im Laufe der Zeit. Es ist wirklich immer 60 einfacher geworden, weil wir immer den gleichen Ablauf haben. Und das ist 61 wirklich wie ein <u>Motor</u>. Weisst du, bis der gestartet ist, bist der warm ist, bin 62 ich ein bisschen präsenter, weisst du, Schubgeben, Begleiten. Und nachher ist es 63 bei mir wirklich auch körperlich, dann sage ich: «Okay, jetzt sind wir da. Ich 64 nehme mich jetzt ein bisschen <u>zurück</u>. Und ich gebe es euch, der Gruppe ab. Jetzt 65 könnt ihr den Lead machen.» Und dann entwickelt es sich zu einem schönen 66 Selbstläufer.</p>
<p>..unzufri:</p>	<p>67 I: Und was passiert, wenn Gesprächsregeln nicht eingehalten werden?</p>

..Adi	68	B: Nein. Am Anfang musste ich schon mehr intervenieren. Ich habe schon ein paar
..Ver	69	Mal gesagt: «Wie ist es für die Gruppe?» Und dort haben also wirklich eher so
..Einfluss:	70	zwei, die so ein bisschen Alpha-Tierchen sind....Sie haben wirklich da selber
	71	gesagt: «Hey, bleib einmal <u>ruhig</u> », und ich habe ganz locker gesagt..Weisst du, du
	72	schaust in die Richtung unserer Regeln und ich sage: «Wir haben <u>das</u> abgemacht.
	73	Wie ist es für euch jetzt da? Wie fühlt ihr euch? Habt ihr das Gefühl, das wird
	74	eingehalten?» Weisst du, mehr als Reflexion. Mehr diese Beobachtung, die gebe
	75	ich in die Gruppe rein.
	76	I: Aber du hast nicht das Gefühl, dass du eine Person bist, die dann ermahnt oder
	77	droht?
..Verantw.	78	B: Nein. Also, sowieso in meiner Rolle als SSA. Ich bin nicht disziplinarisch
	79	unterwegs. Ich habe schon <u>einmal</u> so gesprochen. Es war für mein Gusto zu laut.
	80	Ich habe (3) dann mehr so mit ihnen gesprochen: «Hey. Ich merke, wir hatten
	81	schon super Lektionen und heute ist es <u>schwierig</u> . Ich bin <u>da</u> von 11 bis 12 Uhr.
	82	Ihr könnt diese Stunde nutzen, wenn ihr wollt. Wir können auch einfach dasitzen
	83	und uns <u>beschimpfen</u> , ein bisschen laut sein. Und um 12 gehe ich wieder. Ihr
	84	entscheidet, was ihr aus dieser Lektion rausnehmen wollt. Was ihr schafft. Das
	85	ist nicht meine Lektion. Das ist eure <u>Zeit</u> .» Und damit bin ich bislang gut
	86	gefahren.
	87	I: Und haben sie sich noch nie dafür entschieden, einfach zu schwatzen? Ging es
	88	nachher immer wieder ums Thema?
..Einfluss:	89	B: Ja, also ich merke, dort ist es wirklich so, wenn du mit <u>Druck</u> kommst, das
..Bec	90	kommt nicht gut. Das ist auch nicht meine Art und Weise. Und sie eher zu <u>stärken</u> .
..Ver	91	Wo ich ihnen sage: «Hey, wir hatten so viele Lektionen, wo es wirklich gut
	92	gegangen ist. Ich weiss, ihr könnt das. Wofür entscheidet ihr euch? Ihr
	93	entscheidet. Ich bin nicht da...» Und dann hat mir auch einmal jemand gesagt:
	94	«Aber Sie, Sie <u>müssten</u> das.» Und dann habe ich gesagt: «Nein, ich muss das gar
	95	nicht. Ihr könnt euch selbst regulieren. Entweder ihr packt es, oder ihr packt
	96	es <u>nicht</u> . Und ich bleibe da noch eine halbe Stunde.»
..Sprachgebr	97	I: Hat sich da im Vergleich zum Anfang eine Verbesserung gegeben? Dass es immer
..Verantwort	98	besser klappt oder immer weniger zu Störungen kommt? Oder ist es genau gleich
	99	wie zu Beginn?
..Abl	100	B: Nein, ich habe gemerkt, dass wir immer den <u>gleichen</u> geregelten Ablauf haben,
..Per	101	führt dazu, dass sie jetzt wissen, wie es läuft. Die haben <u>gelernt</u> , und das sagt
	102	die LP auch, besser aufeinander zu <u>hören</u> . Wirklich, wenn jemand spricht, hören
	103	sie zu, sie nehmen es <u>ernst</u> , sie stellen Fragen, wenn sie sich nicht ganz sicher
	104	sind, ob sie es verstanden haben. (3) Man fühlt sich <u>ernst</u> genommen. Und die
	105	Lehrerin hat es wirklich bestätigt, das ist noch nicht so lange her. Und sie
	106	sagt, sie haben <u>so</u> viel Fortschritte im Austausch gemacht.
	107	I: Also auch im normalen Unterricht, meint sie? Oder nur auf die Gruppe bezogen?
..Persönl	108	B: Mit der <u>Gruppe</u> . Es ist wirklich ganz stark, dieses Empowern. Also, die
	109	Lehrperson ist jedes Mal dabei, und sie sagt, das ist wirklich..Sie haben so
	110	grosse Fortschritte gemacht. In Bezug darauf, in den Kreis zu sitzen, oder den
	111	Ablauf so zu machen, wie es geregelt ist.
	112	I: Und hast du an diesem Ablauf irgendwann einmal was verändert? Oder hast du es

	113	genau gleich durchgezogen?
..Ablauf	114	B: <u>Ich</u> habe probiert, das so durchzuziehen. Das, was ich anders mache, ist, dass
	115	nicht <u>jeder</u> eine Frage reingibt. Es reicht zeitlich einfach nicht. Zeitlich
	116	<u>reicht</u> eine Lektion einfach nicht. Du, um sie abzuholen und zu fragen, wer wo
	117	steht - da hast du schon einmal zehn Minuten, mit fünfzehn <u>Kindern</u> . Also, das
	118	habe ich geändert, ja: Dass ich sage...Ich nehme das, was <u>kommt, das</u> sind wichtige
	119	Themen. Die Gruppe entscheidet sich für ein oder zwei Fragen, und wenn wir noch
	120	Zeit übrig haben, nehmen wir noch die dritte Frage. (3) Nein, ich halte mich
	121	ziemlich fest an diesen Ablauf.
	122	I: Und, wie sieht der Schluss einer Sitzung aus?
..Sprach	123	B: Ich vergewissere mich, dass diejenigen, die die Frage reingegeben haben,
	124	<u>wirklich</u> eine Antwort erhalten haben. Also, sie müssen auch zu Wort kommen, wie
	125	es für sie war, denn sie haben ja die Frage gestellt. «Hast du die Antwort
..Abl	126	erhalten, die du dir erwünscht hast? Weisst du, wie weiter? Was sind für dich so
	127	die nächsten Schritte?» Also eine Art Zusammenfassung: «Was haben wir heute
..Verant	128	geschafft? Welche Fragen wurden gestellt?» Und die Leute sagen selber, mit was
	129	und wie ihnen geholfen wurde. Und sie müssen das benennen und auf den Punkt
	130	bringen. Und dann kommt: «Danke für eure Unterstützung.» Also, weisst du, die
	131	<u>Wertschätzung</u> . «Danke für eure Zeit», und das sagen die <u>Schüler</u> , die die Frage
	132	gestellt haben. Sie sagen <u>Danke</u> .
	133	I: Hast du das Gefühl, sie können auch selbst in die nächsten Schritte leiten?
..Hilf	134	B: Ich bin eher diejenige, die das (3) reinbringt, die <u>Struktur</u> . Oder sie
..Ver	135	schauen mich an und man merkt so, dass sie für den nächsten <u>Schritt</u> bereit sind.
..Einfluss	136	Oder ich sage auch in die Gruppe: «Okay, sind alle Fragen geklärt? Hat noch
..Verant	137	jemand ergänzende Fragen, die er stellen möchte? Wie sieht es auf dem <u>Plan</u> aus?»
	138	Und meistens übernimmt dann eine, ein Alpha-Tierchen - sie ist ein Mädchen - und
	139	sagt: «Als nächstes kommt dieser Schritt.» So läuft die Struktur.
	140	I: Und wie sieht es aus mit den Lösungsvorschlägen? Kommt das primär von der
	141	Gruppe, oder hast du da auch schon Lösungen reingegeben?
..Domini	142	B: Nein, ich habe <u>Anregungen</u> reingegeben. Um den Leuten die Thematik noch ein
	143	bisschen näher zu bringen. Oder die <u>Vielfalt</u> an Antwortmöglichkeiten ein
	144	bisschen zu triggern. Dass sie weiterdenken. Ich habe die Lehrperson auch im
	145	gleichen Raum. Und die Lehrperson, weil sie die Klasse auch ganz eng begleitet,
	146	brachte auch ihre eigene Meinung rein. Also, ich weiss nicht, ob das zum Projekt
	147	gehört, aber ich lasse das jeweils so <u>laufen</u> . Wenn die Kinder zum Beispiel sagen,
	148	dass wir etwas nicht gemacht haben, dann schaltet sich auch die Lehrperson ein:
	149	«Entschuldigung, das ist jetzt nicht, wie wir abgemacht haben. Ich weiss, ich
	150	bin da nur Beobachterin. Aber ich möchte jetzt trotzdem mitteilen,
	151	Entschuldigung, Schülerinnen und Schüler: <u>Ich</u> habe das deponiert im
..Per	152	Lehreroffice, es ist alles drin.» Und dann nahm <u>ich</u> das gerade als Anlass, zu
..Spr	153	fragen, was die Kinder brauchen, da sie ja anscheinend nicht genug reinschauen.
	154	«Braucht es da Zwischenschritte, habt ihr diesbezüglich Fragen, wieso ihr das
	155	nicht macht, oder laut der Lehrperson ungenügend?» Und das sind alles sehr
	156	<u>wertvolle</u> Kommentare, die von der Lehrperson kommen.
	157	I: Und wie sieht es aus mit Rückmeldungen? Du hast ein Dankeschön, eine
	158	Wertschätzung erwähnt, aber gibst du auch eine Rückmeldung zur Sitzung? Wie du
	159	es gefunden hast?

..Abl	160	B: Ja, das teile ich auch mit. Die Wahrnehmung. Ich bin sehr transparent in diesem Punkt. Auch die <u>Fortschritte</u> , die teile ich auch mit. Lustigerweise sieht es die Gruppe häufig <u>ähnlich</u> . Also, die merken das schon. Die wissen schon, woran sie sind.
..Per	161	
	162	
	163	
Einschät	164	I: Führst du diese Gruppengespräche gerne durch?
	165	B: Ja.
	166	I: Und weshalb?
	167	B: Vielleicht in meiner Rolle als SSA die Kinder <u>wahrzunehmen</u> , weisst du, woran sie sind, was sie beschäftigt. Sie zu sehen, sie <u>wachsen</u> zu spüren. Wie sie sich entwickeln, Lösungsstrategien entwickeln, sich <u>gegenseitig</u> unterstützen, Vertrauen aufbauen. Zu erleben, wie sie sich gegenseitig <u>beraten</u> und sich getrauen, ihre eigene Meinung zu sagen. Welche Erfahrungen sie mit gewissen Sachen gemacht haben– das ist schön, zu beobachten. Ich finde, das ist ein <u>Wachsen</u> , das ist ein <u>Selbstwirksamkeitserleben</u> und -fördern, zu merken: «Hey, ich als Jugendlicher bin auch Teil dieser als Jugendlicher, ich kann etwas bewirken, ich kann mich einbringen.» Und zu merken...Weisst du, gruppendynamische Sachen, die sind <u>massiv</u> vorhanden. Gerade, wer sich wie, wo fühlt, das merkt man auch. Gewisse Mädchen haben ein paar Mal gar nichts mehr <u>gesagt</u> . Und ich merkte, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dann habe ich sie darauf angesprochen. Und dann hat das sogleich einen Auftrag für mich gegeben, da sie mich gefragt haben, ob sie nicht einmal zu mir reden kommen dürften.
..Persön	173	
	174	
	175	
	176	
	177	
	178	
	179	
	180	
	181	I: Hast du sie innerhalb der Gruppe angesprochen oder nachher unter vier Augen?
..Au:	182	B: Ich habe das unter vier Augen gemacht, sie sind dann zu <u>mir</u> gekommen. Wir haben dieses Thema aufgegriffen, und es gab dann schon etwa drei Sitzungen mit diesen Mädchen. Und jetzt sehe ich, jetzt bin ich jede zweite Woche dort. Das Empowern, das hängt im Moment ein wenig am Nagel, Ende Schuljahr. Aber ich jetzt wirklich <u>anders</u> mit der Klasse arbeiten, vom Sozialen her. Die (3) kämpfen ein bisschen, im Moment. Und das Empower-Projekt, das habe ich ein wenig auf die Seite geschoben, weil sie im Moment ganz andere Probleme haben.
..Abl	184	
..Abl	187	
..unz	189	I: Vom Klassenklima her?
..Per	190	B: Ja, genau, vom <u>Klassenklima</u> . Also, weisst du, es hat wirklich grosse Verbesserungen im Empowern gegeben, sie haben <u>wirklich</u> gearbeitet. Es hat sich das entwickelt, was ich vorher erzählt habe. Das <u>war</u> wirklich so. Und irgendwann flachte diese Kurve wieder ab, wo die Kinder dann auch gesagt haben: «Sie, (2) wir haben keine Fragen mehr. Es läuft nicht mehr so viel.» Und dann wäre das ein Erzwingen gewesen. Denn diese Termine sind wirklich alle zwei Wochen festgelegt. Und dann war die Frage, ob wir es <u>knallhart</u> durchziehen sollten, oder ob ich weiterhin in diese Klasse komme. Und wir schauen nicht mehr das Empowerment an, sondern mehr, wie die Klasse unterwegs ist. Und was es braucht, damit es wieder besser wird.
..Un:	193	
..Ablauf	197	
	198	
	199	
	200	I: Hast du auch das Gefühl, dass die Jugendlichen diese Peer-Runden vielleicht zu Beginn mochten, und dann war die Luft draussen? Haben die Jugendlichen in irgendeiner Form Widerstand gegen diese Runden gezeigt?
	201	
	202	
..Un:	203	B: Ja, sie haben begonnen, Widerstand zu zeigen, nicht gegen mich – sie schätzen
..zufi		

..zufri	204	es immer, wenn ich komme. Das hat auch die Lehrperson heute wieder gesagt, sie
	205	geniessen diesen Austausch. Aber (2) die Luft ist schon etwas draussen, im
	206	Moment. Aber sie haben keine <u>Frage</u> mehr. Viele haben den Weg schon gefunden, die
	207	haben eine Lehrstelle. Sie <u>wissen</u> , was sie machen wollen. Viele sind noch auf
..Un:	208	der Suche, aber es ist klar. Sie werden von den Eltern entsprechend begleitet.
	209	Aber ja, es läuft. Auch für diejenigen, die keine Lehrstelle haben. Und
	210	diejenigen, die keine Lehrstelle haben, die brauchen halt anderweitige
	211	Unterstützung, weisst du. Entweder vom <u>Biz</u> , oder dass die Eltern hier mehr
	212	schauen. Aber in dieser Runde ist das die falsche Runde. Also die Luft ist im
	213	Moment draussen, ja.
	214	I: Wie gut hast du dich nach diesen Schulungstagen vorbereitet gefühlt?
	215	B: Gut, denke ich. Es ist immer relativ, weisst du (3). Aber ich glaube schon,
	216	vor allem mit dem <u>Plakat</u> , auf welchem die einzelnen Schritte stehen, das ist
	217	eine wertvolle Unterstützung. Das gibt eine gewisse <u>Struktur</u> im Ablauf der
	218	Lektionen.
..zufried	219	I: Wie gut fühlst du dich in der Rolle der Moderatorin von der Klasse
	220	akzeptiert?
	221	B: Sehr gut.
	222	I: In der Schulung lernten wir ja, wir sollten eine Beobachterposition einnehmen.
	223	War das für dich schwierig?
..unzufri	224	B: Ja ich glaube, ich habe für <u>mich</u> einen Weg gefunden ((lacht)). Das tönt jetzt
	225	vielleicht etwas überheblich, aber ich bin <u>natürlich</u> . Ich bin so, wie ich bin.
	226	Und meine Erfahrung ist: Wenn ich natürlich bleiben darf, so wie ich ticke und
	227	reagiere, dann komme ich gut an. Und wenn ich mich zu stark <u>verstelle</u> , dann
	228	kommt das nicht gut an. Also (3), es war teilweise schon (2) ein Kompromiss, den
	229	ich eingehen musste, von dem, was erwartet wird. Seitens vom <u>Projekt</u> , was klar
	230	auch zu respektieren ist, denn wir sind Teil eines Projektes. Das andere ist die
	231	Frage, wie ich mich am besten reinbringe. Und ich bin nicht die Lehrperson, das
	232	macht auch einen Unterschied: Spricht jetzt die Lehrperson oder die SSA. Die
	233	nicht disziplinarisch unterwegs ist, und was eigentlich ein freiwilliges Angebot
	234	ist. Und das muss sein. Ich finde, Miteinander wachsen, miteinander etwas
	235	erreichen, mit Spass. Es soll <u>lustig</u> sein, es soll <u>leicht</u> sein. Dort schaue ich
..Bes	236	schon ein bisschen darauf. Mir war es immer wichtig, dass diese Treffen nicht
	237	<u>sterben</u> . Egal, worüber wir uns unterhalten. Dass diese regelmässigen Treffen
	238	etwas bleiben, worauf man sich freut. Da bin ich schon stolz, das sagen zu
	239	können...Die Lehrperson hat heute Morgen (2) aufgeschrieben, dass ich nicht komme.
	240	Und dann war eine grosse Enttäuschung zu spüren. Und die Lehrperson hat gesagt,
	241	sie freuen sich, dass ich komme. Und für mich war es schon prioritär, dass wir
	242	im Austausch bleiben. Nicht dass es heisst, dass sie mich nicht mehr sehen
	243	wollen. Das wäre nicht gut gewesen, also für diesen Austausch.
	244	I: Denkst du, diese Runden wären anders, würde es von der Klassenlehrperson
	245	durchgeführt werden, ohne deine Anwesenheit?
	246	B: Ja, ich denke schon.
	247	I: Inwiefern?
..Besetz	248	B: Weisst du, wenn eine <u>fremde</u> (2), also neutrale Person in die Klasse reingeht,

..Besetz	249 250 251 252 253 254 255	dann geht sie anders an die Sache ran. Eine Lehrperson, die ist emotional gebunden, die hat auch ihre <u>Stelle</u> als Lehrperson, also als Autoritätsperson, zu vertreten, das Gesicht nicht zu verlieren. Und ich habe gemerkt, dass die Lehrpersonen da anders als <u>ich</u> ticken und funktionieren. Ich komme in meiner Rolle als SSA ganz anders rein. Ich habe keine Vorurteile. Ich habe schon einen ganzen Morgen <u>nicht</u> mit der Klasse erlebt. Es geht nicht um <u>mich</u> , wirklich. Ich denke, in dieser Hinsicht bleibe ich auch recht easy und locker.
	256 257	I: Denkst du, die Bewertungsfunktion von Lehrpersonen könnte darauf Einfluss haben, was die Jugendlichen dann sagen und äussern?
..zufried	258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279	B: Ich denke schon. (3) Da musste ich auch einmal mit der Lehrperson ein kurzes Wort sprechen. Weisst du, je nach dem, welcher Schüler was gesagt hat, hat sie auch schon gesagt, dass sie dies den Eltern mitteilen müsste. Und dann sagte ich «stopp», und sprach mit ihr. Und sagte ihr, dass sei nicht der Sinn der Sache ((lacht)). Und ich denke schon, dass dies eine ziemlich grosse Rolle spielt. Inwiefern sie sich aufgehoben fühlen, inwiefern sie sich getrauen, eine Thematik einzubringen. Je nachdem, wie die Lehrperson <u>tickt</u> , könnte sich das nachteilig auswirken, denke ich. Für die Kinder, wenn die Feinfühligkeit oder die <u>Empathie</u> für gewisse Situationen der Kinder nicht da sind. Ich meine, die Fähigkeit, etwas nachvollziehen zu können, oder die Offenheit der Lehrperson, die ist häufig nicht immer vorhanden. Man hat so (3) seine Idee, wie es ticken sollte. Und so blendet man schnell gewissen Sachen aus. Dass gewisse <u>Schwierigkeiten</u> dazugehören: Die Kinder sind in der Pubertät, sie sind in einer schwierigen familiären Situation, die <u>auch</u> betrachtet werden muss. Vielleicht werden sie auch innerhalb des Schulhauses gemobbt oder fühlen sich nicht so wohl. Das sind alles Sachen, die... Weisst du, gewisse Kinder müssen wie verletzte Vögelchen wieder aufgefangen werden. Okay, was braucht dieser, und wie sieht es dort aus? Ich glaube <u>schon</u> , dass meine Neutralität, und dass ich von aussen reinkomme... Ja, ich bin <u>neutral</u> , und ich möchte für alle da sein. Und ich bestrafe auch nicht, ich bewerte auch nicht. Ich habe auch keine Vorurteile. Ich schaue alle auf der gleichen Ebene an, und alle haben dieselben Chancen. Und ich glaube, das ist ein <u>Plus</u> für dieses Projekt.
..Verbes	280 281 282	I: Wo würdest du etwas an der Methode verbessern? B: Ich würde diese... Diese <u>enge</u> Struktur würde ich ein wenig auflösen. I: Inwiefern? Und was genau meinst du damit?
..Ver ..unz	283 284 285 286 287 288 289	B: Ich bin einfach kein Freund davon: Einer der Schulungsleiter hat ja gesagt, wenn die Gruppe sich nicht melde, und nichts komme, dann muss man einfach ganz viel Geduld haben und warten. Ich hatte damit <u>Mühe</u> . Ich habe es probiert. (3) Aber für mich war es schon ein wenig... Weisst du, wie harzig wird das? Wie harzig wird es? Und für mich ist es eine Art Gratwanderung, was wir damit erreichen wollen. Wie Gesprächig sind die Kinder? Es sind auch Fragen gekommen, wieso sich niemand meldet. Weisst du, wieso sie sich <u>nicht</u> melden. Wir haben immer so ein Trio, wo zwei, drei ein wenig auffällig sind. Worum geht es jetzt da? Ich habe die <u>enge</u> Struktur des Konzepts schon einmal auf die Seite gelegt, damit man überhaupt beginnen kann, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätten wir uns eine halbe Stunde lang angeschaut und hätten nicht gross arbeiten können. Und um ein solches Projekt zu schaffen, brauchst du eine gute <u>Basis</u> , da brauchst du zumindest eine Basis, wo sich die Kinder <u>wohl</u> fühlen, wo sie zumindest das Vertrauen haben können. Wo sie sich outen können und merken, dass nichts passiert. Und wenn das <u>nicht</u> vorhanden ist, dann finde ich das
..unz ..Abl	294 295 296 297	

	298	schwierig.
..Ablauf,		
..Vom M	299	I: Du hast ja auch diese Veränderung vorgenommen, die von der Vorgabe abweicht,
	300	dass du mit ihnen in den Kreis sitzt. Denn uns wurde ja gesagt, man sollte
	301	ausserhalb des Kreises sitzen. Wie gut hast du das Gefühl, dieses Empowerment
	302	kann dennoch stattfinden, trotz denen Anpassungen die du gemacht hast?
	303	B: Das ist jetzt schwierig. Da müssten wir den Schulungsleiter in die Runde
	304	holen und schauen, wie er das wahrnehmen würde. Für mich ist es so: Solange
	305	ein <u>Austausch</u> da ist, findet es statt. Für <u>mich</u> . Aber vielleicht habe ich auch
	306	zu wenig Erwartungen. Für mich ist dieser Austausch und dass wir in Bewegung
	307	bleiben, das Wichtigste.
	308	I: Wenn wir in die Zukunft schauen: Gibt es etwas davon, was du mitnehmen wirst,
	309	oder auch so beibehalten wirst, sprich, einen Transfer machen wirst? Für dein
	310	berufliches Arbeiten?
..Zuf	311	B: Ja (3). Also, ich finde es ein sehr tolles Projekt, einfach dieses <u>Empowern</u> .
..Au:	312	Auch in Form von <u>Partizipation</u> , das machen wir ja sowieso im Schulhaus. Aber die
..Persönl	313	Kinder zu fördern und zu <u>stärken</u> , um sich noch mehr einzubringen, als <u>Experten</u> .
..Verant	314	Sie sind selbst Experten, sie wissen, was es in gewissen Situationen braucht.
	315	Ich bin in meiner beratenden Tätigkeit auch ganz stark dabei, ihnen den Lead zu
	316	übergeben, auch in Konfliktsituationen mit den Jugendlichen. Und sie müssen nach
	317	Lösungen suchen. Denn sie wissen es besser als ich. Und was ich mache ist, dass
	318	ich ihnen <u>Struktur</u> und einen Ort gebe. Wo Schweigepflicht herrscht, wo das
	319	Vertrauen da ist, wo gewisse Gesprächsregeln herrschen. Und ich rede auf der
	320	<u>Ich-Ebene</u> . Aber ich bin da, und gebe es ab. Ich sage ihnen, dass ich <u>da</u> bin,
..Verant	321	aber ich gebe es ab. Sie müssen es miteinander lösen. Und da klappt das recht
..Persönliche	322	gut. Dieses Empowern, das muss unbedingt weitergeführt werden, und zwar auf
	323	verschiedenen Ebenen.

3 Literaturverzeichnis

Fuss, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich / utb.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Steinebach, C., Schrenk, A., Steinebach, U. & Brendtro, L. K. (2018). *Positive Peer Culture. Ein Manual für starke Gruppengespräche*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.